

ДВАДЦЯТЬ ДЕВ'ЯТНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ІСТОРИКІВ НАУКИ,
ТЕХНІКИ І ОСВІТИ ТА СПЕЦІАЛІСТІВ ЗА ТЕМОЮ: «НАУКА ДЛЯ ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ»

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Інститут досліджень науково-технічного потенціалу
та історії науки ім. Г. М. Доброва
Українське товариство істориків науки
Рада молодих учених МОН України
Центр досліджень з історії науки і техніки ім. О. П. Бородіна
Державного університету інфраструктури та технологій
Державний політехнічний музей імені Бориса Патона
при Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського
Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України
Меморіальний музей О.В. Палладіна
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Музей історії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
Науково-дослідний інститут астрономії
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
Музей астрономії імені М. П. Барабашова НДІ астрономії ХНУ
імені В. Н. Каразіна
Центральний державний науково-технічний архів України

**ДВАДЦЯТЬ ДЕВ'ЯТНА ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА
КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ІСТОРИКІВ
НАУКИ, ТЕХНІКИ І ОСВІТИ
ТА СПЕЦІАЛІСТІВ ЗА ТЕМОЮ:
«НАУКА ДЛЯ ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ»**

Київ, 19 квітня 2024 р.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Інститут досліджень науково-технічного потенціалу
та історії науки ім. Г. М. Доброва
Українське товариство істориків науки
Рада молодих учених МОН України
Центр досліджень з історії науки і техніки ім. О. П. Бородіна
Державного університету інфраструктури та технологій
Державний політехнічний музей імені Бориса Патона
при Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського
Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України
Меморіальний музей О.В. Палладіна
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Музей історії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
Науково-дослідний інститут астрономії
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
Музей астрономії імені М. П. Барабашова НДІ астрономії ХНУ
імені В. Н. Каразіна
Центральний державний науково-технічний архів України

**ДВАДЦЯТЬ ДЕВ'ЯТА ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА
КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ІСТОРИКІВ
НАУКИ, ТЕХНІКИ І ОСВІТИ
ТА СПЕЦІАЛІСТІВ ЗА ТЕМОЮ:
«НАУКА ДЛЯ ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ»**

Матеріали конференції

м. Київ, 19 квітня 2024 р.

КИЇВ
ТАЛКОМ
2024

УДК 001:001.8.62

Д22

РЕДКОЛЕГІЯ:

відповідальні редактори:

Пилипчук О. Я., доктор біол. наук, професор

Литвинко А. С., доктор іст. наук, зав. відділу

Вергунов В. А., доктор іст. наук, доктор с.-г. наук, професор

Гамалія В. М., доктор іст. наук, професор

Михайлюк В. П., доктор іст. наук, професор

Плющ М. Р., доктор іст. наук, професор

Руда С. П., доктор іст. наук, професор

Савчук В. С., доктор іст. наук, професор

Скляр В. М., доктор іст. наук, професор

Стрелко О. Г., доктор іст. наук, професор

Храмов Ю. О., доктор фіз.-мат. наук, професор

РЕЦЕНЗЕНТИ:

Храмова-Баранова О. Л., доктор іст. наук, професор

Дефорж Г. В., доктор іст. наук, професор

Д22 Двадцять дев'ята всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: «Наука для відбудови України». Мат. конф., 19 квітня 2024 р., м. Київ. – К., 2024. – 253 с.

ISBN 978-617-8352-42-4

У збірнику публікуються матеріали, підготовлені молодими істориками науки, техніки і освіти, та окремими спеціалістами, в яких висвітлюються найбільш актуальні проблеми історії та методології науки, техніки та освіти в Україні. У збірнику праць публікуються також результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата історичних наук.

УДК 001:001.8.62

©Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України, 2024

ISBN 978-617-8352-42-4

©Українське товариство істориків науки, 2024

©Центр досліджень з історії науки і техніки ім. О. П. Бородіна Державного університету інфраструктури та технологій, 2024

**НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Г.М. ДОБРОВА В ГАЛУЗІ ІСТОРІЇ НАУКИ І ТЕХНІКИ
(ДО 95-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ВЧЕНОГО)**

Литвинко А. С.¹, Храмов Ю. О.²

ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки і техніки ім. Г.М. Доброва НАН України», м. Київ

¹. доктор історичних наук, т.в.о. завідувача відділу історії та соціології науки і техніки, litvinko@ukr.net

². доктор фізико-математичних наук, професор, головний науковий співробітник

Діяльність визначного історика науки і техніки, члена-кореспондента АН УРСР (1988), члена-кореспондента Міжнародної академії історії науки в Парижі (1965) Геннадія Михайловича Доброва нерозривно пов'язана з формуванням та інституалізацією в Україні досліджень з історії науки й техніки, активним учасником яких він став [1, 2].

Майбутній вчений 1950 р. закінчив механіко-машинобудівний факультет Київського політехнічного інституту, де з 1948 по 1958 рік діяла кафедра історії техніки під керівництвом професора А.Ю. Голян-Нікольського [3]. Одразу після закінчення інституту вступив до аспірантури відділу історії техніки Інституту теплоенергетики АН УРСР за спеціальністю «Історія науки і техніки». Відділ історії техніки разом із Комісією з історії техніки Відділу технічних наук АН УРСР, обидва під керівництвом академіка АН УРСР В.В. Данилевського, було створено 11 березня 1949 р. Пізніше, 4 січня 1963 р., на базі відділу історії техніки, а також організованого 1956 р. відділу історії математики Інституту математики АН УРСР, в Інституті історії АН УРСР було створено Сектор історії техніки і природознавства (з 1970 р. — Сектор історії природознавства і техніки, завідувач академік АН УРСР Й.З. Штокало), який 1986 р., разом із очолюваним Г. М. Добровим Центром досліджень науково-технічного потенціалу Ради з вивчення продуктивних сил України АН УРСР увійшов до складу Центру (нині Інститут) досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки АН УРСР. Очолив новостворену установу Г.М. Добров.

Кандидатську дисертацію за темою «Першість СРСР у створенні вугледобувних комбайнів (з історії техніки гірничого машинобудування)» вчений захистив 1954 р., одержані результати виклав у монографії «Історія радянських вугледобувних комбайнів». Розвитком цього напрямку стало видання 1969 р. Сектором історії природознавства і техніки Інституту історії АН УРСР та Міністерством вугільної промисловості УРСР двотомника «Історія технічного розвитку вугільної промисловості Донбасу» [4]. Членом авторського колективу, заступником головного редактора, відповідальним редактором другої частини першого тому та другого тому був Геннадій Михайлович.

Після аспірантури з 1953 по 1955 р. вчений працював у відділі історії техніки, з 1954 р. став членом редколегії періодичного видання Відділу технічних наук АН УРСР та Комісії з історії техніки «Нариси з історії техніки»

(з 1962 р. - видання Українського відділення Радянського національного об'єднання істориків природознавства і техніки «Нариси з історії техніки та природознавства», з 1970 - республіканський міжвідомчий збірник «Нариси з історії природознавства і техніки»).

1958 р. було створено Українське відділення Радянського національного об'єднання істориків природознавства і техніки. Г. М. Добров був обраний членом Комітету, пізніше - заступником голови Відділення, керував секцією, особисто брав участь у міжнародних конгресах з історії науки і техніки. На Х Міжнародному конгресі з історії науки 1962 р. у США виступив із доповіддю «Дослідження з історії природознавства і техніки, що проводяться в Українській РСР». Наполегливо ставив питання про необхідність видання іноземними мовами праць з історії науки і техніки в Україні, викладання історико-наукових й історико-технічних дисциплін та створення відповідних кафедр у найбільших вузах України, публікації у міжнародних журналах [5].

1963 р. у Польщі відбувся I Міжнародний симпозиум із загальних проблем історії науки і техніки, на якому Г.М. Добров повідомив про дослідження українських вчених із використання історико-технічного аналізу для прогнозування шляхів розвитку науки і техніки. За глибокі результати в галузі науки і техніки Г.М. Доброва 26 червня 1965 р. було обрано членом-кореспондентом Міжнародної академії історії науки, 1978 р. - академіком Міжнародної академії гуманітарних і природничих наук.

У січні 1966 р. у Києві відбувся I Симпозиум з питань застосування кількісних методів і використання обчислювальної техніки в дослідженнях з історії науково-технічного прогресу, у травні цього ж року - конференція Українського відділення Радянського національного об'єднання істориків природознавства і техніки. 11 років, з 1954 по 1965 рік, вчений виконував обов'язки вченого секретаря Комісії з історії техніки Відділення технічних наук АН УРСР.

З 1963 по 1964 Г.М. Добров - старший науковий співробітник, з 1 грудня 1964 р. - завідувач відділу історії техніки, з 17 серпня 1966 по 29 лютого 1968 р. - відділу машинних методів оброблення історико-наукової інформації Сектору історії техніки і природознавства Інституту історії АН УРСР.

З 1968 по 1984 рр. вчений був керівником Відділення комплексних проблем природознавства та інформатики, яке діяло у складі Інституту математики (1968—1969), Ради з вивчення виробничих сил (1969—1971), Інституту кібернетики (1971—1984) АН УРСР. У 1984 підрозділ було перетворено на Центр досліджень науково-технічного потенціалу Ради з вивчення виробничих сил Української РСР.

До історії науки і техніки Г.М. Добров повернувся у 1986 р., очоливши Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки АН УРСР. 1987 р. у виданні «Нариси з історії природознавства і техніки» вийшла праця вченого «Про соціальне значення історії природознавства і техніки», 1989 - його стаття у співавторстві «Новий погляд на історію заснування Академії наук України», де обговорювалася дата заснування Всеукраїнської академії наук.

Г.М. Добров працював у галузі історії науки й техніки 18 років, його

доробок за цей період діяльності складає понад 30 ґрунтовних праць, серед яких одна індивідуальна та дві колективні монографії. Робота вченого на ключових посадах Комісії з історії техніки та Українського відділення Радянського національного об'єднання істориків природознавства і техніки значною мірою сприяла консолідації історико-наукової спільноти України.

ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА

1. Маліцький Б.А., Храмов Ю.О. Добров Г.М. - учений та учитель (до 80-річчя від дня народження). *Наука та наукознавство*. 2009. № 1. С. 3—8.

2. Добров Геннадій Михайлович (1929—1989). Збірник. 2-ге вид., перер. і доп. Київ: Фенікс, 2004. 128 с.

3. Добровольський В.О. З досвіду викладання історії техніки в КПІ. *Дослідження з історії техніки*. 2004. Вип. 4. С.20—27.

4. История технического развития угольной промышленности Донбасса: В 2 т. / АН УССР. Київ, Наук. думка, 1969.

5. Хренов К.К., Добров Г.М. Міжнародний конгрес істориків природознавства і техніки. *Нариси з історії техніки і природознавства*. 1963. Вип. 3. С. 3—7.

Filiala CRIFST Braşov

Universitatea
Transilvania
din Braşov
FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ
ŞI ŞTIINŢA CALCULATOARELOR

Industrialization and de-industrialization in Romania - Some Brasov county case studies

Elena HELEREA

Transilvania University of Brasov, Romania

The Youth Conference on the History of Science and Technology, Kiev, 19 April 2024

Industrialization and de-industrialization in Romania – Some Brasov County Study Cases

AIM and OUTLINE

Paper aim: to capture some of the technical, economical, historical, and social aspects of the industrialization and de-industrialization in Romania, in the complex historical period 1900 – 1990/2000. Some case studies are analysed.

Outline:

1. Industrialization and de-industrialization as processes
2. Premises of industrialization in Brasov areal
3. Industrialization in Brasov county
4. Case studies
 - Industrialization process in Brasov town
 - Increase and decrease at Fagaras Chemical Plant
5. Conclusions

Kiev, Ukraine, 18 April 2024

E. Helerea

1. Industrialization and de-industrialization as processes

Characterization:

- **Industrialization** includes the set of technical-economic changes that transform an agrarian society into an industrial one.
 - Industrialization is part of the broader process of modernization, in which socio-cultural changes and economic development are closely linked to technological innovation.
 - Stages - premises, development, increasing the industrial imbalance and disparities.
- **De-industrialization** – for East European Countries - was/is a transition process from a centralized economy to a market-oriented one characterized by industrial re-structuration and privatization, with the main purpose - diminishing and eliminating the great industrial imbalances.
 - De-industrialization has become a period of the successfully economic development, followed by a general increase of the living standard.

Kiev, Ukraine, 18 April 2024

E. Helerea

2. Premises of industrialization in Brasov areal

Two regions in Romania

Brasov (*Terra Boza – 1211*) and Fagaras (*Terra Blachorum, 1222*)

were at the heart of the industrialization process, especially with the development of mechanical, chemical and some military industry.

Kiev, Ukraine, 18 April 2024

E. Helerea

2. Premises of industrialization in Brasov areal

• Until the 19-th century, the cities of Brasov and Fagaras – as autonomous settlements - maintained their role as commercial and manufacturing centres, with traditional forms of organization.

- **Period 15th -16th centuries:** trade and craft activities

organized into guilds: Goldsmiths' Guild and Silversmiths' Guild (1480-1511); Shoemakers' Guild (1643); Blacksmiths' Guild (1643).

- **During the 16th century:** passing to manufacturing, with a great impact on socio-economic life.

First paper mills were built in 1546 in Brasov, and in 1560 in Fagaras.

2. Premises of industrialization in Brasov areal

The period 1750 – 1850 is characterized by the strong dependence of Transylvania on the Austro-Hungarian Empire.

Transylvania became the main supplier for cereals, meat, and raw materials (coal, oil, silver, gold, salt).

- **After 1850**, new developments are supported by administrative laws
 - *Land law* in 1853 - the urban population begins to increase.
 - *Industrial law* in 1872 – abolishing the guilds, and only the industrial factories were recognized.
- **New means of transportation and communication** are developed:
 - the railway Brasov-Budapest-Vienna (1873); Brasov–Bucharest (1879);
 - the telegraph (1854) for connection with the capital of the Austrian Empire.

3. Industrialization in Brasov county

- **In 1880** – new factories of wood, matches/, glass, cloth, textiles.
- **After 1900** - an oil refinery, furniture factories, two factories of chemical fertilisers.
- **After 1918** - Unification of the Romanian state took place, and new factories have been developed:
 - **in Brasov:** the steam engine and rail car factory, the cable factory “Aurora română”, the laminate factory “ Farola”, the plane factory IAR Braşov (1925);
 - **in Făgăraş** – the factories of Explosives and Nitramonia.

The dynamic of industrial development in Brasov County

Year	1880	1900	1927	1948	1970	1980
The number of factories	17	49	98	87	69	66

3. Industrialization in Brasov county

Specific characteristics of period 1900-1948 in Brasov County

1. Increasing the number of people practicing urban jobs increases, with a great impact on social, cultural and economical living;
2. Breaking traditional customs - people are moving from a traditional lifestyle to a specifically urban one;
3. Migration process takes place towards the capital, Bucharest, and other cities over the Carpatian Mountains;
4. The acceleration of the urbanization process had the effect of attracting for employment the population from other geographical areas of Romania (Transylvania, Valachia, Moldavia).

Industrialization and de-industrialization in Romania – Some Brasov County Study Cases

4.1. Case study - Industrialization process in Brasov town

- **1948 - Nationalisation of the main means of production -**

Particularities of industrialization

1. Many plants/factories change their activity profile

Example: IAR factory of planes is re-called into service by changing the production profile into tractors production (1946).

1925

1946

1980

Kiev, Ukraine, 18 April 2024

E. Helerea

Industrialization and de-industrialization in Romania – Some Brasov County Study Cases

4.1. Case study - Industrialization process in Brasov town

2. Increase the share of industrial production compared to agricultural production. Brasov county was ranked first after the capital at this indicator.
3. Profiling industrial production only on a specific field.

Share of industrial products from Brasov within the Romanian industry

Products	Tractors	Bearings	Trucks and buses	Internal comb. engines
Structure [%]	100,0 %	83,0 %	73,5 %	18 %

4. Industrial production is an energy-intensive process.

The year	1948	1965	1980
The number of companies	87	69	66
The average number of employees per company		1452	2.746
The installed power [kW]		6.016	24.000

Kiev, Ukraine, 18 April 2024

E. Helerea

4.1. Case study - Industrialization process in Brasov town

5. The extension of mechanization and automation, by stating the strategy for energy and material saving, do not reach the declared rank of automation due to the **lack of investment funding** - this funding has been directed to less developed counties.

Expenses at 1000 lei for the achieved production

Year	Total expenses	Material expenses
1975	903,3	722,1
1980	796,7	639,7

6. The development of higher education only in technical domain

In Brasov: 1948 – the Institute of Forestry, then the Institute of Mechanics, re-united in the Polytechnic Institute in 1965, with six technical faculties, which becomes in 1970 the University of Brasov,

In Fagaras (in 1972 - the industrial chemistry undergraduate technical college – as branch of the Polytechnic Institute of Bucharest).

4.1. Case study - Industrialization process in Brasov town

After 1989, in Brasov ...

In then years after events of 1989, the period of **de-industrialisation** started:

- The huge factories stopped their production
- Small private companies appeared
- The reconversion of workers to other fields of work began
- Tourism begins to develop
- The Polytechnic Institute of Brasov becomes Transilvania University, with technical and humanistic faculties...

4.2. Increase and decrease at Fagaras Chemical Plant

- **In 1922** - Based on processing the natural gas, a factory with specific explosive production is built in Fagaras.
- **In 1944**
 - Explosive factory (with 1905 workers) produced:
 - ❖ Astralite,
 - ❖ Dynamite I, II, III
 - ❖ Dacite,
 - Nitramonia factory (with 744 workers), produced:
 - ❖ nitrogen, ammonia,
 - ❖ nitrogeneous fertilisers,
 - ❖ plastics and resins,
 - ❖ methanol, nitrocellulose

4.2. Increase and decrease at Fagaras Chemical Plant

- **In July 1945** – Law of transforming war industry products in peace products: the factory stopped the explosive production and begun to product only plastics.
- **In 1947** – Nitramonia Plant included 2 two factories.
- **In 1948** - Nitramonia Company is nationalized, and they enter to the plan - production strategy.
- **After 1980** Nitramonia Plant (with 9 factories) produced:
 - ✦ nitrogenous fertilizers
 - ✦ phenol - formaldehydes
 - ✦ aminoplasts, celluloid
 - ✦ explosives .

4.2. Increase and decrease at Fagaras Chemical Plant

The De-Industrialization at Fagaras Plant

In 2007, although this plant was the only internal source for explosives, the Romanian Government started the selling procedure of Fagaras Plant,

The prospects for resumption of activity were bleak, both economically and strategically. The Government decided that the Fagaras Chemical Plant to enter into conservation.

In the last years, the Government Strategy was changed:

- Romania needs explosives, both for mining and road construction; The situation related to terrorism and war is worsened.

In 2024, the Government decided to restart the work on the factories of weapons and explosive materials in Brasov county...

5. Conclusions

- The case of Brasov and Fagaras in experiencing processes of industrialization and subsequent de-industrialization is repeated in many other regions in Romania.
- It is clear that the strategy of intensive and mono-domain development of industry during the communist period, as well as the transformations of 1989/1990 – had a negative impact on the economic-social-cultural life of these regions.
- There is a low business ability of the unemployed people, who should play the most important role in developing small companies in the local industry.

5. Conclusions

The effects of industrialization are perceived and in education, which also developed single-domain programs of education. This had an impact on the dynamic of employees' character who didn't have the ability to adapt to new changes.

The process of deindustrialization is accompanied by multiple social changes (inequalities, labour migration, etc.).

Although it is a slow process, today de-industrialization is emerging as a new, successful process of economic development, which determines a general increase in living standards of people.

**ЩОРІЧНИК «НАУКОВІ ЗАПИСКИ КИЇВСЬКОГО ІНСТИТУТУ
НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА. ТЕХНІКА, ЕКОНОМІКА І ПРАВО»
ЯК ВЗІРЕЦЬ ЗБЕРЕЖЕННЯ НАУКОВОЇ СПАДЩИНИ ХХ
СТОЛІТТЯ У ФОНДАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО**

Афанасьєва З. Б.

*Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (м. Київ),
молодший науковий співробітник, lepus-21@ukr.net*

У науковій розвідці подано загальну характеристику щорічника «Наукові записки Київського інституту народного господарства. Техніка, економіка і право» (далі – «Наукові записки КІНГУ»), періодичного видання фінансово-економічного напрямку. Наведено історію створення, змісту, функціонування, періодичності друку та складу редакційної колегії.

Ключові слова: «Наукові записки Київського інституту народного господарства. Техніка, економіка і право» (далі – «Наукові записки КІНГУ»), щорічник, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.

Розвідка актуалізує проблематику накопичення та поширення науково-економічних знань в Україні на прикладі маловивченого щорічника «Наукові записки КІНГУ» Київського інституту народного господарства (далі–КІНГ). Дослідження здійснене в межах наукової теми «Українське книгознавство та книжкове пам'яткознавство: історія, теорія, практика» (2022–2024 рр.) Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (далі – НБУВ).

Метою розвідки є залучення до наукового обігу результатів дослідження щорічника «Наукові записки КІНГУ» як бібліографічного джерела в історії розвитку економічної науки в Україні. Примірники цього видання є складовою книжкової масиви відділу організації та обслуговування основним фондом Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Видавнича діяльність КІНГУ протягом 1923–1928 рр. є актуальною та малодослідженою складовою історії даного ЗВО. Цей період пов'язаний з поглибленням економічної освіти та інтенсивним розвитком промисловості, транспорту, внутрішньої і зовнішньої торгівлі в Україні. Оскільки КІНГ історично став правонаступником Київського комерційного інституту (далі – ККІ), а щорічник «Наукові записки КІНГУ» - наступником періодичного видання «Відомості Київського комерційного інституту», розглянемо більш детально цей щорічник.

Після багатьох реорганізацій ККІ (влітку 1920 р. його було перейменовано на Інститут соціально-економічних наук, у вересні того ж року він дістав назву «Київський інститут народного господарства», у 1925 р. ЗВО було присвоєне ім'я Євгенія Бош, яке Інститут носив до наступного перейменування в 1930 р. [1, арк. 230] на Київський інститут обміну та розподілу (далі – КІОР), що пізніше став основною складовою частиною Всеукраїнської Академії постачання ім. Й. В. Сталіна (далі – ВАП) [2, арк. 16-17]. У 1934 р. частину фондів ВАП було

передано до Державної наукової бібліотеки Всеукраїнської академії наук (далі – ДНБ ВУАН) (нині – НБУВ) [3, арк. 184]. На жаль, документальних матеріалів, які б підтверджували достеменно причину надходження книжкового фонду ВАП до ДНБ ВУАН, на сьогодні ще не виявлено.

Період буремних 1914-1918 рр. у державі негативно позначився на рівні наукового життя ЗВО, хоча на початку 1920-х років загальна ситуація дещо стабілізувалась. У 1923 р. КІНГ зумів поліпшити стан свого видавничого напрямку діяльності і випустив перший номер щорічника «Наукові записки КІНГу». Основними завданнями нового періодичного видання були: 1) ознайомлення широкого загалу науково-педагогічних і практичних робітників народного господарства з поточною роботою у трьох основних галузях наукових знань, які викладалися в Інституті: техніки, економіки (теоретичної і практичної) та права; 2) допомога студентам КІНГ та інших ЗВО в їхній учбово-науковій роботі шляхом публікації наукових праць викладачів Інституту та інших ЗВО, а також праць, що мали навчально-допоміжний характер (учбові плани, програми дисциплін тощо) [3, арк. 184].

До Редакції першого номеру щорічника увійшли представники професорсько-викладацького складу КІНГ, які відповідали за три основні фахові дисципліни викладання: техніку – професори М. Делоне, І. Єгоров, П. Сльозкін, В. Шапошніков; економіку – Г. Кривченко, С. Посвольський, Г. Хіменко; право – Є. Кельман, Я. Розанов. Загальною редакцією опікувались професори Інституту Я. Смолянський і В. Шапошніков. Секретарем редакції видання був Ф. Новош. У наступних випусках щорічника склад редакції дещо змінювався, зокрема серед членів редколегії другого номеру за 1924 р. значилися Є. Патон (розділ «Техніка»), ректор КІНГ С. Каган, професори К. Воблій, М. Мітіліно, М. Птуха, Я. Яснопольський (розділ «Економіка»), професори А. Крістер, М. Паше-Озерський (розділ «Право»). Необхідно зазначити, що зміст щорічника вперше друкувався трьома мовами: російською, українською та німецькою.

«Наукові записки КІНГу» виходили друком у 1923–1928 рр., за цей період було випущено 9 номерів: № 1 (1923 р.), № 2 – 5 (1924 р.), № 1 (6) (1925 р.), № (1) 7 – ювілейний (1926 р.), Т. VIII (1927 р.), Т. IX (1928 р.). За час його існування на сторінках щорічника було опубліковано понад 100 наукових праць. Періодичне видання публікувалося у Тресті «Київ-друк», 4 друкарня, вулиця Воровського, 42 (нині Бульварно-Кудрявська).

Аналізуючи номери «Наукових записок КІНГу» (до речі, у 2023 р. виповнилося 100 років від дня виходу першого номеру щорічника), слід відзначити, що на його сторінках превалюють статті практичного характеру, пов'язані з вирішенням нагальних проблем народного господарства України, зокрема: А. Артемьєвський «Водний транспорт України», Д. Беллінг «Риба України як природна продуктивна сила», А. Бривуль «Досліджування молока київського ринку», К. Воблій «Продуктивні сили на Україні», І. Єгоров «Тютюнова промисловість України», К. Зворикін «Про стан Київського водоводу у відношенні до втрати води», В. Іжевський «Переходовий газогенератор-тепловик і його значення для країн, віддалених від кам'яновугільних родовищ, зокрема для Правобережної України», С. Каган

«Соціально-економічна суть Гребінського Райкому незалежних селян на Київщині», Л. Карум «До проекту засад поділу і конституції УСРР», І. Кириєнко «Залізобетонна набережна на анкерах в місті Нижньо-Дніпровському», П. Кованько «Комунальні підприємства України», Г. Кривченко «До питання про можливі межі підвищення сільських врожаїв на Україні» та «Еволюція сільського господарства на Україні за минуле десятиліття», А. Круковський «Перспективи електрифікації Київщини», В. Лучицький «Про результати дослідів марганцевих руд і каолінів Правобережної України», Н. Масленников «До питання про диспропорцію економічних показників і об'ємів окружних бюджетів України», О. Оглоблін «Одеське порто-франко» А. Фомін «Ботанічно-географічні райони України», Л. Яснопольський «Кредитові установи на Україні» тощо.

Узагальнюючи викладений вище матеріал, можна зазначити, що у дослідженні вперше розглянуто тематичне наповнення, надано загальну характеристику, висвітлено передумови виникнення та особливості функціонування щорічника КІНГУ на тлі суспільно-політичних процесів в Україні на початку ХХ ст., який тривалий час знаходився поза увагою дослідників. Бібліографічний аналіз та систематизація публікацій професорсько-викладацького складу у щорічнику «Наукових записок КІНГУ» уможливають укладання покажчика змісту та складу цього періодичного видання, що значно розширить його джерелознавчий потенціал та залучить до широкого наукового обігу.

ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА.

1. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВО України), ф. 166 Народний Комісаріат освіти УСРР. Відділ вищих шкіл. оп. 5, спр. 562 Матеріали про стан та роботу Київського та Харківського інститутів народного господарства (протоколи, звіти, доповіді, доповідні записки, учбові плани, програми, кошториси, статистичні відомості та інші матеріали (21 січня-13 листопада 1925 р.), 861 арк.

2. Архів НБУВ, оп. 1, спр. 400 Матеріали (сведения, отчеты и др.) обследования библиотек научных учреждений и учебных заведений за 1932 г., 43 арк.

3. Архів НБУВ, оп. 1, спр. 493 Переписка с Государственной книжной палатой, Украинской книжной палатой, Государственной публичной библиотекой им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, библиотеками учебных заведений и др. по вопросам комплектования, приобретения литературы (7 января – 23 октября 1935 г.), 193 арк.

ДО ІСТОРІЇ ХАРКІВСЬКОЇ ОБСЕРВАТОРІЇ: НАУКОВА БІОГРАФІЯ АСТРОНОМА ЛЕОНІДА ШИНГАРЬОВА (1910–1970)

Балишев М. А.

*Центральний державний науково-технічний архів України, м. Харків,
директор, доктор історичних наук, m.a.balyshev@gmail.com*

За період розвитку астрономічної науки у Харківському університеті, яка нещодавно відзначила свій 215-й ювілей, астрономічна обсерваторія та університетська кафедра астрономії об'єднали навколо себе плеяду видатних вчених. Деякі з них, реалізуючи у подальшому свій досвід, набутий в університетській обсерваторії, заклали підвалини багатьох напрямів сучасних астрономічних досліджень, зробили беззаперечний внесок у скарбницю вітчизняної та світової астрономічної науки. Для істориків астрономії важливим завданням сьогодення є систематична робота з уточнення, доповнення та реконструкції наукових біографій харківських астрономів, особливо тих, прізвища яких вважалися частково втраченими для історії науки.

Український астроном Леонід Іванович Шингарьов народився 2 (15) липня у Харкові у родині службовця. Його батько, І. Л. Шингарьов (1874–1934), брав активну участь у революційних подіях 1905 р. За політичну діяльність неодноразово перебував під арештом, декілька разів відбував покарання у Єлецькій тюрмі, у радянський час отримував персональну пенсію.

Після закінчення школи-семирічки (30-та трудова школа) Л. Шингарьов навчався у Четвертій харківській торгово-кооперативній профшколі, але припинив навчання за власним бажанням [3, с. 405]. Восени 1924 р. вступив до астрономічного гуртка при Всеукраїнському соціальному музеї імені Артема, енергійно займався організацією популяризаторської діяльності аматорів астрономії у Харкові. 3 листопада 1926 р. Л.І. Шингарьов відвідував наукові засідання кафедри астрономії Харківського інституту народної освіти (далі – ХІНО), перейшов до фахового астрономічного гуртка при Харківській астрономічній обсерваторії (далі – ХАО), де брав безпосередню участь у науково-спостережній роботі [6, с. 126].

У 1928 р. Л.І. Шингарьов вступив до фізико-математичного факультету ХІНО. Водночас почав працювати як викладач-консультант з фізики і математики у консультаційних пунктах Харківської окружної інспектури самоосвіти та заочної освіти (у зв'язку з чим на рік переривав навчання у 1930–1931 рр.). Навчаючись у закладі вищої освіти, почав працювати у ХАО: спочатку на посаді обчислювача (1930), згодом – старшого обчислювача (1931). Зокрема, він проводив обчислення для опрацювання схем, алгебраїчні обчислення, а також виконував спостереження [1]. Л.І. Шингарьов брав також участь у регламентних роботах з підготовки сонячних інструментів до спостережень; винайшов оригінальну конструкцію камери для виконання фотографічних та візуальних спостережень Сонця. У цей же період у ХАО було розроблено метод системного вивчення сонячної поверхні: Л. І. Шингарьов спільно з науковою співробітницею П. Г. Пархоменко (1887–1970) за допомогою рефрактора Мерца

виконували роботи з вивчення сонячної активності (координати і розміри сонячних плям) [3, с. 442].

У 1934 р. вчений закінчив ХІНО, захистивши дипломну роботу за темою «Елементи загальної теорії бароклінних рідин та виникнення вихорів». Звільнився з посади обчислювача та вступив до аспірантури ХАО за напрямом астрофізика [1]. Цього ж року Л.І. Шингарьов почав викладати математику на денному та вечірньому відділеннях робфаку ХДУ імені О. М. Горького; працював як інструктор Обчислювального кабінету при Харківському НДІ математики та механіки; вів заняття з аспірантами з техніки математичної обробки результатів спостережень (до 1936 р.). Л.І. Шингарьов брав активну участь у діяльності ХАО при обстеженні перспективних районів Харківської області у межах реалізації проекту створення Центральної української обсерваторії та винесення інструментальної бази ХАО за межі міста (очоловав групу з обстеження району біля м. Змієва). У складі експедиції ХАО взяв участь у спостереженнях повного сонячного затемнення на Північному Кавказі (1936), під час яких разом із науковим співробітником Б. Є. Семейкіним (1900–1938) виконував фотографічні роботи за допомогою стандартного коронографу (у звичайних променях для фотометрії і вивчення рухів у короні Сонця); виступав із популярними лекціями разом з іншими університетськими астрономами; виконав значний обсяг робіт з фотометричного оброблення фотографій сонячної корони та її спектра, отриманих під час роботи експедиції [4, с. 72].

У другій половині 1930-х рр. Л.І. Шингарьов захистив кандидатську дисертацію за темою: «До питання визначення температур сонячних плям фотоелектричним способом»; у процесі її підготовки сконструював оригінальний фотоелектричний прилад (виготовлений на харківському заводі ФЕД, механічні частини до нього доопрацьовувались у механічній майстерні ХАО). Згодом обійняв посаду старшого наукового співробітника сектору астрофізики ХАО (1937); очолив кафедру фізики Харківського інженерно-будівельного інституту (1939). Згідно з рішенням наукової ради ХДУ імені О. М. Горького, Л. І. Шингарьов здобув науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук (1938) та вчене звання доцента кафедри загальної фізики (1939) [2]. У цей же період Л. І. Шингарьов разом із проф. М. П. Барабашовим (1894–1971) виконали низку важливих робіт з визначення температури сонячних плям за допомогою фотоелектричних засобів через світлофільтри (за допомогою електрофотометра, встановленого на рефракторі Цейса) [5].

Наприкінці 1930-х рр. Л. І. Шингарьов був призначений головою комісії ХАО з підготовки до так званого «Другого радянського затемнення» – повного сонячного затемнення 1941 р. У жовтні цього ж року під час евакуації з Харкова він виїхав до Казахстану, де очолив спостережну станцію Червак Казахського управління Гідрометслужби (1941–1942); згодом працював завідувачем кафедри фізичної хімії Омського машинобудівного інституту, деканом денного відділення (1942–1946) [10, с. 280]. За спеціальним дорученням Наркомважмашу СРСР був відряджений до Німеччини (Берлін, Дрезден, Хемніц) для відбору устаткування (1945) [2, арк. 21].

На початку 1946 р. Л.І. Шингарьов повернувся до Харкова, відновився на посаді старшого наукового співробітника ХАО. Одночасно очолив кафедру фізики у Харківському гірничо-індустріальному інституті. Як доцент кафедри астрономії викладав спецкурси в ХДУ імені О. М. Горького (на географічному та фізико-математичному факультетах). У 1949 р. припинив діяльність у ХАО та ХДУ імені О. М. Горького, оскільки зосередився на педагогічній роботі у Харківському гірничо-індустріальному інституті; за сумісництвом читав лекції в одній з харківських військових частин (1951–1953) [3, с. 410].

У 1950-ті рр. Л. І. Шингарьов продовжував активну громадську діяльність: співпрацював із Харківським відділенням астрономо-геодезичного товариства, був обраний головою президії Ради місцевого відділення ВАГТ та членом бюро фізико-математичної секції Харківського відділення Товариства з розповсюдження політичних і наукових знань; виступав з науково-популярними публічними лекціями; опікувався діяльністю наукового студентського гуртка, створеного при кафедрі фізики; організовував роботу Белгородського факультету, Кадіївської (Донбас) та Конотопської філій Гірничо-індустріального інституту [1]. У другій половині 1960-х рр., зважаючи на погіршення стану здоров'я (перенесений інфаркт міокарда), Шингарьов залишив посаду завідувача кафедрою фізики, але продовжив викладацьку діяльність у Харківському інституті радіоелектроніки на посаді доцента. У квітні 1970 р. припинив роботу у зв'язку з виходом на пенсію [2, арк. 3]. Леонід Іванович Шингарьов пішов з життя 20 листопада 1970 р. у Харкові.

Отже, основні напрями наукової роботи Л.І. Шингарьова у ХАО стосувалися організації системних спостережень еруптивних процесів на Сонці (щоденні спектрогеліоскопічні спостереження) [9]; з'ясування кількості, розмірів, положень, температури сонячного плям за допомогою фотоелектричного способу (з використанням світлофільтрів) [8]; дослідження оптичних явищ у земній атмосфері методом навколосонячного ореолу, вивчення атмосфер планет фотометричними методами [7]. За загальною редакцією Л. І. Шингарьова вийшли друком три частини навчального посібника «Фізичний практикум» (1959–1961) [2, арк. 14].

У подальшому передбачається, що матеріали історико-біографічного дослідження життя та діяльності Л.І. Шингарьова будуть використані у науково-дослідній роботі, присвяченій історії розвитку астрономії у Харкові у ХХ ст.

ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА

1. Архів Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Ф. 13. Оп. 1-л ППС звільн. 1933–1941. Спр. 342. 8 арк.
2. Архів Харківського національного університету радіоелектроніки. Ф. Р-5649. Оп. 27. Св. 11. Спр. 326. 56 арк.
3. Балишев М. А. Астрономічні дослідження у Харкові наприкінці ХІХ ст. – першій половині ХХ ст. Київ: Наукова думка, 2022. 560 с.
4. Балишев М. А. Участь Харківської астрономічної обсерваторії у спостереженні повного сонячного затемнення в червні 1936 року. *Історія науки і біографістика*. 2021. № 4. С. 137–154.

5. Барабашов Н. П., Шингарев Л. И. Определение температур солнечных пятен фотоэлектрическим путем. *Учені записки Харківського державного університету імені О. М. Горького*. 1941. Кн. 23. С. 33–36.

6. Луцкий В. К. История астрономических общественных организаций в СССР (1888–1941). Москва: Наука, 1982. 264 с.

7. Шингарёв Л. И. К вопросу о роли рассеяния света в атмосфере Венеры. *Ученые записки Харьковского государственного университета*. 1948. Т. 28. С. 79–90.

8. Шингарёв Л. И. Фотоэлектрические изменения температур солнечных пятен в 1939 году. *Учені записки Харківського державного університету імені О. М. Горького*. 1941. Кн. 23. С. 37–41.

9. Шингарёв Л.И. Спостереження Сонця на ХАО з 01.05. по 01.10.1931 р. *Публікації Харківської астрономічної обсерваторії (ХДУ)*. 1933. Т. 4. С. 63–77.

10. Balyshv, M. A. (2022). Activity of the Astronomical Observatory of Kharkiv University and Its Employees during the German-Soviet War (1941–1945). *Kinematics and Physics of Celestial Bodies*. Vol. 38. No 5. P. 81–92.

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ: ОСНОВНІ ЗАХОДИ

Баранов Г. О.

*Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси
аспірант, викладач кафедри економіки та управління,
glebbaranov91@gmail.com*

Інноваційні методи економічного розвитку – це реальний орієнтир для найрозвиненіших економік світу. Перед Україною стоїть такий виклик, як якісне оновлення соціально-економічного життя. Ці виклики визначаються як зовнішніми «великими викликами» глобального характеру, так і внутрішніми процесами. Для того, щоб відповісти на цей виклик і мінімізувати ризики, Україні необхідно відійти від сировинної моделі зростання, яка створює певні загрози для стабільності соціально-економічного розвитку. Для України ця проблема є особливо серйозною, оскільки рівень інноваційного розвитку значно відстає як від розвинених країн, так і від країн, які щойно усвідомили необхідність переходу до інноваційної економіки.

Такі проблеми, як низька продуктивність ресурсів, високі виробничі витрати як на мікро-, так і на макрорівні, відсутність реструктуризації, стагфляція, наявна криза через відносно перевиробництво та значне скорочення сукупного попиту в традиційній структурі національної економіки зумовлюють необхідність пошуку інноваційних шляхів розвитку. Однією з головних проблем кризи, пов'язаною з особливостями технічного стану української економіки, є пряме втручання держави в економіку через фіскальну та монетарну макроекономічну політику. Тому особливого значення набуває створення ефективних механізмів впровадження інновацій, що ведуть до структурної перебудови економіки.

Теоретичні та практичні аспекти інноваційного розвитку економіки перебувають у центрі уваги вітчизняних і зарубіжних дослідників. Пропозиції щодо теоретичних засад та механізмів фінансового забезпечення інноваційного розвитку зробили Г. Менш, М. Денисенко та інші. Серед важливих вітчизняних дослідників, які працюють над питаннями розвитку інноваційної економіки, можна назвати М. Долішнього, М. Зверякова, С. Онишко, Т. Паєнко та ін.

Однак на практиці інноваційний розвиток не став однією з головних ознак економічного зростання України після проголошення курсу на інтеграцію у світовий економічний простір. Позитивні тенденції спостерігалися протягом декількох років, але більшість з них були тимчасовими і слабкими економічними коливаннями, а інноваційний процес в Україні є нестабільним і не має чітких довгострокових стимулів для інновацій. Віддаючи належне досягненням вітчизняних і зарубіжних науковців у сфері теорії та організації інноваційного розвитку, варто зазначити, що конкретні шляхи застосування та адаптації світового досвіду інноваційного розвитку в українській економіці ще не знайшли свого остаточного застосування, зокрема в управлінні інноваційним розвитком. Для досягнення стратегічних цілей інноваційного розвитку національної економіки необхідно дослідити сучасний стан глобалізації та процеси формування основних національних моделей інноваційного розвитку, що відповідають цілям інноваційного розвитку економіки України, а також практичні заходи сучасних засобів державного регулювання інноваційної діяльності, що впливають на економічне зростання. Необхідним є дослідження теоретичних засад, тож проведений нами огляд економічної літератури дозволяє зробити висновок, що в умовах обмеженої міжнародної конкуренції за ринки збуту та швидкого виснаження природних ресурсів шанс зберегти свій економічний суверенітет у ХХІ столітті мають лише ті держави, які прискорять накопичення передового промислового капіталу, що базується на новітніх досягненнях науки і техніки.

Різні теорії обґрунтовують безперспективність сировинної орієнтації економічного зростання, прийнятої більшістю країн з перехідною економікою, в той час як процес техніко-технологічної модернізації реального сектору економіки та розвиток сфери науки, технологій та інновацій надають пріоритет фінансуванню промисловості та інновацій. Серед авторів наукових праць, які доводять перевагу першого підходу, виділяється робота К. Крістенсена та М. Рейнера. Ця праця увійшла до їхньої книги «Рішення інноватора: створення та підтримка успішного зростання» (2014) [1]. На думку авторів, ринкові теорії інноваційного розвитку зосереджені на проблемі комбінування існуючих технологій для задоволення потенційного платоспроможного попиту та зміни співвідношення ціна-якість. Однак автори зазначають, що не існує прямого зв'язку між комерційно життєздатною інновацією, проривним потенціалом інновації, технологією та наукоємністю фірми-винахідника.

Згідно з технологічним детермінізмом, науково-технічний прогрес і прориви є визначальними факторами розвитку. Цей підхід найбільш чітко виявляється в теоріях технологічних циклів, дифузії технологій, інноваційних глухих кутів та систематичної децентралізованої нелінійності інноваційного

розвитку. Дослідники, які використовують підхід технологічних циклів, показали, що новий етап економічного розвитку, який відображається у вищих темпах зростання ВВП, продуктивності праці та інших макроекономічних показниках, зумовлений еволюцією науки та розвитком групи технологій («кумулятивних факторів»), які мають системний трансформаційний вплив на різні сектори економіки (М. Туган-Барановський, М. Кондратьєв, Й. Шумпетер, Дж. Бернал). Ці результати були підтверджені С. Кузнецем у його Нобелівській лекції «Сучасне економічне зростання: результати та роздуми» (1971). С. Кузнець підкреслював, що проривні інновації та фундаментальні хвилі інновацій, які їх породжують, – це те, на що спирається економіка і суспільство в цілому при переході від одного масштабу до іншого. Г. Менш поглибив ці теми у своїй науковій праці «Технологічний глухий кут: інновації долають депресію» (1975) і додав «інноваційні хвилі» як механізм взаємозв'язку між винаходами, інноваціями та рівнем економічної активності. Вчений дійшов висновку, що проблеми можна подолати за допомогою інновацій лише в період стагнації, коли економіка структурно готова до переходу на нові фундаментальні інновації [2].

Як розвиток технологічного детермінізму, Т. Бреснахан і М. Трайтенберг у своїй праці обговорюють ці технології як центральне поняття. На думку авторів, ця технологія допускає застосування в масштабах всієї економіки (технологічна взаємодоповнюваність), має великий потенціал для розвитку і постійно вдосконалюється, завдяки чому сприяє появі інновацій у створенні товарів, послуг і процесів, запобігає зменшенню впливу факторів виробництва і сприяє економічному зростанню. Слід зазначити, що сучасний розвиток розглянутої теорії відбувається в умовах тривалої глобальної кризи. Для її опису стають у пригоді ідеї Г. Менша про нерівномірність інноваційного процесу та чергування висхідних і низхідних стадій, а також припущення, що глобальна циклічна криза є наслідком зупинки технологічних інновацій, коли існуючі технології, які широко використовуються, вже вичерпали свою здатність підтримувати економічне зростання, а нові технології не готові запобігти зниженню норми прибутку на фактор виробництва [3].

У роботі показано, що в процесі еволюції концепції інноваційного розвитку було визначено п'ять основних підходів до реалізації інноваційної політики, а саме:

- традиційний підхід: система як основне джерело інновацій;
- індустріальний підхід: великомасштабне фінансування проєктів та оперативне управління;
- системний підхід, який визнає національні інноваційні системи та кластери основним джерелом інновацій;
- новий цільовий підхід, який декларує реалізацію принципу взаємодії держави, суспільства та підприємств;

Перспективний надсистемний підхід, який відкриває можливість використання наявного інноваційного потенціалу в інших секторах економіки шляхом оптимізації складових інноваційної політики між секторами на основі координації та інтеграції. Наразі національна інноваційна система України перебуває на стадії становлення і має низку недоліків, а саме:

- слабка фінансова підтримка організацій;
- низький рівень взаємодії між урядом, інституціями та елементами національної інноваційної системи;
- низька інноваційна активність у комерційному секторі;
- низький попит на інноваційну продукцію; низький рівень розвитку інноваційної культури в Україні;
- зовнішній фактор (військова агресія росії).

Доведено, що модель інтенсивного інноваційного розвитку покликана забезпечити структурні зміни в економічних процесах України та підвищити технологічний рівень. З метою забезпечення синергетичного та збалансованого економічного зростання національної економіки України запропоновано запровадити механізми координації та управління розвитком інноваційної діяльності з боку держави, відповідних інституцій та регуляторних органів. Рекомендується забезпечити інноваційний розвиток України на основі внутрішніх та зовнішніх інвестицій (створення мережі спеціалізованих фінансових агентств розвитку, залучення іноземних інвестицій міжнародних компаній, забезпечення сприятливого інвестиційного клімату).

ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА

1. Антохов А. А. Інноваційний розвиток економіки України через призму зарубіжного досвіду // *Науковий вісник МНУ ім. В.О. Сухомлинського: зб. наук. праць*. 2015. № 2 (5). С. 7.
2. Antoniuk L., Humenna O., Radchuk A. Ukraine 2030: The doctrine of balanced development, 2nd ed. Lviv: Calvary, 2017 [online]. URL: <http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/E-Book- Doctrine-2030.pdf>
3. Mensch G. Stalemate in Technology. Cambridge, MA: Ballinger Publishing Company, 1979.

ДІЯЛЬНІСТЬ АКАДЕМІКА В. І. ТОЛУБІНСЬКОГО - ПРИКЛАД НАУКОВОГО ПОШУКУ НОВИХ РІШЕНЬ (ДО 120-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ВЧЕНОГО)

Баштова Л. С.

*Державний політехнічний музей імені Бориса Патона при КПІ імені
Ігоря Сікорського, м. Київ, науковий співробітник, lyudm.bash@ukr.net*

У 2024 р. виповнилося 120 років від дня народження українського вченого, відомого своїм доробком у галузі теплофізики, теплоенергетики і промислової теплотехніки - доктора технічних наук, академіка АН УРСР, заслуженого діяча науки і техніки УРСР (1974) Всеволода Івановича Толубинського (1904-1988). Науковець був одним з піонерів використання пари високого тиску і теплофікації, засновником наукової школи теплофізики в Україні, лауреатом премії АН УРСР ім. Г. Ф. Проскури (1981 р.), якою був відзначений за монографію «Теплообмін при кипінні» (1980 р.). Він - випускник

Київського політехнічного інституту (КПІ) 1927 р., в якому надалі працював понад 40 років.

Метою статті є дослідження життєвого шляху науковця та оцінка наукової й культурної спадщини вченого. Життя Всеволода Івановича є прикладом професійної реалізації та цілеспрямованості щодо вирішення найскладніших питань, які ставив час.

В. І. Толубинський народився 27 березня 1904 р. у селі Тартаки (нині Бершадського району, Вінницької області) в бідній українській сім'ї [1, Арк. 4]. Його батько Іван Якович Толубинський розпочав трудовий шлях, працюючи шевцем, і закінчив його робітником-пакувальником Вінницької кондитерської фабрики. Мати Наталія Володимирівна Сильченко була селянкою села Щиток (Вінницької області).

Доля юнака припала на буремні роки визвольних змагань в Україні. Долаючи труднощі, він прагнув до знань. З 1911 по 1913 рр. навчався в сільській школі, з 1913 по 1920 рр. – у Вінницькій міській гімназії, де за відмінні успіхи та через матеріальну скруту сім'ї його було звільнено від плати за навчання [2, С. 4]. В 1919 – 1920 рр. В. І. Толубинський обирався членом педагогічної ради гімназії. Працювати почав досить рано, у 13 років вже давав приватні уроки з математики, фізики, латини. В червні 1920 р., ще навчаючись у гімназії, працював у губернському статистичному бюро [1, Арк. 72], пізніше – у губернському відділі народної освіти у Вінниці. У серпні 1922 р. був відраджений на навчання до КПІ.

КПІ відіграв винятково важливу роль у формуванні радянської технічної інтелігенції та розбудові технічної освіти в Україні. Задля організації навчального процесу запроваджувалися нові методики викладання та оцінювання знань, навчання робітників та селян забезпечували новостворені робітфаки, а також науково-дослідні кафедри та виробничі практики на галузевих підприємствах. У КПІ створювалися нові спеціальності, відбувався перехід на українську мову викладання.

Навчання на механічному факультеті (МФ) КПІ забезпечило високий рівень знань Всеволода Толубинського та визначило його подальші пріоритети, адже у 1922 р. на механічному факультеті було створено три відділи зі спеціалізації студентів старших курсів, зокрема обрана юнаком спеціалізація з теплотехніки, де готували спеціалістів з парових котлів, теплосилових установок і паровозобудування. 1926/1927 н. р. при кафедрі механічної технології КПІ було створено теплотехнічну секцію під керівництвом професора Т. Т. Усенка задля підготовки науково-педагогічних кадрів в аспірантурі. У вересні 1926 р. рішенням Головнауки УРСР на базі цієї секції було організовано самостійну науково-дослідну кафедру теплотехніки (КТ) при МФ, що об'єднала всіх теплотехніків інституту. В її складі були професори Т. Т. Усенко (завідувач), Г. С. Жирицький, А. Я. Ступін, І. А. Ладжинський, В. В. Синеуцький та ін. За кількістю співробітників (28 осіб) КТ посіла друге місце у КПІ [3].

Студент Всеволод Толубинський вражав викладачів КПІ своїми чіткими формулюваннями відповідей, глибиною думки, логікою міркувань і глибиною знань. Професор В. В. Синеуцький помітив у здібного студента талант

дослідника і залучив його до спільної наукової роботи. В результаті, навчаючись на п'ятому курсі, Всеволод Толубинський став одним з авторів відомої монографії «Конструювання двигунів внутрішнього згоряння» (1927, у співавторстві з професором В. В. Синеуцьким та інженером П. Т. Сердюковим).

У 1927 р. В. І. Толубинський закінчив інститут (кафедру парових котлів), захистивши дипломну працю «Проект теплосилового господарства металургійного заводу ім. Петровського» та отримавши кваліфікацію інженера-механіка з теплосилових установок. Почав працювати інженером новоствореного експериментального теплотехнічного бюро в КПІ під керівництвом професора Т. Т. Усенка. Згодом воно було реорганізоване на Інститут промислової енергетики Вищої ради народного господарства (ІПЕ ВРНГ) УРСР [2, С. 5] – один з перших наукових теплотехнічних центрів України. Під час роботи молодий фахівець виявив себе ініціативним та фаховим інженером. Він розробляв проект реконструкції теплової експериментальної станції КПІ, за яким передбачалась установка котлів і турбін високого на той час тиску в 50 атм для теплофікації всіх учбових, виробничих і житлових будинків. На початку 30-х рр. його було реалізовано у вигляді блока котел-турбіна, розрахованого на тиск 35 атм і використання пари для теплофікації. То була перша і єдина в Україні в довоєнний час станція високого тиску у вузі [2, С. 6].

Надалі для Всеволода Івановича були роки праці в організаціях, що займалися вивченням і вдосконаленням теплотехнічного промислового та енергетичного устаткування. В 1929 р. він розпочав педагогічну роботу в КПІ, де викладав для студентів курс «Пара високого тиску». Накопичені знання та практичний досвід дозволили йому вже в 1931-1934 рр. здійснювати наукове керівництво теплотехнічним відділом ІПЕ ВРНГ УРСР, де спрямовує діяльність на реконструкцію народного господарства України, проектує реконструкції наявних та будівництво нових міських електростанцій. За проектом науковця у 1932 р. було здійснено реконструкцію котлоагрегатів Київської районної електростанції (КРЕС), що запобігло її аварійності [2, С. 7].

У 1930 р. вчений став делегатом I Всесоюзного з'їзду з теплофікації, у 1932 р. виступив з доповіддю «Техніка використання паливних ресурсів Правобережжя» на II Всеукраїнському енергетичному з'їзді. Суттєве значення для підвищення ефективності використання тепла на підприємствах різних галузей промисловості УРСР мали роботи В. І. Толубинського «Теплові баланси парової апаратури та технологічних печей хімічних» (1931), «Теплотехніка сахарної промисловості» (1934) та ін. [1, Арк. 9].

Вчений був першим у СРСР, хто запропонував реконструкцію котельних агрегатів шляхом екранування топок для спалювання антрацитових штибів. Ця методика широко застосовувалась для підвищення продуктивності парових котлів. У монографії «Робота та розрахунок камерних топок» (1939) учений вперше запропонував змінити метод розрахунку топок і одержав формулу для визначення питомої потужності камерних топок залежно від конструктивних і теплофізичних факторів. Це дозволило вірно проводити розрахунки топкових конструкцій.

Значного розвитку набули розпочаті в ті роки дослідження

В. І. Толубинського в галузі спалювання місцевого низькосортного палива, зокрема багатозольних торфів.

У 1930 р. КПІ розділився на низку галузевих інститутів, серед яких був Київський енергетичний інститут (КЕІ). Саме в КЕІ у травні 1931 р. було створено теплотехнічний факультет. У 1930-1934 рр. вчений став доцентом КЕІ та київського машинобудівного інститутів, після їх об'єднання в 1934 р. – доцентом Київського індустріального інституту (КІІ), де на базі кафедр теплотехнічного та електротехнічного факультетів КЕІ було створено енергетичний факультет. У 1938 р. було організовано окремий теплотехнічний факультет (ТТФ), який у 1962 р. перейменовано на теплоенергетичний (ТЕФ) КПІ [4, с.7].

У 1938 р. Всеволод Іванович захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук [1, Арк. 17]. Того ж році його обрано завідувачем кафедри котельних установок (ККУ) КІІ, яка увійшла до складу ТТФ КПІ [5, С. 6]. За його ініціативи на кафедрі започатковується новий (на той час) науковий напрям – дослідження теплообмінних процесів у трубних поверхнях нагріву парових котлів.

З 1939 р. В. І. Толубинський поєднував роботу в КІІ з науковою діяльністю в Київському філіалі Інституту енергетики Академії наук УРСР, керуючи в ньому лабораторією теплообміну і теплового моделювання. Основними завданнями інституту та філії було наукове обґрунтування розвитку електрифікації республіки на базі комплексного використання енергетичних ресурсів, розробка методів підвищення ефективності енергетичного устаткування [6, С. 3].

Під час евакуації КІІ в 1941 – 1944 рр., через окупацію Києва німецькими нацистами, вчений виїхав до Ташкента, де очолив об'єднану кафедру котельних установок і промислового використання тепла Середньоазійського індустріального інституту. Крім викладацької діяльності, проводив роботи з проектування та введення в експлуатацію нових промислових об'єктів, зокрема, теплових електростанцій, сприяв впровадженню місцевого бурого вугілля в промисловість Середньої Азії, розробляв теплоенергетичну частину проєкту Узбецького металургійного комбінату, проводив роботи з реконструкції та збільшення потужності теплових електростанцій «Узбекенерго» [5, С. 9]. У вересні 1944 р. повернувся до Києва і продовжив керувати ККУ (нині кафедра атомних електростанцій та інженерної теплофізики КПІ імені Ігоря Сікорського) [7, С. 3].

Довосні теми кафедри були відновлені та розділені на два напрями [8, С. 76]. Перший напрям стосувався вивчення теплообмінних процесів при кипінні в випарних поверхнях парових котлів та інших технічних пристроїв, що працювали в умовах кипіння робочих середовищ. У подальшому науковець розвинув теорію теплообміну при кипінні й запропонував узагальнене рівняння для розрахунку його інтенсивності, яке було рекомендоване в 1951 р. до використання сесією Комісії пари високих параметрів АН СРСР і довело свою ефективність [2, С. 12]. У 1946 р. він застосував винайдений ним метод локального дослідження теплообміну у вертикальних випарниках (ВВ). У 1948 р.

сформулював теорію робочого процесу випарників і розробив аналітичний метод визначення оптимального режиму роботи ВВ з природною циркуляцією. Вчений спростував уявлення щодо впливу геометричних факторів на теплообмін у випарниках та вплив в'язкості рідини на інтенсивність теплообміну при кипінні [5, С. 10].

Результати багаторічних робіт ученого з теплообміну і гідродинаміки випарників були узагальнені ним у докторській дисертації «Деякі загальні закономірності робочого процесу випаровувачів», яку він захистив 26 травня 1950 р. [1, Арк. 28]. У 1951 р. вченого було затверджено на посаді професора кафедри котельних установок КПП, обрано членом-кореспондентом, 1964 р. – академіком АН УРСР.

Другий напрям стосувався дослідження газового теплообміну. Отримані вагомі результати сприяли формуванню на кафедрі наукової школи з теплофізики, роботи з якої становили в післявоєнний час основний зміст наукової діяльності В. І. Толубинського. [8, С. 78]. Також ним були продовжені роботи у галузі топкової техніки і комплексного використання твердого палива. Їх результати викладені в працях «Енерготехнологічне використання місцевих палив» (1950) та «Механізація спалювання твердих палив у промислових котельних установках» (1961).

У 1950-х рр. були визначені дві тенденції розвитку енергетики: використання пари з дуже високими надкритичними параметрами на теплових електростанціях і будівництво атомних електростанцій. Для розвитку робіт за першим напрямом в Україні був створений унікальний експериментальний парогенератор надкритичних параметрів пари 400 атм 700°C (загалом в колишньому СРСР їх було три) у великій проблемній лабораторії теплообміну і газодинаміки КПП. Цю лабораторію в 1957 р. очолив В. І. Толубинський, унікальна дослідна установка була створена за його схемою [1, Арк. 93]. У ній він розвинув дослідження механізму процесу кипіння згідно зі своєю теоретичною концепцією. Одержані результати є істотним внеском у науку, оскільки в них, на відміну від концепцій, надано чітке фізичне пояснення причин різкого відхилення ряду рідин від звичайних закономірностей.

Наукові дослідження керованої вченим кафедри в КПП спрямовувались в ті часи на вирішення теплофізичних проблем таких галузей, як атомна енергетика, космічна та авіаційна техніка, радіоелектроніка, котлобудування [9]. На парогенераторі проводилися дослідження з гідродинаміки, вивчалися характеристики міцності сталей та їх зварних з'єднань, корозійної стійкості конструкційних матеріалів тощо. Водночас у проблемній лабораторії КПП було проведено низку досліджень умов експлуатації киплячих ядерних реакторів (ЯР).

З 1951 р. на кафедрі з'явився ще один науковий напрям – дослідження теплообмінних криз при кипінні рухомих рідких теплоносіїв. У 1955 р. ця тематика була включена у Всесоюзну програму робіт з охолодження рідинних реактивних двигунів. На кафедрі постійно проводилися наукові дослідження за запитами конструкторських бюро, що розробляли ракетну техніку. В результаті було виконано значну кількість робіт з високо-форсованого теплообміну і з вивчення критичних щільностей теплових потоків при кипінні рідин [2, С.14].

Всеволод Іванович завжди опікувався підготовкою фахівців - до 1966 р. викладав в КПІ такі курси: термодинаміка, теплосилові установки, паливо, топки та котельні установки. Його лекції визначалися логічністю побудови, цікавою формою викладення, глибиною аналізу, чіткістю формулювань, постановкою проблемних питань. Завдяки йому в КПІ, з 1964 р., було розпочато підготовку спеціалістів теплофізичного профілю. Вчений організував і вів загальні та спеціальні курси з котельних установок, керував дипломним проектуванням, був науковим керівником аспірантів [1, Арк. 84]. В 1969 – 87 рр. він очолював Державну екзаменаційну комісію КПІ.

Працюючи за сумісництвом в Інституті енергетики АН УРСР, розробляв нові методи розрахунку гідромашин і принципи створення газотурбінних установок замкненого циклу [6, С. 3]. У травні 1947 р. Інститут енергетики АН УРСР розділився на Інститут теплоенергетики та Інститут електротехніки АН УРСР. Всеволод Іванович продовжив працювати в Інституті теплоенергетики АН УРСР (ІТЕ) керівником відділу паливо-використання і промислової теплотехніки, з 1949 р. - керівником відділу енергохімічного використання палив, у 1953 – 1954 рр. очолював цей інститут [6, С. 4]. Разом із співробітниками він розробляв можливі варіанти використання українського бурого вугілля: спалювання, газифікацію та напівкоксування на комбінатах для отримання електроенергії, продуктів переробки, штучного рідкого та газового палива [6, С. 10]. У 1960-х рр. ним з учнями було здійснено дослідження процесу горіння вугільного факела, фізики горіння та електричних властивостей полум'я, з метою визначення можливостей керування, регулювання цим процесом та здійснення його інтенсифікації.

У 1964 р. ІТЕ був реорганізований на Інститут технічної теплофізики (ІТТФ) АН УРСР, директором якого призначено В. І. Толубинського. Тоді штат інституту становив 487 осіб, серед яких 125 наукових співробітників (4 доктори та 35 кандидати наук). З 1965 до 1985 рр. Всеволод Іванович був завідувачем відділу високо-форсованого теплообміну й теплообмінних апаратів ІТТФ. Він організував і очолив фундаментальні роботи з теплофізики ядерних енергетичних установок, активно займався проблемою підвищення їх надійності й економічності. Задля цього було збудовано теплогідравлічні стенди, зокрема унікальний за параметрами, оснащенням і потужності (2 МВт) стенд для досліджень теплообміну і гідродинаміки двофазних потоків. На цих стендах були виконані дослідження з теплофізики водоохолоджувальних киплячих ядерних реакторів, виникнення і протікання критичних явищ при кипінні в каналах різної конфігурації. Були отримані співвідношення для розрахунку критичної щільності теплових потоків.

У 1964–1968 рр. за безпосередньої участі науковця було експериментально досліджено механізм процесу та інтенсивність теплообміну при кипінні бінарних (азеотропних і анізотропних) сумішей і вперше одержані унікальні дані. Були також проведені дослідження механізму кипіння недогрітої рідини, криз теплообміну при вимушеній течії бінарних сумішей [5, С. 10].

На засіданні Секції з теплообміну Наукової ради АН СРСР 14 червня 1973 р. вчений представив головні напрями роботи ІТТФ – «1) загальна теорія

перенесення тепла та речовини; 2) теплопровідність та контактний теплообмін; 3) конвективний та радіаційно-конвективний теплообмін; 4) теплообмін при фазових перетвореннях» [10, оп. 1, спр. 19, Арк. 1].

Заснована вченим наукова школа теплофізиків об'єднала кращих дослідників процесів переносу теплоти і речовини того часу. Нині вона стало розвивається в традиціях її засновника - на високому науковому рівні, із застосуванням теорії теплового моделювання, оригінальних експериментальних методик і досконалої техніки вимірювань. З 1967 р. науковець був головою спеціалізованої Ради із захисту докторських дисертацій при ІТТФ АН УРСР. Під науковим керівництвом Всеволода Івановича понад 50 чоловік захистили кандидатські й докторські дисертації. Серед його учнів – члени-кореспонденти АН УРСР, професори, керівники відділів НДІ, кафедр вузів, конструкторських бюро заводів, проектних організацій, електростанцій [2, С. 16]. В. І. Толубинський також був головою Наукової ради АН УРСР з комплексної проблеми «Теплофізика і теплоенергетика» (з 1964 р.), членом бюро Відділення фізики АН УРСР (1964–1969) та Відділення фізико-технічних проблем енергетики АН УРСР (з 1970), працював у республіканському товаристві «Знання», в редколегії журналу «Енергетика», серії «Відомості вузів» (1958–1965) та американського журналу «Теплообмін. Радянські дослідження» та ін. Його заслуги відзначені чотирма орденами та медалями СРСР.

Останні досягнення у вивченні механізму процесу кипіння були представлені ним в доповіді на V Всесвітній конференції з теплообміну, яка відбулась у 1974 р. в Японії. Дослідник та його учні брали активну участь у роботі щорічного Міжнародного семінару з актуальних питань теплообміну у м. Трогір (Югославія).

Вчений активно працював в Республіканській раді з координації наукових досліджень і галузі природничих і суспільних наук, брав участь у розробці республіканських планів. Наприклад вважав, що у 1980- х рр. пріоритетними для природничих наук будуть дослідження «з теплофізичних основ ядерної (на теплових та швидких нейтронах) та термоядерної енергетики, <...> підвищення ефективності використання теплоти, створення приладів для теплофізичних вимірювань та автоматизації теплоенергетичних установок» [10, оп. 2, спр.19, Арк. 1].

Його перу належать понад 200 наукових праць, з-поміж яких 8 монографій та підручників, 70 його праць видані за кордоном [7, С. 3]. Монографія вченого «Теплообмін при кипінні» здобула світове визнання.

Пам'ять про В. І. Толубинського живе і нині в його справах, які забезпечили розбудову України. На його честь у 1997 р. постановою Президії НАН України № 228, за видатні наукові роботи в галузі теплофізики та теплотехніки започатковано премію ім. В. І. Толубинського. У КІП 2004 р. на ТЕФ відкрито аудиторію В. І. Толубинського та меморіальний стенд [7, С. 3]. Державний політехнічний музей ім. Б. Патона зберігає біографічний фонд вченого.

Таким чином встановлено, що діяльність В. І. Толубинського забезпечила створення і раціональну експлуатацію нового теплотехнічного устаткування,

ефективне використання палива і тепла в енергетиці задля індустріалізації України, сприяла сталому розвитку нових галузей промисловості – атомної енергетики, ракетної та авіаційної техніки. Підготовлені ним інженери-теплофізики та науковці стали провідними фахівцями підприємств і установ теплоенергетичної галузі України. Якщо характеризувати діяльність В. І. Толубинського, їй був притаманний пошук нових рішень, який потребує вміння передбачати і діяти!

ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА.

1. Архів КПІ. Особова справа Толубинського В. І. №307. Ф. Р-308, оп. 14.
2. Всеволод Іванович Толубинський. Біобібліографія вчених Української РСР / Редакційна колегія: академік АН УРСР Г. С. Писаренко, к.т.н. Ю. О. Анісімов, М. М. Онопрієнко; Академія наук УРСР. Київ: Наук. думка, 1970. 44 с.
3. Историчний нарис до 90-річчя заснування теплоенергетичного факультету. Кафедра теплоенергетики. URL:https://tes.kpi.ua/?page_id=10.
4. Ліберт Н. Теплоенергетичному факультету - 90 років! Київський політехнік. 2021. 28 грудня. № 41-42 (3375-3376).
5. Всеволод Іванович Толубинський. Біобібліографія вчених Української РСР / Редакційна колегія: академіки АН УРСР К. М. Ситник, П. Т. Тронько та ін.; Академія наук УРСР. Київ: Наук. думка, 1985. 82 с.
6. Інститут технічної теплофізики НАН України. Історія та сьогодення / ред. Ю. Ф. Снежкіна. Київ : Інститут технічної теплофізики НАН України, 2018. 108 с.
7. Щербаков В. К. Вшанування пам'яті академіка В. І. Толубинського. Київський політехнік 2004. 15 квітня. № 14 (2667).
8. Теплоэнергетический факультет. Очерк истории (1931-2006) / Кесова Л. О. и др., под общ. ред. Е. Н. Письменного. Киев: Альтерпрес, 2007. 368 с.
9. Від парових котлів – до атомних реакторів http://aesiitf.kpi.ua/?page_id=12
10. Архівний фонд НАН України. Ф. 172.

ІСТОРІЯ НАУКИ Й ТЕХНІКИ УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВА ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ. ПРИКЛАД КПІ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Баишова Л. С.¹, Порохненко Ю. Ю.²

¹Державний політехнічний музей імені Бориса Патона при КПІ імені Ігоря Сікорського, м. Київ, науковий співробітник, lyudm.bash@ukr.net

²Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка, м. Київ, porohnenkozaya@gmail.com

Становлення української державності, інтеграція в європейське та світове співтовариство, відмова від тоталітарних методів управління і побудова

демократичного суспільства передбачають орієнтацію на людину, націю та історичну й культурну спадщину народу.

Сучасна Україна задля сталої розбудови потребує фахівців, які не лише мають професійну теоретичну й практичну підготовку й практичні вміння та навички, а й творчо осмислюють надбання науки і техніки, бажають та вміють використовувати набуті знання на користь суспільства, розбудови економіки держави.

При цьому історія науки і техніки для цивілізованого суспільства має світоглядне значення та є складовою важливою задачі вибору власного історичного шляху. Тож, одним із головних завдань освіти є формування національної свідомості, любові до рідної землі, до свого народу, бажання працювати задля розбудови промисловості держави, готовності її захищати. Попередні роки державотворення забезпечили передумови для відродження й соціально-культурного розвитку української нації, реалізації прагнень зайняти гідне місце серед провідних світових спільнот, всупереч затяжним економічній та соціальній кризам. Нині особливе місце при організації освіти приділяється патріотичному вихованню майбутньої технічної інтелігенції [1, С. 7].

Метою даної статті є розкриття ролі історії науки та техніки у цьому процесі, а також показ можливості вузів у формуванні національної самоідентифікації та гордості за вітчизняні здобутки, на прикладі організації цієї роботи в Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського (КПІ).

В «Українському педагогічному словнику» С. Гончаренка патріотизм характеризується як «одне з найглибших громадянських почуттів, змістом якого є любов до Батьківщини, відданість своєму народові, гордість за надбання національної культури» [2, С. 241]. Нині патріотичне виховання молодого покоління набуває особливого змісту, адже спрямоване на формування високої національної свідомості особистості, задля реалізації її потенціалу на розбудову власної держави як соціальної, правової і демократичної, при цьому сприяння єднанню українського народу та встановленню громадянського миру й злагоди в суспільстві [3 С. 156].

В умовах складної суспільно-політичної ситуації в Україні особливої актуальності набуває виховання у студентської молоді патріотичних почуттів, активної громадянської позиції, відданості загальнодержавній справі зміцнення країни, готовності до захисту її національних інтересів, територіальної цілісності та незалежності. Український громадський діяч О. Вишневський відзначає, що вищою формою патріотизму є почуття жертвовності «для блага Батьківщини» [3, с. 157].

Одною зі складових патріотичного виховання молоді є представлення та популяризація доробку наших видатних співвітчизників, розуміння їх значущості та виховання шани і поваги до їх культурної спадщини, усвідомлення спадковості поколінь і закономірностей історичного розвитку. Патріотизм

майбутніх фахівців передусім повинен проявлятися у сумлінному ставленні до навчання, засвоєнні основ наукових знань про закони розвитку природи, суспільства, техніки як основи прийняття оптимальних рішень в подальшій роботі. А ще у розумінні багатогранності і цінності науки для кожної людини і суспільства в цілому. Це дозволяє сучасній людині визначити своє місце в загальноісторичному процесі та реалізувати власну мету, згідно із своїми здібностями, задля розбудови рідної держави.

Таким чином, молоде покоління стає творцем сучасної історії та будівничим власної країни, з урахуванням усіх реалій розвитку. Щодо цього варто відзначити таку фундаментальну рису сучасності, як глобалізація суспільства. Ці зміни передусім пов'язані з появою нової техніки та сучасних технологій, з високими темпами їх розвитку та інтенсивним характером поширення, проникнення в усі сфери життєдіяльності людини [4]. Зокрема, виникають нові типи масової комунікації, які суттєво трансформують характер просторово-часових обмежень щодо інформаційних процесів. Історія людства стає глобальною історією, тож відкриваються широкі можливості представлення національних досягнень. Завдяки цьому посилюється національна гордість та відповідальність, що є категоріями патріотизму.

Українська етнопедagogіка стала підґрунтям для патріотичної діяльності культурно-просвітницьких організацій, що виникли у XIX ст.: «Громади», «Просвіти», «Рідної школи», наукового товариства імені Т. Шевченка. Для розуміння сутності патріотизму важливими стали висновки українських вчених початку XX ст. М. Грушевського та І. Огієнка. М. Грушевський відстоював дві ознаки українства: тих, хто має етнічне коріння, а також народів, що проживають в Україні і хочуть долучитися до розбудови держави [1, С. 22].

Відповідно до «Концепції національного виховання студентської молоді» (2009 р.) головною метою виховної діяльності у ЗВО визнано «формування свідомого громадянина – патріота Української держави, активного провідника національної ідеї, представника української національної еліти» [5].

Насправді лише національно свідомі люди можуть бути громадянами-патріотами. Для сучасних та майбутніх фахівців важливим є поглиблювати знання з історії української науки, яка відображає стан освіти, а також інтелектуальний потенціал нації. Знайомство з іменами видатних українських учених, їх доробком та внеском у загальноісторичний прогресивний розвиток людства має виняткове значення у вихованні поваги й гордості за своїх співвітчизників. При цьому увага молоді повинна акцентуватися на відданості українських учених своїй справі, їхньому патріотизмі, який виявлявся у бажанні збагатити українську науку, поставити наукові досягнення на службу народу. Тож знання про справжніх патріотів країни, які працювали для своєї держави, доводять, що патріот – не книжне слово, не романтизований образ, а реальність.

Почуття патріотизму виростає й з поваги до університету, в якому навчаються студенти. Цьому сприяють знання історії навчального закладу, факультету, кафедр, досягнень наукових шкіл, наукових відкриттів учених, які працювали тут.

Показовим може бути патріотичне виховання студентів та науково-педагогічної спільноти в стінах КПІ. Воно базується на збереженні та представленні широкому загалу історії вишу, культурної спадщини причетних до нього інженерів, науковців й конструкторів, що є вагомю складовою історії науки та техніки України. Тут жили і працювали Євген та Борис Патони, навчалися відомі вчені, організатори виробництва, громадські й політичні діячі, спортсмени й творча інтелігенція. Їх імена увічнінені на Алеї зірок перед першим корпусом КПІ [6, с. 79].

Патріотичні почуття у студентів викликають експонати Державного політехнічного музею імені Бориса Патона при КПІ імені Ігоря Сікорського (ДПМ). У залі історії університету розміщена фотогалерея, на якій представлені портрети кращих вчених. Досягнення нашої держави в різних галузях народного господарства, внесок науковців КПІ в розбудову країни, демонструються в залах музею та на численних тематичних виставках.

У 2022 р., біля відділу авіації та космонавтики музею, розташованого в будівлі колишніх авіаційних майстерень, відкрито Парк піонерам авіації, де центральним експонатом під відкритим небом став наймасовіший за всю історію авіації одномоторний біплан - літак Ан-2 (розробка ОКБ Антонова). Відкриття парку є символічною подією, адже авіаційна галузь на теренах колишньої російської імперії, на початку минулого століття зароджувалась саме в КПІ. Тож, композиційно картину парку вінчає арт-об'єкт, присвячений київським політехнікам, які вписали перші сторінки в історію авіації України та всієї Східної Європи. Продовженням музейної експозиції тільки під відкритим небом є пам'ятники видатним учням Київської політехніки – авіаконструкторам Ігорю Сікорському, ім'я якого увічнено в назві університету, та Костянтину Калініну, а ще пам'ятки техніки ХХ ст. - вертоліт Мі-2 і літак Як-40. Таких тематичних куточків на території КПІ доволі багато. Вони надихають, зацікавлюють та вражають досягненнями українських вчених та інженерів. Прикрасою Музейної площі КПІ є пам'ятники: фахівцю в галузі мостобудування та зварювання металів, одному з перших викладачів КПІ Є. О. Патону, творцю в Києві першої в континентальній Європі цифрової ЕОМ С. О. Лебедєву та вченому світової величини – математику КПІ (працював у 1921–1938 рр.) М. П. Кравчуку [6, С. 41-43].

Поряд з Музейною площею розташована Алея видатних конструкторів. Тут стоять пам'ятники геніальним конструкторам авіаційної та ракетно-космічної техніки – Сергію Корольову та Володимирі Челомею, конструктору артилерійської та зенітно-ракетної зброї, яка не мала аналогів у світі – Льву Льюльєву, піонеру авіаційної галузі – Олександрі Мікуліну і конструктору авіаційних двигунів й авіаційної техніки - Архипу Льюльці. Всі вони розпочинали свій шлях у промисловість і велику науку з навчання в КПІ.

Щоб зберегти історію КПІ та розповісти про неї нинішнім поколінням, на території університету встановлено малі архітектурні форми – пам'ятники й пам'ятні знаки, присвячені викладачам та студентам. Центральними є пам'ятники перед першим корпусом КПІ - засновнику інженерної освіти в Україні, першому ректору КПІ В. Л. Кирпичову, всесвітньо відомому фахівцю з

опору матеріалів С. П. Тимошенку, незмінному президенту Національної академії наук України (у 1962–2020 рр.) – Борису Євгеновичу Патону. Їх долі пов'язані з київською політехнікою, а їх справи є її гордістю.

Фасади навчальних корпусів КПІ прикрашають меморіальні дошки, присвячені видатним вченим та розробникам техніки - вихідцям з КПІ [6, С. 6–12, 41]. Серед них дошки С. П. Корольову, Д. І. Менделєєву (а також пам'ятник перед хімічним корпусом КПІ), Є. О. Патону, І. П. Бардіну, Г. І. Денисенку, В. В. Лавриненку, В. П. Сігорському, М. А. Павловському.

Гіпсові погруддя перших викладачів КПІ прикрашають коридори головного корпусу університету. Тут можемо побачити гіпсові портрети перших професорів вищої математики, засновників Київського математичного товариства Б. Я. Букресва та В. П. Єрмакова. В інших корпусах легендарну історію факультетів представлено в бронзових погруддях їх засновників та організаторів наукових шкіл КПІ. Серед них скульптурні портрети розміщені у центральній галереї 9 корпусу - першого завідувача кафедри порошкової металургії КПІ, члена-кореспондента НАН України Г. В. Самсонова, першого декана металургійного факультету, завідувача кафедри ливарного виробництва К. І. Ващенко, ректора КПІ в 1952–1955 рр., засновника спеціальності «фізика металів» академіка В. Н. Гриднева та ін.

Значний вплив на патріотичне та світоглядне виховання студентської молоді належить викладачам фахових дисциплін, які лекційний матеріал доповнюють історичними відомостями щодо розвитку вітчизняної науки і техніки. уваги Заслужують на увагу приклади патріотизму українців, які зробили свої відкриття за межами України, збагатили світову науку та увійшли у світову історію як вчені-вихідці з України (І. Пуллой, М. Вороний, І. Сікорський та ін.). Все це сприяє гордості за свій народ, свою країну, розумінню особистої відповідальності за її розвиток.

Не меш важливу роль у цьому процесі відіграють численні науково-практичні студентські конференції, семінари та тематичні круглі столи. Особливе місце у популяризації вітчизняних досягнень в галузі науки та техніки серед молоді в КПІ займають наукові читання з циклу «Видатні конструктори України». За їх матеріалами формується багатотомне видання, присвячене науково-інженерній еліті України, завдяки якій світ зробив значний крок уперед у розвитку техніки. При такому підході студенти постійно взаємодіють з культурною спадщиною відомих українців, які збагатили світову науку.

Ще однією складовою збереження національної пам'яті, розуміння спадковості поколінь є облаштування меморіальних лабораторій та кабінетів, заснування іменних стипендій для студентів. Це сприяє розумінню молоддю традицій вузу, їх причетності до однієї спільної справи. КПІ зберігає пам'ять про своїх кращих дослідників у облаштованих аудиторіях: С. П. Корольова, М. П. Кравчука, Ю. Л. Далецького, А. В. Павлова, П. Р. Родина, М. П. Ковалка, А. В. Праховника, В. І. Толубинського та ін. В КПІ є також кабінет першого космонавта незалежної України Л. К. Каденюка з пам'ятною дошкою біля нього. Такі заходи спрямовані на виховання студентів-патріотів власного вишу та України. Вони набувають особливого сенсу в технічному вузі, адже сучасний

вплив техніки на розвиток людини і суспільства є всебічним та масштабним. Прогресивні зміни в галузі технологій трансформують цілі й цінності людини, визначають напрямки перетворень соціуму [5].

Всі представлені заходи демонструють, що вихованці Київської політехніки ніколи не стояли осторонь доленосних подій, що відбувалися в країні. Збережені в КПІ вітчизняні здобутки та інновації стають для молоді прикладами самовідданого служіння їй нашими попередниками. Таким чином, КПІ популяризує історію науки і техніки, завдяки чому виховує студентів - патріотів України.

При цьому однією з обов'язкових ознак патріотизму людини є володіння національною мовою. Саме у ній відображено і зафіксовано найглибші витoki свідомості народу та його ментальність, закодовано народну мудрість і споконвічні знання. Ще перший український президент М. Грушевський говорив про необхідність впровадження української мови у процес освіти й виховання. «Щоб наука добре йшла, – писав він, – значить, на Україні треба вчити по школах українською мовою» [1, С 54]. Любов до рідної мови, культури, національних традицій – це природне почуття кожної національно свідомої людини. Мова є найбільш дієвим засобом патріотичного виховання, бо усвідомлення людиною своєї національної належності, формування національної самосвідомості відбувається завдяки рідній мові.

Важливим є й розвиток української термінології. Нині видаються українські термінологічні словники з різних галузей науки. Це підтверджує могутність мови як засобу формування мовного світу [1, С. 74].

Вияв патріотичних почуттів сучасної студентської молоді знаходить реалізацію у практичних діях – бажанні стати на захист України у широкомасштабній російсько-Українській війні, віддати творчі сили й науковий потенціал на створення новітніх технологій, безпечних для довкілля, прагненні спрямовувати свої знання й уміння – на службу Батьківщині.

Тож, можна зробити висновок, що нове світоглядне розуміння загального цивілізаційного процесу та частки національних науково-технічних досягнень в ньому є невід'ємною складовою патріотичного виховання молоді й джерелом подальшого розвитку людства згідно є ідеологією гуманізму. Яскравим прикладом реалізації цих ідей був і залишається КПІ та його спільнота.

ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА.

1. Абрамчук О. В., Фіцула М. М. Патріотичне виховання студентів вищих технічних навчальних закладів : монографія. Вінниця : Універсум-Вінниця, 2008. 147 с.
2. Гончаренко С. Український педагогічний словник. Київ: Либідь, 1997. 366 с.
3. Адамович С. В., Адамович Г. М. Значення «Історії України» для національно-патріотичного виховання сучасної молоді // Сучасні соціально-гуманітарні дискурси: Матеріали V всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю у 5-х частинах (м. Дніпропетровськ, 21 березня 2015 р.). Дніпропетровськ: ТОВ «Інновація», 2015. Ч. 1. С.156-159.

4. Мельник В. П. Наука і техніка в культурі техногенної цивілізації. // Бюлетень Західного наукового центру НАН України та МОН України. 2004. URL: <https://znc.com.ua/ukr/publ/periodic/bulletin/2004/p121.php>.

5. Про затвердження Концепції національного виховання студентської молоді. Рішення Колегії МОН України від 25.06.2009 року. Протокол № 7/2-4. URL: http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/4310/.

6. Пам'ятники і пам'ятні знаки КПІ: путівник-довідник територією КПІ ім. Ігоря Сікорського / упорядник Н. Є. Ліберт. Київ : «Політехніка», 2020. 116 с.

СТВОРЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ УНІВЕРСИТЕТАМИ УКРАЇНИ

Бессалова Т. В.

ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва» НАН України (м. Київ), старший науковий співробітник, кандидат історичних наук, bessalovatv@ukr.net

В умовах, коли світ стикається з безпрецедентним за своїм масштабом розвитком вищої освіти та посиленням її ролі в економічному, інноваційному та соціальному розвитку, питання забезпечення її якості стає важливим пріоритетом освітньої політики. Втім, в Україні до 2010 року проблема якості вищої освіти та необхідність створення систем її забезпечення декларувалася на різних рівнях, проте спеціальних механізмів або інструментів забезпечення її якості на державному рівні не розроблялося. Встановлено, що активізації цієї діяльності сприяв Закон України «Про вищу освіту» (2014 р.), який підкреслив необхідність функціонування в закладах вищої освіти (ЗВО) локальних систем управління якістю, що спираються на автономію ЗВО та є сукупністю політик і різноманітних систематичних процедур забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності, стандартів для освітніх програм і кваліфікацій, що реалізуються і присвоюються навчальними закладами [1]. Прийнятий у 2017 році Закон України «Про освіту» розширив перелік процедур і заходів щодо забезпечення якості освіти на інституційному рівні [2]. Прийняття законів мало велике значення та створило умови для розбудови внутрішніх систем забезпечення якості, які в період з 2015–2019 рр. почали активно формуватися в закладах вищої освіти України.

Важливим для розбудови внутрішньої системи забезпечення якості ЗВО України став міжнародний проєкт, який виконувався в рамках програми Erasmus + «Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі європейських стандартів та рекомендацій» (QUAERE) [3, с. 37–38]. Метою проєкту стало сприяння розвитку вищої освіти України шляхом запровадження внутрішніх і зовнішніх систем забезпечення якості із урахуванням найкращих європейських практик на основі стандартів ESG–2015. Зокрема, в рамках проєкту було розроблено та запропоновано модель внутрішньої системи забезпечення

якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (СЗЯОДЯВО), яка має п'ять основних рівнів: *перший рівень* – рівень здобувачів освіти ЗВО та їх ініціативних груп; *другий рівень* – рівень реалізації освітніх програм, поточного моніторингу; *третій рівень* – рівень впровадження та адміністрування освітніх програм, щорічного моніторингу програм і потреб галузевого ринку праці; *четвертий рівень* – рівень розроблення, експертизи, апробації, моніторингу академічної політики, документів, процедур, проєктів; *п'ятий рівень* – рівень прийняття загальноуніверситетських рішень щодо формування стратегії і політики забезпечення якості, затвердження нормативних актів, програм дій і конкретних заходів, затвердження та закриття освітніх програм. Між рівнями передбачено розподіл прав та відповідальності щодо виконання завдань і функцій [3, с. 50–52]. Дослідження показало, що така структура організації внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти характерна для навчальних закладів України, відмінністю є те, що структурні підрозділи, які діють на загальноуніверситетському рівні та відповідають за реалізацію заходів щодо забезпечення якості, можуть мати інші назви, наприклад, відділ, сектор, центр, інститут, комісія та інший розподіл повноважень.

Законодавчо визначено, що ЗВО повинні мати оприлюднену політику забезпечення якості, яка є складовою їхнього стратегічного управління. В Україні здійснення політики забезпечення якості є зоною відповідальності ЗВО, які самі вирішують, як запроваджувати, контролювати та переглядати цю політику, для реалізації якої вони розробляють спеціальні програми, стратегії та положення. Політика і відповідні їй процедури, які навчальні заклади визначають самостійно на основі своєї автономії та принципів прозорості, є основою цілісної інституційної системи забезпечення якості, що формує цикл безперервного удосконалення та підтримує розвиток культури якості, в межах якої всі учасники беруть на себе відповідальність за якість і долучаються до визначених процедур забезпечення якості на всіх рівнях навчального закладу [4].

Визначено, що побудова системи внутрішнього забезпечення якості неможлива без створення комплексу документів, які визначають на локальному рівні бачення, цілі, зміст та процедури забезпечення якості. Загалом, як правило, нормативно-правова база системи забезпечення якості включає широкий спектр документів, серед яких ключова роль належить стратегії розвитку вищого навчального закладу. Водночас використання вищими навчальними закладами України інституційних стратегій до 2014 року не було поширеною практикою, проте з прийняттям у 2014 р. нової редакції Закону України «Про вищу освіту» почало формуватися розуміння необхідності створення індивідуальних стратегій розвитку ЗВО та розробки на локальному рівні нормативно-правової бази системи забезпечення якості. Наприклад, у Львівському національному університеті ім. І. Франка система внутрішнього забезпечення якості спирається на Статут та Стратегію розвитку університету на період 2021–2025 рр., в якій визначено, що пріоритетними для закладу є такі напрями: забезпечення високої якості освітнього процесу; створення новаторської освітньо-наукової, інформаційної та соціальної інфраструктури; розвиток студентського самоврядування й громадського контролю; досягнення найвищих стандартів у

наукових дослідженнях та інноваціях [5]. У Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича політика в сфері забезпечення якості корелюється із Концепцією розвитку університету на 2023–2026 рр. та Стратегічним планом розвитку ЧНУ на 2019–2026 рр., де визначено основні вектори розвитку закладу, зокрема в сфері забезпечення та гарантування якості вищої освіти [6].

Важливим для ефективного реалізації політики забезпечення якості є наявність в ЗВО структурних підрозділів, що безпосередньо займаються організацією та координують цей напрям діяльності. Проведене у 2019 р. загальнонаціональне опитування ЗВО з питань функціонування внутрішніх систем забезпечення якості показало, що лише половина закладів мають окремі структурні підрозділи [7, с. 14]. Водночас за останні роки в ЗВО України активно створюються профільні відділи чи інші структурні підрозділи, до компетенції яких належить питання забезпечення якості. Позитивний досвід має Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка. На його базі діє Сектор моніторингу якості освіти, завданням якого є надання методичної, консультаційної та організаційної допомоги з питань забезпечення якості освіти підрозділам КНУ, науково-педагогічним працівникам та здобувачам вищої освіти; розроблення пропозицій щодо запровадження процедур та заходів із забезпечення якості; контроль за виконанням завдань підрозділами університету та моніторинг їх успішності тощо [8].

В НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» питаннями забезпечення якості освіти опікується навчально-науковий Центр інноваційного моніторингу якості освіти, який організовує та проводить незалежний комплексний моніторинг якості підготовки фахівців та формує на його основі рекомендації з поліпшення освітнього процесу; здійснює ректорський контроль знань студентів тощо. Виконанню покладених на Центр завдань сприяє розгалужена організаційна структура, яку створено в навчальному закладі [9].

Висновки. Протягом багатьох років центральне місце в проблематиці вищої освіти займає питання забезпечення її якості, яке, на думку фахівців, і надалі буде привертати увагу науковців та практиків. Воно особливо актуалізується в умовах зростання попиту на все нові навички та професійні компетенції, що вимагатиме від вищої освіти трансформації своїх інституцій, реалізації нових підходів до навчання, викладання та організації наукових досліджень, а також створення локальних систем забезпечення якості, які підтримуватимуть рівень знань студентів та їх кваліфікації. Аналіз діяльності закладів вищої освіти України свідчить про те, що розбудова таких систем стала важливим напрямом їх діяльності, особливо вона активізувалася після прийняття в 2014–2019 рр. низки національних законодавчих та нормативно-правових актів, які створили правовий фундамент для функціонування систем забезпечення якості на локальному рівні. Дослідження цих процесів дозволило зафіксувати позитивну тенденцію активного долучення ЗВО до розбудови систем забезпечення якості. Виявлено, що їх зусилля були спрямовані насамперед на реалізацію політики забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти, підготовку та затвердження стратегічних документів та перспективних планів розвитку

освітніх закладів; визначення організаційної моделі та розробку локальної документації; формування організаційних структур, задля ефективного функціонування створеної системи. Водночас у своїй діяльності ЗВО зіткнулися із низкою проблем щодо запровадження визначених законодавством підходів до формування внутрішніх систем забезпечення якості. Це багато у чому стало наслідком відсутності в освітніх закладах сталої культури якості.

ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА

1. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.14 № 1556-VII. URL: <https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-18> (дата звернення: 15.05.2023).
2. Про освіту: Закон України від 05.09.17 № 2145-VIII. URL: <https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19> (дата звернення: 15.05.2023).
3. Досвід участі Київського національного університету імені Тараса Шевченка в розвитку системи забезпечення якості вищої освіти в Україні (за матеріалами проекту QUAERE : монографія / В. Бугров, А. Гожик, М. Мазуркевич та ін. ; за заг. ред. Л. Губерського. К. : ВПЦ «Київський Університет», 2018. 343 с.
4. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG). Київ: ТОВ «ЦС», 2015. 32 с.
5. Офіційний сайт Львівського національного університету імені Івана Франка URL: <https://education-quality.lnu.edu.ua> (дата звернення: 30.09.2023).
6. Офіційний сайт Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича URL: <http://www.chnu.edu.ua/navchannia/posluhy-dlia-zdobuttia-osvity/zabezpechennia-iaкости-vyshehoi-osvity/> (дата звернення: 30.09.2023).
7. Фініков Т., Терещук В. Розвиток систем внутрішнього забезпечення якості в українських закладах вищої освіти. Аналітичний звіт. Київ: Ваїте, 2020. 58 с.
8. Офіційний сайт Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка. URL: <http://www.knu.edu.ua/systema-zabezpechennia-iaкости-osvity/html/> (дата звернення: 30.09.2023).
9. Офіційний сайт Національного технічного університету України «Київський національний інститут імені Ігоря Сікорського». URL: <https://www.kpi.ua/imiao> (дата звернення: 23.09.2023).

ЗВ'ЯЗКИ УКРАЇНСЬКИХ І ДАНСЬКИХ НАУКОВЦІВ У ГАЛУЗІ КЛІТИННОЇ БІОЛОГІЇ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД ХХ СТОЛІТТЯ

Болдырев О. І.

*Київський академічний університет, доцент, кандидат біологічних наук,
oleksiy.boldyriev@gmail.com*

23 лютого 2024 року був підписаний договір між Данією та Україною у сфері безпеки, що актуалізувало тему зв'язків між двома країнами в різних галузях. Українсько-данські відносини, зокрема наукові, в період 1920-х – 1930-

х років досліджені мало [1]. При дослідженні діяльності українських клітинних біологів того періоду було виявлено свідчення їхньої співпраці з данськими вченими, що визначило мету статті висвітлення джерел щодо такої співпраці.

У тогочасній Данії працювало чимало видатних науковців, зокрема в галузі фізики, хімії та медицини, серед яких Нобелівські лауреати Нільс Бор і Август Кrog, генетик та автор терміна «ген» Вільгельм Йогансен, фізіолог рослин Петер Бойзен-Єнсен, біохімік Кай Ульрік Ліндерстрем-Ланг, хімік Сорен Соренсен. Розвиток науки підтримували меценати – американський Фонд Рокфеллера та данський виробник пива «Карлсберг», які створили кілька наукових установ, де згуртували провідних вчених, а також забезпечили фінансування закупки обладнання для наявних інституцій. Директором Карлсберзької біологічної лабораторії у 1932-1956 роках був Альберт Фішер, ім'я якого практично не знайоме українським дослідникам, біографія вченого практично не представлена й в англomовних виданнях [11]. Його короткий життєпис як члена Данської королівської академії міститься у виданому нею довіднику [12].

Уперше на території України культивуванням тканин займалися учні професора Київського університету Володимира Ліндемана – працівники Київського бактеріологічного інституту Олексій Кронтовський та Леонід Полев. У 1913 році вони опублікували перші результати своїх дослідів. Чимало інших дослідників навчалися в них, зокрема московський зоолог Олексій Румянцев, польська та французька дослідниця Гелена Спарро, українська науковиця в галузі біохімії і фізіології Валентина Радзимовська.

Біограф Валентини Радзимовської Іван Розгін пише [5]: «...Радзимовська відбула довготермінове відрядження до Німеччини для праці в лабораторіях А. Фішера і Шаде. На її праці та винаходи посилаються такі автори, як А. Фішер у своїй відомій монографії-довіднику про біологію культивування живих клітин поза організмом... (с. 22). Проф. А. Фішер умовляв її залишитися і працювати в її лабораторії, запропонувавши відповідне становище – керівника і виконавця певної ділянки тематичного пляну... (с. 36). ...Альберт Фішер приділяв велику увагу науково-дослідним працям Радзимовської (с. 37-38)».

Яким чином данський дослідник Альберт Фішер виявився професором у Німеччині? Він народився в Копенгагені 1892 року, 1916 року закінчив медичний факультет Копенгагенського університету, 1919 року здобув диплом лікаря. Після нетривалої праці в лабораторії при факультеті, а також на посаді лікаря у шпиталі в Бергені, А. Фішер вирушив до Нью-Йорка, щоб навчитися культивувати клітини у Алексіса Карреля. Попри початкову незацікавленість А. Карреля в ще одному співробітнику, А. Фішеру вдалося отримати грант та працювати в лабораторії у 1920-1922 роках. Він вперше культивував епітеліальні клітини, а саме пігментний епітелій з райдужки ока kota. Надалі вчений повернувся до Данії, де налагодив одержання культур клітин та підготував докторську дисертацію, яка вийшла данською та англійською мовами 1925 року. На неї звернув увагу німецький фізіолог Отто Варбург [12].

У 1926 році післявоєнна Веймарська Німеччина прагнула позбутися міжнародної ізоляції. Для цього керівництво Інституту біології Товариства Кайзера Вільгельма в Далемі (Берлін) запрошувало молодих іноземних

дослідників працювати в Німеччині [9]. А. Фішер керував «гостьовим відділом» культури тканин у рамках відділу Отто Варбурга, де, зокрема, під його керівництвом працював майбутній Нобелівський лауреат Фріц Ліпман. А. Фішер продовжував працювати там до повернення до Копенгагена 1932 року, коли його було призначено директором Карлсберзької лабораторії, якою він керував до своєї смерті 1956 року [9].

Ще до від'їзду Альберта Фішера до Німеччини його праці були визнані новоствореною спільнотою дослідників культури клітин. У 1925 році ще одна учениця Алексіса Карреля, Рода Ердман, заснувала в Сні науковий часопис «Archiv für experimentelle Zellforschung». Редакторами вона запросила А. Карреля, його співробітника Монтроуза Берроуза, їхнього попередника Росса Гаррісона й ще низку вчених у цій галузі – загалом 14 осіб. Серед них був і Альберт Фішер, єдиний дослідник з Данії. Цікаво, що у редакції були й двоє вчених з СРСР - лєнінградєць Микола Хлопін та киянин Олексій Кронтовський. Вочевидь, поява імені Кронтовського не є випадковою. Якщо дисертаційно-монографія А.Фішера вийшла 1925 року, а подібна монографія самої Роди Ердман – у 1922 році, то посібник авторства Олексія Кронтовського та Леоніда Полева – 1917 року. На відміну від А. Фішера та Р. Ердман, які працювали з А. Каррелем чи Р. Гаррісоном особисто, О. Кронтовський і Л. Полев впровадили та розвинули методику самостійно [3].

Отже, принаймні з 1925 року О. Кронтовський і А. Фішер співпрацювали в редакції журналу «Archiv für experimentelle Zellforschung». Їхні статті містяться вже в першому томі: на другому місті – стаття О. Кронтовського про біохімічні властивості культивованого фрагменту серця, далі – 6 статей А. Фішера. Складається враження, що до цього А. Фішер мало знав про праці О. Кронтовського в цій галузі: у першому виданні своєї монографії (1925) він посилається лише на дві праці київського колеги [7], натомість у період 1913-1924 років вийшло не менше 10 публікацій О. Кронтовського щодо культивування тканин. Водночас перше відоме посилання О. Кронтовського на працю А. Фішера з'явилося 1926 року в статті з 3 тому «Archiv für experimentelle Zellforschung». У монографічній праці 1933 року А. Фішер посилається одразу на 21 публікацію О. Кронтовського й співавторів, ба більше, оскільки окремі праці опубліковані одночасно німецькою та російською в різних журналах [8]. У 1928 році О. Кронтовський видав свою монографічну працю, в якій наведено 48 посилань на праці Фішера та його співавторів [10]. Таким чином, за короткий час, протягом двох років, О. Кронтовський ознайомився з ключовими – якщо не з усіма – науковими публікаціями данського колеги за 1921-1928 роки.

Цікавим є питання, чи зустрічалися А. Фішер і О. Кронтовський особисто. У березні 1927 року О. Кронтовський перебував у Берліні. 14 березня А. Фішер приготував для українського гостя клітини саркоми курки, які той відвіз до Києва [3]. Обидва дослідники були в оргкомітеті секції експериментальної цитології 3-го Всесвітнього з'їзду зоологів у Будапешті в серпні 1927 року, хоча поки незрозуміло, чи зміг О. Кронтовський виїхати з СРСР. 15-20 вересня того ж року в Києві пройшов Всесоюзний з'їзд патологів, куди Альберт Фішер подав свою доповідь, проте особисто на нього не приїхав.

У лабораторії А. Фішера працювала учениця Кронтовського – Валентина Радзимовська. Хоча в біографії авторства І. Розгона містяться відомості про стажування В. Радзимовської 1928 року, натомість в Державному архіві Києва зберігається її заява із зазначенням дати від'їзду до Німеччини: 24 жовтня 1926 року [2], а 27 лютого 1927 року вона вже виголосила в Києві на Медичній секції ВУАН доповідь «Враження від подорожі до Німеччини». У показах слідчому під час арешту 1929 року вона описувала своє відрядження, як таке, що тривало менше 3 місяців. Називала керівником відділу Отто Варбурга, проте, без сумніву, мова йшла про лабораторію Альберта Фішера. За показами В. Радзимовської, під час відрядження вона зустріла в Берліні гістолога Олександра Черняхівського, який у своїй доповіді також згадав візит до лабораторії А. Фішера [6]. Отже, принаймні троє українських дослідників були в лабораторії данського вченого.

Під час Другої світової війни чимало українських вчених опинилися в Західній Європі. Валентина Радзимовська викладала в Мюнхені, шукала постійної посади в наукових центрах. Можна припустити, що вона писала й А. Фішеру в Данію. Утім слідів їхнього листування наразі не виявлено. І. Розгін також стверджує, що В. Радзимовська листувалася з іншим данським фізіологом – нобелівським лауреатом Августом Крогом [5]. Ця інформація також потребує перевірки.

На основі попереднього дослідження можна стверджувати наявність зв'язків між українськими та данськими дослідниками в галузі культивування тканин у міжвоєнний період першої половини ХХ століття, а також сподіватися на виявлення нових фактів такої співпраці.

Автор вдячний Бібліотеці Лінда-Голл (Linda Hall Library, Канзас-Сіті, Міссурі, США) за фінансову підтримку та ідею цього дослідження, Аллану Лінгсу (Allan Lyngs, Університет Орхуса, Данія) за матеріали з історії данської біології, працівникам Національної наукової медичної бібліотеки України за доброзичливе ставлення та допомогу, а також Збройним Силам України, які боронять Україну від російської навали за можливість жити й працювати.

ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА

1. Бульвінський А. Г., Кривонос Р. А. Данія. / У кн. «Країни світу і Україна: енциклопедія». В 5 т. – Т. 1: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа. Київ, 2017. 564 с. С. 30-48.

2. Державний архів Києва, ф. Р-352, Оп. 5, Спр. 1381.

3. Кронтовский А., Полев Л. Опыты с тканевыми культурами // *Врачебная газета*, 1913, № 27-29.

4. Кронтовский А. О «переживании» тканевых культур из куриной саркомы // *Вестник рентгенологии и радиологии*, т. 5, 1927, С. 219-222.

5. Розгін І. Валентина Радзимовська: Короткий нарис життя та наукової й громадської її діяльності. Вінніпег: Українська вільна Академія Наук, 1968.

6. Центральний державний архів громадських об'єднань та українці України, Ф. 263, Оп. 1, Спр. 42663.

7. Fischer A. Tissue Culture; Studies in Experimental Morphology and General Physiology of Tissue Cells in Vitro, 1925.

8. Fischer A. Die chemischen Vorgänge bei der Gewebskultur, 1933.

9. Henning E., Kazemi M. Veröffentlichungen aus dem Archiv der Max-Planck-Gesellschaft, T. 16/I, 2009. С. 40, 57, 150.

10. Krontowski A. Explantation und deren Ergebnisse für die normale und pathologische Physiologie. *Ergebnisse der Physiologie*. Т. 26, № 4, С.370-500.

11. Rasmussen L. Strejflys over danske bidrag til den tidlige cellebiologi, 1996, 2015.

12. Snorrason E., Thomsen O. Albert Fischer. *Dansk Biografisk Leksikon*
https://biografiskeksikon.lex.dk/Albert_Fischer

ВПЛИВ ПОЛІТИЧНОЇ ІДЕОЛОГІЇ НА ДОВІРУ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО НАУКИ

Бороздих Н. В.

*ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України» м. Київ,
молодший науковий співробітник, кандидат історичних наук,
natalia.borozdyh@ukr.net*

Вплив політичної ідеології на довіру громадськості до науки є складною та багатогранною проблемою, оскільки політичні переконання можуть впливати на сприйняття наукової інформації та авторитет наукових установ. Дослідження цього питання відкриває можливості для кращого розуміння взаємозв'язку між політичними поглядами та сприйняттям науки в суспільстві. Довіра громадськості до наукових експертів і авторитетів є ключовим фактором у формуванні сприйняття науки в суспільстві. Однак політична ідеологія може впливати на цю довіру і змінювати сприйняття наукових експертів.

Мета дослідження полягає в аналізі взаємозв'язку між політичною ідеологією та довірою громадськості до наукових експертів, а також у досягненні глибшого розуміння механізмів формування громадської довіри до науки та впровадженні ефективних стратегій для підвищення рівня наукової грамотності та цінування об'єктивності в суспільстві.

Актуальність дослідження впливу політичної ідеології на довіру громадськості до науки очевидна і важлива з кількох причин:

По-перше, поляризація суспільства. У багатьох країнах спостерігається зростання поляризації суспільства відповідно до політичних уподобань. Це може впливати на сприйняття наукової інформації та довіру до наукових експертів залежно від політичної орієнтації.

По-друге, політизація наукових питань. Багато наукових питань стають предметом політичного спротиву та дебатів, наприклад, зміни клімату, вакцинація, сексуальна освіта, воєнні конфлікти, тощо. Якщо різні політичні групи висловлюватимуть власні погляди на ці питання, це може впливати на довіру до наукових доказів.

По-третє, довіра до інститутів. Довіра громадськості до наукових установ та експертів є важливим фактором для ефективної роботи науки та розвитку суспільства. Розуміння того, як саме політична ідеологія впливає на цю довіру,

може допомогти в розробці стратегій збереження та підвищення довіри до науки.

По-четверте, публічна політика та прийняття рішень. Наукові докази і рекомендації часто лягають в основу прийняття рішень у сфері публічної політики. Розуміння впливу політичної ідеології на сприйняття наукової інформації може допомогти краще узгоджувати наукову експертизу з потребами суспільства.

По-п'яте, медіа та інформаційне середовище. Зростання кількості джерел інформації та розповсюдження недостовірних новин може ускладнювати сприйняття наукових даних та фактів. Розуміння впливу політичної ідеології на довіру громадськості до науки може допомогти в розробці стратегій боротьби з дезінформацією та підвищення наукової грамотності.

У січні 2024 р. одна з найбільших компаній зі зв'язків з громадськістю у світі Edelman провела щорічне опитування Trust Barometer, у якому взяли участь понад 32 000 людей з 28 країн, від Мексики до Японії. Аналіз результатів дав можливість організаторам дійти висновку, що люди в усьому світі мають високий рівень довіри до вчених, проте стурбовані втручанням урядів у дослідження [1]. Звіт, опублікований у середині січня 2024, висвітлює довіру суспільства до науки та інновацій, враховуючи вплив пандемії COVID-19, наслідки зміни клімату, падіння рівня життя та зростання глобальної нестабільності. Розглядалися також нові виклики - вибухове зростання штучного інтелекту (ШІ) та воєнні конфлікти. 74% респондентів відзначили, що довіряють інформації про науку і технології, яку надають вчені. Аналогічна частка заявила, що хоче, щоб впровадженням інновацій керували вчені. Для порівняння, лише 47% респондентів сказали, що довіряють журналістам, а 45% - що довіряють урядовцям щодо інформації про інновації. Однак опитування також висвітлює зростаючий виклик як для вчених, так і для урядів: 53% респондентів сказали, що наука в їхній країні стала політизованою, маючи на увазі втручання в науку з боку політиків. У всьому світі близько 59% вважають, що уряди та спонсори досліджень мають надто великий вплив на те, як розвивається наука — причому в Індії та Китаї ця частка зросла до 70% та 75% відповідно. Майже 60% усіх респондентів вважають, що їхній уряд не має повноважень регулювати нові інновації.

Незважаючи на попереднє опитування про достатньо високу довіру до вчених, серед науковців все більше починає домінувати думка про падіння довіри людей до науки. Протягом пандемії Covid-19, коли багато громадян зазнали впливу конспірологічних теорій про коронавірус, ця стурбованість тільки посилилася. Хоча більшість людей вірять науковим даним та науковцям, минулі дослідження показували, що у цьому питанні є значні національні та регіональні відмінності. Наприклад, у низці країн Латинської Америки та Африки більше поширені антинаукові настрої та нижча довіра до вчених.

Соціолог Вікторія Кологна (Viktoria Cologna) з Ганноверського університету імені Лейбніца (Німеччина) та її колеги провели глобальне опитування. У ньому брали участь 71 417 осіб із 67 держав. Дослідження в онлайн-форматі, що проходило з листопада 2022 по серпень 2023, охопило 31 % країн, де проживають 78 % земного населення. Респондентам запропонували

оцінити за шкалою від одного до п'яти кілька десятків тверджень про чесність, компетентність, доброзичливість та відкритість учених. Вищий бал відповідав більшому рівню довіри. В результаті середній бал становив 3,62, що автори визнали помірно високим результатом. Загалом у світі переважає думка про вчених як про високо компетентних людей з помірною чесністю та добрими намірами. Водночас, оцінка за критерієм «відкритість для зворотного зв'язку» виявилася нижчою. 23 % учасників вважали, що вчені приділяють мало уваги іншим думкам. Три чверті опитаних погодилися, що наукові методи – найкращий спосіб встановити істину. Країнами з найбільшим рівнем довіри до науки стали Єгипет (4,3 бали) та Індія (4,26 бали). Також до першої п'ятірки увійшли Нігерія, Кенія та Австралія. З протилежного боку спектру виявилися Албанія (3,05 бали) та Казахстан (3,13). Дещо вищі результати — у Болівії (3,22) та Ефіопії (3,23). Україна та Італія мають однакову кількість балів - 3,38. Середньозважені показники довіри до вчених країн і регіонів (1 = дуже низький рівень, 3 = ані високий, ані низький, 5 = дуже високий) [2].

Опитування не виявило чіткої закономірності, яка б говорила про менший рівень довіри вченим у Латинській Америці та Африці, як це показували минулі дослідження. Водночас автори роботи, яку опублікував сайт препринтів OSF Preprints [3], заявили, що в Росії, деяких колишніх республіках СРСР та країнах-сателітах довіра до вчених дещо знижена. Частина питань, на які відповідали респонденти, стосувалася їхніх політичних поглядів. Це дозволило встановити, що у глобальних масштабах підтримка «лівих» рухів трохи корелювала з великим рівнем довіри до науки. Зв'язок простежувався в Канаді, США, Великій Британії, Норвегії та Китаї. Втім, у 41 країні, включаючи Нову Зеландію, Аргентину та Мексику, значущої кореляції між політичною орієнтацією та довірою вченим не виявили. У низці країн, наприклад, у Грузії, Єгипті, Нігерії та Греції, навпаки, «ліві» погляди асоціювалися зі зниженим рівнем довіри людей до науки. У деяких державах Східної Європи, Південно-Східної Азії та Африки вченим більше довіряли люди правих політичних переконань [4].

Загалом більше половини опитаних заявили, що вченим слід активніше співпрацювати з політиками та брати участь у виробленні політичних рішень. Крім того, 82 % людей висловилися за те, що вчені мають інформувати загал про розвиток науки. Додамо, що онлайн опитування відомі своєю нерепрезентативністю у зв'язку зі специфічним формуванням вибірки та неможливістю перевірки віку та статі. Це слід враховувати під час розгляду результатів.

Отже, дослідження впливу політичної ідеології на довіру громадськості до науки має важливі наслідки для розвитку науки, суспільства та ухвалення рішень у сфері публічної політики. Отримані результати свідчать про те, як дослідники можуть використати довіру громадян до них, щоб підвищити вірогідність того, що державна політика та рішення будуть засновані на доказах, допомагаючи при цьому подолати занепокоєння громадськості щодо втручання влади в наукові процеси.

ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА

1. NATURE. URL: go.nature.com/4bgsipa

2. TRUST.URL: https://www.researchgate.net/publication/377961028_Trust_in_scientists_and_their_role_in_society_across_67_countries

3. OSF PREPRINTS. URL: <https://osf.io/preprints>

4. NAKED SCIENCE. URL: <https://naked-science.ru/article/psy/rossiya-v-pyaterke-stran>

ЩОДО СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ НЕКРОПОЛІСТИКИ

Бурденюк В. В.

*Національний заповідник «Давній Галич» (м. Галич, заступник
генерального директора, член Національної спілки краєзнавців України,
volodymyrburdeniuk@gmail.com*

Кам'яні надгробні плити, хрести та епітафії на них є літописом кожної нації, збереженою в камені минувшиною. Правдиво та влучно про давні українські надгробні хрести понад століття тому написав видатний мистецтвознавець початку ХХ століття, організатор екретаріату освіти в уряді УНР у 1918 році Кость Широцький: «Досі ніхто не заглядав ще на глухий цвинтар в українським селі, ніхто не обізвав ся словом про характер українських надгробків — гарних по своїй ідеї і по зверхній формі. Тепер вони вже щезають; кращі зразки їх можна знайти хіба у ломі, що тліє в землі під густим заростом вишняку, божого деревця, барвінку, любистку й иньш. Нові зразки тих самих надгробників вже тяжко здібати. Та вони дуже цікаві і в них бачимо дуже цінне явище з погляду історії нашої культури. Вони заслуговують повної уваги з боку археологічного, етнографічного й історично-естетичного, тим більше, що в них проглядає дуже жива течія народньої творчости» [1]. Минуло вже понад століття з часу написання цих слів, та й зараз мало хто заглядає на глухий цвинтар в українському селі, а давні надгробки повалені та розбиті часом і людьми.

Антропогенний вплив, що породжений нерозумінням важливості місця надгробків серед об'єктів культурної спадщини, а також природні процеси ерозії каменю, і є причиною втрати величезного, важливого для некрополістики пласту інформації з точки зору таких галузей, як мистецтвознавство, етнологія, етнографія, ремесла, економіка та торгівля.

Маючи намір опрацювати народні хрести галицької України загалом, український митець, етнограф і фольклорист Гнат Колцуняк, що загинув 1937 року в сумнозвісному урочищі Сандармох, публікує свої дослідження з Коломийщини з класифікацією придорожніх, надгробних, нацерковних і ручних хрестів, різноманіття їх форм, розмірів, орнаментів [2-3]. Дослідник не зупинявся на їх історичному контексті, а також на питанні народних вірувань, що вже описував згаданий Кость Широцький.

Зауважимо, що опис надгробних плит, хрестів, а також придорожніх фігур, хрестів і каплиць знаного науковця, професора Данила Щербаківського подає все різноманіття форм, епітафій та структури графічних символів в контексті

народного світосприйняття на Покутті, Гуцульщині, Бойківщині, Буковині та Опіллі [4].

Інший український етнограф, фольклорист й діалектолог Василь Кравченко в своїх рукописах, що датовані 1923-1924 роками, записав цікавий польовий, фактографічний матеріал про сам хід виробництва хрестів каменотесами, зокрема майстром Отокаром Осиповим Длоугі [5].

Варто додати, що Гнат Колцуняк, Василь Кравченко та Данило Щербаківський стали жертвами комуністичного режиму в Україні, що було значною втратою для української некрополістики.

Актуальними є нині такі наукові дослідження, що ставлять перед науковцем ціль широкого вивчення української некрополістичної спадщини. Тому метою даної роботи є висвітлення результатів проведеного дослідження одного з цвинтарів у покутському місті Городенка, що на Івано-Франківщині. Цьому передували пошук та переклад архівних джерел у відділі рукописів і стародруків Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького, Центральному державному історичному архіві у місті Львові, Державному архіві Івано-Франківської області.

Сьогодні невелике покутське містечко в XVIII столітті, за матеріалами генеральної візитації Городенківського намісництва Галицького крилосу 1732-1733, 1746 та 1754 років, налічувало дев'ять церков у середмісті та передмістях: під титулами Успення Пресвятої Діви Марії (міська), Різдва Пресвятої Діви Марії, Воздвиження Чесного Хреста, Святого Миколая архієпископа Мир Лікійських, Воскресення Христового, Преображення Господнього, Усікновення голови святого Івана Хрестителя, Святого Михаїла Архангела, Святого Георгія мученика (у візитації 1732-1733 років вказана під титулом Святого Юрія Побідоносця (Переможця)). А також дві церкви монастирські, в матеріалах візитації 1746 року, одна під титулом Покрову Пресвятої Діви Марії, друга під титулом святого Іллі Пророка. [6-9] Проте в інвентарі Городенківської резиденції монастиря ЧСВВ (Чин святого Василя Великого або Василяни) від 28 травня 1764 року згадується вже тільки церква під титулом Покрову Пресвятої Діви Марії [10].

Біля вищезгаданих церков були також і давні цвинтарі, котрі не збереглися до наших часів, за винятком цвинтаря при монастирі. На старих міських цвинтарях збережені надгробні хрести та плити починають датуватися з середини XIX століття, на цвинтарі при монастирі збереглися хрести, котрі чітко датовані початком XVIII століття. Звісно, самі поховання більш давніші, проте, скоріш за все, хрести були дерев'яними та не збереглися до наших днів.

Інвентар Городенківської резиденції монастиря ЧСВВ за 1764 рік вказує, що він був розташований «на схід від міста Городенки, на краю передмістя, на пагорбку, біля цвинтаря єврейського, на скалі над річкою та млинами». Обширний цвинтар, що простягався від скали та млинів до монастирської забудови, і є предметом даного дослідження [11].

Було досліджено стару частину монастирського цвинтаря в місті Городенка. Вперше проведено вивчення надгробків, що датуються початком XVIII століття, відчитування епітафій, дослідження графічної символіки та лінійні проміри

надгробних плит і хрестів. Зокрема, епітафія, датована 1721 роком, на одному з кам'яних хрестів доповнює дані, що отримані в ході проведення архівних пошуків: «ЗДЕ ПОЧИВАЮТЬ МОЩИ РАБА БЖІА СТЕФАНА МЕЛЬНИКА ГОРОДЕНСКАГО, БЫВШАГО НА ГРОБЛИ ПОД МАНАСТИРЕМЬ. РОКУ А҃ЦКА».

Отримані матеріали некрополістичних досліджень в місті Городенка надають необхідну базу для проведення подальшого вивчення методів виробництва, видів використаного каменю та, аж до культурних впливів на даний регіон сусідніх історичних Волощини та Поділля, не виключаючи міжрегіональний та міжетнічний обмін, як із мистецтвознавчої, етнографічної, етнографічної, релігійної точки зору, так і з суто економічної, виробничої сторони.

Результатом даної роботи є обґрунтовані підстави для внесення досліджуваних об'єктів у державний реєстр нерухомих пам'яток України, популяризації української історичної та культурної спадщини, включення в перелік туристичних привабливостей. Це підносить бачення історико-культурної пам'ятки від суспільного сприйняття як буденщини до рівня вагомого національного спадку.

ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА.

1. Широцький К. В. Надгробні хрести на Україні (з рисунками). *Записки наукового товариства імені Шевченка*. Львів, 1908. Т. LXXXII. – С. 10. – URL: https://shron2.chtyvo.org.ua/Naukove_tovarystvo_imeni_Shevchenka/Zapysky_Tom_082.pdf (дата звернення 22.03.2024).
2. Колцуняк Гнат Миколайович / Бірюльов Ю. О., Арсенич П. І. // *Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс]* / Редкол. : Дзюба І. М., Жуковський А. І., Железняк М. Г. [та ін.]; НАН України, НТШ. – Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – URL: <https://esu.com.ua/article-3160> (дата звернення 22.03.2024).
3. Колцуняк Г. М. Народні хрести в Коломийщині. *Матеріали до української етнології*. Львів, 1919. Т. XIX-XX. С. 215-229. – URL: <https://archive.org/details/etnologia/Матеріали%20до%20українсько-руської%20етнології%2019-20%201919/mode/2up> (дата звернення 22.03.2024).
4. Щербаківський Д. М. Українське мистецтво Т. II. Буковинські і галицькі дерев'яні церкви, надгробні і придорожні хрести, фігури і каплиці. *Український Громадський Видавничий Фонд*. Київ-Прага, 1926. – С. XVI-XXVIII.
5. Кравченко В. Г. Ламання скелі та виробництво хрестів з каменю (записки оповідей каменотеса Отокара Длоугі). *Родовід. Наукові записки до історії культури України*. Київ, 2002. Число 1-2 (18-19). - С. 164-169.
6. Генеральна візитація церков, Городенківське намісництво Галицького крилосу 1732-1733 років. *Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького. Відділ рукописів і стародруків*. Ркл. 11. – Арк. 11-23.
7. Генеральна візитація церков, Городенківське намісництво Галицького крилосу 10.IX-X.1746. *Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького. Відділ рукописів і стародруків*. Ркл. 16. – Арк. 526-535зв;

8. Генеральна візитація церков, Городенківське намісництво Галицького крилосу 26.X–4.XI.1753, 15.IX–20.X.1754. *Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького. Відділ рукописів і стародруків*. Ркл. 18. – Арк. 521-530 зв.

9. Сkochиляс І. Я. Генеральні візитації Київської унійної митрополії XVII–XVIII століть: Львівсько-Галицько-Кам'янецька єпархія, т. 2: Протоколи генеральних візитацій. – Львів: Видавництво Українського Католицького Університету, 2004. – С. lxx-lxxiv, lxxx-lxxxiii, lxxxv-lxxxviii, clxi, clxix, clxxii, 33-34, 178-179, 203-206.

10. Інвентар Городенківської резиденції монастиря ЧСВВ вписаний в акті комісарської візитації від 28 травня 1764 року. *ЦДАЛ* (Центральний державний історичний архів України, м. Львів). Ф 201. Оп. 4. Спр. 613. Арк. 299.

11. Там же. – Арк. 299-299 зв.

ВІД НАУКОВО-ДОСЛІДЧОЇ КАТЕДРИ ҐРУНТОЗНАВСТВА УКРНАУКИ НКО УСРР ДО ВСЕУКРАЇНСЬКОГО НАУКОВО- ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ АГРОҐРУНТОЗНАВСТВА ТА ХЕМІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА (1924–1935): ЗАБУТА СТОРІНКА АКАДЕМІЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ

Вергунов В. А.

*Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ),
директор, доктор сільськогосподарських наук, доктор історичних наук,
професор, академік НААН, dnsqb_uaan@ukr.net*

Організація в 1929 р. у м. Харкові Українського НДІ ґрунтознавства, що з липня 1931 р. внаслідок об'єднання з УкрНДІ угноєнь у м. Києві стає Всеукраїнським науково-дослідним інститутом агроґрунтознавства та хемізації сільського господарства (ВУНДІАХ), тісно пов'язана з перебігом подій у сфері державного регулювання процесу інституалізації академічної науки в Україні. Перша її хвиля збіглася з часами Української революції 1917–1921 рр. та була знаковою як для Української академії наук (УАН) так і для академічної аграрної науки, через створення в листопаді 1918 р. предтечі сучасної Національної академії аграрних наук України (НААН) – Сільськогосподарського вченого (наукового) комітету України. Першим очільником обох інституцій став академік В.І. Вернадський. Загалом завдяки йому, з остаточним встановленням радянської влади в Україні станом на початок 1921 р., виникла нова організаційна форма наукових установ, що не мала до цього аналогів у світі – «науково-дослідчі катедри» (кафедри) Укрнауки НКО УСРР, які діяли при профільних вищих навчальних закладах. Наприкінці 20-х – на початку 30-х років минулого століття системно розпочалася «друга хвиля» інституалізації академічної науки в Україні. Вона, між іншим, й привела до академізації аграрної науки з утворенням 22 травня 1931 р. Всеукраїнської академії сільськогосподарських наук (ВУАСГН) як складової Весесоюзної академії сільськогосподарських наук імені В.І. Леніна (ВАСГНІЛ), створеної 25.06.1929 р. Щодо самої науково-дослідної кафедри ґрунтознавства Укрнауки

НКО УСРР, вона була створена у 1924 році на підставі обґрунтованого подання завідувача навчальної кафедри ґрунтознавства Харківського інституту сільського господарства та лісівництва ім. Х. Раковського, професора – О.Н. Соколовського – до Української Академії Наук УСРР й відповідного позитивного висновку заступника Наркомзему УСРР М.М. Вольфа, й головне – постанови Колегії Головногопрофесвіти НКО УСРР від 11.08.1924 р. Ця кафедра, на відміну від інших, подібних за напрямом діяльності, була створена лише в 1924 р. у Харкові, а не, наприклад, у Києві, де у 1921 р. при Київському політехнічному інституті, Київському сільськогосподарському інституті або Київському інституті народної освіти викладали предмет «ґрунтознавство» й функціонували відповідні навчальні кафедри. Відповідь досить проста – відсутність достатньої кількості фахівців вищої кваліфікації. Їхня переважна більшість після переведення Секції ґрунтознавства та її Інституту прикладного ґрунтознавства при СГНКУ, на чолі з професором Г.Г. Маховим, наприкінці 1923 р., переїхала з Києва до Харкова. Саме Григорій Григорович нетривалий час за сумісництвом до переїзду влітку 1924 р. на друге запрошення директора закладу, тепер вже Дмитренка – професора О.Н. Соколовського з Москви до Харкова, очолює й навчальну кафедру ґрунтознавства Харківського інституту сільського господарства та лісівництва ім. Х. Раковського. Після цього Г.Г. Махов зосереджує свою діяльність тільки на дослідницькій роботі в СГНКУ.

З початку діяльності 10.09.1924 р. науково-дослідна кафедра ґрунтознавства Української Академії Наук УСРР на чолі з О.Н. Соколовським працює в складі трьох секцій, а саме: 1) динаміки ґрунтів (керівник – О.Н. Соколовський); 2) географії та морфології (керівник – Г.Г. Махов); та 3) геоботаніки (керівник – Д.Г. Віленський). Серед її дійсних членів – завідувач кафедри ґрунтознавства Київського сільськогосподарського інституту – професор Ф.І. Левченко, з наукових співробітників – Є.М. Лавренко, С.Н. Муравлянский, Н.О. Шостенко й ціла плеяда талановитих аспірантів: Н.Б. Вернандер, Н.К. Крупський, Н.Н. Под'яконов, Н.К. Конаков, Г.П. Таранець, К.С. Божко, К.Ц. Ковалев, О.М. Можейко, П.І. Луцький, О.М. Грінченко, Г.С. Грінь, Д.І. Сидері, Н.В. Колесніков. При кафедрі функціонує лабораторія та унікальний музей ґрунтів України, Туркестану, Заволжя й інших районів СРСР, а також спеціальна бібліотека, що зберігає понад тисячу назв одиниць документів. Упродовж 1924–1929 рр. співробітники науково-дослідної кафедри ґрунтознавства на кошти держбюджету досліджували ґрунти УСРР. Серед них слід виділити вивчення ґрунтів державного заповідника «Асканія-Нова», нижньої частини долини р. Самари в зв'язку з проблемами Дніпробуду, Олешківських пісків, а також солонців і солончаків Мелітопольщини та геоботаніки Донбасу. Крім того, здійснювали фундаментальні дослідження щодо колоїдів ґрунту – його збиральної здатності, а також насиченості. Звісно, що співробітники кафедри долучалися до інших госпрозрахункових робіт, що стосувалися землевпорядкування та районування, зрошення й меліорації. Свої результати кафедра друкує в провідних галузевих часописах, з 1928 р. починає видавати у вигляді окремих випусків свої «Праці», що принесло науково-дослідній кафедрі ґрунтознавства Української Академії Наук УСРР при Харківському інституті сільського

господарства та лісівництва ім. Х. Раковського на чолі з професором О.Н. Соколовським заслужену шану та повагу. Події відбувалися за конкуренції в практичних результатах з відділом ґрунтознавства Центральної агрохімічної лабораторії на чолі з Г.Г. Маховим, що фактично перебрав на себе всі напрацювання секції ґрунтознавства СГНКУ та розміщувався в Києві. Кафедра, завдяки фундаментальності галузевих досліджень, кадрового потенціалу, а також вдалої комунікації з профільними замовниками робіт, зокрема наркоматами, і, звісно, постійного зростання авторитету її завідувача О.Н. Соколовського, якого 29.06.1929 р. обирають академіком АН УСРР за напрямом – «сільськогосподарські науки», найбільш реально за тогочасних вимог претендувала на отримання статусу спеціалізованого науково-дослідного інституту. Хоча, як писав згодом інший його директор – І.С. Жуков, «організація інституту на базі тільки кафедри була одразу приречена на труднощі, подолати які можливо тільки за умови отримання власного приміщення, що для умов Харкова важко...».

Серед державотворчих ініціатив науково-дослідної кафедри ґрунтознавства Укрнауки НКО УСРР протягом її існування слід виділити проведення в квітні 1928 р., а також 28–29.05.1928 р. Всеукраїнських нарад ґрунтознавців «у зв'язку з потребою об'єднання наукових робітників з ґрунтознавства, що працюють на Україні». На обох зібраннях було ухвалено рішення про створення Українського товариства ґрунтознавців. Найбільш системно ці питання розглядалися на другій нараді, в роботі якої взяло участь 32 фахівці. На ній було розглянуто чотири основних питання. У своїй пленарній доповіді: «Чергові завдання з дослідження ґрунтів України» член Науково-Консультаційної Ради НКЗС УСРР професор Д.Г. Віленський наголосив, що «для планових робіт у галузі ґрунтознавства основною потребою сучасного моменту є організація на Україні такого наукового осередку, що, з одного боку, планував би цю роботу, а з іншого – притягував до неї всі наявні кадри ґрунтознавців, науково об'єднуючи їх». Таким осередком, на його думку, мав стати Інститут ґрунтознавства. Свої пропозиції з його організації висловили Михайловський (Кам'янець-Подільський сільськогосподарський інститут (СГІ)), В.Ф. Фанстіль (Білоцерківський сільськогосподарський технікум), Є.Є. Гейне (Носівська дослідна станція), А.І. Казьмін (Червоноградський сільськогосподарський технікум), професор Ф.І. Левченко (Київський СГІ), М.М. Годлін (Київський меліоративно-земельно-рядний технікум). При лише одному, що утримався, проголосували за створення такої інституції як міжвідомчої НКЗС та НКО УСРР. Відповідні ухвали зібрань були надіслані в обидва відомства. Практично відразу виникло питання про приміщення для інституту. НКЗС УСРР від 5.07.1923 р. повідомив, що звільнив для цього свою будівлю в Харкові за адресою: вулиця К. Лібкнехта, 82. Заступник завідувача Укрнауки К. Коник повідомив О.Н. Соколовського про згоду погодження «Статуту Українського товариства ґрунтознавців, що був надісланий 18.02.1929 р. Крім того, дав згоду на виготовлення печатки «Укрнаука. Науково-дослідна кафедра ґрунтознавства» та штемпелю «УСРР, НКО. Науково-дослідна кафедра ґрунтознавства. Адреса. Харків, вул. Дзержинського, 100, тел. 34–48». Трохи згодом, а саме 10.09.1929 р., РНК УСРР

ухвалило постанову про заснування Всеукраїнського НДІ добрив та ґрунтознавства. Урядовим рішенням було доручено НКО та НКЗС УСРР «погодити питання про відомчу підпорядкованість» для відкриття інституту «з початку 1929/30 бюджетного року...». Після опрацювання документів, підготовлених науково-дослідною кафедрою ґрунтознавства, Укрнауки НКО УСРР, НКЗС УСРР категорично заперечили відкриття Інституту ґрунтознавства по лінії НКО УСРР. Зі свого боку НКО УСРР принципово погодив, що саме ця кафедра стане першоосною нової інституції, проте винятково по лінії свого відомства. Своїм листом від 11.09.1929 р. тимчасово в.о. керівник кафедри М. Крупський, посилаючись на попередньо подану О.Н. Соколовським «Пояснювальну записку до проєкту створення НДІ ґрунтознавства щодо завдання й програми до урядового проєкту» категорично вказав на «потребу організувати не відомчого, а міжвідомчого науково-дослідного інституту». В «Пояснювальній записці» до проєкту постанови РНК УСРР про створення науково-дослідного інституту ґрунтознавства О.Н. Соколовський запропонував його структуру, а саме поділ на відділи: 1) територіальних досліджень; 2) динаміки ґрунту; 3) фізики ґрунту; 4) хімії ґрунту; 5) мікробіології ґрунту; 6) агрономічного ґрунтознавства; 7) меліоративного ґрунтознавства; 8) геоботаніки. При цьому наголосивши, що «на перший рік деякі відділи можуть бути об'єднані між собою, з тим щоб згодом розгорнутися окремо». Окрім того, О.Н. Соколовський вказав на чи не найбільші проблеми, що стануть на заваді розгортанню повноцінної діяльності Інституту ґрунтознавства, а саме: брак приміщення, брак території для проведення дослідів біля нього. У зв'язку з цим наголосив, що «гостро постає питання про будівництво спеціального будинку для інституту – найкраще в тому великому територіальному комбінаті, де мусять бути розміщені різні як учбові, так і науково-дослідні заклади по сільському господарстві». Щодо самого інституту, т О.Н. Соколовський своїм листом № 13 ще від 16.06.1928 р. пропонував розмістити в звільненому НКЗС УСРР приміщенні на вул. К. Лібкнехта, 82, на 2-му поверсі «...музей ґрунтознавства й геоботанічний, хімічну лабораторію й кабінети», на першому поверсі 2 кімнати «одну для розборочної, другу для складу матеріалів, а в підвалі – «приміщення для газового апарату». До речі, заступник наркома освіти Полоцький, зав. Управнауки Ястремимський своїм листом № нд / 49 від 30.VI.1928 р. до НКЗС УСРР погодив потребу такого розміщення. Але нічого з цього так і не відбулося.

Слід також мати на увазі, що через рішення Науково-Консультаційної Ради при НКЗС УСРР про організацію дослідницької мережі відомства, на основі Центральної агрохімічної лабораторії, практично одночасно з РНК УСРР та УкрНДІ ґрунтознавства створюється ще й Укр НДІ хемізації сільського господарства (угноєнь). Хоча, як свідчать архівні матеріали, на 1.10.1930 р. Інститут ґрунтознавства в Харкові та угноєнь в Києві ще «організуються...». Інший документ, витяг з протоколу засідання Колегії НКЗС УСРР від 6.11.1930 р., теж це підтверджує та свідчить, що ВАСГНІЛ не погоджує таке рішення.

Прошло зовсім небагато часу й на всіх рівнях влади постало питання щодо доцільності існування двох інститутів, діяльність яких «в певній мірі

перекривалася або йшла паралельно...» Мало того, виникла відкрита дискусія між їхніми директорами: О.Н. Соколовським та О.М. Калачиковим. Постановка питання обома зводилася до одного, а саме – щодо ліквідації конкурента через домінування агрохмії над ґрунтознавством або навпаки. Питання набуло принципового характеру, результатом якого стало об'єднання обох інститутів, очільником якого з 1.07.1931 р. став президент ВУАСГН, академік ВУАН О.Н. Соколовський, а О.М. Калачиков був затверджений його заступником з наукової частини. В реальності ж обидві інституції функціонували автономно, що, кінець кінцем, призвело до конфлікту інтересів. Як наслідок, О.Н. Соколовський наполягав на розташуванні об'єданого інституту як республіканського центру для здійснення всього комплексу статутно закріплених робіт, включно з підготовкою кадрів й вирішенням низки питань, пов'язаних із матеріальною базою в Харкові. Тим більше, що територіально Президія ВУАСГН знаходилася в тодішній столиці УСРР, а завдання, які ставив НКЗС УСРР перед УкрНДІ агроґрунтознавства, були пріоритетними для майбутнього сільського господарства в цілому та потребували оперативної координації. На жаль, консенсусу не вдалося досягти насамперед у середовищі колективу УкрНДІ агроґрунтознавства та хемізації сільського господарства. Як наслідок, рішенням Президії ВУАСГН академік О.Н. Соколовський був звільнений з посади директора інституту, який з 1.03.1932 р. очолив його заступник – І.С. Жуков. За обставин, що склалися, О.Н. Соколовський та Президія ВУАСГН дали згоду на переїзд об'єданого інституту з Харкова до Києва, що й відбулося протягом травня – липня 1932 року. До Києва переїхала невелика частина співробітників з Харкова, оскільки О.М. Калачиков наголосив, що в Києві «кадрів хватає...» Залишилася в Харкові й практично вся матеріально-технічна база інституту, включно з лабораторією та бібліотекою. Слід також наголосити, що переїзд інституту до Києва відразу не вирішив питання приміщення за адресою вул. Леніна, 46, оскільки його значну частину, крім інституту займала Київська контрольна-насінна станція. Знову виник конфлікт між співробітниками, що вже працювали в Києві, й тими, які переїхали з Харкова. Вони посилювалися після фактичного провалу всіх передбачених з боку НКЗС УСРР планів, покладених на ВУНДІАХ з методичного керівництва робіт в галузі агроінвентаризації ґрунтів УСРР протягом 1931–1933 рр. на площі 3,5 млн. га. Чи не головною обставиною такого стану речей стали організаційні проблеми як з боку інституту, так і з боку Української Управи земфондів і землевпорядження, виконавця так званих польових обстежень. Серед іншого – «відсутність геодезотопографічного матеріалу, несвоєчасне надання робочої сили й затримка фінансування...». В результаті частина харківських співробітників, що навіть отримали спеціальні кошти на купівлю житла в Києві, повернули їх та переїхали до Харкова для роботи у створеній академіком О.Н. Соколовським лабораторії хімії ґрунтів ВУАСГН при кафедрі ґрунтознавства ХСГІ. Після ліквідації Академії у 1935 р. лабораторія перемістилася в структуру НКЗС УСРР, а ВУНДАХ був перетворений в УкрНДІ соціалістичного землеробства (нині – ННЦ «Інститут землеробства НААН»). Саме на ці дві інституції урядом республіки у 1935 р. поклалися завдання

проведення широких досліджень з хімічної меліорації (гіпсування) солонцюватих ґрунтів. Постановою РНК СРСР від 4.06.1935 р. № 1115 О.Н. Соколовського вводять до першого складу академіків ВАСГНІЛ. Однак доля ВУНДІАХ була невідворотно вирішена. На жаль, теперішній ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н.Соколовського НААН» продовжує відмовлятися від досить значущих звитяг попередників або своїх предтеч, зокрема науково-дослідчої кафедри (кафедри) ґрунтознавства Укрнауки НКО УСРР (1924–1929), Українського НДІ ґрунтознавства (1929–1930) та ВУНДІАХ (1931–1935), за виключного декларування тези про початок своєї історії з кінця 1956 р., а саме – зі створення урядовим рішенням Українського НДІ ґрунтознавства та агрохімії, що розпочав свою діяльність на основі об'єднання можливостей кафедри ґрунтознавства Харківського СГІ, лабораторії хімії ґрунтів АН УРСР та Кримського філіалу відділу ґрунтознавства АН СРСР. Здається, що колектив славетної інституції має сьогодні всі підстави переглянути своє історичне минуле, відмовившись від елементів добре помітного так званого «плодського фактора» щодо місця й ролі особистості в історії. Тим самим учергове перегорнувши сторінку неоднозначної історії функціонування академічної науки в Україні на підтримку об'єктивності та переосмислення, зосередившись винятково на результативності діянь попередників, особливо тих, які вели науку вперед, відкинувши політиканство та амбіції.

ДЕЯКІ ВІДОМОСТІ З ІСТОРІЇ ХІМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Висоцька Т. І.

*Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ,
доцент, кандидат хімічних наук, vusocka_ti@gsuite.duit.edu.ua*

Хімічний факультет є структурним підрозділом Київського національного університету імені Тараса Шевченка, діяльність якого спрямована на підготовку спеціалістів у галузі хімії. Підрозділ було засновано 1901 р. як хімічне відділення Київського університету, яке 1933 р. виокремилася в окремий факультет. Хімія як предмет викладається в університеті з часу його створення у 1834 р., коли кафедра хімії, мінералогії та геології входила до складу фізико-математичного відділення.

Хімічний факультет має три навчальні корпуси. Перші лабораторно-практичні заняття розпочались у середині XIX ст. у лабораторії, яка містилась у приватному будинку, у 1845 р. її було переведено у щойно збудований навчальний корпус. Із часом бурхливий розвиток експериментальної хімії почав потребувати більших лабораторних площ та ліпшого обладнання, тому у 1873 р. університетом було побудовано перший двоповерховий хімічний корпус, у 1880-х добудовано 3-й поверх, де на той час розташовувалися найкращі хімічні лабораторії. У 1891 р. там розмістилася кафедра та лабораторія органічної хімії. Згодом, у 1903 р., було добудовано другий 4-поверховий корпус. Завідувачем кафедри органічної хімії на той час став всесвітньо відомий вчений і педагог

С.М. Реформатський. Варто зазначити, що під час Першої світової війни на базі хімічних лабораторій університету було організовано виробництво лікарських препаратів.

Хіміки завжди відчували дефіцит аудиторних і лабораторних приміщень. Наприкінці 1950-х років, у зв'язку з хімізацією народного господарства СРСР, постало питання про збільшення прийому на перший курс хімічного факультету, і вже у 1964/65 н. р. студенти розпочали навчання у новій п'ятиповерховій будівлі. Навпроти неї було ліквідовано аварійне підземне сховище хімічних реактивів, на місці якого нині височать ялини та зелені й квітне факультетський яблуневий сад, закладений студентами, які сьогодні є професорами факультету.

Нині освітня місія факультету – це підготовка високоосвічених та конкурентоспроможних фахівців-хіміків, знайомих із викликами сучасного ринку праці та міжнародним галузевим середовищем. Хімічний факультет складається з п'яти кафедр: аналітичної, неорганічної, органічної, фізичної хімії та хімії високомолекулярних сполук, де проводиться підготовка фахівців із 10 спеціалізацій: аналітична хімія, екологічна хімія, неорганічна хімія, органічна хімія, фізична хімія міжфазних явищ, фізична хімія, хімічний контроль і менеджмент аналітичної лабораторії, хімічний контроль навколишнього середовища, хімія високомолекулярних сполук, хімія природних сполук. На хімічному факультеті навчаються майже 500 студентів та більше 20 аспірантів, яким викладають 64 науково-педагогічні працівники, з них – 2 членкореспонденти НАН України, 18 професорів, 37 доцентів і 7 асистентів. Загалом на факультеті працюють понад 100 науковців, із них 12 докторів 76 кандидатів наук. Серед них - автори підручників для вищої та середньої школи.

Деканами хімічного факультету були видатні вчені-хіміки:

- професор Фішер П.З. (1934 - 1941);
- доцент Подорван Іларіон Михайлович (1944 - 1953);
- професор Шевченко Федір Данилович (1953 - 1958);
- професор П'ятиницький Ігор Володимирович (1958 - 1960);
- академік АН УРСР Пилипенко Анатолій Терентійович (1960 - 1968);
- академік АН України Бабичев Федір Семенович (1968 - 1978);
- професор Починок Віктор Якович (1978 - 1982);
- професор Баталін Георгій Іванович (1982 - 1986);
- професор Сухан Василь Васильович (1986 - 1997);
- член-кореспондент НАН України Слободяник Микола Семенович (1997 - 2007);
- професор Воловенко Юліан Михайлович (з 2007).

До складу факультету входять 5 кафедр:

- кафедра органічної хімії – спеціалізації органічна хімія і хімія природних сполук;
- кафедра неорганічної хімії – спеціалізації неорганічна хімія і екологічна хімія;
- кафедра фізичної хімії – спеціалізації фізична хімія і фізична хімія міжфазових явищ;

- кафедра аналітичної хімії – спеціалізації аналітична хімія та хімічний аналіз і менеджмент аналітичних лабораторій;

- кафедра органічної хімії – спеціалізації органічна хімія і хімія природних сполук.

Наукові видання факультету:

- Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Хімія.

- French-Ukrainian Journal of Chemistry

- Методи та об'єкти хімічного аналізу.

Завдяки поєднанню фундаментальних теоретичних знань і практичних навичок роботи в лабораторії на сучасному обладнанні, проходженню навчальної практики в провідних науково-дослідних інститутах НАН України й на відомих хімічних та фармацевтичних підприємствах, закордонним стажуванням хімічний факультет здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців для різних галузей хімії: фармацевтичної, біомедичної, агрохімічної, харчової тощо. Випускники факультету – працівники наукових, освітніх і промислових установ України та світу. На хімічному факультеті створено умови для особистісного розвитку та самореалізації студентів, що сприяє формуванню свідомих і мотивованих особистостей.

На хімічному факультеті щороку святкується Тиждень першокурсника та День хіміка, відбуваються літературні вечори, благодійні ярмарки, інтелектуальні брейн-ринги тощо. Факультетська спільнота – активні учасники олімпіадного, турнірного та профорієнтаційного руху, а також науково-популярних заходів. На факультеті з 2017 р. діє унікальний освітній проєкт для школярів «Лекторій для юних хіміків».

У складі факультету функціонують сучасні лабораторії, зокрема синтезу неорганічних сполук; матеріалів для нової техніки; гетероциклічних і природних сполук; флуоресцентних зондів; високоактивних каталізаторів; адсорбційно-напівпровідникових сенсорів; фоточутливих органічних сполук; фізико-хімічних досліджень; аналіз мінеральних, природних й стічних вод.

Хімічний факультет підтримує наукові зв'язки з понад 40 установами зарубіжжя, а також з більш ніж 20 вишами України та науковими установами НАН України.

Факультет бере участь у міжнародних програмах та грантах, завдяки чому кафедра аналітичної хімії має сучасне обладнання. На її базі проходять міжнародні семінари для хіміків-аналітиків. Одна з кафедр хімічного факультету - кафедра Аналітичної хімії, де, зокрема, авторка давньої статті навчалася як студентка та аспірантка, захистила кандидатську дисертацію під керівництвом професора Тананайко Мирослави Михайлівни.

Сьогодні основні напрями наукових досліджень кафедри різноманітні та цікаві:

- методи концентрування в аналітичній хімії;
- міцелярна екстракція мікрокомпонентів з водних розчинів фазами неіонних поверхнево-активних речовин;

- твердофазна екстракція. Розробка, вивчення та застосування в аналізі;
- розвиток гетерогенної - гетерофазної координаційної хімії;
- розробки високочутливих, селективних та експресних методів визначення якісного і кількісного хімічного складу речовин;
- розробка нових комбінованих та гібридних методів аналізу;

На кафедрі створюються:

- адсорбенти для селективного твердофазного концентрування та розділення іонів токсичних металів, пестицидів, антибіотиків, фенолів, тощо;
- селективні мембрани хімічних та біологічних сенсорів;
- нові тест-системи.

У XXI ст. на кафедрі було розпочато дослідження з синтезу та вивчення властивостей і застосування в аналізі нових твердофазних адсорбційних матеріалів із закріпленими на їх поверхні органічними та неорганічними реагентами. На їх основі розробляються тест-системи для селективного визначення іонів металів у найбільш токсичній формі. Запропоновано новий підхід каталіметричного визначення деяких біологічно активних сполук, що дало можливість значно поліпшити межу їх визначення. Розпочато цикл досліджень із застосування тест-систем для контролю якості харчових та медичних субстанцій. Розробляються комбіновані та гібридні методи аналізу органічних і неорганічних екотоксикантів з використанням стадії селективного твердофазного концентрування. Значно розширені дослідження у новому напрямі – біоаналітична хімія, де застосування методів хімічного модифікування уможливили створення нових селективних мікроелектродів для вольтамперометричного визначення деяких органічних сполук. З метою забезпечення високої селективності визначення використовуються підходи аналітичного розділення та розпізнавання. Показана перспектива застосування водно-міцелярних розчинів в аналізі гідрофобних сполук та у концентруванні мікродомішок.

Хімічний факультет активно розвиває міжнародне партнерство із зарубіжними освітніми закладами Франції, Польщі, Італії, США, Німеччини та ін. Укладено договори про подвійне дипломування з університетами Франції за освітніми програмами «Органічна хімія» (м. Анже, м. Тулуза), «Фізична хімія та матеріали», «Розчини полімерів» (м. Страсбург). Студенти та аспіранти в рамках програми «Еразмус+» проходять навчання в університетах м. Тулузи та м. Анже під спільним науковим керівництвом. Щороку факультет приймає провідних вчених (у 2018 р. з лекціями виступили 25 науковців з Європи та США) та отримує міжнародні дослідницькі гранти. На факультеті працюють 2 спеціалізовані ради із захисту дисертацій.

Факультет є лідером із публікаційної активності, наприклад 2023 р. науковці опублікували 673 статті у фахових виданнях, які, зокрема, індексуються у наукометричній базі Scopus, за 2020 - 2023 рр. одержано 36 патентів України на винаходи, 35 науковців увійшли у Top-100 рейтингу публікаційної активності університету.

Працівники факультету беруть активну участь у найпрестижніших міжнародних виставках, зокрема у 2022 р. «Cosmetics Ukraine-2018», «XI Міжнародній виставці Аналітика. Лабораторія. Біотехнології», «Hi-Tech Expo. Високі технології-2022», XIV Міжнародній науково-практичній конференції «Військова освіта і наука: сьогоднішня та майбутня», «Винахід року».

Тож хімічний факультет є флагманом хімічної освіти та науки України.

ДЖЕРЕЛА

1. Новому корпусу хімічного факультету 50 років! Режим доступу: https://chem.knu.ua/ua/about/faculty_history/

2. Історія хімічного факультету київського національного університету імені Тараса Шевченка. Режим доступу: <https://vstup.chem.knu.ua/istoriya-himichnogo-fakultetu>

3. 6 червня о 12:00 у Великій хімічній аудиторії відбудеться урочисте вручення дипломів магістрам. Режим доступу: https://t.me/s/chemdep_knu

4. Хімічний факультет КНУ імені Тараса Шевченка. Режим доступу: <https://www.facebook.com/chem.univ>

ПАМ'ЯТКИ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ У СВІТОВИХ МУЗЕЯХ

Войтюк О. С.¹, Омельчук Д. В.²

Державний університет «Житомирська політехніка», м. Житомир

¹ доктор філософії з історії та археології, старший викладач,

helen_zt24@ukr.net

² студентка, omelthuk123@gmail.com

На тлі повномасштабної агресії (російської федерації) проти України важливо зберегти та популяризувати нашу унікальну культурну спадщину. Російська пропаганда протягом багатьох років намагається привласнити українську культуру та представити Україну як штучну та нежиттєздатну державу. Пам'ятки української спадщини, що зберігаються в понад 100 колекціях музеїв світу, є важливим ресурсом для розуміння історії, мистецтва і традицій нашого народу. Музеї за кордоном можуть стати тимчасовим притулком для різноманітних історичних українських артефактів, які опинилися під загрозою знищення. Це допоможе зберегти українську культуру для майбутніх поколінь. Також популяризація української історії та культури у світових музеях може допомогти мобілізувати міжнародну підтримку України, краще зрозуміти нашу багату культурну спадщину, протистояти російській пропаганді та показати справжню ідентичність українського народу. Метою цієї наукової розвідки є висвітлення пам'яток культурної спадщини України у світових музеях і методів їх популяризації.

Нині Україна прагне до посилення свого культурного впливу у світовому просторі. Музеї в Україні та світі знайомлять усіх охочих зі своїми колекціями не тільки під час безпосереднього відвідування експозицій та у соціальних мережах,

а й за допомогою новітніх технологій: створюються віртуальні тури, онлайн-виставки та інтерактивні експонати; використовуються AR/AI-додатки, гейміфікація, краудсорсинг і 3D-друк. Відвідування музеїв стає більш захопливим і цікавим, а також сприяє популяризації світової культури.

Пам'ятки культурної спадщини української спадщини як важливий елемент світової культури відображено в багатьох музеях світу, що сприяє відтворенню історії та традицій нашого народу. Метрополітен-музей у Нью-Йорку є одним із найвидатніших музеїв світу, де можна побачити українське народне мистецтво та релігійні ікони. У ньому представлено одну з найпоширеніших прикрас на території Київської Русі в XX-XIII ст. — металеву підвіску «Колт», яка кріпилася до головних уборів і була оздоблена емаллями та філігранними візерунками. Ця робота демонструє у історичному контексті нашу культурну символіку та майстерність українських митців [1].

За допомогою онлайн-каталогу в колекції Британського музею в Лондоні можна знайти понад 3600 українських історичних та археологічних стародавніх артефактів народного мистецтва, зокрема килими, вишивку та кераміку [2]. Також хочемо зазначити вагомий внесок Сполученого Королівства і Британського музею у збереження української культурної спадщини. У 2022 р. у музеї відбулося відкриття виставки, присвяченої 86 середньовічним ювелірним виробам XI-XIV ст., зокрема хрестоподібним та круглим підвіскам і перстням з мідного сплаву, які були вилучені митницею Сполученого Королівства під час спроби їх незаконного вивезення з території України. Ці коштовності згодом будуть передані Національному музею історії України у Києві [3].

Музей Лувр (Париж, Франція) є найвідомішим та найвідвідуванішим музеєм світу. Серед різноманіття експонатів Лувру значне місце посідають твори українських художників. Першою жінкою-художницею, чії роботи були представлені в Луврі, стала М. Башкирцева (картини «Жан і Жак», «Мітинг»), також у ньому експонуються картини В. Боровиковського («Лізинька та Дашинька»), Д. Левицького («Портрет Марії Нарішкіної») та М. Пимоненка («Гопак») [4]. Це свідчить про визнання світовим мистецтвом внеску української культури у загальносвітовий культурний спадок. До того ж через повномасштабне вторгнення російської федерації в Україну, за сприяння Міжнародного альянсу із захисту спадщини в зонах конфлікту, Лувр прийняв на тимчасове зберігання 16 творів українського мистецтва, включно з дорожочинними 1500-річними візантійськими іконами з київського музею. 2023 р. у Парижі експонувалися п'ять ікон (чотири датуються VI-VII ст., п'ята XIII-XIV ст.) з колекції Музею Богдана та Варвари Ханенків. Інші 11 творів («найзнаковіших і найкрихіткіших») зберігатимуться в резервах Лувру. Це стало символічною акцією підтримки України та її культурної спадщини [5].

Завдяки ініціативі співробітників Музею Фундації (Зволле, Нідерланди), у співпраці з філією НДІ українознавства (Київ) та за активної участі представників української діаспори, було організовано виставку робіт українських художників - «Калейдоскоп історії». Розміщена в експозиції музею виставка знайомить відвідувачів з творами таких відомих українських майстрів, як М. Примаченко, Т. Яблонська, А. Горська, О. Орхипенко, С. Параджанов та

інших. Цей масштабний проєкт має значну цінність для України, адже він сприяє ознайомленню світової спільноти з багатством і глибиною української культурної спадщини [6; 7].

З ініціативи першої леді України Олени Зеленської з упровадження українських аудіогідів у найвідоміших культурних пам'ятках світу, Музей Ван Гога (Амстердам) тепер пропонує ознайомитися з життям та творчістю знаменитого художника українською мовою. Український аудіогід у Музеї Ван Гога є результатом співпраці українців - перекладачки І. Коваль, редактора Ю. Лисенка, актора дубляжу П. Скороходька, акторки І. Вітовської, а також команди музею та Посольства України в Нідерландах. Такі аудіогіди реалізовано вже у 80 музеях 44 країн світу, зокрема у Версалі (Франція) та Колізеї (Рим). Внаслідок повномасштабної війни в Україні мільйони людей вимушені були покинути свої домівки та переїхати до інших країн. Цей проєкт допоможе українським переселенцям краще адаптуватися до нового культурного середовища, відчутти себе частиною нового світу та зберегти зв'язок з українською культурою, а також популяризувати українську мову для відвідувачів з усього світу [8].

У Музеї архієпископії (Варшава) у 2003 р. проводилася виставка «Святі ікони Києва та Чернігова», яка знайомила відвідувачів з українськими духовними цінностями, переважно з колекцій польських музеїв. Її експозиція висвітлювала стародруки, гравюри, ікони та фотографії храмів, зруйнованих російськими окупантами. Співробітники музею наголосили, що представлені на виставці артефакти є частиною української культурної спадщини, яку намагалися знищити тоталітарний режим СРСР та путінський режим. Ця виставка є важливою подією, яка сприяє збереженню української культурної спадщини та привертає увагу світової спільноти до злочинів, скоєних російською федерацією в Україні [9].

Слід зауважити, що в онлайн-каталогах двох московських музеїв (Ермітаж та Державний історичний музей) знайдено 110 тисяч археологічних артефактів, вивезених з території України в різні історичні епохи [10]. Ці експонати використовуються не лише для демонстрації спроби штучно сконструювати історичну єдність сучасної росії з Київською Руссю, а й для підтвердження багатотисячолітньої історії росіян. Таким чином рф намагається заперечити самотність українського народу, включно з епохою палеоліту, трипільською культурою, античною і скіфською добою. Хочемо наголосити, що вивезення археологічних знахідок з України є незаконним, а їх використання в російських музеях для пропаганди імперських амбіцій є неприйнятним.

Отже, Україна володіє багатогранною історією і значним культурним надбанням. Це знаходить своє відображення в численних музейних колекціях світу, де репрезентують унікальні особливості української культури, мистецтва, археології та інших сфер життя українського народу. Їх вивчення дає можливість дослідникам глибоко зануритися в історичний контекст і самотність української ідентичності, а також відкриває можливості для інтернаціонального обміну знаннями та досвідом. Завдяки спільним міжнародним культурним проєктам українці, які вимушено переселилися до інших країн, матимуть

можливість подорожувати світом культури та знань рідною мовою. Це не лише допоможе їм краще адаптуватися до нового середовища, а й стане символом міжнародного єднання та підтримки. Перелік світових музеїв з українськими культурними пам'ятками, досліджений у цій роботі, не є остаточним і потребує подальшого вивчення.

ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА

1. Сайт Metropolitan Museum of Art. URL: <http://www.metmuseum.org> (дата звернення 31.03.2024).

2. Сайт Britishmuseum.

URL: <https://www.britishmuseum.org/collection/search?place=Ukraine> (дата звернення 31.03.2024).

3. Єрмак Г. Українські скарби - у Британському музеї. URL: <https://wz.lviv.ua/world/459766-ukrainiski-prykrasy-vystavliaiut-u-brytanii> (дата звернення 31.03.2024).

4. Гузь Т. Наші люди всюди: картини українських художників у Луврі. URL: <https://slovopys.kubg.edu.ua/nashi-liudy-vsiudy-kartyny-ukrainskykh-khudozhnykiv-u-luvri/> (дата звернення 31.03.2024).

5. 16 творів мистецтва з України тимчасово зберігатиме Лувр. URL: <https://svitua.org/2023/06/09/16-tvoriv-mystecztva-z-ukrayiny-tymchasovo-zberigatyme-luvr/> (дата звернення 31.03.2024).

6. Сайт Museum de Fundatie Zwolle. URL: <https://www.museumdefundatie.nl/> (дата звернення 31.03.2024).

7. Твори української культурної спадщини в Музеї Фундації (Нідерланди). URL: <https://ndiu.org.ua/novyny/naukovi-konferentsii-kruhli-stoly-festyvali/tvory-ukrayinskoyi-kulturnoyi-spadshchyny-v-muzeyi-fundatsiyi-niderlandy> (дата звернення 31.03.2024).

8. У Музеї Ван Гога в межах проєкту Олени Зеленської з'явився аудіогід українською. URL: <https://www.president.gov.ua/news/u-muzevi-van-goga-v-mezhah-proyektu-oleni-zelenskoji-zyavivs-89537> (дата звернення 31.03.2024).

9. «Самобутня культура, яку намагалися знищити»: у Варшаві показують давні ікони Києва та Чернігова. URL: <http://svoboda.fm/culture/Culture/292244.html> (дата звернення 31.03.2024).

10. Украдені скарби. URL: https://texty.org.ua/d/2023/stolen_heritage/ (дата звернення 31.03.2024).

РОЛЬ 3D-ВІЗУАЛІЗАЦІЇ Й ОЦИФРУВАННЯ У ЗБЕРЕЖЕННІ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Войтюк О. С.¹, Плотнікова В. О.²

Державний університет «Житомирська політехніка», м. Житомир

¹ доктор філософії з історії та археології, старший викладач,

helen_zt24@ukr.net

² студентка, vikapltnkv@gmail.com

На території України розташовано чимало історичних пам'яток, музеїв та археологічних знахідок, які свідчать про нашу давню та багатогранну історію, багатство й різноманіття української культури. Свідченням світового визнання цінності української спадщини є включення до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО численних об'єктів, які мають історичне, культурне та архітектурне значенням, зокрема Кисво-Печерська Лавра, Собор Святої Софії у Києві, ансамбль історичного центру Львова, резиденція митрополитів Буковини і Далмації, історичний центр Одеси та геодезична дуга Струве.

У контексті сучасних викликів, таких як стихійні лиха, війна, вандалізм і мародерство російських загарбників, збереження та популяризація української культурної спадщини є актуальним завданням, адже ми ризикуємо втратити безцінні артефакти нашого минулого. 3D-візуалізація та оцифрування культурних історичних пам'яток стає все більш важливим інструментом для збереження візуальної інформації про культурні цінності, навіть якщо вони будуть втрачені або пошкоджені. 3D-моделі та цифрові копії можуть використовуватися для освітніх цілей та наукових досліджень, зокрема для реконструкції історичних будівель і вивчення археологічних знахідок, а також щоб допомогти світовій спільноті краще зрозуміти історію та культуру України.

Сучасний науково-технічний прогрес відкриває нові можливості для збереження історичної спадщини, адже завдяки новим знанням і технологіям можна не лише зафіксувати минуле, а й зробити його доступним для майбутніх поколінь, щоб вони могли вчитися, черпати натхнення та пам'ятати про важливі події. Насамперед, це використання новітніх ІТ-технологій, доповненої реальності (AR) та віртуальної реальності (VR), які є потужним інструментом у боротьбі за збереження культурної спадщини. VR відіграє ключову роль у цій сфері, адже дає можливість створювати інтерактивні цифрові моделі будівель, пам'яток та інших об'єктів. Ці моделі не лише візуалізують їх 3D-структуру, а й дозволяють користувачам «відвідати» історичні об'єкти віртуально, дослідити деталі та відчути атмосферу минулого. Нині дрони також стають незамінним інструментом для збереження культурної спадщини. Завдяки їм можна здійснювати детальну аерофотозйомку та 3D-сканування, що дає можливість створити цифрові архіви історичних пам'яток, зафіксувати стан об'єктів на певний момент часу, відстежувати зміни, що відбуваються з ними та моделювати їх віртуальні копії. 3D-моделі, створені на основі отриманих за допомогою дронів даних, можуть використовуватися для візуалізації та реконструкції

історичних пам'яток, які були зруйновані або пошкоджені, для розробки путівників і карт місцевості, а також у створенні екскурсій, освітніх і наукових досліджень для широкого загалу користувачів віртуальних музеїв, проведення просвітницьких заходів [1].

В умовах сучасної жорстокої війни з РФ, коли історичні пам'ятки України зазнають руйнівних обстрілів, збереження культурної спадщини стає нагальною проблемою. Евакуація не завжди можлива, захисні заходи не завжди гарантують безпеку. Завдяки 3D-оцифруванню з'явилася можливість зберегти віртуальні копії історичних об'єктів – створити точні 3D-моделі з детальною візуалізацією фасадів, інтер'єрів та елементів декору; зафіксувати розміри, пропорції та архітектурні особливості пам'яток; зберегти інформацію про історичні об'єкти у разі їх пошкодження або руйнування; відтворити втрачені пам'ятки в майбутньому.

Проекти з 3D-оцифрування вже впроваджуються в Україні. У Києві та Львові фахівці сканують історичні будівлі, наприклад церкви Ольги та Єлизавети, різні храми, палац Лозинського та костел Кларисок, створюючи їхні цифрові паспорти. На міжнародному рівні платформу для збору цифрових 3D-копій ініціювала данська організація Blue Shield Denmark спільно з ЮНЕСКО. Підтримку цифровізації української культурної спадщини також оголосили Литва та Польща [2].

У межах проєкту ЄС ReHerit з переосмислення, актуалізації та розвитку потенціалу української культурної спадщини здійснюється моніторинг і поширення практик використання ІТ-технологій у роботі з культурним надбанням в Україні. Ресурсним центром НУ «Львівська політехніка» та ІТ-компанією ELEKS за допомогою використання AR і VR технологій за проєктом «Відчуй Україну на дотик» були оцифровані: Львівський державний цирк, Будинок органної та камерної музики, пам'ятники Адаму Міцкевичу та Івану Франку, Латинський кафедральний собор, церква Вознесіння Христового та Порохова вежа, а також створено 3D-моделі архітектурних споруд для незрячих. Команда Skeigon створює візуальний архів 3D-моделей пам'яток України, зокрема церкви святих Ольги і Єлизавети та пам'ятника Св. Юрію Зміборцю у Львові та інші оцифровані пам'ятки. Команда Pixelated Realities сканує будівлі і скульптури Одеси, створює базу даних з інформацією про місцеву культурну спадщину. Команда Pixelated Realities працює над створенням Інтерактивного оцифрованого музею на Поштовій Площі в Києві та оцифровує усі археологічні знахідки на території і розробляє VR-тур, який можна буде завантажити у Google Play. Проєкт «Pinzel.AR» Мистецької ради «Діалог» спільно із Львівською галереєю мистецтв з оцифрування спадщини Й. Г. Пінзеля дає можливість досліджувати 3D-моделі його скульптур у доповненій реальності, дізнаючись про особливості його творів [3].

Співпраця Данської національної комісії ЮНЕСКО та Blue Shield Denmark дає нові можливості для збереження культурної спадщини. Завдяки 3D-скануванню Polysam з мобільних пристроїв можна документувати пам'ятки у 3D та зберігати їх у хмарі. Це не лише дає можливість ділитися інформацією про них зі світом, а й слугуватиме орієнтиром для їхнього відновлення у майбутньому. В

Україні цю систему використовує кампанія Backup Ukraine, яка прагне оцифрувати всі пам'ятки нашої країни. Такі інноваційні технології стають важливими інструментами для археологів, реставраторів та інших фахівців, які займаються збереженням історичної спадщини [1].

Житомирський архітектор Максим Гордійчук започаткував проєкт «Віртуальна 3D-реставрація зруйнованих пам'яток Житомирщини та відновлення стендів з їх доповненою реальністю». Завдяки цій ініціативі, 3D-моделі втрачених пам'яток розміщуються біля їхніх реальних руїн, даючи людям можливість візуалізувати їх у колишній величі. У межах проєкту вже встановлені стенди біля зруйнованих келій єзуїтського монастиря в центрі Житомира та поруч із залишками мастку Терещенків у Денишах, найближчим часом будуть встановлені стенди з 3D-візуалізацією мастків барона де Шодуара в Житомирі та родини Іллінських в Романові [4].

Нині багато українських музеїв на власних сайтах продовжують знайомити відвідувачів зі своїми колекціями за допомогою віртуальних турів. Віртуальні екскурсії музейними експозиціями України, зокрема тими, що постраждали від російського вандалізму, найбільш повно представлені (на українському «Музейному порталі» [5].

Таким чином, збереження та популяризація української спадщини є надзвичайно важливим завданням, адже вона є невід'ємною частиною національної ідентичності України та свідченням її внеску у світову культуру. 3D-візуалізація та оцифрування української культурної спадщини – це динамічний напрям, який має значний потенціал для розвитку та дозволяє створювати все більш детальні та реалістичні 3D-моделі. Це дає можливість не лише візуалізувати українські історичні пам'ятки, а й зробити їх доступними для людей з усього світу.

ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА

1. What role can technology play in historical heritage preservation? URL: <https://www.telefonica.com/en/communication-room/blog/what-role-can-technology-play-in-historical-heritage-preservation/>. (дата звернення 27.03.2024).

2. Пам'ятки під обстрілами: як захистити культуру від війни? URL: <https://zt.20minut.ua/kul-tura/pamyatki-pid-obstrilami-yak-zahistiti-kulturu-viv-viyini-11603231.html>. (дата звернення 27.03.2024).

3. Рудий В. Як ІТ допомагають зберігати та відновлювати архітектурні пам'ятки. URL: <https://euprostrir.org.ua/stories/141806>. (дата звернення 27.03.2024).

4. Житомирський архітектор створює 3D-моделі зруйнованих пам'яток. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3751062-zitomirskij-arhitektor-stvorue-3dmodeli-zrujnovanih-pamatok.html>. (дата звернення 28.03.2024).

5. Сайт «Музейний портал». URL: <https://museum-portal.com/ua/muzeyi>. (дата звернення 28.03.2024).

ТУНЕЛЬНИЙ ЕФЕКТ – ЛАКМУСОВИЙ ПАПРЕЦЬ КВАНТОВОСТІ НАШОГО СВІТУ В СВІТЛІ ПОЛІСИСТЕМНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ТЕОРІЇ

Габович О. М.¹, Кузнєцов В. І.²

*¹. Інститут фізики НАН України, м. Київ,
Головний науковий співробітник, доктор фізико-математичних наук,
alexander.gabovich@gmail.com*

*². Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, м. Київ,
Головний науковий співробітник, доктор філософських наук / НАУКМА,
професор, vladkuz8@gmail.com, kuznetsovvi@ukma.edu.ua*

У праці [1] як своєрідна чотиривимірна система координат для філософсько-методологічного позиціонування, спрямування, проведення та упорядкування історико-наукових досліджень була запропонована структурно-номінативна реконструкція наукових теорій [2]. За минулі роки вона була розгалужена та більше деталізована, й таким чином перетворилася на полісистемну реконструкцію. Остання вводить у філософію науки шістнадцятивимірну (принаймні) систему координат філософських розмислів про науку та її історію [3; 4]. Кожний її вимір асоціюється з окремою теоретичною структурою, яка нерозривно пов'язана з іншими внутрішніми структурами теорії, що постійно змінюються внаслідок розвитку теорії та експерименту. Використання цієї реконструкції відкриває можливості знаходження певних закономірностей у феномені наукового відкриття [5]. При непрофесійному погляді наукове відкриття виглядає як дія його авторів, так і спостерігачів, навіть деяких істориків і філософів науки, як нібито хаотичне нагромадження випадковостей [6]. Надати чітку комбінацію взаємопов'язаних необхідних подій як раз саме й допомагає найбільш повна нині полісистемна реконструкція теорій. Її застосування до вивчення деяких аспектів розвитку фізики плазми [7] дозволило, по-перше, проаналізувати її теоретико-пізнавальні епізоди, на які не звертали уваги історики та філософи фізики, і, по-друге, інтерпретувати глибокі та нетривіальні зв'язки фізики плазми з космологією. Наприклад, деякі закономірності, яким підпорядковується плазма, як середовище, яке об'єднує позитивні та негативні іони, нейтральні атоми та вільні електрони та просякнуте електромагнітним полем, практично збігаються із закономірностями, що виявляються у поведінці сукупності зір під впливом сил тяжіння.

Переходьмо до широко відомого тунельного ефекту. Він є проявом та своєрідною візитівкою квантової природи мікрооб'єктів. З класичної точки зору, просочування через середовище, де потенціальна енергія мікрочастинок є більшою за кінетичну їх енергію, є неможливим [8]. Фізики слушно кажуть про існування енергетичного бар'єру, натомість для легких частинок та квантів світла (які, як відомо є частинками з нульовою масою) існує можливість проникнути крізь бар'єр, нібито порушуючи перший закон термодинаміки. «Допомагає» їм у цьому принцип невизначеності Гайзенберга. Без пристроїв, що функціонують на основі технічного втілення цього ефекту, була б неможлива

ціла низка сучасних комп'ютерів та мобільних телефонів, плазмових телевізорів і навігаційних систем.

Історично першими були відкриті експериментальні прояви тунельного ефекту, які було неможливо пояснити за допомоги їхнього тлумачення засобами класичних теорій на кшталт класичної електродинаміки та термодинаміки [9]. Пояснення з'явилося внаслідок тривалого процесу створення та формулювання квантової теорії. Це відбулося завдяки побудові формального апарату для математичного моделювання тунельного ефекту, на початках за відсутності належного розуміння фізичного сенсу відповідних моделей, тобто фізичного сенсу цього апарату [10].

Відомо, що тунельний ефект відкрили незалежно декілька науковців, які пояснювали його незалежно один від одного. Однак використання полісистемної реконструкції теорій дозволяє виявити принципові аспекти його «входження» у фізичну картину мікросвіту. По-перше, окремі факти його множинного відкриття були пов'язані зі спробами вирішення різних фізичних проблем [11]. По-друге, це відкриття, усвідомлення його принципової важливості та практичної значущості було та є ще незавершеним результатом колективної діяльності, багатьох талановитих вчених, не лише фізиків, а й хіміків та біологів [12], на відміну від створення загальної теорії відносності одним геніальним фізиком. По-третє, існували ефективні, доступні та відкриті канали комунікації між фізиками [13, 14]. По-четверте, перспективна теорія на кшталт квантової механіки не виникла у завершеному вигляді, вона розкривала та продовжує розкривати евристичний потенціал у розв'язанні зовсім іншого типу проблем, ніж ті, вирішення яких породили побудову її початкової версії, авторства попередніх поколінь вчених. Квантова теорія, а також інші базові теорії, продовжують удосконалюватися та оновлюватися у процесі їх застосування до раніше невідомих реалій та явищ. Саме у цьому полягає загальнонаукове значення, а не в створенні нових фізичних світів при експериментальному дослідженні нашого мікросвіту, або в їх зануренні в його вигадані щілини/прогалани [18]. Перспективною основою для усвідомлення цих обставин може слугувати полісистемна реконструкція теорій та взаємозв'язків між ними.

ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА

1. Бургин М., Кузнецов В. Методологические модели когнитивных систем науки и история науки. Методологические вопросы науковедения: монография / за ред.: В. Оноприенко. Киев: УкрИНТЭИ, 2001. С. 227–250.

2. Burgin M., Kuznetsov V. Scientific problems and questions from a logical point of view. *Synthese*, 1994. Vol. 100. No 1, P. 1—28. <https://doi.org/10.1007/BF01063918>

3. Габович О., Кузнецов В. Філософія наукових теорій. Нарис перший: назви та реалії. Київ: Наукова думка, 2023. 520 с. ISBN 978-966-02-9969-6. <https://philpapers.org/rec/KUZOGA>

4. Gabovich A. M., Kuznetsov V. Scientific realism from a polysystemic view of physical theories and their functioning. *Global Philosophy*. 2023. Vol. 33, No. 53. <https://doi.org/10.1007/s10516-023-09703-0>

5. Бурґін М., Габович О. Чому не було зроблене відкриття? *Вісник НАН України*, 1997. № 3-4. С. 55-60.
6. Cartwright N. et al. *The Tangle of Science. Reliability Beyond Method, Rigour, and Objectivity*. Oxford: Oxford University Press 2022.
7. Gabovich, A.M., Kuznetsov, V.I. Anatoly Vlasov heritage: 60-year-old controversy. *European Journal of Physics*. 2023. Vol. 48, No. 5. <https://doi.org/10.1140/epjh/s13129-023-00051-6>
8. Razavy M. *Quantum Theory of Tunneling*. 2nd ed. Singapore: World Scientific Publishing. 2013. 820 p.
9. Becquerel H. Sur les radiations invisibles émises par les corps phosphorescents. *Comptes Rendus*. 1896. Tome 122. P. 501–503.
10. Hund F. Progress in the classification and theory of molecular spectra, Part III, *Z. Phys*. 1927. Band 43. S. 805.
11. Mandelstam L., Leontowitsch M. Zur Theorie der Schrödingerschen Gleichung. *Zeitschrift für Physik*. 1928. Band 47. No 1—2. S. 131—136.
12. DeVault D. *Quantum-Mechanical Tunnelling in Biological Systems*. 2nd ed. Cambridge : Cambridge University Press, 1984. xii + 207; Kästner J., Kozuch S. (ed.) *Tunnelling in Molecules: Nuclear Quantum Effects from Bio to Physical Chemistry*. London: The Royal Society of Chemistry, 2021. xvi + 435; McFadden J., Al-Khalili J. *Life on the Edge. The Coming of Age of Quantum Biology*. New York: Crown Publishers. 2014. 464 p.; Miyazaki T. (ed.). *Atom Tunneling Phenomena in Physics, Chemistry and Biology* Berlin: Springer. 2004. xiv + 313; Nakamura H., Mil'nikov G. *Quantum Mechanical Tunneling in Chemical Physics*. Boca Raton: CRC Press, 2013. x + 212.
13. Gamow G. Quantum theory of atomic nucleus, *Z. Phys*. 1928. Vol. 51. P. 204; Gamow G. Quantum theory of nuclear disintegration, *Nature*. 1928. Vol. 122. P. 805.
14. Кузнецов В. Комунікація як чинник розвитку науки. / за ред.: Т. Гардашук. *Комунікативні трансформації в сучасній науці*. Київ, Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, 2022. С. 11–67. ISBN 978-966-14-0007-8
15. Rivlin T. Where quantum weirdness hides. *New Scientist*. 2024. No 3476. February 3. Pp. 36-39.

**ЖИТТЄВІ ОРІЄНТИРИ О. Я. КОНИСЬКОГО ТА МОВНЕ
ПИТАННЯ
В КУЛЬТУРНИЦЬКОМУ ЕВОЛЮЦІОНІЗМІ**

Гаврилюк М. О.

*Український державний університет ім. М.П. Драгоманова,
аспірант, pamamisha@gmail.com
науковий керівник: к.і.н., професор ЛІ Г. Іванова*

Актуальність. О. Кониський — постать, яка лишається малодослідженою у певних історичних лакунах. Сьогодення і минушина ілюструють важливість мовного питання у повсякденні, побудові державницької ідеї, освітнього руху

націєтворення. Кониськознавство враховує сучасний історичний розвиток України та передбачає пояснення в необхідності у суспільному житті боротьби за самовизначення та зміцнення кордонів. Вчений висловлював незмінну підтримку самостійності українських земель. Саме тому аналіз епістолярної спадщини та історико-біографічного фактажу вартує переосмислення для відбудови України у воєнний та післявоєнні часи. Окремі настанови, методи та способи реалізації українського проекту наукова молодь та еліта України можуть використовувати для поповнення «українського ґрунту» та українофільства у його новому цифровому образі.

Мета: дослідити внесок О. Кониського у розвиток націєтворення, роль української мови у формування нового типу українського громадянина; довести, що українці є окремим народом з правом на самовизначення.

Українолюб звертав увагу прийдешнього покоління на необхідність розвивати національну культуру в широкому розумінні: мовному, театральному, літературному, публічному вимірах. Основне світоглядне бачення завдань українського національного руху на той період було сформовано окремими групами, що пропонували шляхи до політичного майбутнього України. Проблемним елементом українського модерного руху, за світоглядними позиціями О. Кониського, стала байдужість до українського літературного слова [Кониський, 1990: 402 – 510]. У його зміцненні вчений вбачав кроки до пояснення боротьби за національну окремішність українців. Наприклад, в листі до Г. Берло він «поміж рядків» емоційно пише про свої переживання: «Коли прийде до Вас охота почитати якусь українську книжку — скажіть Андрію Прокоповичу Кучинському, він дасть з моєї книгарні; аби тільки Ви читали. От може заохотитись прочитати моїх «Грішників» і скажете міні їх Вашу щирю думку. Добре? Пишіть же до мене не вагаючись. Кожне. А тим паче Ваше, рідне слово з мого дорогого Києва — стане мені великою радістю!» [ІРНБУВ НАН України, Ф. Х. Од.зб. 14732: 156-а]. Поданий фрагмент історичного документу дає лише невелике уявлення про глобальну боротьбу, що проводив О. Я. Кониський у своїй діяльності та під час взаємодії у наукових колах [Кониський, 1990: 402 – 510].

Висновки. За історичним портретом О. Кониського, що був оформлений М.С. Грушевським у його спогадах — український мислитель в спільноті однодумців був закріплений за культурницько-еволюційним шляхом. Боротьба, яку пропонував діяч, полягала в індивідуальній інструкції для українства: спочатку ми формуємо мислення, згодом приходимо до самостійницьких позицій. «Кониський не лякався війни на два фронти за свої ідеї тримаючись правила, що краще нападати, ніж боронитись, він завзято критикував тактику і “Громадян”, і “Драгоманівців”, закидаючи їм ухили, шкідливі для українського національного руху - що вони занадто тримаються великоречийської клямки, не стараються перейти на українську мову, не використовують можливостей друкувати українською мовою за кордоном своїх праць, коли не можна друкувати в Росії», - писав М.С. Грушевський [Грушевський, 2002: 134].

Представники двох крил політичного майбутнього України вели гострі суперечності щодо напрямків реалізації українського проекту. Це призвело до

утвердження табору культурництва та федералістів. О. Кониський чітко утверджував домінанту української мови та ідеї окремого державництва, а представники федералізму, зокрема, М. Драгоманов були налаштовані інакше. Погляди федералістів полягали у спробах обійти питання повної самостійності, адже у тодішньому суспільстві, за думкою сучасної історіографії, не існувало потужної готовності до прийняття повної незалежності [Грушевський, 2002: 134].

ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА

1. Кониський О. Оповідання. Повість. Поетичні твори. – Київ.: Наук. думка, 1990. С. 402 – 510.

Режим

доступу:

<https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=4323&page=2>

2. Берло Г. Листи Кониського Ол[] Як[]. [Публікація]. 1924 р. ІНСТИТУТ РУКОПИСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО (ІР НБУВ). Ф. X, №14732 Машинопис. од. зб. 14732. Арк. 156-а.

3. Український історик. – Вип. 1–4 (152–155): Михайло Грушевський: життя, діяльність, творчість. З нагоди 135-річчя від дня народження / Ред. кол.: Любомир Р. Винар (гол. ред.), М. Ковальський (співред.), Ю. Макар (співред.), А. Атаманенко (заст. ред.), О. Сидоренко (заст. ред.), І. Гирич (заст. ред.) та ін. Українське Історичне Товариство – Нью-Йорк; Київ; Львів; Торонто; Париж, 2002. – 578 с.

4/ Драгоманов М. П. Пропаший час: Українці під Московським царством, 1654–1876. Український історичний журнал. - 1991. - № 9. - С. 131-143. – Режим доступу: http://resource.history.org.ua/publ/journal_1991_9_131

ДІЯЛЬНІСТЬ ВЧЕНИХ-ХІМІКІВ ОДЕСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.

Гамалія В. М.¹, Руда С. П.², Забуга Г. В.³

^{1,2}*Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ,*

¹*д. і. н., професор, завідувач кафедри, vgamaliia@gmail.com*

²*д. і. н., професор, професор кафедри, svetlana.ruda@yahoo.com*

³*ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України», м. Київ, аспірант, gzabuga@gmail.com*

Витоки університетської освіти на півдні України сягають початку ХІХ ст., точніше 1817 р. – часу заснування Рішельєвського ліцею. 1(13) травня 1865 р. на його базі було створено Новоросійський (зараз Одеський) університет, який став першим закладом вищої освіти південного регіону нашої країни [1, с. 3].

Значну роль в організації університету відіграв визначний хімік та популяризатор науки Микола Миколайович Соколов (1826–1877). В ньому він почав працювати ще з 1864 р., тобто до офіційного відкриття закладу. Основні дослідження вченого були присвячені вивченню структурних особливостей

оксикислот. Він висловив ідею про різні функціональні особливості водню в органічних сполуках і встановив на прикладі гліколевої, молочної, β -оксипропіонової та гліцеринової кислот, що в оксикислотах частина атомів водню носить кислотний, а інша частина – спиртовий характер. Разом з агрохіміком Олександром Миколайовичем Енгельгардтом (1832–1893) М. М. Соколов у 1859 році заснував та особисто редагував науковий часопис з хімії «Хімічний журнал М. Соколова та О. Енгельгардта». М. М. Соколов вважав експериментальні дані досить важливою складовою частиною науки, в той же час підкреслював, що емпіричний напрям в хімії, збирання фактів, не об'єднане певною ідеєю, не може сприяти прогресу науки.

1865 р. М. М. Соколов очолив кафедру хімії в Новоросійському університеті. приділяв значну увагу забезпеченню кафедри хімії висококваліфікованими кадрами. Велике значення мали лабораторії, створені М. М. Соколовим. Там починали працювати такі вчені, як Тютчев Іван Артамонович (1834–1892), який пізніше став екстраординарним професором на кафедрі хімії в Київському університеті; майбутній професор Харківського університету Яцукевич Микола Климентійович (1840–1910?) та інші науковці. За порівняно короткий час перебування в Одесі (1864–1871) М. М. Соколов обладнав хімічну лабораторію університету.

Серед хіміків Новоросійського університету визначне місце посів видатний вчений Олександр Андрійович Веріго (1835–1905), який працював у ньому з 1865 по 1896 рр. Поряд з читанням лекцій, що завжди супроводжувались добре підготовленими дослідями, науковець керував створеним ним при хімічній лабораторії гуртком. Члени гуртка брали активну участь у розробці низки наукових питань. Там працювали майбутні вчені, зокрема такі, як В. М. Петрівс, С. М. Танатар та П. Г. Меліков [2].

Василь Мойсейович Петрівс (Петріашвілі) (1845–1908) закінчив фізико-математичний факультет Новоросійського університету у 1870 р. Захистивши 1874 р. магістерську дисертацію, у 1875 р. обійняв посаду доцента кафедри технічної хімії. Після захисту докторської дисертації (1877 р.) почав працювати екстраординарним (з 1878 р.) та ординарним (з 1881 р.) професором. В. М. Петрівс був одним з найактивніших співробітників журналу «Вісник виноробства», який видавався з 1895 р. в Одесі. З початком видання часопису кількість праць вченого значно збільшилася [2]. Водночас він завідував Одеською міською лабораторією (1898), яка вела боротьбу з фальсифікацією продуктів харчування. З 1881 р., В. М. Петрівс активно займався питаннями фізичної хімії. Науковець приділяв значну увагу не лише вирішенню теоретичних питань, а й розв'язанню відповідних виробничих проблем. Наприклад, він є автором серії повідомлень, присвячених виробництву оцту, зокрема оглядів. Його праця «Виробництво оцту» стала цінним практичним посібником для отримання продукту [3]. Суттєву увагу вчений також приділяв питанням удосконалення переробки сільськогосподарської продукції та процесів виробництва харчових продуктів. Низка його праць стосувалася вирощування винограду [4], пропаганді лікувальних властивостей цієї культури, а також методів поліпшення виноробства [5; 6].

Хімік-неорганік Севастьян Мойсейович Танатар (1849–1917) закінчив фізико-математичний факультет Новоросійського університету у 1872 р. Захистивши у 1880 р. магістерську дисертацію, почав викладати хімію в Одеському реальному училищі св. Павла (1880–1883). У 1880–1888 р. працював асистентом у хімічній лабораторії університету, а згодом – приват-доцентом кафедри хімії (1888–1896). Захистивши докторську дисертацію, у 1891 р. отримав посаду екстраординарного професора, яку займав з 1896 по 1899 р., а у 1903 р. став ординарним професором кафедри. Водночас читав лекції в різних одеських установах: на Вищих жіночих медичних курсах, стоматологічних курсах, курсах для робітників, у Народному університеті. Основні наукові інтереси вченого стосувалися неорганічної та фізичної хімії. С. М. Танатар розробив нові способи виготовлення азотистоводневої кислоти. Через електроліз він добув солі надборної і надвугільної кислот (1898–1899), відкрив сполуки пероксиду водню з карбонатом натрію (1899), сульфатом натрію (1901) та іншими солями. Вчений також визначив теплоємність берилів (1898–1899), під час Першої світової війни займався дослідженням протигазів, пошуками джерел йоду, брав участь у роботі військово-промислового комплексу [1, с. 166].

Серед вітчизняних хіміків Новоросійського університету також слід відмітити професора Петра Григоровича Мелікова (Мелікішвілі) (1850–1927) [7]. Його роботи стосувалися дослідження закономірностей агрохімічних процесів та засобів удосконалення технологій у галузі харчової промисловості. П. Г. Меліков брав активну участь у обговоренні питань підвищення врожайності сільськогосподарських культур. При цьому науковець доводив доцільність біохімічного підходу до вирішення агрономічних завдань. Результати його досліджень свідчили про вплив кліматичних умов на хімічний склад культур, багатих на білок та рослинне масло, таких, як зерна арахісу, лобю, соя, чумиза та грузинська кукурудза. Відзначаючи більший вміст рідких жирів у кукурудзі порівняно з пшеницею, П. Г. Меліков запропонував культивувати кукурудзу задля одержання кукурудзяної олії [7, с. 150].

Заслужують на увагу роботи П. Г. Мелікова у галузі виноробства. Вчений проводив біохімічні дослідження херсонських, одеських та грузинських вин. Ним було встановлено залежність вмісту цукру та спирту у винах від сортів винограду, ґрунтового-географічних та погодних умов. П. Г. Меліков запропонував низку заходів для удосконалення виноробства. Свій науковий досвід вчений застосовував і у педагогічній діяльності. Зокрема, проблеми винокуріння розглядалися у його курсі об'ємного аналізу. П. Г. Меліков вважав, що для визначення у кахетинських, кримських і бессарабських винах кількості спирту, ефірних олій та гліцерину студенти мали оволодіти методом Пастера. Вивчаючи таким чином методику об'ємного аналізу, вони набували відповідного досвіду для майбутньої роботи на виробництві. П. Г. Меліков також винайшов засоби виробництва кращих сортів білого вина в умовах Херсонської та Одеської областей. Він доводив необхідність створення станцій та лабораторій контролю забезпечення високої якості вин, яка б відповідала можливостям, закладеним сприятливими природними ресурсами півдня України.

Окремої уваги заслуговують дослідження П. Г. Мелікова у галузі сироварства. Вдосконаленню цього процесу присвячено низку робіт вченого. В результаті досліджень ним було встановлено хімічний склад сирів та виявлено його залежність від умов годування худоби. Науковець дійшов висновку щодо важливості дотримання правильної технології процесу сироваріння та якості бактеріальної культури. П. Г. Меліковим також були надані відповідні рекомендації для сироварів-виробничників [8].

Таким чином, з перших днів свого заснування Одеський університет став справжнім флагманом науки та вищої освіти, почав відігравати значну роль у суспільному житті міста та регіону. Серед плеяди видатних науковців, які працювали в цьому навчальному закладі протягом XIX ст., визначне місце належить вітчизняним вченим-хімікам.

ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА

1. Випускники Одеського національного університету імені І. І. Мечникова: енциклопедичний словник. / Глебов В. В. та ін. Одеса: ОНУ, 2019. 685 с.

2. Гамалія В. М., Забуга А. Г., Забуга Г. В. Інноваційні підходи українських хіміків при вирішенні завдань харчової промисловості у XIX – на початку XX ст. *Історія науки і біографістика*. 2023. № 4. С. 1–21. <https://inb.dnsgb.com.ua/2023-4/index.html>

3. Петриев В. М. Производство уксуса. *Вестник виноделия*. Одесса, 1905. № 14. С. 335–340.

4. Петриев В. М. Значение удобрительных веществ в виноградарстве. *Вестник виноделия*. Одесса, 1896. № 5. С. 519–521.

5. Петриев В. М. Новый способ выделки белого вина из красного винограда. *Вестник виноделия*. Одесса, 1898. № 5. С. 368–372.

6. Петриев В. М. Применение сернистой кислоты в виноделии. *Вестник виноделия*. Одесса, 1902. № 11. С. 647–650.

7. Гамалія В.М., Руда С.П., Забуга Г.В. Діяльність П. Г. Мелікова в галузі сільського господарства. *Науково-інноваційний розвиток агропромисловості як запорука продовольчої безпеки України: вчора, сьогодні, завтра: матеріали IV-ї науково-практичної конференції*, м. Київ, 28-29 вересня 2023 р. С. 149–151. https://dnsgb.com.ua/assets/files/2023/10/zbirnik_konf_28_09_2023.pdf

8. Меликов П. Г. Химический состав русских овечьих сыров. *Журнал опытной агрохимии*. СПб, 1911. № 12. С. 819–823.

РОЗВИТОК БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ІНСТИТУТІ КЛІТИННОЇ БІОЛОГІЇ ТА ГЕНЕТИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ НАН УКРАЇНИ

Гармасар В. Г.

ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України», м. Київ, старший науковий співробітник, кандидат історичних наук, vgarmas@meta.ua

Біотехнологія – наука, що вивчає можливості використання біологічних процесів у різних галузях промисловості, сільського господарства, екології та

медицини з метою розробки методів і технологій отримання бажаних організмів та корисних речовин. Вона є синтезом кількох біологічних дисциплін – молекулярної біології, мікробіології, вірусології, біохімії, а також техніки. У прикладному значенні «біотехнологію» розуміють як сукупність промислових методів, де використано живі організми, клітини, тканини, продукти їх метаболізму, а також біологічні процеси для виробництва цінних для національної економіки продуктів.

Розглянемо біотехнологічні розробки, якими займається Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України (засновник і перший директор акад. НАН України, д.б.н., професор Глеба Ю.Ю., нині – академік НАН України, д.б.н., професор Кучук М.В.).

У 1988 р. в Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного УРСР було створено Відділення клітинної біології та інженерії, на базі якого у 1990 р. створено Інститут клітинної біології та генетичної інженерії АН УРСР. Наразі в Інституті функціонують відділи: біофізики і радіобіології, генетичної інженерії та молекулярної генетики, в яких проводяться біотехнологічні дослідження.

У 1980-ті рр. проводились роботи з отримання асиметричних соматичних гібридів та цибридів. При вивченні міжвидових та міжтрибних гібридів були отримані важливі результати відносно невідповідного просторового розташування хромосом. Виявлене та вивчене явище двобатьківського успадкування цитоплазматичних генів у соматичних гібридів було зареєстровано в СРСР під №362 як наукове відкриття.

У 1989 р. групі співробітників відділу (Глеба Ю.Ю., Сидоров В.А., Комаринський І.К., Півень М.М., Борисюк М.В., Пароконний О.С.) за цикл робіт «Організація і експресія генетичного матеріалу в реконструйованих клітинних системах» присуджено Державну премію УРСР.

Одним із важливих напрямів діяльності Інституту є розроблення *технологій одержання рослинних білків*, які в подальшому використовуються при виготовленні фармацевтичних препаратів. Процес короткочасного синтезу білків шляхом використання відповідних технологій називають трансгенною експресією. Такі білки мають низку переваг порівняно зі своїми аналогами, синтезованими в бактеріях, грибах, дріжджах чи тваринних клітинах: вони є значно безпечнішими, найчастіше – значно активнішими і – що не менш важливо – дешевшими. Крім того, рослинна сировина більш придатна для так званої персональної терапії, адже методи лікування, які передбачають застосування препаратів, виготовлених на основі цих білків, можуть бути адаптовані до індивідуальних потреб конкретного пацієнта: культури з необхідними властивостями виростають впродовж кількох тижнів чи навіть днів. Це може стати у пригоді, зокрема, при боротьбі з епідеміями.

Цей напрям досліджень називають «молекулярним фермерством». Вчені виростили рослини (моркву, люцерну, салат), які мають антимікробну активність проти кишкової палички (*E.coli*). Окрім того, створили томати, які у великій кількості виробляють антивірусний білок альфа-інтерферон. Дію цих томатів перевірили на мишах, заражених вірусом везикулярного стоматиту. Всі миші, які їли генно-модифіковані томати, залишилися живими.

Наступним кроком у даному напрямі є перехід від вилучення з рослинних організмів і використання очищеного матеріалу до **синтезування істівних вакцин** рослинного походження (йдеться насамперед про деякі салатні культури), які не потребують додаткової обробки. По суті, споживання таких харчових рослин у сирому вигляді і є проходженням профілактики або курсу лікування. Це дає змогу не тільки здешевити, а й суттєво спростити процес одержання необхідних корисних речовин. Вчені інституту працюють над технологіями створення істівних вакцин з 2011 р., вже отримали відтворювані результати та вважають цей здобуток конкурентною перевагою української науки.

Важливі здобутки Інститут має і в напрямі використання унікальних **властивостей деяких видів грибів** (насамперед трутовика звичайного – найпоширенішого в українських лісах гриба). Зокрема, вчені знайшли застосування хітину, який міститься у клітинній стінці гіф – волокон, з яких складається тіло гриба. З хітину було одержано волокнистий матеріал, придатний для виготовлення папероподібних виробів різної товщини та форми. Такий матеріал можна використовувати для технічних потреб – як теплозахисний шар, сорбент для очищення різних середовищ від важких металів, фільтр для очищення радіоактивних відходів. Свої унікальні сорбційні властивості він виявив і при роботі з агресивними розчинами солей.

На основі корисних речовин, які містять гриби, вчені Інституту створили також препарат комплексної дії, який можна застосовувати при різноманітних захворюваннях – «Мікотон» (розробник Горовий Л.Ф.). Він випускається з 1997 р. і встиг упродовж цього часу продемонструвати численні позитивні результати для поліпшення стану здоров'я та підвищення імунітету. Препарат працює як високоєфективний сорбент, адже сприяє виведенню токсинів з організму та мінімізує шкідливий вплив вільних радикалів і численних штучно синтезованих хімічних речовин, в середовищі яких постійно перебуває людина. «Мікотон» не містить жодних сторонніх домішок: при переробці з речовини тіла гриба вилучають всі зайві компоненти, залишаючи тільки три складові – хітин, грибні глюкани (природний імуномодулятор) та меланіни (пігменти, що є потужними природними біопротекторами). За майже 20 р. застосування препарату було виявлено його позитивний вплив на загоєння трофічних виразок у пацієнтів, які страждають на діабет, підвищення імунітету в осіб, хворих на гепатит С, а також при лікуванні гастродуоденіту. Препарат має антигрибкову, антибактеріальну й антивірусну дію. Останнім часом «Мікотон» активно застосовується бійцями на фронті: доведено, що його використання вдвічі зменшує тривалість загоєння гнійних ран і, таким чином, допомагає у вирішенні однієї з найбільших проблем польової медицини.

Горовий Л.Ф., окрім «Мікотону», є розробником препаратів «Мікосан-В» та «Мікосан-Н» – це біопрепарати для захисту рослин від грибкових, бактеріальних і вірусних хвороб. Ці препарати є індукторами системної стійкості рослин до хвороб і несприятливих умов. Вони екологічно безпечні, на противагу хімічним засобам захисту рослин вони не токсичні, не шкодять здоров'ю людини, не вбивають джвіл, птахів і корисну мікрофлору ґрунтів. І «Мікотон» і «Мікосан»

були представленні у 2015 р. на міжнародній виставці LABComplex у розділі закритих тематик для оборонної промисловості.

Науковці ІКГБІ НАН України працюють і над технологіями для **задоволення потреб вітчизняної енергетичної галузі**. Ідеться передусім про переробку деревини на пальне (зокрема пелети) для твердопаливних котлів. Найбільш придатними, з цієї точки зору, є верби й тополі, які, по-перше, швидко ростуть і накопичують біомасу, по-друге, є досить невибагливими і можуть бути висаджені на ділянках, непридатних для ведення сільського господарства (насамперед на еродованих і забруднених ґрунтах), по-третє, на відміну від інших видів енергетичних рослин, не складають конкуренції харчовим та кормовим рослинам. Фахівці Інституту разом зі своїми колегами з Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України започаткували колекцію швидкорослих тополь і верб. Особливу увагу вчені приділяють дослідженню властивостей тополь. В інших країнах світу ці дерева вирощуються у двох типах насаджень – так званих довгій і короткій ротаціях. Насадження в довгій ротації нагадують звичайний ліс. Короткоротаційна ж плантація є дуже загущеною: тополі в ній виростають у формі куша і скошуються кожні три роки. Навесні вони самовідновлюються, і такі цикли можна повторювати впродовж близько 25 років – без втрати продуктивності. У межах цього напрямку вчені інституту також займаються мікроклональним розмноженням рослин у пробірках із застосуванням методів генетичної інженерії – створюють нові високопродуктивні клони, які мають стати основою майбутніх тополиних плантацій у різних куточках України. Це буде внеском не лише у розвиток енергетичної галузі, меблевої й деревообробної промисловості, а й в озеленення країни.

Із сучасних розробок Інституту є **створення технології генетичної трансформації для спельти** (давня зернова культура) Вона є результатом природної гібридизації полби справжньої та дикорослої пшениці егілопе. Приблизно у 19 ст., більш врожайна пшениця витіснила спельту. Спельта частіше використовується цільним зерном, а пшениця – очищеним. Тому спельта вважається кориснішою за пшеницю, її борошно майже не містить глютену. Але ця рослина дуже висока і при промисловому вирощуванні є загроза вилягання під час негоди. В Інституті «сконструювали» низькорослу спельту, яка буде стійка до вилягання. Також разом з Інститутом фізіології рослин і генетики брали участь у молекулярній селекції нових сортів зерна. Створено та впроваджено нові сорти «Смуглянка», «Золотокоса», «Фаворитка», «Астарта», які забезпечили отримання рекордних урожаїв зерна обсягом 124-140 центнерів з гектара.

Крім того, в Інституті одержано результати, за допомогою яких можна зменшити втрати в сільському господарстві внаслідок воєнних дій. В 2023 р. тисячі земельних площ не були засіяні, і швидко заростають бур'янами. Без обробки гербіцидами тотальної дії повернути ці поля в сівобіг буде складно. В Інституті створили озимий ріпак «Brassica napus L», стійкий до гербіциду гліфосату. Також провели опосередковану генетичну трансформацію кукурудзи і пшениці та отримали рослини, стійкі до гербіцидів. Тобто, на полі, де

застосують гербіцид, бур'яни гинуть, а сільськогосподарські культури залишаються неушкодженими.

ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА

1. Дацків Л. Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України: історія становлення і розвитку. *Наук. записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка*. Серія: Історія. 2014. Вип. 1(3). С. 126–133.

2. Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2021 р. Київ: Академперіодика, 2022. С. 248–285.

3. Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2022 р. Київ: Академперіодика, 2023. С. 221–255.

4. Кучук М.В. «Ноїв ковчег» у пробірці. *Світ*, липень, 2022.

ІНСТИТУТ КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (ІКД) НАН УКРАЇНИ ТА ДКА УКРАЇНИ: СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК

Геца А. В.

ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України» (м. Київ), молодший науковий співробітник, alena_geza@ukr.net

У квітні 1996 року спільним рішенням президії НАН України та Національного космічного агентства України [1] (від 14.02. 1996 р., їх спільним наказом від 08.04. 1996 р. № 55/63, постановою Президії НАН України від 09.02. 1996 р. № 50 у складі Відділення інформатики НАН України) на базі Відділення систем керування Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України було сформовано Інститут космічних досліджень НАН України та Державного космічного агентства України. Метою створення установи була організація в Україні наукових космічних досліджень, проведення і координація науково-технічної діяльності в галузі дослідження та використання космічного простору.

ІКД НАН України та ДКА України склався із п'яти відділів (відділи дистанційних методів та перспективних приладів, наук про мікрогравітацію, керування динамічними системами, космічної плазми, космічних інформаційних систем та технологій), трьох лабораторій (лабораторії супутникових досліджень ближнього космосу, астрофізики, супутникового моніторингу) та Харківського центру, який безпосередньо підпорядковувався організації. З часом структура установи зазнала змін: відбулися ліквідація низки відділів та лабораторій, а також створення нових підрозділів [2]. З часів заснування Інституту космічних досліджень НАН України та ДКА України і до 2007 року установу очолював академік НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державних премій СРСР та України, премій НАН України Всеволод Михайлович Кунцевич. З 2007 року і дотепер установою керує член-кореспондент НАН України, лауреат Державної премії України Олег Павлович Федоров. Заступниками директора ІКД НАН

України та ДКА України з наукової роботи є доктор технічних наук Куссуль Наталія Миколаївна та доктор фізико-математичних наук Черемних Олег Костянтинович. Ученим секретарем Інституту є кандидат технічних наук Ніжніченко Олена Олексіївна.

Основними науковими напрямками ІКД НАН України є: сонячно-земні зв'язки та космічна погода, космічне матеріалознавство, космічні інформаційні системи і технології, теорія та методи керування складними динамічними системами космічного призначення, розробка та створення перспективних приладів для космічних досліджень.

Слід зазначити, що Інститут космічних досліджень НАН України та ДКА України бере активну участь у розробці концептуальних та програмних документів щодо космічної діяльності, представляє Україну у Міжнародних космічних організаціях COSPAR, CEOS, GEO, а також у міжнародній робочій групі з інформаційних систем та сервісів WGISS. В Інституті створено регіональний центр підтримки програми ООН UN-SPIDER. Також ІКД НАН України тісно співпрацює з Центром космічних досліджень Польської АН та Інститутом космічних досліджень та технологій Болгарської АН. Слід зазначити, що установа проводить спільні дослідження у галузі сонячно-земних зв'язків з Шеффільдським університетом. Інститут має міжнародні проекти з понад двадцятьма науковими центрами Європи та США.

Одним із визначних та сучасних розробок Інституту є український супутниковий проєкт «Іоносат-Мікро» у рамках Цільової програми НАН України з наукових космічних досліджень (2018 – 2022 рр.). Тривалий час співробітники ІКД НАН України готувалися до втілення своїх ідей у цей проєкт, метою якого є дослідження процесів у іоносфері, що виникають при дії потужних природних та антропогенних джерел енерговиділення. Було спроектовано, виготовлено та випробувано бортовий комплекс наукової апаратури «Іоносат-Мікро», розгорнуто Центр збирання, опрацювання та розповсюдження даних, а в ДП «КБ «Південне» імені М. К. Янгеля» створено необхідну для реалізації проєкту супутникову платформу «Мікросат-М». У цьому проєкті брали участь: Інститут космічних досліджень НАН України та ДКА України (ІКД), Львівський центр Інституту космічних досліджень НАН України та ДКА України (ЛЦ ІКД), Інститут технічної механіки НАН України та ДКА України (ІТМ), Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля» (ДП «КБ «Південне»), Національний центр управління та випробування космічних засобів ДКА України (НЦУВКЗ), Центр космічних досліджень Польської академії наук (SRC PAS).

Слід зазначити, що ІКД НАН України та ДКА України представляє Україну також у двох, не менш важливих проєктах, таких як: проєкт програми FP – 7 «SIGMA» (2013 – 2017 рр., метою якого є вивчення впливу агротехнологій на довкілля) та проєкт програми HORIZON – 2020 «ERA PLANET», спрямований на підсилення лідируючої ролі Європи в реалізації планів GEO.

У 2011 – 2023 рр. в Інституті було проведено низку визначних досліджень з іноземними партнерами: POPDAT Problem Oriented Processing and DATABASE Creation for Ionosphere Exploration (2011 – 2013 рр.), AFFECTS Advanced

Forecasts For Ensuring Communication Through Space (2011 – 2014 pp.), SIGMA Стимулювання інновацій для глобального моніторингу сільського господарства та оцінка його впливу на навколишнє середовище як підтримка ініціативи GEOGLAM (2013 – 2017 pp.), LIGHT Super light-weight thermal protection system for space application (SRI) (Суперлегка система термозахисту для космічних застосувань) (2014 – 2016 pp.), PROGRESS Prediction of Geospace Radiation Environment and Solar wind parameters (2015 – 2017 pp.), ERA-PLANET The European network for observing our changing planet (Європейська мережа спостереження планети, що змінюється) (2016 – 2020 pp.), SEN2-AGRI Демонстрація можливостей Sentinel-2 для потреб сільського господарства (2016 – 2017 pp.), Evidenz Інформаційні продукти спостереження Землі для зниження ризиків посухи на національному рівні (2016 – 2018 pp.), Перетворення енергії, турбулентність і прискорення в космічній плазмі (2016 – 2020 pp.), IGOSP Integrated Global Monitoring Systems for Persistent Pollutants (2017 – 2021 pp.), GEOEssential Developing essential variables to improve resource efficiency and environmental management (2017 – 2021pp), SMURBS SMART URBan Solutions for air quality, disasters and city growth (2017 – 2021 pp.), High-Impact Hot Spots of Land Cover Land Use Change: Ukraine and Neighboring Countries (2017 – 2021 pp.), Deep Green Ukraine (2020 – 2021 pp.), Amazon-GEO (2019 – 2020 pp.), Підтримка прозорого землекористуванн в Україні (2018 – 2023 pp.) [3].

ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА

1. Офіційний сайт ВР України. Закон Про створення Національного космічного агентства України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/117/92>.
2. Офіційний сайт ІДК НАН України та ДКА України. URL: <https://www.nas.gov.ua/UA/Org/Structure/Pages/default.aspx?OrgID=0000275>
3. Міжнародні проекти ІДК НАН України та ДКА України. URL: http://www.ikd.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=category&id=20&layout=blog&Itemid=25&lang=uk.
4. Космический проект «Ионосат-Микро»: монография. / Под общ. ред. С. А. Засухи, О. П. Фёдорова. Київ: Академперіодика, 2013. 218 с.
5. Архівні фонди установ Національної академії наук України. Путівник. / Редкол.: О.С. Онищенко (відп. ред.) та ін.– К., 2008.– 448 с.
6. Постанова Президії НАН України №333 від 05.12.2007 р. «Про стан виконання програми фундаментальних досліджень НАН України «Розробка теорії, методів та інформаційних технологій комплексного вивчення сонячно-земних зв'язків як основи прогнозування «космічної погоди». <https://www.nas.gov.ua/legaltexts/Pages/search.aspx?itl1=100&ActYear=2007&ActType=1&sfn1=RegulationsDate&sft1=Desc>
7. Постанова Президії НАН України №213 від 11.07.2001 р., м. Київ. «Про стан та перспективи розвитку космічних досліджень в НАН України». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0213550-01#Text>.

ОДЕСЬКИЙ ДОСЛІДНИК МЕТЕОРИТІВ Р.Л. ДРЕЙЗІН (1899 – 1962)

Грушицька І. Б.

Відокремлений структурний підрозділ «Одеський автомобільно-дорожній фаховий коледж Національного університету «Одеська політехніка», м. Одеса, завідувач механічним відділенням, кандидат історичних наук, ira1973gr@gmail.com

У контексті вивчення історії астрономії в Одесі, окремої уваги заслуговує розгляд наукового доробку аматорів астрономії, які не мали спеціальної астрономічної освіти, проте зробили значний внесок у розвиток цієї науки. Мета дослідження – висвітити життєвий та творчий шлях одеського дослідника метеоритів Рафаїла Лазаревича Дрейзіна (1899-1962).

Дослідник народився в Одесі 30 січня 1899 р. у бідній родині службовця та домогосподарки. 1908 р. вступив до Одеського шестикласного училища. За свідченням відомого радянського дослідника метеоритів та метеоритів І. С. Астаповича, під час навчання в училищі Р. Л. Дрейзін брав уроки в сім'ї уродженця Одеси, майбутнього видатного астронома, академіка АН СРСР Г. А. Шайна (1892-1956). Це вплинуло на формування захоплення хлопчика. По закінченні училища, до 1922 р. Р. Л. Дрейзін працював приватним репетитором, 1916 р. вступив на вечірні загальноосвітні курси С. Н. Кононовича і через два роки склав іспити на атестат зрілості [1].

1918 р. Р. Л. Дрейзін став студентом економічного факультету Новоросійського університету. Одночасно слухав лекції на математичному факультеті, де викладали основи астрономії, яка стала його захопленням на все життя. 1922 р. Р. Л. Дрейзін закінчує Інститут народної освіти (який було відкрито після розформування Новоросійського університету 1920 р.) із дипломом економіста і до 1930 р. працює на Одеській митниці [1].

Проте цікавитись астрономією Р. Л. Дрейзін не припиняє. 1921 р. він стає членом Одеського відділення Російського товариства любителів світознавства (РТЛС), де виступає з доповідями та бере участь у спостереженнях. 1924 р. Р. Л. Дрейзіна обирають до Правління товариства. Він бере активну участь у будівництві Південної Світознавчої астрономічної обсерваторії в парку імені Т. Г. Шевченка. 1931 р., після її відкриття, Р. Л. Дрейзін обіймає штатну посаду завідувача сектору наукової та популяризаторської роботи обсерваторії, з 1934 р. стає її директором [1].

На цей час РТЛС припинило своє існування, натомість 1932 р. було створено Всесоюзне астрономо-геодезичне товариство (ВАГТ). 18 листопада 1933 р. відбулися організаційні збори, присвячені створенню Одеського відділення ВАГТ [2, с. 131]. Р. Л. Дрейзін брав активну участь у створенні Одеського відділення та став його членом. З цього моменту нове громадське об'єднання стало предметом постійної уваги дослідника. Р.Л. Дрейзіна було обрано вченим секретарем Одеського відділення ВАГТ. Цю посаду він обіймав до кінця життя [1].

1936 р. Південна світознавча астрономічна обсерваторія була об'єднана з обсерваторією Одеського державного університету (вони обидві знаходилися поряд, у міському парку ім. Т. Г. Шевченка) під назвою Перша Одеська астрономічна обсерваторія Обласного відділу народної освіти. Директором обсерваторії було призначено Р. Л. Дрейзіна [2, с. 221].

На посаді директора обсерваторії розкриваються організаторські здібності дослідника. Він купує та реконструює обладнання, упорядковує територію. В обсерваторії протягом року п'ять разів на тиждень проводяться екскурсії, лекції, демонструється в телескоп зоряне неба. При обсерваторії працює бібліотека, а ентузіасти-любители астрономії проводять наукову роботу. Встановлюються шефські зв'язки із військовим санаторієм, де проводяться бесіди з астрономії. 1938 р. під редакцією Р. Л. Дрейзіна вийшов перший і єдиний випуск Бюлетеня цієї обсерваторії, в якому вміщено результати наукової роботи. Ведеться робота з підготовки до фотографування зоряного неба, за завданням Комісії зі змінних зір АН СРСР виконується програма спостережень змінних зір [1].

1939 р. в Одеському відділенні ВАГТ для організації лекційної роботи було створено спеціальне лекційно-консультаційне бюро, яке очолив Р. Л. Дрейзін [2, с. 212].

На початку 40-х років ХХ століття отримує потужний імпульс розвитку наука про метеорити. У ній намагаються знайти відповіді на багато питань прикладного значення для геологічної теорії й практики. Ймовірно, що ці обставини вплинули на вибір Р. Л. Дрейзіним професійного напрямку, дослідник цілеспрямовано робив пошук та аналіз відомостей про метеорити, 1936 р. став ініціатором створення в Україні Служби болідів та метеорів [2, с. 222].

1938 р. Р. Л. Дрейзін виїжджає до села Кукшин Чернігівської області на місце падіння метеоритного дощу. Хоча незадовго до його приїзду пошук вже був проведений співробітниками Інституту геології, дослідник сподівався уточнити обставини падіння і, можливо, знайти фрагменти. Із двох завдань йому вдається здійснити лише перше. За результатами своєї експедиції він пише докладний звіт, призначений для публікації в науковій пресі. Перший досвід польових досліджень змушує Р. Л. Дрейзіна замислитись над удосконаленням процесу пошуку метеоритів. Він доходить висновку про необхідність залучення до цієї роботи громадськості та проведення масової пропаганди елементарних знань з метеоритики. Так вперше в Україні народжується ідея створення мережі спостерігачів болідів та метеоритів з центром у Першій Одеській астрономічній обсерваторії Обласного відділу народної освіти. Незабаром Р. Л. Дрейзін виступає з новою ініціативою – створення в Україні республіканського комітету з метеоритів. Ця ініціатива, підтримана академіком В. І. Вернадським, знаходить практичне втілення, ім'я Р. Л. Дрейзіна стає відомим у наукових колах України та СРСР. 1939 р. Р. Л. Дрейзіна обирають членом Центральної Ради ВАГТ, 1940 – членом Комітету з питань метеоритів АН України [1].

Початок німецько-радянської війни застав Р. Л. Дрейзіна у розквіті творчих сил та планів. Він передає майно обсерваторії своїй співробітниці М. Зайцевій та відбуває за призначенням. Через чотири місяці дослідника демобілізують за станом здоров'я і він виїжджає до Узбекистану. Від листопада 1941 р. до лютого

1942 р. Р. Л. Дрейзін працює науковим співробітником Китабської широтної станції, з березня 1942 р. до закінчення війни викладає астрономію та географію у місцевій школі селища Куйбишеве Ферганського району [1].

30 липня 1945 р. Р. Л. Дрейзін зараховується науковим співробітником до штату Астрономічної обсерваторії Одеського університету. Він виконував обов'язки Вченого секретаря обсерваторії, до тематики наукової роботи якої було включено і тему з пошуку та вивчення метеоритів, над якою працював дослідник [3, с. 269].

21 січня 1946 р. на околиці села Кримка Первомайського району Миколаївської області (тоді - Одеської області) випадає кам'яний метеоритний дощ. Р. Л. Дрейзін виїжджає на місце події, засобами друку та радіо звертається до населення району з проханням сприяти у пошуках та зборі фрагментів, роз'яснює значення для науки кожної крихти метеоритної речовини. У селі було створено штаб, куди надходили відомості від свідків, до пошуків доєдналися всі, від механізаторів до школярів. Р. Л. Дрейзін особисто дослідив передбачені місця падіння. Усього за 8 років пошуків було зібрано 39,6 кг космічної речовини, зразки метеоритного дощу Кримка надійшли до мінералогічних музеїв країни та наукових лабораторій для всебічних досліджень. Останній, 78-й зразок було виявлено 1954 р. Метеорит Кримка включили до «Каталогу метеоритної колекції АН СРСР» видання 1947 р. Разом з ним увійшло в науку і назавжди залишилося в її історії ім'я Рафаїла Лазаревича Дрейзіна, котрий відкрив людству це космічне тіло [3-6]. У службовій характеристиці, підписаній директором Астрономічної обсерваторії Одеського державного університету В. П. Цесевичем, Р. Л. Дрейзін визнавався провідним фахівцем в Україні у галузі вивчення метеоритів. Вчений секретар Комітету з метеоритів АН СРСР С. Л. Крінов вважав, що науковий матеріал, з яким працював Р.Л. Дрейзін, та його професійна ерудиція були достатні для захисту дисертації. Проте цю можливість не було реалізовано [1].

1949 р. було відновлено діяльність Одеського відділення ВАГТ і Р.Л. Дрейзіна знову обрали Вченим секретарем відділення. Його зусиллями в Одеському відділенні товариства були організовані та працювали 5 секцій, а склад відділення сягав майже 200 осіб. 1950 р. під керівництвом Р.Л. Дрейзіна розпочинає роботу Астрономічний гурток для молоді. Одеське відділення бере участь у низці заходів всесоюзного масштабу. Одне з них – експедицію у смугу повного сонячного затемнення 1954 р. Р. Л. Дрейзін очолює в організаційній частині [1].

У Центральному парку культури та відпочинку, інших парках Одеси за ініціатииви Р. Л. Дрейзіна було організовано астрономічні лекторії з широким діапазоном форм наукової пропаганди. 1955 р. зусиллями вченого в обсерваторії було організовано тимчасовий Планетарій, який за 4 роки його існування провів понад 700 лекційних сеансів. 1960 р. Р. Л. Дрейзін активно працював над проєктом стаціонарного Планетарію в Одесі, проте не дожив до його відкриття. Р. Л. Дрейзін пішов із життя 24 жовтня 1962 р. Дружина дослідника, Рахіль Ісааківна Таубман, після його смерті передала ВАГТ бібліотеку, кожна книга з якої була проштампована печаткою «Дар Рафаїла Лазаревича Дрейзіна».

Отже, одеський дослідник Р. Л. Дрейзін, хоча і не мав спеціальної астрономічної освіти, зробив вагомий внесок у розвиток метеоритики в Україні та сприяв популяризації астрономічних знань.

ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА

1. Александрович Ю. Р. Рафаил Лазаревич Дрейзин. Портрет на фоне эпохи. *Страницы истории астрономии в Одессе* : сб. ст. Одесса, 1995. Ч. 2. С. 79-93.
2. Луцкий В. К. История астрономических общественных организаций в СССР (1888 – 1941 гг.). М.: Наука, 1982. 264 с.
3. Грушицька І. Б. Одеська астрономічна обсерваторія в роки повоєнної відбудови. *Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету*. 2017. Вип. 49. С. 268-272.
4. Дрейзін Р. Л. Обстановка падения и сбор каменного метеоритного дождя Крымка. *Метеоритика*. 1949. Вып. VI. С. 26-37.
5. Дрейзін Р. Л. Результаты изучения обстоятельств падения каменного метеоритного дождя Крымка. *Метеоритика*. 1958. Вып. XVI. С. 105-107.
6. Семененко В. П., Гіріч А. Л., Шкуренко К. О. Унікальний метеорит «Кримка». Київ: Наук. думка, 2022. 221 с.

ПЕРШИЙ ЗАВДУВАЧ КАФЕДРИ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ В КИЇВСЬКІЙ ПОЛІТЕХНІЦІ – ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ ЄРМАКОВ

Гуцько Л. М.

Науково-технічна бібліотека ім. Г.І. Денисенка НТУУ «КПІ» імені Ігоря Сікорського, завідувач відділу рідкісних і цінних документів, gunko16@ukr.net

Василь Петровича Єрмаков є одним із видатних математиків і механіків кінця XIX - початку XX ст.. Самобутність і оригінальність його праць, глибина критичного мислення, своєрідність постановки та розв'язання наукових проблем – всі ці риси були притаманні вченому. Василю Петровичу належать праці у різних розділах математики та механіки, його результати друкувалися в українських та закордонних журналах і мали визнання наукової спільноти. Вчений розробляв питання математичного аналізу, варіаційного числення, теорії диференціальних рівнянь у звичайних і частинних похідних, теорії ймовірностей і теоретичної механіки, запропонував загальний метод інтегрування деяких класів рівнянь із частинними похідними. Його ім'ям названо одну з ознак збіжності нескінченних числових рядів із додатними членами (Ознака Єрмакова).

Вчений був талановитим математиком і швидко орієнтувався в найскладніших наукових питаннях. Водночас його наукові праці визначалися простотою викладення. Він вважав, що кожний науковий твір треба читати так: спочатку вступ, щоб дізнатись, що хоче довести автор; потім закінчення, щоб довідатися, чого він досяг, і нарешті, середину праці, щоб зрозуміти, який метод використовує. Після цього В.П. Єрмаков рекомендував закрити книжку і, якщо поставлене автором питання варте уваги, спробувати одержати всі результати самостійно.

В.П. Єрмаков народився в 1845 р. у с. Терюха біля Гомеля. Його батько, сільський вчитель, сам займався початковою освітою сина. Середню освіту юнак здобув спочатку в Гомельській, а потім у Чернігівській гімназіях. Після закінчення гімназії в 1846 р. він вступив на математичний відділ фізико-математичного факультету Київського університету. Ще в студентські роки звернув на себе увагу відомого професора М.Ю. Ващенко-Захарченка, який сприяв його математичній підготовці.

У 1868 р. В.П. Єрмаков закінчив університет зі ступенем кандидата математичних наук і залишився для підготовки до професорського звання по кафедрі математики. У 1870 р. з'явилась його перша наукова праця «Загальна теорія збіжності рядів», про яку заслужений діяч науки, професор Б.Я. Букреєв писав: «Невдовзі після закінчення університету з'явилася одна з його чудових праць, що створила йому ім'я». У цій праці В.П. Єрмаков відкрив нову, більш ефективну ознаку збіжності нескінченних рядів».

У 1877 р. В.П. Єрмаков захистив дисертацію «Інтегрування диференціальних рівнянь механіки» на звання ученого ступеня доктора математичних наук, у якій дав повне, систематичне і оригінальне викладення питання. На відміну від загальноприйнятого того часу написання, дав спочатку повну теорію інтегрування канонічних рівнянь, після чого – свій метод їх інтегрування.

У 1879 р. В.П. Єрмакова було обрано екстраординарним професором по кафедрі математики Київського університету, згодом – ординарним професором. Як педагог, В.П. Єрмаков вважав, що «в навчальних курсах слід уникати усіляких складнощів, щоб захопити початківців, а не злякати їх, бо коли основи вищої математики, потрібні для загального розвитку і застосувань, викладені просто, без тонкощів і строгості, їх може і повинна засвоїти кожна культурна людина».

Свої лекції В.П. Єрмаков викладав чітко, в простій і зрозумій формі. Як професор, він користувався глибокою повагою серед студентів. Прочитав також цикл публічних лекцій з методики викладання математики в середній школі, які викликали жвавий обмін думками між викладачами й мали велику користь для середньої школи.

У 1898 р. у Києві було відкрито політехнічний інститут, куди було запрошено В.П. Єрмакова для викладання математики та керівництва кафедрою. Професором, а з 1 серпня 1899 р. – заслуженим професором КПІ він залишився до кінця свого життя. Читав лекції з вищої алгебри, аналітичної геометрії, диференціального та інтегрального числення і вперше запровадив у інституті практичні заняття з цих дисциплін. Вчений вважав, що під час практичних занять є більше можливостей для спеціальних досліджень за допомогою бесід та пояснень професора, що сприяє розумінню складної теми. За час роботи в Київському політехнічному інституті надруковані курси його лекцій для студентів КПІ. У багатьох виданнях у передмові є пояснення щодо подання студентам складних наукових ідей, та рекомендовано підхід від простого до складного. Також сказано: «Якщо студент розуміє основні принципи науки, він самостійно в подальшому зможе займатися науковим пошуком».

В одному із видань Заслуженого ординарного професора В.П. Єрмакова «Аналіз нескінченно малих величин» у 1918 р. від видавництва було додано: «Видавничий відділ Студентського кооперативу вважає своїм присмним обов'язком висловити глибоку подяку Автору, шановному професору Василю Петровичу Єрмакову за люб'язний дозвіл на друкування книги на користь Кооперативу, за щедрий дар кліше своїх праць. Книга була надрукована на пільгових умовах, тому і ціна книги не може бути на сьогодні занадто високою».

У фонді рідкісних та цінних документів бібліотеки Київської політехніки зберігаються курси лекцій, читані В.П. Єрмаковим у КПІ, де, зокрема, зазначено: «У математиці важливі не самі формули, а ті логічні прийоми, за допомогою яких одержують формули. Ось чому в підручниках потрібно обходити складні формули. В складних формулах студент заплутається і не складе ясного уявлення про предмет. Кожний результат потрібно вміти описати і пояснити його на словах».

Василь Петрович запропонував у Київському політехнічному інституті ввести й курс з вивчення логарифмічної лінійки – одного з головних обчислювальних інструментів того часу. За своє творче життя він збагатив науку не тільки оригінальними дослідженнями у галузі рядів, варіаційного числення, математичного аналізу, теоретичної механіки і теорії ймовірностей, вагомим є також його внесок у популяризацію математичних знань та розвиток вітчизняної математичної культури.

Василь Петрович активно займався громадською та організаційною діяльністю, був одним із засновників Київського математичного товариства та Вищих жіночих курсів. У 1884 р. заснував «Журнал елементарної математики», який за два роки був реорганізований у «Журнал дослідної фізики та елементарної математики». На цьому виданні виховувалось не одне покоління математиків.

Учнями та послідовниками науковця були відомі вчені та педагоги - Б.Я. Букрєєв, І.І. Белянкін, В.П. Веймін, І.І. Панфілов та багато інших. Вчений є автором понад 150 наукових праць, серед яких найбільш популярними були посібники та підручники з математики і механіки.

Як особистість, Василь Петрович дуже любив природу. У години відпочинку із задоволенням здійснював далекі прогулянки околицями міста, з насолодою працював у своєму саду в Китаєвому, доглядаючи за рослинами.

До останніх років життя дослідник зберіг ясність думки та інтерес до навколишніх подій. Пам'ять про цю цікаву, добру людину, видатного вченого, засновника і першого завідувача кафедри вищої математики залишилась в історії Національного технічного університету України «Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського».

ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА

1. Єрмаков Василь Петрович / В. О. Добровольський // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.]; НАН України, НТШ. – Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, Т. 9. 2009. – Режим доступу: <https://esu.com.ua/article-19986>

2. Добровольский В. А. Василь Петрович Єрмаков 1845-1922. М.: Наука, 1981.
3. Ермаков В. П. Нелинейные дифференциальные уравнения с частными производными первого порядка со многими переменными и канонические уравнения. К.: Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1884.
4. Ермаков В. П. Анализ бесконечно малых величин. Дифференциалы, интегралы и дифференциальные уравнения: Лекции проф. В. П. Ермакова, читанные в Политехническом Институте Императора Александра II. К.: Лито-типография Товарищества И. Н. Кушнерев и Ко, 1904.
5. Ермаков В. П. Аналитическая геометрия: Курс лекций заслуженного ординарного профессора В. П. Ермакова, читанный в Политехническом Институте Императора Александра II. К.: Лито-типография Товарищества И.Н. Кушнерев и Ко, 1908.

ВАЛЕНТИНА РАДЗИМОВСЬКА: УКРАЇНСЬКА НАУКОВИЦЯ ТА ГРОМАДСЬКА ДІЯЧКА

Дефорж Г. В.

*Центральноукраїнський державний університет імені Володимира
Винниченка, м. Кропивницький, професор, доктор історичних наук,
deforzhav@gmail.com*

Валентина Радзимовська народилася 1886 р. в невеликому маєтку поблизу м. Лубни на Полтавщині, у родині українського шляхтича Василя Яновського. Її матір'ю була Любов Яновська – письменниця, громадська діячка, майбутня членкиня Центральної Ради. Під час навчання в Лубенській жіночій Олександрівській гімназії Валентина вступила до гуртка Революційної української партії; на природничих курсах Лохвицької-Скалон у Петербурзі - брала участь у петербурзькій Українській громаді разом з Дмитром Дорошенко, Валентином Садовським, Павлом Кратом та іншими.

Навчання в Петербурзі не склалося, ймовірно, саме через «надмірну громадську діяльність». Додалася й особиста причина, оскільки Валентина завагітніла й мала терміново одружуватися з київським учителем історії Іваном Радзимовським. Так вона опинилася в Києві, згодом народила близнюків – Євгена та Ольгу.

Після пологів Валентина повернулася до навчання, вступила на Вищі жіночі курси у Києві. У 1913 р. склала іспити на ступінь лікаря. Однією з перших серед жінок почала працювати асистенткою на медичному факультеті Київського університету. Заробляла й приватною лікарською практикою. З початком Першої світової війни В. Радзимовська долучилася до роботи у військових шпиталях. У 1916 р. почала викладати у Фребелівському вчительському інституті, де тоді працювала видатна педагогиня та феміністка Софія Русова.

З початком Української революції, у квітні 1917 р. вона увійшла до ради Українського жіночого союзу, у липні балотувалася до Київської міської думи

від блоку УРСДРП та УПСР, у вересні була обрана заступницею голови Київської української ради, яку очолила в березні 1918 р.

В цей же час брала участь як гостя в Першому з'їзді представників вищих шкіл України. В. Радзимовська не сприйняла «гетьманський переворот», ймовірно, тому перестала брати активну участь у політиці, проте вдома в неї продовжували збиратися опозиційні гетьману діячі УНР. Попри невдоволення діями Донцова, переховувала його від військ Директорії у квартирі своїх родичів Балінських у Колегії Павла Галагана.

За 10 років по тому вона стала професоркою Київського інституту народної освіти, головою Науково-дослідної кафедри педології, заступницею голови Медичної секції ВУАН, викладачкою Медичного інституту. Проте на перешкоді її науковій кар'єрі став арешт, висувалися обвинувачення у справі «Спілки визволення України», а низка ув'язнених науковців дали свідчення проти діячки.

В. Радзимовська протягом 7 місяців арешту боролася з репресивною системою, її свідчення містили логічно структуроване доведення хибності звинувачень. Коли слідчі вирішили взяти ув'язнену «змором та ігнором», вона, за прикладом політичних в'язнів царату, оголосила голодування. В. Радзимовську відпустили, і вже за кілька тижнів вона разом зі своїми учнями слухала доповіді на 4-му Всесоюзному з'їзді анатомів, зоологів і гістологів.

Валентині Радзимовській пощастило не потрапити в тенета репресивних органів удруге, хоча в 1940 р. її справу «діставали з-під сукна». Проте лишалися професійні обмеження: їй не дозволялося обіймати посаду завідувача кафедри, брати участь у міжнародних конференціях, нагороди та звання також були відсутні. Незадовго до початку німецько-радянської війни науковиця стала за сумісництвом професоркою фізіології у Мелітопольському педінституті [1]. З початком війни вона з дітьми опинилася в Харкові, звідки повернулася до окупованого Києва. 55-річна жінка вела громадську роботу при міській управі: клопотала за нужденних науковців, митців і членів їхніх сімей, організовувала наукові лабораторії у медичних закладах, сприяла відновленню медичної допомоги киянам.

Після поразки німецької армії Радзимовські виїхали до Львова, де Валентина читала фізіологію для слухачів медичних курсів, створених на базі Львівського медінституту. З наближенням фронту переїхали на Пряшівщину, до Братислави, Мюнхена.

У Мюнхені після закінчення війни у Європі був створений Університет Агенції з реабілітації та репатріації ООН, де працювали й навчалися переміщені особи. Тут В. Радзимовська очолила кафедру фізіології, коли ж за рік заклад було закрито, очолила кафедру в Українській господарсько-технічній академії. У Мюнхені вона написала підручник з фізіології тварин та керувала низкою дипломних робіт. Утім, життя в зруйнованій Німеччині було важким, тому Радзимовські прагнули виїхати далі, до США. В очікуванні на дозвіл Валентину спіткав інсульт, який відібрав здатність читати й розуміти текст. Останні роки життя вона провела в родині сина Євгена, професора Іллінойського університету.

Науковий доробок Валентини Радзимовської у галузі фізіології, біохімії та медицини стосується трьох основних напрямів: впливу кислотно-лужного

балансу на функцію живих клітин, патологічної фізіології туберкульозу та дитячої фізіології. Її докторська дисертація присвячена виживанню клітин поза організмом за умов різної кількості кислоти в поживному середовищі. Ці знання нині використовують у клініках зі штучного запліднення, а також у лабораторії з розвитку вірусів. У 1921 р. В. Радзимовська розробила спеціальний пристрій – електрод, яким вимірювала кислотність виділених з організму тварин клітин.

У тексті дисертації вона згадує, що поставила понад 50 серій дослідів, використавши загалом більше, ніж 1200 чашок із культивованими клітинами кролика. Чашок Петрі в лабораторії було недостатньо, тому дослідниця відрізала денця звичайних скляних пляшок і шліфувала власноруч їхні краї.

За результатами цієї праці вийшла не лише дисертація, а й наукові статті в провідних міжнародних журналах – німецькому та британському. Надалі вона застосовувала методи вимірювання кислотності для різних тканин при туберкульозі, епілепсії, алергії, ендокринних захворюваннях.

Проблема тобто туберкульозу стояла надзвичайно гостро на початку ХХ ст. Ймовірно, що вже 1913 р., відвідуючи конференцію з терапії в Петербурзі, де головував знаменитий київський фтизіатр Феофіл Яновський, Валентина побувала й на з'їзді із боротьби з сухотами. Надалі Яновський був опонентом дисертації Радзимовської, а його учні Вадим Іванов та Іван Базилевич працювали в її лабораторії.

Сама ж Радзимовська після звільнення з в'язниці завідувала фізіологічним відділом Туберкульозного інституту, що розташовувався в тому ж Протасовому Яру, що й Бакінститут (нині Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України). Вона не тільки досліджувала зміни тканин при туберкульозі, а й шукала способи лікування цієї хвороби, обмежені за тих часів, коли антибіотики були майже невідомі.

Третьюю темою, фізіологією дитинства, Валентина зацікавилася досить рано. Працюючи в Фребелівському інституті, вона познайомилася з провідними дитячими психологами того часу: Софією Русовою, Степаном Ананьїним, Іваном Соколянським. Маючи проблеми з годуванням власних дітей під час та після революційних подій, Радзимовська не втрачала можливості дослідити вплив соціальних потрясінь на здоров'я дітей загалом [2].

Її праця «Діти часів революції» щодо впливу недоїдання на розвиток дітей вийшла у 1923 р. «Радзимовська впродовж 1922 р. з двома асистентами проаналізувала стан 6845 дітей у Києві, зробивши для цього 27 380 вимірів (переважно зросту й ваги). Це були лише українці та євреї, оскільки аналіз дослідниці ґрунтувався на походженні дітей, – підкреслює Олексій Болдирев. – Радзимовській вдалося довести, що всі показники у дітей з Києва через недоїдання були нижчі, ніж в однолітків, а розвиток їхнього організму – затриманий». Український науковець Іван Розгін згадував, що Радзимовська чи не першою звернула увагу на негативний вплив «великих соціальних зрушень» на молоде покоління. Зараз монографія «Діти часів революції» зберігається в Національній науковій медичній бібліотеці України у Києві [3]. Окрім фундаментального значення висновки монографії били на сполох: «На ґрунті усього наведеного ясно, що діти під час революції перейшли в стадію затримання

і порушення нормального розвитку. ... Завдання вихователів, педагогів, лікарів найскоріше зорієнтуватися в наслідках тяжкої травми і допомогти молодому організмові, оскільки це можливо, повернути те, що ним загублено...» [4].

До 1930 р. В. Радзимовська очолювала дослідну кафедру педології при Київському інституті народної освіти, і навіть після закриття кафедри продовжувала вивчати особливості перебігу хвороб у дітей та підлітків.

Сьогодні ім'я видатної дослідниці, талановитої викладачки, діячки національного руху, пристрасної людини повернуто із забуття. Валентину Радзимовську все частіше згадують серед діячів Української революції 1917–1921 рр. та в історії науки.

ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА

1. Валентина Радзимовська. Українська науковиця поміж революціями і війнами. Українська правда, 2024. URL: <https://www.istpravda.com.ua/articles/2023/02/10/162382/>

2. Ukrainian women and girls in science. UkraineNowUA, 2024. URL: https://ukraine.ua/stories/ukrainian-women-in-science/#pll_switcher

3. Хімічні реакції й революційне життя Радзимовської. Українська науковиця, чії дослідження дали старт вакцинам. Hromadske. Київ, 2024. URL: <https://hromadske.ua/about/contacts>

4. Валентина Радзимовська. Діти часів революції: фізичний розвиток дітей України. Київ: Товариство «Час», 1923.

ПЕРЕДІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА (ДО 90-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ ЗАСНУВАННЯ)

Дороніна Г. А.

ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г.М. Доброва НАН України», м. Київ, науковий співробітник, кандидат історичних наук, budzika86@gmail.com

Провідним центром розвитку наук про Землю та підготовки висококваліфікованих кадрів геологів і географів на півдні України є Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. У 1817 році в Одесі було засновано Рішельєвський ліцей з географічним класом, на базі якого у 1865 році створено, на той час, Імператорський Новоросійський університет [1]. Голова Одеської учбової округи Д.М. Княжевич був першим, хто запропонував перетворити ліцей на університет. Після його смерті цю ідею підтримав і видатний учений, лікар, наступний Голова Одеської учбової округи М.І. Пирогов. Він написав дві доповідні записки «Про хід освіти в Новоросійському краї та про нагальну необхідність перетворення навчальних закладів» і «Про перетворення Рішельєвського ліцею в університет», та влітку 1862 року отримав на це дозвіл. 7 вересня 1865 року перших 175 студентів університету розпочали

навчання на трьох факультетах: історико-філологічному, юридичному та фізико-математичному.

У складі природничого відділення фізико-математичного факультету була створена кафедра фізики та фізичної географії, першим завідувачем якої став фізик, географ, кліматолог В.І. Лапшин. Він організував кабінет географії, університетську метеорологічну станцію та визначив провідні напрями наукових фізико-географічних досліджень: океанографію, метеорологію та кліматологію. Вивчав природу Чорного та Середземного морів у складі кількох морських експедицій. З 1870 року кафедру очолював вчений фізик Ф.Н. Шведов.

З 1883 року кафедра була відокремлена від кафедри фізики і реорганізована на кафедру загальної географії та антропології, з 1904 по 1928 роки її очолював відомий вчений, учень В.В. Докучаєва географ, ботанік та ґрунтознавець Г.І. Танфільєв. З 1921 року кафедру перейменовано на кафедру фізичної географії та геології. Після смерті Г.І. Танфільєва кафедру очолив геолог О.К. Алексєєв.

В 1928 році на базі цієї кафедри, утворилося дві – геології, яку продовжував очолювати професор О.К. Алексєєв, та фізичної географії, завідувачем якої став професор В.Б. Лебедев, де продовжувалися регулярні дослідження прибережних вод Чорного моря між гирлами Дніпра та Дністра.

В 1934 році на виконання Постанови ЦК ВКП(б) і РНК СРСР від 16. 05. 1934 р. «Про викладання географії в початковій і середній школі» і Постанови Президії комітету вищої технічної освіти при ЦВК СРСР від 14. 07. 1934 р. «Про викладання економічної географії у вузах і втузах» на базі кафедр фізичної географії і геології університету та кафедри економічної географії Одеського інституту народного господарства створено географічний факультет [2]. До його складу увійшли кафедри фізичної географії і геології, економічної географії, метеорології і гідрології, геодезії і картографії, геології, мінералогії і петрографії. Навчальною базою для студентів факультету були кабінети при відповідних кафедрах, метеостанція, петрографо–мінералогічний і палеонтологічний музеї. Першими деканами географічного факультету були доц. О.М. Смирнов (1934–1935, 1937–1938), проф. Ш.Г. Вишнепольський (1936–1937), доц. І.Ю. Калібердін (1938–1939), проф. І.Д. Андросов (1940–1941). Викладачі і співробітники факультету проводили дослідження і картографування природних умов і ресурсів півдня України, надавали методичну допомогу учителям географії шкіл регіону.

В 1941-1942 роках навчання проводились в евакуації в м. Майкоп, у 1942-1944 роках - в м. Байрам-Алі.). Деканом факультету у воєнні та перші післявоєнні роки став доцент О.М. Смирнов. Восени 1945 року було відкрито геолого-ґрунтовий факультет, деканом якого призначено професора Ю.А. Гапонова. На факультеті було три кафедри – геології і палеонтології, гідрогеології, мінералогії і петрографії, кабінет і лабораторія ґрунтознавства. У 1952 році географічний і геолого-ґрунтовий факультети університету об'єднали у геолого-географічний факультет. Першим деканом був доцент О.М. Смирнов. Підготовка студентів проводилася за наступними напрямами: географія, геологія і пошук корисних копалин, гідрогеологія, мінералогія і петрографія, гідрологія і метеорологія [2].

Серед випускників факультету є академіки АН УРСР, Лауреати Ленінської премії, Державної премії СРСР, Державної премії Молдавської РСР, Державної премії України у галузі науки і техніки. Науковці та випускники факультету до 1952 року започаткували систематичні інженерно-геологічні і гідрогеологічні дослідження на території м. Одеси та її околиць. Склали першу геологічну мапу Одеського повіту і мапу основних колодязів, досліджували зсуви і обвали узбережжя моря. Проводили гідрогеологічні дослідження у Тираспільському повіті, а також у долині р. Інгулець. Опублікували першу гідрогеологічну мапу межиріччя Дністер–Південний Буг, а також детальний каталог гідрогеологічних свердловин цього регіону. Досліджували абразійну діяльність Чорного моря на узбережжі м. Одеса [3]. На початку 50-х років науково-дослідна експедиція Одеського університету проводила роботи на Дніпрі в зв'язку з проектуванням і будівництвом Каховської ГЕС.

Отже, ще до початку заснування геолого-географічного факультету в Одеському університеті було започатковано фундаментальні дослідження та проходила підготовка геологів і географів. Національним надбанням є Геолого-мінералогічний та Палеонтологічний музеї. Перший, заснований у 1865 році, містить понад 12 тисяч зразків мінералів з усього світу. Значну наукову цінність мають підняті з океанічного дна зразки рудних утворень та найбагатша в Європі колекція метеоритів. Палеонтологічний музей, який заснований у 1873 році, створений на основі колекції Рішельєвського ліцею. Він входить у десятку найкращих палеонтологічних музеїв світу. Тут зберігаються найбагатша регіональна колекція викопних останків, зібраних на півдні Східноєвропейської платформи, та унікальні колекції викопної фауни і флори. Понад 60 тисяч експонатів є еталонами при вивченні фауни півдня України [4].

ЛІТЕРАТУРА ТА ДжЕРЕЛА

1. Крізь призму пам'яті і часу: Одеський Рішельєвський ліцей у спогадах сучасників: до 200-річчя від дня засн. / авт.-упоряд. О. О. Синявська. Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. Одеса. 2017. 298 с.

2. Історія Одеського університету (1865—2000) / Л. О. Ануфрієв, С. О. Аппатов, Ю. О. Амброз та ін. Одеса: АстроПринт, 2000. 226 с.

3. Геология в Одесском университете : (очерки истории каф. общей и морской геологии) / Е. П. Ларченков, О. П. Кравчук, А. О. Кравчук. Київ: Фенікс, 2009. 532 с.

4. Причорноморський світоч: до 150-річчя від дня заснування Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова(1865). *Дати і події* 2015, 2014. № 1 (5). С. 127—129.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ОСОБОВОГО ФОНДУ ОЛЕКСІЯ БОГОЛЮБОВА В ІНСТИТУТІ АРХІВОЗНАВСТВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Ємчук О. І.

*Інститут архівознавства Національної бібліотеки України імені
В. І. Вернадського, м. Київ, кандидат історичних наук, старший науковий
співробітник, vio@ukr.net*

Олексій Миколайович Боголюбов – член-кореспондент НАН України за спеціальністю «механіка» (1969), доктор технічних наук (1966), професор (1972), Заслужений діяч науки і техніки України (2001), видатний дослідник історії науки, організатор наукової школи з історії математичних наук, талановитий педагог, автор понад 500 наукових праць.

У статті ставимо за мету проаналізувати питання формування особового фонду О.М. Боголюбова в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, що є головним архівним підрозділом і науково-методичним центром у системі НАН України, який здійснює комплектування, зберігання, вивчення архівних фондів видатних учених НАН України з метою їх актуалізації та популяризації.

Формування особового фонду № 43 «Боголюбов Олексій Миколайович (25.03.1911 – 02.11.2004) – член-кореспондент НАН України за спеціальністю «механіка» (1969)» відбувалося у декілька етапів. У грудні 1974 р. від видавництва «Наукова думка» було передано верстку наукових праць: «Історія механіки машин», «Розвиток проблем механіки машин», «Машина і людина». У березні 2006 р. від учениці О.М. Боголюбова Лариси Лесько надійшов основний масив документів вченого: наукові праці та робочі матеріали до них, документи біографічні, з його діяльності, листування, документи з дарчими написами, про родину і рідних, зібрані документи. У цілому на зберігання було передано 631 см розсіпу, що порівняно з іншими фондами, становить досить великий обсяг документів, який потребує копіткої довготривалої роботи з наукового опрацювання документів.

У 2019 р. унаслідок формування і описування особового архівного фонду № 42 «Боголюбов Микола Миколайович (21.08.1909 – 13.02.1992) – академік АН України за спеціальністю «математична фізика» (1948)» відбулося виокремлення частини документів із архіву О.М. Боголюбова, які стосувалися його старшого брата (наукові праці, біографічні документи М. М.Боголюбова, листування), та їх приєднання до фонду М.М. Боголюбова. Цей фонд уведений до наукового обігу [1].

У 2022 р. за результатами першого етапу опрацювання документів О.М. Боголюбова було сформовано Опис № 2 «Документи біографічні, про вченого, родини та рідних», що містить 59 документів за 1937 – 2003 рр. Опис № 2 тематично поділено на чотири розділи, де справи розташовані за хронологічним принципом: розділ I «Документи біографічні та про вченого», розділ II «Документи О.М. Боголюбова про родину і рідних», розділ III

«Документи дружини О.М. Боголюбова – Тамари Боголюбової (Морозової)», розділ IV «Документи рідних та про них».

На підставі аналізу біографічних документів опубліковані наукові статті про життя та діяльність О.М. Боголюбова [2], ліквідовано лакуни в його біографії щодо обставин арешту і перебування у засланні в Норильську [3].

Початковий етап опрацювання біографічних документів О.М. Боголюбова дозволив більш ефективно розпочати систематизацію та опрацювання наукових праць і робочих матеріалів до них, що будуть внесені до Опису № 1. Протягом цього етапу роботи з науковими працями з'ясовано, що останнє і найбільш повне видання бібліографії О.М. Боголюбова нараховує 368 позицій [4], проте до нього не включено деякі дослідження вченого, що є частинами великих видань, наприклад, перші розділи 1-го тому «Історії вітчизняної математики» (1966), або окремі статті, наприклад: «Бурбаки. До 50-річчя виходу в світ I тому «Елементів математики» (1990); «Соціальна історія математичного природознавства» (1994) та інші.

О.М. Боголюбов був видатним істориком науки, який протягом багатьох років створював не тільки праці з історії механіки і математики, а й зробив внесок у історію науки і наукознавство, поєднував у своїх творах технічні, гуманітарні, природничі дисципліни. Більшість наукових тем розроблялось ним протягом багатьох років, наприклад, твори про О. Бетанкура, Р. Гука, Г. Ніколадзе. Через це під час опрацювання фонду виникла проблема раціональної систематизації цих праць, оскільки розпорощення творів у Опису № 1 за хронологією їх видання може ускладнити роботу майбутніх дослідників архівної наукової спадщини вченого. Відповідно до методичних рекомендацій у цій сфері [5, с. 78], у межах розділів Опису № 1 рукописи наукових праць і робочі матеріали групуються за тематичною ознакою та послідовністю роботи автора над ними, у межах теми справи можуть розміщуватися за абеткою назв творів.

О.М. Боголюбов створив унікальну базу біографічних даних про видатних вчених, написав більше 63 наукових біографій, наприклад, присвячених І. Артоболевському, А. Бетанкуру, Г. Ніколадзе, Г. Монжу, Р. Гуку, Ж. В. Понселе та іншим науковцям. У його капітальній праці «Математики. Механіки: біографіческий довідник» (1983) вміщено більше 1500 біографій. До тексту цього довідника та текстів інших біографічних творів він зібрав багато різноманітних робочих матеріалів (бібліографічні списки, конспекти, нотатки, виписки, вирізки з газет і журналів). Ці підготовчі документи долучено до матеріалів довідника та інших наукових біографій, що допоможе майбутнім дослідникам з'ясувати, наскільки повною джерельною базою володів О.М. Боголюбов про ту чи іншу персону. Тому під час формування справ, маючи на меті зберегти стиль і врахувати методичні принципи роботи вченого, не було роз'єднано основні наукові документи з додатками, які органічно пов'язані між собою [5, с. 99].

О.М. Боголюбов володів багатьма європейськими мовами: він переклав та опублікував твори зарубіжних вчених англійською, німецькою, французькою мовами, його власні праці написані також іспанською, литовською мовами. О. М. Боголюбов був одним з небагатьох вітчизняних дослідників того часу, хто

під час своєї наукової роботи використовував багато зарубіжних першоджерел, читаючи їх в оригіналі. Масив підготовчих документів багатьма іноземними мовами частково буде долучено до конкретних творів, іншу частину – у вигляді розпорошених конспектів, витягів, нотаток систематизовано та сформовано у справи узгальної тематики. На жаль, такі розсипи автографів підготовчих матеріалів у переважній більшості не містять датування та нумерації аркушів. Масив документів іноземними мовами потребує спеціального фахового аналізу з боку майбутніх дослідників наукової спадщини О.М. Боголюбова.

Порівняно з великим обсягом збережених наукових творів і підготовчих матеріалів, в особовому фонді О.М. Боголюбова недостатньо його фотодокументів, у тому числі фотопортретів, а також досить мало епістолярних джерел. В Інституті архівознавства проводиться робота з доукомплектування фонду такими видами документів, бо вони мають надзвичайно цінність для реконструкції життя, діяльності й творчості фондоутворювачів, а також виступають важливими джерелами для відображення розвитку науки [6, с. 170–171].

Таким чином, в Інституті архівознавства НБУВ активно проводиться робота з наукового опрацювання особового архівного фонду О.М. Боголюбова, який містить великі інформаційні ресурси для дослідження життєвого та творчого шляху вченого, його творчої лабораторії та методичних засад роботи видатного історика науки. Маємо надію, що документи, які відклалися в особовому архіві О.М. Боголюбова, зацікавлять сучасних дослідників історії науки і техніки та фахівців з наукознавства.

ЛІТЕРАТУРА І ДЖЕРЕЛА

1. Шаповал А. І., Старовойт С. В. Документи академіка М. М. Боголюбова в архівних фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // *Рукописна і книжкова спадщина України*. 2019. Вип. 24. С. 71–86.

2. Ємчук О. Маловідомі біографічні документи про історика науки Олексія Боголюбова // *Бібліотека. Наука. Комунікація* : Інноваційні трансформації ресурсів і послуг : матеріали міжнар. наук. конф. (4–6 жовт. 2022 р., м. Київ). Київ : НБУВ, 2022. С. 292–295.

3. Ємчук О. Штрихи до портрета історика науки Олексія Боголюбова (1911–2004) // *Архіви України*. 2023. № 4(337). С. 109–124.

4. Олексій Миколайович Боголюбов. Біобібліографія / відп. ред. М. О. Пустовойтов. Київ : Ін-т математики НАН України, 2001. 80 с.

5. Робота з документами особового походження: метод. посіб. / Л. О. Драгомірова та ін. К. : УНДІАСД, 2009. 284 с. URL: http://undiasd.archives.gov.ua/doc/doc_osob_pohod.metod_rec.pdf.

6. Документні та інформаційно-довідкові комплекси архівів НАН України: створення та інтегрування до системи історичних знань про українську науку: монографія / відп. ред.: О. С. Онищенко, Л. М. Яременко. Київ: НБУВ, 2023. 296 с. URL: <http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004809>

РОЛЬ НАУКИ В ПЕРІОДИ КРИЗ

Живага О. В.

ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України» (м. Київ), докторант, старший науковий співробітник, кандидат історичних наук, oks_zhyvaga@ukr.net

Перехід до постіндустріальної цивілізації, який розпочався в середині ХХ ст., призвів до збільшення значення знань та продукування різноманітних технологічних і соціальних ризиків у різноманітних сферах, джерелом яких стала надмірність науково-технічного прогресу. У. Бек та Е. Гідденс говорять про формування так званого «суспільство ризику», що являє собою інтегральну концепцією поглядів на розвиток сучасного соціуму в умовах його підвищеної ризикованості, наявності небезпек і глобальних загроз. До зростання ризикованості призводить надмірність знань про ризики в суспільстві та недостатній розвиток інструментарію протидії їм, а також глобалізація світу, оскільки вона породжує зростання кількості взаємозалежних наслідків прийняття чи неприйняття рішень. У часи криз та конфліктів саме наука і науковці залишаються рушійною силою прогресу людства, проводячи критичні дослідження, пропонуючи наукове консультування представникам директивних органів, застосовуючи наукову дипломатію, і відіграючи важливу роль у гарантуванні безпеки у державі.

Наука надає інформацію, яка допомагає зрозуміти виникнення та розвиток криз, дає їм оцінку, а також розробляє реалістичні сценарії майбутнього, які допомагають визначити політичні заходи реагування на проблему. Потреба в науковій легітимізації політичних нав'язаних заходів зростає у тому випадку, коли необхідні швидкі дії, які інколи можуть бути незвичайними або непопулярними, а їх очікуваний вплив неможливо відразу передбачити. Наука може запропонувати варіанти дій, а політичні рішення залишаються у сфері відповідальності директивних органів [1].

Недостатній розвиток інструментарію протидії кризам та нездатність науки повністю позбавити соціум ризику призводить до посилення сумнівів у її можливостях. Як засвідчила пандемія COVID-19, неправильне розуміння політики, засноване на фактичних даних, може підірвати довіру громадськості та сприяти ворожому ставленню до експертів. Така негативна реакція вимагає поліпшення комунікації з боку політиків щодо природи науки, необхідно активно розвивати та використовувати наукову комунікацію з громадськістю як простір критичної взаємодії з науковою сферою. Науковці не закликають до повного переходу до стратегічної комунікації, яка має на меті переконувати громадян у поглядах вчених чи урядів, а наголошується на функції публічної комунікації і взаємодії з наукою в інтересах демократії не стільки як процесу, де інформація передається або обговорюється, скільки як засобу, за допомогою якого суспільства можуть виховувати уявлення про проблеми, які постають перед ними. М. Буккі і Б. Тренч називають це «соціальною дискусією навколо науки», яка є «непередбачуваною та відкритою» [2]. Під час кризи ця

непередбачуваність і відкритість може здатися проблемою, проте такі надзвичайні ситуації також можуть розглядатися як простори можливостей, де можна запровадити нові практики та звички, стимулювати соціальні зміни через нові інституції та відновлену довіру до науки.

Заперечення наукових знань, дезінформація і маніпулювання знаннями в періоди криз займає центральне місце у внутрішньому багатосторонньому політичному просторі. В надзвичайній ситуації вважається за доцільне використовувати «один голос», щоб об'єднати голоси експертів, оскільки в нинішній час соціальних мереж генерується велика кількість інформації, і саме академічні товариства і організації надають найбільш корисну, збалансовану та достовірну інформацію. Важливо підтримувати чесність досліджень і забезпечувати достовірність наукової інформації на всіх етапах. Вчений має нести відповідальність за розповсюдження інформації та добросовісне виконання ролі експерта в питаннях науки, результати діяльності якого буде обговорюватися суспільством і ставати частиною політичних рішень.

Велику роль у подоланні криз відіграє наукова співпраця і дипломатія. Наукове співробітництво через кордони повинно стати критичною стратегічною вимогою для всіх країн. Адже академічна наука і наукова свобода підлягає атакам у багатьох регіонах, зокрема в Україні, що загрожує як окремим вченим, так і системам інфраструктури вищої освіти та науки. Тому колективний, централізований і активний підхід до забезпечення підтримки наукової діяльності відіграє ключову роль для її стабільного функціонування. Активна інтеграція в міжнародні мережі вчених, які постраждали, сприятиме їх справедливому доступу до наукових платформ, обладнання та технологій. Зокрема, доступ до спеціальних міжнародних програм фінансування, тимчасовий прихисток для студентів і вчених, які можуть в подальшому привезти обладнання, реагенти, ідеї нових колег, що сприятиме швидшому відновленню наукової сфери і економіки країни в цілому. Тому світові держави повинні приділяти більше уваги систематичним підходам до розширення наукового співробітництва. Зокрема, потребують аналізу зміни у сучасній системі міжнародної колективної безпеки, зокрема й науковою спільнотою України.

Одним зі способів для поліпшення захисту знань за часів кризи та можливостей для інтеграції в міжнародні мережі є відкрита наука, а саме відкритий доступ до наукових публікацій, розширення доступу до дослідницької інформації та участь громадськості. Наприклад, на самому початку пандемії стало зрозуміло, що доступ до наукової інформації та даних матиме вирішальне значення для всіх країн, і це стало однією з перших цільових ініціатив у науковій політиці. Метааналіз літератури про попередні пандемії інфекційних захворювань у поєднанні з розробкою та обміном епідеміологічними моделями та сценаріями дозволив розробити політику, засновану на фактичних даних. Декілька національних та міжнародних організацій заздалегідь виступили з ініціативами щодо просування відкритого доступу до наукових публікацій, пов'язаних з COVID-19, і це вплинуло на доступність більшої частини цієї інформації. Зокрема зростання кількості загальнодоступних препринтів було

однією з характеристик поширення наукової інформації під час пандемії, що стало відповіддю на потребу швидкого та своєчасного доступу до нової науково-дослідної інформації. Використання кризи як каталізатора для просування відкритої науки підвищує стійкість систем до майбутніх криз і допомагає реалізувати амбіції науки як глобального суспільного блага у світі [3].

Нині наука та науковці відіграють важливу роль у кризові періоди нашої держави, – спершу пандемії коронавірусу, потім військової агресії з боку російської федерації, – та залишаються рушійною силою прогресу. За словами В. Онищенко, ректора Національного університету «Полтавська політехніка ім. Ю. Кондратюка», наука у воєнний час зосереджується саме на інноваційному і технологічному розвитку країни, тому увагу науковців сконцентровано на викликах, з якими наука зіштовхується у воєнний час, і головним завданням стає підвищення поінформованості громадськості про роль науки та інновацій для підтримки економіки під час воєнного стану, заохочення національної солідарності, зокрема бізнесу, в інтересах спільного використання наукових досягнень різними стейкхолдерами, актуалізація потреб використання досягнень науки для відновлення та розвитку економіки України, створення умов для налагодження наукової комунікації у межах України та за її межами, об'єднання всіх наукових досліджень та розробок, створених у воєнний період (масштабування та створення єдиного ресурсу як засобу популяризації науки у складний період) [4]. Проте українська наука також потребує збереження та захисту у цей складний період. Нагальним завданням під час цієї затяжної кризи є підтримка дослідницької системи всередині самої України для уникнення втрати покоління дослідників. Необхідно розробляти механізми координації допомоги та підтримки з боку секторів вищої освіти і науки під час надзвичайних ситуацій. Фінансові органи, дослідницькі організації та благодійні фонди повинні гнучко реагувати на це та пропонувати інноваційні рішення.

В міру того, як світ входить в більш розколоту геополітичну структуру, науці необхідно працювати для побудови і підтримки глобальної структури. Оскільки стихійні лиха, пов'язані з геополітичними кризами та війнами, наступні пандемії, зміни клімату в подальшому будуть шкодити глобальній соціально-економічній системі. Серед важливих заходів для переходу до сталого розвитку та подолання кризових явищ є забезпечення більш радикальних змін, які сприятимуть взаємодії науки з іншими зацікавленими сторонами суспільства з метою прискорення розробки та впровадження нових знань і технологічних рішень для вирішення цих проблем; істотний перехід до прийняття термінових рішень стосовно соціально-технічних проблем, які сприяють між- та трансдисциплінарним дослідженням, та зміцненню відкритої науки; посилення глобального наукового співробітництва через кордони, яке повинно стати критичною стратегічною вимогою для всіх країн; розробка демократичними країнами глобального протоколу для проведення наукових досліджень у кризові періоди, зокрема у військовий час, з залученням якомога більшої кількості країн; створення міжнародних схем фінансування, призначених для підтримки вищої освіти і досліджень з залученням національних урядів [5]. Необхідно усвідомлювати, що наука є глобальною діяльністю, яку необхідно підтримувати,

адже науково-дослідницька діяльність і вища освіта визначаються світовою спільнотою такими, що потребують захисту і збереження в умовах кризи, що в свою чергу вимагає більш стійких структур, які можуть з ними впоратися.

ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА

1. Новотни Х. Поради щодо наукової політики під час кризи. 06.03.2023. URL: <https://council.science/uk/current/blog/science-policy-advice-in-times-of-crisis/>.

2. Bucchi M., Trench B. Handbook of Public Communication of Science and Technology. London: Routledge, 2021. p. 1–13.

3. OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2023: Enabling Transitions in Times of Disruption. URL: <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/855c7889-en/index.html?itemId=/content/component/855c7889-en>.

4. Наука під час війни: МОН провів онлайн-конференцію до Дня науки. 23.05.2022. URL: <https://nupp.edu.ua/news/nauka-pid-chas-viyni-mon-proviv-onlayn-konferentsiyu-do-dnya-nauki.html>.

5. International Science Council. Conference on the Ukraine Crisis: Responses from the European higher education and research sectors. Paris, International Science Council, 2022. DOI: 10.24948/2022.04.

ВНЕСОК ПРОФЕСОРА П.М. МУХАЧОВА (1861–1935 рр.) У СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ МЕТАЛІВ

Заверющенко М. П.

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», аспірант, nzav@ukr.net

Петро Матвійович Мухачов (1861 – 1935 рр.) – відомий учений кінця XIX – початку XX ст., професор, педагог, перший обраний директор Харківського технологічного інституту (ХТІ), автор понад 40 наукових праць. Його прізвище найчастіше згадується дослідниками в контексті становлення та розвитку вітчизняного паровозобудування, тоді як внесок науковця в розвиток української металургійної галузі, зокрема у становлення Українського науково-дослідного інституту металів (УкрНДІмет), нерідко залишається поза увагою.

Як відомо, УкрНДІмет – це один із перших вітчизняних інститутів металургійної галузі. Підставою для його створення в місті Харкові стала постанова РНК УРСР від 30 жовтня 1928 р., прийнята з метою реалізації «Першого п'ятирічного плану розвитку народного господарства СРСР», адже металургія була одним із пріоритетів першої п'ятирічки (1928 – 1932 рр.) [1].

Саме під керівництвом П. М. Мухачова відбувалася організація діяльності та становлення інституту, адже Петро Матвійович був відомим фахівцем не лише в галузі паровозобудування, а й металургії. Йому належать відомі праці «Курс заводських машин. Механізми для обробки металів» (1894 р.), «Машини металургійних виробництв» (1899 р.), «Машини для обробки металів в нагрітому стані» (1899 р.), «Машини металургійних виробництв. Молота і кувальні преси»

(1902 р.), «Прокатні стани» (1902 р.) тощо. До нього часто зверталися за консультаціями керівники металургійних підприємств.

У той час необхідно було якнайшвидше вирішувати гострі проблеми агломераційної та доменної плавки на криворізьких і керченських рудах, дослідження основних параметрів прокатки, розробки калібрування валків, створення й запровадження точних методів і способів хімічних аналізів руд, сировини та готової продукції. Потрібно було організувати науково-дослідні роботи щодо технології виплавки металу з вітчизняних руд, засобів його оброблення, питань металознавства тощо [2]. Саме на вирішенні цих невідкладних завдань і зосередив увагу Петро Матвійович як керівник інституту.

Доречно зауважити, що однією з актуальних проблем на початку 1930-х рр. було розроблення системи заходів щодо протидії зносу рейок на залізниці, зокрема стирання та зминання, тобто виникла нагальна потреба в удосконаленні їх виробництва. В УкрНДІмет було організовано проведення досліджень щодо сорбітизації рейок, адже П. М. Мухачов, як фахівець у галузі паровозобудування, розумів важливість розвитку залізничного транспорту. Також з метою поліпшення якості транспортного металу було організовано проведення робіт щодо зменшення браку під час виробництва осей.

Дослідження агломераційних процесів було однією з перших серйозних робіт, проведених інститутом. Результатом цих досліджень стало відкриття на початку 1930-х років двох агломераційних фабрик на Керченському та Макіївському заводах. У галузі доменного виробництва в УкрНДІмет наприкінці 1920-х – на початку 1930-х рр. Петро Матвійович організував проведення базових досліджень технологічного процесу плавки на стійких глиноземистих шлаках. Було розроблено технологію доменної плавки на глиноземистих шлаках, що дозволило знизити витрату пального й підвищити продуктивність доменної печі [2].

У той час у галузі вітчизняного машинобудування гостро постало питання залежності від імпортової сировини. Необхідно було переходити на виробництво власного чистого заліза. У результаті розробленого співробітниками інституту методу плавки технологічно чистого заліза вдалося отримати метал, який за вмістом заліза перевершував імпортні сорти м'яких сталей. Також Петром Матвійовичем було організовано роботу з розроблення конструкцій нових прокатних станів і вдосконалення старих, методів дослідження неметалевих вклучень у сталях та чавунах тощо.

Варто зазначити, що під керівництвом П. М. Мухачова в УкрНДІмет було створено лабораторії – механічну, металографічну, рентгенографічну, хімічну, які не тільки вели теоретичні дослідження, а й виконували роботи, пов'язані з проведенням на металургійних заводах досліджень з основної виробничої тематики [2]. Петру Матвійовичу вдалося залучити до роботи в інституті провідних на той час фахівців у галузі металургії, своїх колег і учнів, – Є. Є. Фарафонова, М. Ф. Лева, В. А. Можарова, М. В. Врацького та ін.

Отже, аналізуючи діяльність П.М. Мухачова на посаді керівника УкрНДІмет, можна дійти висновку, що він, як організатор та провідний учений, відіграв ключову роль у становленні інституту, адже зумів у стислі терміни

організувати проведення фундаментальних досліджень у галузі вітчизняної металургії та їх упровадження у виробництво. Це дозволило українським підприємствам доволі швидко стати провідними світовими виробниками чорних металів і сплавів.

ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА

1. Балишев М. А. Репрезентативність фонду «Український науково-дослідний інститут металів» у Центральному державному науково-технічному архіві України для дослідження історії розвитку металургії в Україні / М. А. Балишев, А. О. Алексєнко // *Архіви України*. – 2022. – №1 (289). – С. 80 – 88 [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: <http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/97699>

2. Журило Д. Науково-педагогічна діяльність Петра Мухачова в 1887 – 1935 рр. / Д. Журило, В. Кабачек, О. Кириченко // *Історія науки і біографістика*. – Київ: Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України. – 2022. – №1. – С. 170 – 191. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: <https://inb.dnsgb.com.ua/2022-1/09.pdf>

ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ ГЕОФІЗИКИ ІМ. С.І. СУББОТІНА НАН УКРАЇНИ ПІД ЧАС ПОВНОМАСШТАБНОЇ ВІЙНИ З РФ (2022 - ПОЧАТОК 2024 РР.)

Звонкова Г. Л.

ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України (м. Київ), кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, zvonkova@ukr.net

Попри воєнні дії, масштабні руйнування, недостатність фінансування та вимушену міграцію, науковці Національної академії наук України не тільки продовжують працювати, а й мають вагомі результати, які дозволяють вирішувати поточні питання захисту держави, а також спрямовані на повоєнну її відбудову.

У відділах Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна вивчаються фізичні процеси планети Земля: магнітне поле, надра, процеси гравітації та сейсмічної активності. Інститут проводить дослідження в Антарктиці на станції «Академік Вернадський», а також в магнітних обсерваторіях та на сейсмічних станціях.

У лютому 2022 р. вчені палеомагнітної лабораторії Інституту, яка знаходиться у селі Демидів у 30 кілометрах на північ від Києва, врятували дороге обладнання, завдяки якому в лабораторії проводилися унікальні дослідження. Науковці в перші дні після вторгнення «замаскували» цінні прилади під купу сміття, і, завдяки цій винахідливості, обладнання вціліло після окупації. Восени 2022 р. через масовані ракетні обстріли у Демидові (як і в усій країні) почалися перебої з електроенергією. Важливі дослідження, результати дослідів не були зірвані завдяки встановленому генератору та відновленню роботи приладів. У лабораторії науковці продовжують вивчати глибинну будову земної кори та верхньої мантії Землі. Результати досліджень допомагають робити

прогнози з пошуку родовищ корисних копалин. «Україна має величезні запаси корисних копалин. За допомогою геофізичних методів можна визначити, як формувалися ці копалини й де саме у глибинах земної кори вони залягають. Ці знання важливі для пошуку копалин і післявоєнної відбудови країни», – каже завідувач відділу петромагнетизму і морської геофізики інституту, член-кореспондент НАН України Володимир Бахмутов. Також актуальними залишаються дослідження магнітних властивостей гірських порід. Виявлення закономірностей змін магнітних параметрів залежно від кліматичних і фізико-географічних умов є відносно новим методом реконструкції палеокліматів. «Розуміння історії змін клімату в Україні дає змогу прогнозувати зміни в майбутньому. Тема клімату, попри війну, надзвичайно важлива для України та світу. Ця тема про майбутнє людства, про врожаї, сталий розвиток і гідне життя», – зазначив Володимир Бахмутов [1].

Під час наступу російських загарбників на Київ постраждала геомагнітна обсерваторія Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна «Київ», яка знаходилася в смт Димер, Київської області. Обсерваторія подавала середні значення величини геомагнітного поля без небажаних завад, а також інформацію про елементи редукції вимірів, що виконуються на інших територіях. Цей матеріал використовувався для фундаментальних і прикладних досліджень глибинної будови Землі, складання карт нормального й аномального магнітних полів, вивчення вікового ходу і короткоперіодних варіацій магнітного поля Землі, а також сонячно-земних зв'язків. Крім того, геомагнітна обсерваторія забезпечує організацію соціально-медичного профілю та військово-навігаційних служб України інформацією про стан магнітного поля. В 2011 році обсерваторія стала повноправним членом INTERMAGNET і отримала відповідний сертифікат. Дані геомагнітної обсерваторії «Київ» передавалися в онлайн-режимі до міжнародних центрів даних, а річні кінцеві дані (definitive data) – публікувалися на носіях CD- і DVD- INTERMAGNET. За якістю дані цієї обсерваторії були одними з найкращих серед даних інших українських і європейських геомагнітних обсерваторій завдяки вдалому розташуванню (відсутності завад геомагнітного поля), оснащенню найкращими сучасними приладами та високій якості виконання й обробки спостережень. Дані обсерваторії «Київ» постійно використовували українські й іноземні науковці. Жоден міжнародний чи український проект не обходився без даних цієї обсерваторії. Загарбники викрали звітні сучасну наукову апаратуру і знищили всю комп'ютерну й офісну техніку. Для подальших досліджень магнітного поля необхідно відновити обсерваторію в Димері, адже дані з цього регіону наразі не фіксуються. Спостереження тут вели безперервно з 1958 р. [2].

За 2022 р. для отримання детальної схеми залишкового гравітаційного поля, яка є ефективним інструментом у розумінні джерел домінуючих гравітаційних особливостей Карпатсько-Панноського регіону, в Інституті геофізики ім. С.І. Субботіна побудували тривимірну густинну модель осадового заповнення цього регіону. Вчені дійшли висновку, що феномен позитивних значень залишкового гравітаційного поля для структур Панноського басейну можна пояснити вторгненням в осадовий покрив вулканічних порід або наявністю тіл

високої густини з особливим петрофізичним складом у консолідованій частині земної кори. За допомогою розробленої технології геомагнітних досліджень для регіонального та локального прогнозування розміщення вуглеводнів на території України геофізики Академії показали, що в нафтогазоносних областях і провінціях газів та газоконденсатні родовища розташовані над блоками консолідованої кори з підвищеною намагніченістю, нафтогазові – над стилями магнітних і слабкомагнітних блоків, нафтові – над слабо-або немагнітними блоками [3].

У жовтні 2023 р. в Києві у виставковому центрі «ACCO International» науковці Інституту геофізики брали участь в роботі форумів «Безпечна громада. Обладнання, споруди й системи захисту життя» та «Розмінування територій України. Сучасні технології та обладнання». За участю НАН України й інших компаній було проведено виставку безпекових технологій «SECURITY 2.0». Задля популяризації результатів наукових досліджень НАН України розгорнула окрему експозицію науково-технічних розробок у межах зазначених напрямів індустрії безпеки.

2023 р. продовжувалася робота Інституту з розширення української сейсмологічної мережі та її інтеграції до міжнародної. Відділ сейсмічної небезпеки та відділ сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна за підтримки й у співпраці з Міністерством енергетики США (DOE), Ліверморською національною лабораторією (LLNL), Університетом штату Мічиган (MSU) та Консорціумом EarthScore планують розширити національну сейсмологічну мережу шляхом встановлення постійних широкосмугових сейсмічних станцій для реєстрації землетрусів на території України. У червні–липні 2023 р. року в межах проєкту «Розширення та модернізація сейсмічної мережі в Україні» (SNEMU) науковці Інституту пройшли у Грузії комплексне навчання за Програмою сейсмічних цільових досліджень Українського науково-технологічного центру [4].

У лютому 2024 р. вчені Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна брали участь у першому засіданні Науково-координаційної ради НАН України з проблем зміни клімату, яка була створена в Академії наприкінці 2023 р. Нагальним питанням спільної діяльності науковців має бути активізація участі НАН України у формуванні національної політики з питань зміни клімату. Важливість таких заходів визначається метою Уряду нашої держави – за нинішніх надважких умов скоротити до 2030 року викиди парникових газів до 35% від рівня 1990 року [5].

Отже, попри виклики і труднощі, науковці Інституту продовжують працювати, зосереджуючи свої зусилля насамперед на зміцненні обороноздатності й безпеки нашої країни та створенні наукового підґрунтя для повоєнного відновлення і подальшого інноваційного розвитку української економіки й суспільства.

ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА

1. Світ. Всеукраїнська газета для науковців та освітян. № 7-8, 2023.

<https://files.nas.gov.ua/PublicMessages/Documents/0/2023/03/230313120118774-2079.pdf>

2. Від російської навали дуже постраждала геомагнітна обсерваторія «Київ». 21.07.2022.

<https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=9293>

3. Богданов В.Л. Про діяльність установ Секції фізико-технічних і математичних наук НАН України під час воєнного стану. Вісник НАН України, 2023, № 3, С. 3-18.

<https://doi.org/10.15407/visn2023.03.003>

4. Геофізики Академії розширюють українську сейсмологічну мережу та інтегрують її до міжнародної. 21.07.2023.

<https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=10344>

5. Відбулося перше засідання Науково-координаційної ради НАН України з проблем зміни клімату, створеної в Академії наприкінці 2023 року. 16.02.2024. <https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=11048>

РИЗИКИ, ПОВ'ЯЗАНІ З АТОМНИМИ ОБ'ЄКТАМИ

Іванова Г. Т.

ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України», м. Київ, аспірант, georgana@ukr.net

Актуальність теми дослідження визначається важливістю захисту атомних електростанцій від потенційних загроз, як віртуальних, так і реальних, у контексті гарантування безпеки ядерної енергетики. Суть проблеми полягає в тому, що об'єкти ядерної інфраструктури, такі як атомні електростанції, дослідницькі реактори, підприємства зі збагачення урану та виробництва ядерного палива, становлять потенційні цілі для атак, які можуть призвести до серйозних наслідків, включно з масштабними викидами радіоактивних речовин. Ці загрози мають різноманітні форми, наприклад фізичні атаки на обладнання, які можуть призвести до перегрівання активної зони реактора або широкого поширення радіоактивних матеріалів, а також можливість збиття літака над територію атомного комплексу, кібератаки.

Протягом останніх п'ятдесяти років ядерні реактори стали об'єктами атак у вигляді повітряних нальотів, вторгнень, окупації. Ризики, пов'язані з ядерними енергетичними системами у конфліктних регіонах, охоплюють ширший спектр проблем, ніж лише можливі навмисні або ненавмисні атаки на атомні електростанції чи їх території. У таких умовах системи ядерної енергетики стають додатково вразливими та піддаються загрозам. Наприклад, об'єкти для зберігання радіоактивних відходів можуть стати мішенями для бомбардувань або захоплення з боку терористів.

Ця проблема набуває особливої актуальності у зв'язку з російсько-українською війною, розпочатою 24 лютого 2022 р. Наприклад, під час захоплення російськими військами неактивної атомної станції в Чорнобилі виникла потреба у підтримці команди робітників, які гарантували безпеку та здійснювали моніторинг для запобігання можливим ядерним інцидентам. Однак через обмежену свободу руху робітників під час окупації існувала значна

ймовірність помилок та ускладнень у керуванні ситуацією [1].

На міжнародному рівні активно обговорюється питання кібербезпеки в контексті ядерних програм. На сайті Ініціативи з ядерної безпеки (ІЯБ) можна побачити "індекс кібер-оцінки"[3], що допомагає оцінити рівень впровадження національних кіберстандартів у різних країнах. Цей індекс вказує на серйозність ставлення різних країн до потенційних кіберзагроз, зокрема тих, де розвинена ядерна енергетика - США, Канада, Франція, Швейцарія та Росія, а також тих, де рівень нагляду обмежений, як у випадку Мексики, Бразилії, Італії, Казахстану та Китаю. ІЯБ виділила чотири ключові пріоритети, які, на їхню думку, значно зменшать ризик кібератак на ядерні об'єкти: інституціоналізація кібербезпеки; впровадження активних заходів захисту; зменшення складності та здійснення трансформації. Хоча ці рекомендації і важко виконати, проте вони сприятимуть значному зниженню ймовірності результативних кібератак на ядерні об'єкти.

Міжнародне агентство з атомної енергії та інші міжнародні організації активно працюють над розробкою директив та рекомендацій для забезпечення кіберзахисту ядерних установок. Однак, незважаючи на ці заходи, інциденти кібератак продовжують відбуватися.

У грудні 2014 року сталася кібератака на комп'ютери оператора південнокорейської атомної електростанції. Атаки включали в себе надсилання тисяч фішингових електронних листів із шкідливим кодом, а також викрадення конфіденційної інформації [2].

В Україні перша зареєстрована кібератака на енергетичну систему сталась 23 грудня 2015 року. Під час цього інциденту російським хакерам вдалося зламати комп'ютерні системи управління трьох провідних енергопостачальних компаній України: "Прикарпаттяобленерго", "Київобленерго" та "Чернівціобленерго". Кібератака була складною і включала кілька етапів. По-перше, зловмисники заражали мережі шляхом використання підроблених листів електронної пошти та методів соціальної інженерії. Далі отримували контроль над автоматизованими системами диспетчерського управління та виконували операції з вимикання підстанцій. Хакери також призводили до виведення з ладу елементів IT інфраструктури, джерел безперебійного живлення, модемів, RTU та комутаторів. Вони також видаляли інформацію на серверах та робочих станціях, використовуючи інструмент KillDisk. Зловмисники атакували телефонні номери кол-центрів з метою перевантаження ліній що призводило до відмови в обслуговуванні абонентів, які залишалися без електропостачання [4].

Потім, вночі з 17 на 18 грудня 2016 року, трапилася наступна, менш масштабна за наслідками, кібератака. Протягом понад однієї години підстанція «Північна» компанії «Укренерго» була вимкнена, що призвело до відключення електропостачання споживачів у північній частині правого берега Києва та прилеглих районів області [3].

27 червня 2017 року відбулася кібератака на Чорнобильську атомну електростанцію (ЧАЕС), під час якої тимчасово вимкнули систему Windows. Це призвело до припинення моніторингу радіаційного рівня на промисловому майданчику, який довелося проводити у ручному режимі. Крім того, атака вплинула на обмін документами на станції. Обмін документами на станції був

повністю зупинений, і спеціальні звіти та показники довелося надсилати за допомоги електронної пошти. [5]. Внаслідок цієї кібератаки, протягом певного часу Чорнобильська атомна електростанція (ЧАЕС) була обмежена в проведенні радіаційного моніторингу промислових майданчиків у ручному режимі, сайт ЧАЕС тимчасово припинив свою роботу [4]. Проте важливо підкреслити, що ця атака не вплинула на безпеку самої атомної станції, і всі технологічні системи продовжували функціонувати нормально.

У підсумку важливо відзначити, що загроза фізичних нападів на атомні електростанції та пов'язані з ними об'єкти є однією з ключових проблем у сфері безпеки. Потенційні ризики таких атак можуть включати значні викиди радіоактивних матеріалів, що створює небезпеку для навколишнього середовища та здоров'я громадян.

Для протидії цим загрозам та забезпечення безпеки атомних електростанцій та схожих об'єктів необхідні комплексні заходи. Ці заходи включають в себе впровадження суворого контролю доступу, застосування ефективних систем безпеки та моніторингу, а також підготовку персоналу до виявлення та реагування на потенційні загрози. Важливою є також розробка детальних планів дій у надзвичайних ситуаціях, наприклад евакуацію населення та надання допомоги потенційним постраждалим.

Постійне оновлення технологій та стандартів є важливим для підвищення ефективності систем безпеки та зменшення вразливості до потенційних загроз. Усі ці заходи спрямовані на гарантування безпеки атомних електростанцій та інших об'єктів, пов'язаних з ядерною енергетикою, для зменшення ризику негативного впливу на здоров'я населення та навколишнє середовище, а також підвищення стійкості цього важливого сектору енергетики до потенційних загроз.

ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА

1. Building a safer world [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://www.nti.org/>.
2. Bunn M. Securing the Bomb 2010 . Securing All Nuclear Materials in Four Years / Matthew Bunn. – United States of America: President and Fellows of Harvard College, 2010. – 132 с.
3. The NTI Index assesses nuclear and radiological security [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://www.ntiindex.org/results/>
4. Zenko M. A Nuclear Site Is Breached [Електронний ресурс] / Micah Zenko // The Washington Post Company. – 2007. – Режим доступу до ресурсу: <https://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/12/19/AR2007121901857.html>.
5. Історія Чорнобильської АЕС [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://chnpp.gov.ua/ua/about/history-of-the-chnpp-2>.

РОЗРОБКА ТА ЗАСТОСУВАННЯ МАС-СПЕКТРОМЕТРІЇ ДЛЯ АНАЛІЗУ БІОМОЛЕКУЛ

Іценська А.¹, Назаренко В.І.²

¹Ліцей м. Норідж, Англія, студентка;

²Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАНУ, Київ, кандидат біологічних наук, провідний науковий співробітник, nazarecokman@gmail.com

Актуальність біохімічних досліджень та їх зв'язок з аналітичною хімією, зокрема з мас-спектрометрією, підтверджуються багатьма наукометричними показниками. Наприклад, у середині першого десятиліття ХХІ століття 46% публікацій з мас-спектрометрії було присвячено дослідженню біологічних і медичних об'єктів. Еволюція мас-спектрометрії характеризувалася постійним ростом застосувань методу у науці та техніці. Сфери впровадження й нові розробки впроваджувалися у численних приладах, всі вони базувалися на принципі відслідковування іонів: створення джерела іонів, аналіз пучків іонів відповідно до співвідношення маси до заряду і вимірювання або ресстрація струмів пучків відповідними детекторами. Ці елементи існують у багатьох формах і комбінуються для створення спектрометрів із заданими характеристиками. Потреби користувачів різні, як і хімічна форма та кількість доступного для аналізу зразка, який може бути наявним у субмікрограмових кількостях. Мас-спектрометрія відіграє важливу роль у органічній хімії для визначення структури складних молекул, особливо із застосуванням методів високої роздільної здатності.

Органічні молекули іонізуються не тільки як іони цілої молекули, а й у вигляді низки її фрагментів. Ця властивість, яка на перший погляд може здатися недоліком, насправді є дуже корисною під час ідентифікації органічних речовин, оскільки одержаний в результаті мас-спектр дає змогу ідентифікувати вихідну молекулу так само однозначно, як відбитки пальців використовуються для ідентифікації окремої людини. Це становить основу потужного методу органічного аналізу. Якщо суцільна фрагментація молекули неприйнятна для цілей експерименту, можна використовувати інший метод іонізації, який дає невелику кількість фрагментів. У цьому методі такий реагент, як метан (CH_4), змішується з вимірюваним газом і піддається бомбардуванню електронами. Іонізований метан CH_4^+ реагує з утворенням CH_5^+ , який реагує з іонізацією зразку газу завдяки перенесенню протона або заряду. Цей процес називається хімічною іонізацією і в деяких випадках він збільшує масу утвореного іона на одиницю.

За допомогою мас-спектрометра високої роздільної здатності можна проводити вимірювання маси молекулярного іона (або будь-якого іншого іона в спектрі) з точністю приблизно до однієї мільйонної. Ця маса забезпечує найліпший індекс для визначення іонних формул. Точні маси іонів $\text{C}_6\text{H}_{12}^+$ і $\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_2^+$ дорівнюють, наприклад, 84,0939 і 84,0211 відповідно, і ці іони легко відрізнити лише за їхніми масами. Щойно молекулярна формула відома, можна вивести загальну кількість кілець і подвійних зв'язків, що складають

молекулярну структуру, і почати розмірковувати про можливі структурні формули молекули. Щоб вивести структурні формули з молекулярних формул, необхідно вивчити осколкові іони в мас-спектрі. Поки що неможливо остаточно передбачити закономірності фрагментації органічних молекул, проте відомо багато напівемпіричних закономірностей фрагментації і, зазвичай, вдається виділити піки в спектрі, характерні для певних хімічних груп. Цей метод цінний тим, що, як правило, немає необхідності знати будь-які подробиці складу невідомої сполуки, щоб вивести повну або часткову структуру. Для аналізу необхідна лише невелика кількість сполуки, сто мікрограмів або менше. За допомогою комп'ютера, з'єданого з мас-спектрометром з високою роздільною здатністю, можна нанести близько 1000 масових піків за хвилину з роздільною здатністю до 20 000, для кожного піка можна виконати точні виміри, а висоту піків та іонний склад можна роздрукувати у формах "карти елементів", що допомагають в інтерпретації спектра. Комп'ютер також може виконувати багато логічних кроків зі скорочення даних, які приводять до зясування структури.

Постійний відбір матеріалів, що містяться в реакційній посудині, з подальшим аналізом за допомогою мас-спектрометра використовували для ідентифікації та вимірювання кількості проміжних частинок, що утворюються під час реакції, залежно від часу. Цей вид аналізу важливий як для припущення механізму, за яким протікає загальна реакція, так і для того, щоб розв'язати детальну кінетику реакцій. У таких дослідженнях широко використовується ізотопне маркування. Воно може показати, які саме атоми беруть участь у реакції; у реакціях перегрупування зазначити чи йдеться про внутрішню молекулярний, чи про міжмолекулярний процес; у реакціях обміну засвідчити, що певні атоми, наприклад водню, обмінюються між реагуючими частинками. Маркування також широко використовується в мас-спектрометричних дослідженнях для отримання інформації про реакції фрагментації, що протікають в мас-спектрометрі. Галузі досліджень, у яких використовується мас-спектрометрія, охоплюють вивчення структури білка, метаболізму ліків, смаку та запаху, нафти та нафтохімії, органічних копалин, спадкових метаболічних захворювань та ін.

Розвиток методів так званої м'якої іонізації напочатку 1980-х років відкрив сучасну еру біомолекулярної мас-спектрометрії. Ці іонізаційні методи дозволяють переносити нелеткі аналітичні молекули або іони аналіту з рідкої фази в молекулярні іони газової фази, які піддаються мас-спектрометричному аналізу. Значення методів м'якої іонізації для сучасної науки є величезним, про що свідчить присудження Нобелівської премії з хімії 2002 року Джону Фенгу і Коїчі Танака за їхню витончену роботу з розробки молекулярних методів м'якої іонізації для біомолекулярної мас-спектрометрії. У своїй Нобелівській лекції на конференції ASMS 2003 року в Монреалі Джон Фенг влучно описав електро-розпилювальну іонізацію макромолекул як таку, що «дає крила молекулярним слонам».

Існує два основних типи методів іонізації, за допомогою яких біомолекули можуть бути переведені з рідкої в газову фазу молекулярних іонів: методи іонного розпилення, які включають електророзпилення іонізацію (ESI),

терморозпилення та хімічну іонізацію при атмосферному тиску (APCI), а також методи іонної десорбції, які включають бомбардування швидкими атомами (FAB), плазмову десорбцію (PD) та матричну лазерну десорбційну іонізацію (MALDI). На сьогоднішній день ESI [1] та MALDI [2] стали найпоширенішими у своїх відповідних категоріях. Більшість комерційних мас-спектрометрів, які поставляються з ESI, також оснащені APCI [3], оскільки він доповнює ESI щодо здатністю іонізувати полярні аналіти, які не існують у вигляді іонів у розчині.

У 1990-ті роки відбулося стрімке зростання та утвердження мас-спектрометрії як одного з основних аналітичних інструментів для біомолекулярного аналізу в медико-біологічних дослідженнях. Значною мірою це зростання можна пояснити розвитком методів м'якої іонізації і технологій інтерфейсу іонізаційно-масового аналізатора для з'єднання рідинних хроматографічних систем з мас-спектрометрами. Досягнення в мікроелектроніці і комп'ютерних технологіях також дозволили швидкі цикли сканування, а також збір і обробку даних, які необхідні для забезпечення високої роздільної здатності, точності та високої пропускну можливості аналізу. Стрімкий розвиток мас-спектрометрії, зокрема біомолекулярної мас-спектрометрії, зокрема біомолекулярної мас-спектрометрії, революціонував і підвищив якість досліджень у безлічі дисциплін біомолекулярних наук, зокрема у медицині, біохімії, молекулярній біології тощо., привів до революційних змін. Огляд літератури показав, що за останнє десятиліття було опубліковано в різних медичних та біохімічних журналах понад 350 оглядових статей, де термін «мас-спектрометрія» містився у заголовках.

У фармацевтичній промисловості високопродуктивний скринінг (ВШС) розпочався наприкінці 1980-х років, передусім для застосування в процесі винайдення нових ліків. Спочатку ВШС дозволяв аналізувати кілька сотень сполук на тиждень [4], наразі досягає 32 000 сполук на день, що становить максимум 3 с на зразок. Здатність аналітичного методу аналізувати зразок за кілька секунд визначається терміном «висока пропускна здатність». Щоб досягти такої продуктивності, ВТС потребує повністю автоматизованих мультиплексних платформ з економічно ефективними і надійними аналізаторами. Здебільшого використовують флуоресцентно-люмінесцентні спектроскопічні аналізи, які вимірюють інтенсивність світла, що випромінюється клітинами або біохімічними речовинами. Ці спектроскопічні методи були розглянуті Н. Діною та ін. [5], де вони обговорили переваги цієї техніки для високопродуктивного моніторингу зразків. Нарешті, мас-спектрометричні платформи стали «золотим стандартом» в омічних підходах до ідентифікації типу захворювань, у визначенні процесу лікування або високорезультативних способах виявлення біомаркерів.

ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА

1. Yamashita, M.; Feng, J.B. Electrospray ion source: another variation of the free-jet theme. *J. Phys. Chem.* 1984, 88, 4451–4459.
2. Karas, M.; Bachmann, D.; Bahr, U.;
2. Hillenkamp, F. Matrix assisted ultra-violet laser desorption of nonvolatile compounds. *Int. J. Mass Spectrom. Ion Processes* 1987, 78, 53–68.
3. Horning, E.C.;

3. Horning, M.G.; Carroll, D.I.; Dzidic, I.; Stillwell, R.N. Chemical ionization mass spectrometry. *Adv. Biochem. Psychopharmacol.* 1973, 7, 15–31. 3296 Yeboah and Konishi

4. Pereira DA, Williams JA. Origin and evolution of high throughput screening. *Br J Pharmacol.* 2007; 152; 1: 53-61. 1:CAS:528:DC%2BD2sXpsFOju70%3D. 10.1038/sj.bjp.0707373. 17603542. 1978279

5. Dina NE, Colnita A, Szoke-Nagy T, Porav AS. A critical review on ultrasensitive, spectroscopic-based methods for high-throughput monitoring of bacteria during infection treatment. *Crit Rev Anal Chem.* 2017; 47; 6: 499-512. 1:CAS:528:DC%2BC2sXhtVyrstrM. 10.1080/10408347.2017.1332974. 28541711

6. Song QQ, Zhao YF, Chen XJ, Li J, Li P, Jiang Y. New instrumentation for large-scale quantitative analysis of components spanning a wide polarity range by column-switching hydrophilic interaction chromatography-turbulent flow chromatography-reversed phase liquid chromatography-tandem mass spectrometry. *Rsc Adv.* 2017; 7; 51: 31838-31849. 1:CAS:528:DC%2BC2sXhtVequ7jK. 10.1039/c7ra0

GLOBAL BRAIN GAIN: HOW MIGRANT SCIENTISTS ARE SHAPING TOMORROW'S INNOVATION

Karmadonova T.

Dobrov Institute for Scientific and Technological Potential and Science History Studies of National Academy of Sciences of Ukraine (Kyiv), Candidate of Philosophical Sciences, Senior Researcher, takarmadonova@gmail.com

In a changing world where international population movements are becoming increasingly prevalent, intellectual migration emerges as a key factor in shaping the innovative landscape. Scientists who relocate from one country to another bring with them diverse knowledge, experience, and perspectives that contribute to enriching scientific communities and accelerating technological progress. Understanding the impact of scientists' migration on innovation is extremely important for the development of effective policies and strategies in the field of science and technology. The migration of scientists has been examined in the works of Y. Polishchuk and O. Nagorna, who explore the role of scientist migration in shaping the scientific and educational space: insights from EU and US countries, J. Batalova and M. Fix explore the theme of immigrants and the new brain gain: strategies for utilizing increasing educational attainment, O. Polevetska and V. Shenderovsky study the migration of prominent Ukrainian scientists, N. Avramchuk and M. Sukhomoziy examine Ukrainian migrants who have changed history.

This article aims to analyze the impact of intellectual migration (using examples of scientists from Ukraine) on the formation of innovative potential and to identify ways in which migrant scientists contribute to the development of creative projects and technologies on a global scale.

The ongoing debate on immigration often portrays immigrants as arriving with limited education and creating significant financial burdens for host countries.

However, recent research challenges this notion, revealing that immigrants possess higher qualifications than commonly believed. For instance, 48 percent of immigrants who arrived in the United States between 2011 and 2015 were college graduates, exceeding the 31 percent of U.S.-born adults with similar credentials. This represents a notable increase from the 27 percent observed among newcomers a quarter-century ago [1].

"The brain drain," characterized by the emigration of scientific researchers, directly affects Ukraine. Even now, according to expert assessments, the majority of those who are capable of leaving, particularly younger individuals, choose to depart the country. Immigrant scientists play a pivotal role in shaping the trajectory of technology, entrepreneurship, and global economies. Their unique perspectives, diverse backgrounds, and unwavering determination drive revolutionary progress that resonates across various scientific sectors. Immigrant scientists bring forth a rich mosaic of cultural experiences, languages, and customs, fostering an environment conducive to the cross-pollination of ideas as they collaborate with local talent. Additionally, immigrant scientists often maintain strong connections with their countries of origin, serving as conduits for bridging scientific disparities. They facilitate international collaborations, research investments, and scientific expansions [2].

I would like to illustrate several examples of migrant scientists who, thanks to immigration, have made their inventions known worldwide. One exemplary migrant scientist whose contributions have left an indelible mark on the world is Igor Sikorsky. Born in Kyiv, Ukraine, Sikorsky's early achievements in aviation set the stage for his groundbreaking career. At the age of 24, he garnered global acclaim with the creation of the "Ilya Muromets," an aircraft that set a record for cargo lifting capacity, showcasing Sikorsky's innovative prowess. Seeking new horizons, Sikorsky immigrated to the United States, where he established Sikorsky Air Engineering, a pioneering company that revolutionized helicopter design and production. His helicopters quickly gained prominence and became instrumental in various military operations, earning him recognition and accolades from the US Armed Forces. Notably, Sikorsky's visionary aircraft were the first to traverse the Atlantic and Pacific Oceans, marking historic milestones in aviation history and solidifying his legacy as a trailblazer in aerospace engineering.

Another important figure in the world is Bohdan Hawrylyshyn. He was born in the Ternopil region and is now residing in Canada, is a significant figure on the global stage. As a member of the Club of Rome, an international NGO uniting public figures and scientists from over 30 nations, he actively contributes to shaping the discourse on humanity's development. His influence extends to the establishment of the World Economic Forum in Davos, where influential politicians and business leaders convene annually to discuss pressing global issues and foster collaboration. Hawrylyshyn's visionary leadership has left an indelible mark on the world stage, driving forward progress and cooperation across borders [3].

Volodymyr Khavkin's journey is equally inspiring. Born in Odessa and raised in Berdyansk, he embarked on a remarkable career as an epidemiologist and bacteriologist. His groundbreaking work took him to Switzerland and later to Paris,

where he dedicated himself to developing a cholera vaccine. His efforts at the Pasteur Institute led to the successful creation of the vaccine, a pivotal achievement that averted a potential global catastrophe. In India, Khavkin's contributions earned him the status of a national hero, revered as the "White Healer" for his role in saving countless lives not only in India but also worldwide [4].

It's also worth mentioning remarkable Ukrainian immigrants such as: Liubomyr Romankiv was born in the city of Zhovkva, located in Galicia. His youth coincided with the events of World War II, causing his family to relocate frequently across Europe before eventually immigrating to Canada. He is an electronics scientist and a longtime employee of IBM (over 50 years), serving as the head of the Center for Electrochemical Technology and Microstructures at the T.J. Watson Research Center of IBM. He is the inventor of inductive magnetic heads for information recording, essentially the creator of hard disk drives and personal computers, now recognized by the global scientific community. Romankiv's inventions are studied in leading universities worldwide, and his portrait is displayed in the National Hall of Fame in the United States. Following Igor Sikorsky, Liubomyr Romankiv became the second Ukrainian to receive such high recognition [5].

Among the well-known Ukrainian migrant inventors, representatives in the field of information technology can be highlighted. Jan Koum's journey from Fastiv, Ukraine, to becoming a prominent figure in the tech industry is remarkable. After relocating to Mountain View, California, he co-founded WhatsApp, a widely used messaging platform known for its simplicity and security. Under his leadership, WhatsApp grew exponentially, eventually leading to its acquisition by Facebook. Koum's innovative contributions to the field of communication technology have had a profound impact, shaping the way people connect and communicate globally [6].

The other prominent researcher in the field of information technology is Max Levchin, originally from Kyiv. He left his homeland at the age of 16 and went on to found the world's most famous payment system, PayPal, by the age of 27. Today, Max is recognized as one of the most successful and wealthiest programmers in Silicon Valley. Today, Max Levchin's contributions to the tech industry extend far beyond PayPal. He has become a leading figure in the development of various innovative technologies and startups, leveraging his expertise to shape the future of digital payments, cybersecurity, and artificial intelligence. Levchin's entrepreneurial spirit and vision continue to inspire and drive advancements in the ever-evolving landscape of information technology.

In conclusion, the influx of migrant scientists has become a driving force behind global innovation. Their diverse perspectives, skills, and experiences enrich scientific communities worldwide, accelerating progress and shaping the future of innovation. By leveraging the talents of migrant scientists, nations can harness a global brain gain that fosters collaboration, creativity, and breakthrough discoveries. As we continue to navigate an increasingly interconnected world, recognizing and supporting the contributions of migrant scientists will be crucial in driving forward innovation and addressing the complex challenges of tomorrow.

SOURCES AND LITERATURE

1. Batalova J., Fix M. Immigrants and the New Brain Gain: Ways to Leverage Rising Educational Attainment. Migration Policy Institute, 2017. URL: <https://www.migrationpolicy.org/news/immigrants-and-new-brain-gain-ways-leverage-rising-educational-attainment> (reference date: April 15, 2024).
2. How Immigrant Innovators Shape Tomorrow. URL: <https://fastercapital.com/topics/how-immigrant-innovators-shape-tomorrow.html> (reference date: April 15, 2024).
3. 24 emigrants who glorified Ukraine worldwide. URL: <https://coma.in.ua/26460> (reference date: April 15, 2024).
4. Avramchuk N., Sukhomozsky M. (Un)known Ukrainians Who Changed History. Kyiv: Summit-Book, 2019. 208 p.
5. Polevetska O., Shenderovsky V. Liubomyr Romankiv - a prominent scientist in the field of electronics (on the occasion of the 90th anniversary). Worldview: Scientific-popular magazine / NAS of Ukraine. Kyiv: Academperiodika, 2021. № 6. С. 26-29.
6. Karmadonova T., L. Ryzhko, T. Bessalova and H. Doronina, "Intellectual Migration and Its Impact on the Development of Information Technology: History and Perspectives. 2023 IEEE International Conference on Information and Telecommunication Technologies and Radio Electronics (UkrMiCo), Kyiv, Ukraine, 2023, pp. 223-227, doi: 10.1109/UkrMiCo61577.2023.10380366.

РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОГО МУЗЕЙНИЦТВА (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ВИДАНЬ 1923 Р. АРХІВУ КНИЖКОВОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ)

Кепін Д. В.

*Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова», м. Київ, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник,
dKepin@gmail.com*

У сучасному освітньому процесі та практичній діяльності наукових працівників музеїв важливим є використання напрацьованих дослідників минулого, які не втратили свого значення й сьогодні. Дослідження творів друку 1920-х рр., виданих в Україні, дозволяє об'єктивно реконструювати стан музейництва того часу.

З набуттям незалежності України активізувались дослідження невідомих та маловідомих сторінок з історії музейництва (С.І. Білокінь, І.В. Загороднюк, Р. В. Маньковська, Ю.А. Омельченко, Л.Д. Федорова, О.В. Червоненко, Ю. М. Чорнобай, І.В. Шидловський, А.С. Яненко та ін.). Важливими є праці дослідників (О.Л. Васьківська, Л.В. Дояр, О.М. Левчук, Г.Я. Рудий), які висвітлюють історію видавничої галузі України. Проте науковці не аналізують видання з гуманітарного та природничого знання, які стали підґрунтям

організації експозицій історичних, природничих, краєзнавчих музеїв різного типу 1920-х рр., які зберігаються у Державному архіві друку Книжкової палати України. Актуальність обраної теми полягає і у тому, що видання, які наявні у фонді, є недослідженими.

Мета доповіді — проаналізувати рідкісні та маловідомі видання 1923 року з питань історії та природознавства музейної спрямованості.

У фонді Державного архіву друку виявлено 18 видань, які доцільно розподілити на такі види: наукові (2 од.), науково-популярні (4), популярні (1), навчальні та навчально-методичні (8), довідкові (3). За тематичною спрямованістю вирізняємо 7 видань з історії: Левіна-Дорш А., Кунов Г. Техніка доісторичної епохи. Ч.1: Вогонь. Житло. 124 с.; Техніка доісторичної епохи. Ч.2: Добування і приготування їжі. Одеса: Держіздат України, 1923, 104 с. Техніка доісторичної епохи. Ч.3: Зброя. Прикраси тіла. Одяг. 115 с.; Зібер М.І. Нариси первісної економічної культури зі ступною статтею М.Є. Слабченка. Одеса, 1923, 412 с.; Походження життя та людини (лекція-бесіда). Одеса, 1923, 27 с. Віппер П. Підручник Нової історії. Київ, 1923. 208 с.; Яворський М. Нарис історії України. Ч.1: Господарство натуральне. Первісне суспільство. Князівсько-дружинний вік. Феодалізація України. Феодалізм Галицько-Волинської та Литовської доби. Київ, 1923. 176 с.; 5 – з природознавства: Троянівський І. Природознавство. Підручник. Київ, 1923. 320 с.; Вінтергальтер А. Практичний курс природознавства. (Елементарний підручник). Харків, 1923. 92 с.; Левін М. Підручник природознавства. Складений за програмою природознавства для молодших класів шкіл усіх типів. Видання 33. Одеса, 1923, 370 с. Що можна в школі зробити і показати з ботаніки / склав Б. М. Комаров. Одеса, 1923. 360 с.; Никольський О.М. Мій зоологічний сад. Оповідання для юнацтва. Харків, 1923. 48 с. 3 – довідкові: Тутковський П. А. Словник геологічної термінології (Проект). Київ, 1923. 202 с.; Гнатюк В. Наукове товариство імені Шевченка. З нагоди 50-річчя його заснування (1873–1923). Львів, 1923. 16 с.; План-довідник м. Києва 1923 р., Київ, 1923, 366 с.; 2 – з музейництва: Шмит Ф.І. Искусство, как предмет обучения. Харьков, 1923. 64 с.; 1 – з книжкового пам'яткознавства: А. Р. (Криптонім не вдалось розшифрувати – Д. К.). Охорона книг. Харьков, 1923. 26 с.

Охарактеризуємо деякі видання. Наприклад, праця німецьких дослідників Г.Левіної-Дорш та Г. Кунова стала першою в Україні, яка висвітлювала особливості розвитку техніки за доби первісності. Усі частини гарно ілюстровані. Книги широко використовувалось при створенні навчальних археологічних, етнографічних та краєзнавчих музеїв. Один з авторів Г. Кунов (1862–1938) – історик, соціолог, етнограф, публіцист.

Підручник історика М.І. Яворського (1884–1937) став фактично «настільною» книгою для висвітлення давньої та середньовічної історії України музейними закладами.

Доля цього дослідника трагічна. Він був випускником юридичного факультету Львівського університету. Отримав 1912 року ступінь доктора політичних наук. За період 1923–1925 рр. М.І. Яворським було підготовлено та видано серію підручників з історії України для шкіл та середніх спеціальних

навчальних закладів. У 1924 р. був затверджений членом Президії наукового комітету НКО УСРР, згодом цього року М. Яворський обійняв посаду заступника завідувача Укрнауки. Очолив 1925 року Український комітет краєзнавства при Наркоматі освіти. Зробив значний внесок в організацію краєзнавчих музеїв. Був одним з ініціаторів створення 1925 р. у складі Укрнауки Всеукраїнського комітету з охорони природи. 1928 р. став доктором історичних наук, наступного року йому було присуджено ступінь доктора історії культури без захисту дисертації і обрано академіком Всеукраїнської академії наук (ВУАН). М.І. Яворський володів російською, польською, чеською, білоруською, німецькою, французькою, італійською та грецькою мовами, латиною. У 1930 р. його було репресовано, 03.11.1937 р. страчено у Соловецькій в'язниці (Ленінградська обл., росія), реабілітовано 1989 р. До сьогодні точаться дискусії щодо оцінки наукової діяльності вченого. Основними є дві точки зору: науковець зробив вагомий внесок в історію України [5]; дослідник був офіційним істориком-марксистом [6; 7].

Серед видань з природознавства вирізняється книга ботаніка та бібліографа Б. М. Комарова (1882–1975). Ілюстроване видання складається з 12 розділів, поділених на тематичні підрозділи, списку джерел, списку назв рослин, покажчика українських та латинських назв рослин, та предметного покажчика. У виданні Б. Комаров приділив достатню увагу створенню шкільного ботанічного музею. Розглянув методичні засади виготовлення гербарію, використання спеціального інструментарію для збору рослин, оформлення експозиції, збереження зразків рослин, складання облікової документації на зразки натураліїв. Книга Б. Комарова стала однією з першою в Україні, яка висвітлювала специфіку ботанічного музейництва.

Майбутній вчений був випускником 1906 року Ягеллонського університету у Кракові. Мав багатий досвід викладацької, музейної та книжкової пам'ятокознавчої діяльності. Зокрема, в Одесі створив Державну українську бібліотеку ім. Т. Шевченка, якою завідував впродовж 1920–1930 рр.; від 1930 р. – завідувач відділу україніки Одеської публічної бібліотеки. Був секретарем, заступником голови, головою у 1924–1930 рр. Українського бібліографічного товариства в Одесі. Репресований 1931 р. Мав ступінь кандидата біологічних наук (1946 р.) та звання Заслуженого діяча наук Таджикиської РСР (1957 р.). Реабілітований 1989 р. [1; 2].

Книжка визначного мистецтвознавця, музеєзнавця, пам'яткоохоронця та педагога, академіка ВУАН Ф. І. Шміта (1877–1937) стала однією з першою в Україні з музейної педагогіки та соціології. Вчений розкривав власний досвід створення музеїв дитячої художньої творчості у Харкові 1920 р., при Київській науково-дослідній кафедрі мистецтвознавства аналогічного музею, організованого 1923 р. У Харківському музеї зберігалось близько 15–20 тис. дитячих малюнків, виконаних під керівництвом Ф.І. Шміта. Вчений одним з перших в Україні став викладати курс «Музеєзнавство» в Київському археологічному інституті 1923 р. [6; 7]. Дослідник був репресований і розстріляний. Засновано 2007 року НАН України премію імені Ф. І. Шміта за видатні наукові роботи в галузі мистецтвознавства та культурології.

Отже, видання 1923 р. є цінним джерелом для висвітлення розвитку музейництва в Україні, дають уявлення про навчальні курси, які викладались у різних закладах освіти та можливість з'ясування деяких біографічних даних про наукову і педагогічну діяльність вітчизняних учених. У подальшому дослідження фонду Державного архіву друку з обраної теми дозволить скласти анотований каталог видань з музейництва та пам'ятоохоронної справи, які були видані в Україні у період 1920–1930-х рр.

ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА

1. Зленко Г. Д. Комаров Богдан Михайлович // Енциклопедія сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.]; НАН України, НТШ. Київ : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: <https://esu.com.ua/article-4274> (дата звернення: 02. 02. 2024).

2. Комаров Богдан Михайлович // Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець XIX ст.–1941 р.): матеріали до біобібліографічного словника / авт.–уклад. Л. В. Гарбар ; ред. кол.: Г. В. Боряк, Л. А. Дубровіна (голова), В. І. Попик [та ін.]; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. Київ : [б. в.], 2017. С. 219.

3. Мейс Джеймс. Комунізм та дилеми національного визволення: Національний комунізм у радянській Україні 1918–1033. Київ : ТОВ «Видавн. Дім «КОМОРА», 2018. 494 с.

4. Оглоблин О. Українська історіографія 1917–1956. Київ : [б. в.], 2003. 252 с.

5. Санцевич А. В. М. І. Яворський: нарис життя та творчості. Київ : Ін-т історії України НАН України, 1995. 62 с.

6. Ходак І. Науково-дослідна кафедра мистецтвознавства: початковий етап діяльності (1922–1924). Студії мистецтвознавчі. 2014. Ч. 2. С. 119–125.

7. Ходак І. Кабінет дослідження дитячої творчості Всеукраїнської академії наук. Студії мистецтвознавчі. 2015. Ч. 2. С. 67–78.

ОКРЕМІ ПРОЄКТИ АКАДЕМІКА М. П. БАРАБАШОВА ЩОДО РОЗВИТКУ АСТРОНОМІЇ У ХАРКІВСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Коваль Ю. Ю.

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», аспірантка, k.yuliia19@gmail.com

У 2024 р. у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна відзначається низка видатних ювілейних дат у галузі астрономії: 200 років від дня заснування кафедри астрономії та 130-річчя з дня народження видатного українського астронома, академіка М. П. Барабашова (1894–1971), завдяки енергійній діяльності якого у 1920-х–1960-х рр. астрономічна наука у Харкові набула значного розвитку. Упродовж багатьох років вчений очолював кафедру астрономії (1934–1971), Харківську (університетську) астрономічну

обсерваторію (1930–1966), був ректором університету (1943–1945). Діяльність Барабашова як очільника університету суттєво вплинула на хід відновлення закладу вищої освіти та реконструкцію Харківської астрономічної обсерваторії після подій німецько-радянської війни 1941–1945 рр. Учений також реалізував низку важливих астрономічних проєктів у Харківському університеті, започаткував тут наукову школу планетознавства. Масштаби діяльності колективу однодумців під керівництвом М. П. Барабашова вже у 1950-ті роки визначили Харківську астрономічну обсерваторію як центр планетних досліджень, що набув міжнародного визнання [1, с. 3, 252].

Основним проблемним полем астрономічних проєктів, організаційною частиною яких М. П. Барабашов опікувався у 1930-х–1950-х рр., були спроби винесення інструментальної бази обсерваторії за межі міста, оскільки територіально вона розташовувалася у центрі Харкова. Уже на початку 1930-х рр. спостережні умови тут суттєво погіршилися через постійне збільшення освітленості середмістя, зведення нових великих будівель. Водночас інтенсивність світіння нічного неба залежала від умов штучного освітлення, цей ефект посилювався у випадку неповної прозорості атмосфери. Поступово це унеможливило організацію якісних фотометричних досліджень, які проводилися в університетській обсерваторії. Зважаючи на це, за ініціативи харківських астрономів під загальним керівництвом академіка М. П. Барабашова у Харкові було започатковано створення Центральної Української обсерваторії, яку передбачалося збудувати на базі університетської обсерваторії (не реалізовано); одночасно проводився комплекс заходів щодо винесення інструментальної бази Харківської астрономічної обсерваторії за межі міста (також безрезультатно). Зазначені проєкти мали сприяти організації якісних спостережень університетських астрономів та поліпшити їхні результати [2].

Ще однією з можливостей щодо винесення астрономічних інструментів за межі території обсерваторії, на думку М. П. Барабашова, могло стати розміщення однієї з астрономічних веж на даху нової оселі Харківського державного університету імені О. М. Горького, яка на той час була найвищою будівлею у місті. Колишня споруда «Будинку проєктів», призначена для розміщення найбільших проєктно-будівельних установ УСРР за часів Харкова як столиці республіки, на початку 1950-х рр. була передана учбовому закладу на честь відзначення 150-річчя від дня створення університету. Дуже зруйнована у період німецько-радянської війни 1941–1945 рр., будівля «Будинку проєктів» підлягала суттєвому відновленню і реконструкції, щоб перейти у власність харківського університетського студентства.

Історія цієї будівлі розпочалася у 1930 р., коли у безпосередній близькості від території Харківської астрономічної обсерваторії 15 квітня того року відбулася закладка фундаменту «Будинку проєктних та будівельних організацій», який планувалося збудувати на центральній площі міста. Передбачалося, що зазначена будівля буде зводитися в оригінальний спосіб: а саме збиратися з бетонних кубів, які будуть насаджуватися на спеціальні колони задля пришвидшення темпів будівництва. З метою виробництва бетонних конструкцій (кубів) планувалося запустити окремий бетонний завод [4, с. 169].

Академік М. П. Барабашов, який очолював Комісію зі сприяння будівництву ХДУ імені О. М. Горького, активно організовував робочий процес щодо розгляду та затвердження ректоратом закладу вищої освіти поверхових планів споруди, розробки технологічної частини конструкцій (на стадії розгляду проєктного завдання для архітекторів). Завдяки його наполегливості, вже на одному з перших засідань цієї комісії у березні 1951 р. було ухвалено рішення: передбачити у кошторисних розрахунках позиції щодо благоустрою та оснащення вже існуючої астрономічної обсерваторії, розташованої біля південного фасаду будівлі, а безпосередньо у споруді університету – запроєктувати приміщення для учбового планетарію, з урахуванням кошторисних призначень на його оснащення [5, арк. 1].

Додатково, у рапорті на ім'я ректора ХДУ імені О. М. Горького проф. І. М. Буланкіна академік М. П. Барабашов наполягав на необхідності перепланування будівель та спостережних павільйонів університетської обсерваторії, аргументуючи це значною зношеністю її споруд, які руйнуються, в також акцентував на будівництві додаткової астрономічної вежі для встановлення нового телескопу. На його думку, зазначені роботи мали увійти до загального плану реконструкції нової будівлі університету [6, арк. 11]. Разом із тим, від ідеї щодо збудування нової астрономічної вежі між комплексом споруд університетської обсерваторії та новою будівлею університету невдовзі довелося відмовитися, тому академік М. П. Барабашов зосередився на просуванні проєкту щодо розміщення спостережної астрономічної вежі на площадці на даху нової оселі Харківського державного університету імені О. М. Горького, у якій він рекомендував встановити великий вертикальний сонячний телескоп з целостатом.

Розроблений ним детальний план, перспективою від реалізації якого мало стати поліпшення умов спостережень, академік М. П. Барабашов неодноразово обговорював з різними колегами-астрономами, зокрема з відомою організаторкою науки, астрометристкою Є. Я. Бугославською (1899–1960), яка була відомою фахівчиною у сфері інструментальної астрономії, вивчала похибки телескопів та розробила методику спостережень в умовах міста, де головною проблемою є саме освітленість неба. На початку 1950-х рр. планувалося переміщення інструментальної бази Державного астрофізичного інституту імені П. К. Штернберга до нової будівлі їхньої обсерваторії у Москві, тому Є. Я. Бугославською також розглядалися різні варіанти встановлення інструментів [6, арк. 12].

Серед основних проблемних питань на шляху втілення проєкту розміщення інструментів на даху будівлі, які обмірковував М. П. Барабашов, необхідно відзначити: вірогідність реалізації подібного сценарію з організації спостережень, зважаючи на наявність коливань високої будівлі та їхнього потенційного впливу на якість спостережних даних; організацію точних розрахунків з метою практичного впровадження ідеї; пошук варіантів щодо нейтралізації впливу коливань будівлі на якість спостережних даних тощо [6, арк. 12].

Під час реконструкції будівлі університету її проєкт неодноразово удосконалювався: до існуючої споруди були добудовані крила, переходи проміж ними та центральною баштою; на другому поверсі спресковано новий актовий зал; фасади облицьовано керамічною плиткою; демонтовано плоску горизонтальну плиту, що прикрашала покрівлю центральної башти тощо. Початковий проєкт реконструкції передбачав заміну паралелепіpedo-подібної башти на конструкцію з квадратним поперечним перерізом та високим шпилем на верхівці. Однак після смерті І. В. Сталіна до проєкту були внесені суттєві зміни. В результаті після завершення відновлювальних робіт нова університетська будівля навіть частково змінила свій архітектурний стиль: з конструктивізму на так званий «сталінський ампір». Її загальна висота зменшилась до 66 метрів (відмова від шпилю); корисна площа зросла до 60 тис. кв. м. У 1963 р. університетське студентство стало повноцінним господарем у новій оселі [7].

Проте за різних причин ідея академіка М. П. Барабашова щодо розміщення астрономічних інструментів на даху будівлі університету, як і його мрія про створення у ній учбового планетарію, – залишилися без втілення. Водночас пошуки кращих астрономічних умов для проведення спостережних робіт були продовжені харківськими астрономами. Частково ці плани реалізувалися на початку 1960-х рр. у проєкті створення Чугуївської (Граківської) спостережної станції Харківської астрономічної обсерваторії, основна діяльність якої у подальшому зосередилася на фотометричних та спектрофотометричних спостереженнях астероїдів [3].

Отже, нами висвітлено діяльність академіка М. П. Барабашова, спрямовану на подальший розвиток астрономії у Харківському державному університеті у 1950-ті рр. Передбачається, що матеріали проведеного історико-біографічного дослідження будуть використані у науково-дослідній роботі, присвяченій відтворенню повної наукової біографії академіка М. П. Барабашова.

ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА

1. Балишев М. А. Астрономічні дослідження у Харкові наприкінці XIX ст. – першій половині XX ст. Київ: Наукова думка, 2022. 560 с.
2. Балишев М. А. Центральна українська обсерваторія у Харкові: до історії нереалізованого проєкту. *Дослідження з історії і філософії науки і техніки*. 2021. Т. 30. № 2. С. 69–78.
3. Балишев М. А., Коваль Ю. Ю. Проєкт створення астрономічного (планетного) інституту у Харкові у 1960-х рр. *Двадцять вісім Всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: «Історія науки і техніки у кризові періоди суспільного розвитку»*. *Мат. конф., 14 квітня 2023 р.* Київ, 2023. С. 22–26.
4. Балишев М. А., Машенко О. М. Харківський університет: історичний екскурс за архівними документами. Харків: СПДФО Яковлева, 2004. 202 с.
5. Державний архів Харківської області. Ф. Р-5875. Оп. 1. Од. зб. 13. Арк. 1–2.
6. Державний архів Харківської області. Ф. Р-5875. Оп. 1. Од. зб. 18. 14 арк.

7. Предварительный проект здания Харьковского университета. *Красное знамя*. 1951. №13 (2851). 19 січня.

НАУКОВА КОМУНІКАЦІЯ АКАДЕМІКА Є. К. ЛАЗАРЕНКА З ЄВРОПЕЙСЬКИМИ ВЧЕНИМИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЙОГО ЛИСТУВАННЯ

Коломієць М. С.

Інститут архівознавства Національної бібліотеки України імені

В. І. Вернадського, м. Київ, науковий співробітник, marinakolomiec@gmail.com

В Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (ІА НБУВ) зберігається архів всесвітньо відомого вченого, основоположника української мінералогічної школи, засновника Львівського геологічного та Українського мінералогічного товариств, академіка Євгена Костянтиновича Лазаренка (1912–1979). У фонді, зокрема, відклались 246 документів, які презентують епістолярне спілкування видатного мінералога з представниками європейського наукового співтовариства за 1953–1978 рр.

Висвітленню наукової творчості Є. К. Лазаренка і його внеску в розвиток світової мінералогії присвячено низку наукових розвідок П. М. Білоніжка, В. В. Грицишина, І. М. Наумка та інші [1; 2; 21]. Однак у дослідженнях недостатньо відображено наукові перетини й співпрацю українського ученого з європейськими колегами крізь призму його листування.

Мета наукової розвідки – на основі джерелознавчого аналізу епістолярних документів Є. К. Лазаренка висвітлити його наукову комунікацію з ученими Європи. Методологічною основою дослідження є принципи науковості, історизму, системності, об'єктивності та комплексного підходу, а також сукупність історичного, порівняльно-хронологічного, джерелознавчого й архівознавчого методів історичного дослідження.

До наукового обігу впроваджено комплекс епістолярної спадщини Є. К. Лазаренка, що уможливило заповнення інформативних прогалин у загальній картині його міжнародної наукової діяльності. Епістолярні документи архіву українського мінералога дають змогу окреслити коло контактів науковця з європейськими вченими у галузі геології й мінералогії.

У листуванні Є. К. Лазаренка найбільше репрезентовано науковців східноєвропейських країн – Польщі та Чехословаччини (існувала до 1992 р.). З-поміж інших польських кореспондентів у фонді ученого представлено його листування з ректором Університету Марії Кюрі-Скłodовської в Любліні Г. Седлером та професорами: Геологічного інституту у Варшаві – А. Кужиняровою й А. Лашкевичем; Гірничо-металургійної академії в Кракові – А. Болевським і А. Гавелом [3, арк. 38; 4, арк. 165; 5, арк. 36, арк. 97, арк. 112; 6, арк. 40, арк. 44, арк. 90; 8, арк. 10–12; 9, арк. 66; 10, арк. 1–2; 11, арк. 16; 12, арк. 22, арк. 84; 13, арк. 70; 15, арк. 53–54; 16, арк. 104; 17, арк. 63].

Перебуваючи на посаді ректора Львівського державного університету імені Івана Франка (ЛДУ імені Івана Франка) впродовж 1951–1963 рр.,

Є. К. Лазаренко приділяв значну увагу налагодженню культурних і наукових зв'язків з вишами та науковими установами Європи. Одним з перших навчальних закладів, з яким ЛДУ імені Івана Франка, за ініціативи ученого, почав співпрацювати, став Університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні. У листуванні українського мінералога з ректором цього університету – Г. Седлером, крім іншого, йдеться про присвоєння Є. Лазаренку звання почесного доктора природничих наук (*Honoris causa*). У листі від 8 вересня 1960 р. Г. Седлер повідомляє, що згідно з рішенням I сесії сенату польського вишу, створено комісію для присвоєння видатному вченому високого статусу за вагомий внесок у зміцнення культурно-наукової співпраці та значні досягнення в царині мінералогії. У листі від 5 вересня 1969 р. Є. Лазаренко передає теплі вітання колезі у зв'язку з 25-річчям Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні [8, арк. 20–21].

Аналіз епістолярію Є. Лазаренка засвідчив його науковий інтерес до питань генетичної мінералогії. В особовому фондівченого відклався лист професора Геологічного інституту у Варшаві А. Лашкевича від 30 листопада 1969 р. з малюнками дендриту міді та марганцево-залозистого дендриту, котрі він планував використати для ілюстрування свого підручника «Курс мінералогії» (1971). У листі від 2 серпня 1971 р. Є. Лазаренко просить колегу надіслати портрет польського ученого – Г. Оссовського, який наприкінці XIX ст. відкрив різновид діоритових порфіритів – волиніти [8, арк. 17; 12, арк. 84; 20, арк. 2].

В архіві Є. Лазаренка представлено листи від чехословацьких науковців: директора Геологічного інституту Словацької АН, академіка Словацької АН Б. Цамбела, а також професорів Карлового університету Я. Кутіни, Моравського музею у Брно Т. Крути, Технічного університету в Кошице В. Михаліка, Університету Масарика Й. Секаніни [3, арк. 202–203, 4, арк. 167; 5, арк. 124; 6, арк. 1, арк. 17–19, арк. 54–56, арк. 81; 7, арк. 13, арк. 23–26; 13, арк. 63–66, арк. 122; 15, арк. 37; 17, арк. 77–78, арк. 88].

Вивчаючи потенціал епістолярних матеріалів, можемо цілісно реконструювати багаторічну співпрацю українського мінералога з директором Геологічного інституту Словацької АН Б. Цамбелом. У листі від 9 грудня 1964 р. вміщено відомості про зустріч словацького ученого з деканом геологічного факультету ЛДУ імені Івана Франка Є. Лазаренком у жовтні того ж року [8, арк. 23–24; 18, арк. 28]. У листі від 4 травня 1970 р. Б. Цамбел висловив подяку директору Інституту геологічних наук АН УРСР Є. Лазаренкові за надану допомогу у вивченні новітніх методів дослідження оптичних властивостей мінералів науковій співробітниці Геологічного інституту Словацької АН А. Варчечковій, котра у другій половині квітня 1970 р. перебувала у науковому відрядженні в Києві [6, арк. 1; 8, арк. 26]. Про плідну співпрацю обох вчених свідчить лист Є. Лазаренка від 17 травня 1970 р., разом з яким він надіслав особисте запрошення Б. Цамбелу на нараду щодо залізних і марганцевих руд, яка мала відбутися 20 серпня того ж року в Києві [8, арк. 25].

Є. Лазаренко також жваво листувався з науковцями інших східноєвропейських країн. Наприклад, в архіві вміщено його листування з академіками Болгарської АН Є. Бончевим та І. Костовим, академіком

Румунської АН В. Яновичем, академіком Угорської АН Е. Жадецьким-Кардошем і професором Сегедського університету (Угорщина) Ш. Кохом [5, арк. 24; 6, арк. 45–46, арк. 95; 8, арк. 27; 12, арк. 42–43].

У листуванні Є. Лазаренка з угорським науковцем Ш. Кохом йдеться про обмін публікаціями й науковою інформацією в галузі мінералогії. У листі від 13 серпня 1955 р. Є. Лазаренко висловив подяку угорському колезі за надіслані зразки тетраедритів та запропонував організувати взаємне наукове консультування з мінералогії та геохімії в епістолярному режимі [16, арк. 56].

Від 1966 р. український вчений був членом Мінералогічного товариства Великої Британії. Він листувався із Генеральним секретарем Товариства Е. Бішопом, а також співробітниками Британського музею природознавства (Natural History Museum) – Е. Вайтом, Х. Сабо та М. Хесем [5, арк. 6, арк. 102; 6, арк. 35, арк. 58, арк. 92–94, арк. 97, арк. 102; 8, арк. 1, арк. 3; 9, арк. 76; 18, арк. 36, 19, арк. 15].

З документів архіву дізнаємося про зацікавлення Є. Лазаренка питаннями впорядкування номенклатури мінералів. До прикладу, учений консультувався з професором М. Хесем щодо пояснення геологічних термінів і визначення головних характеристик мінеральних видів. У листі від 23 травня 1971 р. Є. Лазаренко поцікавився, чи є можливість уніфікувати написання назв різних корисних копалин англійською для українсько-російсько-англійського «Мінералогічного словника» (1975) [8, арк. 3]. Британський учений зі свого боку продемонстрував фахове зацікавлення науковими розвідками Є. Лазаренка з регіональної мінералогії. У листі від 5 березня 1974 р. М. Хей подякував за надіслану монографію – «Мінералогія і генезис камерних пегматитів Волині» (1973) і карту мінералів Волинського родовища [18, арк. 57].

До кола західноєвропейських дописувачів Є. Лазаренка входили й німецькі науковці, серед яких слід виокремити професора Фрайберзької гірничої академії К. - Ф. Людемманна та директорів Інституту мінералогії Берлінського технічного університету Х. Струнза і Мінералогічного музею Берлінського університету імені Гумбольдтів Г. Хоппе [5, арк. 9, арк. 12, арк. 17, арк. 45, арк. 75, арк. 95; 6, арк. 35, арк. 45–46, арк. 58, арк. 96; 10, арк. 33; 15, арк. 40; 20, арк. 9].

В епістолярії відклалося поодинокі листування Є. Лазаренка з югославськими колегами, що представляють південно-європейський регіон – професорами Загребського університету Л. Баричем й Белградського університету І. Дучіною, а також директором Природничого музею Словенії Е. Фанінгером [7, арк. 33, арк. 70; 10, арк. 23–25; 16, арк. 130; 19, арк. 1].

Таким чином, епістолярна спадщина, що відклалась в особовому фонді академіка Є. Лазаренка в ІА НБУВ, є потужним інформаційним ресурсом, який дозволяє розширити знання про міжнародну діяльність українського мінералога та його наукову комунікацію з когортою провідних учених Європи.

ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА

1. Грицишин В. В. Академік Євген Лазаренко – видатний вчений ХХ століття // Географічна наука і освіта у вимірах ХХІ століття (присвячена 150-ій річниці від дня народження Володимира Гнатюка) : Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 13 травня 2021 р. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка,

URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/21120/1/1_Gritsisihin.pdf. (дата звернення: 07.03.2024).

2. Євген Лазаренко – видатна постать ХХ століття: до 100-річчя від дня народження / упоряд.: О. Матковський, П. Білоніжка, В. Павлишин ; відп. ред. І. Вакарчук. Львів : Вид-во ЛНУ, 2012. 242 с.

3. ІА НБУВ. Ф. 4. Оп. 1. Спр. 79. 256 арк.

4. ІА НБУВ. Ф. 4. Оп. 1. Спр. 96. 199 арк.

5. ІА НБУВ. Ф. 4. Оп. 1. Спр. 97. 157 арк.

6. ІА НБУВ. Ф. 4. Оп. 1. Спр. 98. 202 арк.

7. ІА НБУВ. Ф. 4. Оп. 1. Спр. 99. 135 арк.

8. ІА НБУВ. Ф. 4. Оп. 1. Спр. 135. 28 арк.

9. ІА НБУВ. Ф. 4. Оп. 1. Спр. 137. 85 арк.

10. ІА НБУВ. Ф. 4. Оп. 1. Спр. 138. 117 арк.

11. ІА НБУВ. Ф. 4. Оп. 1. Спр. 139. 54 арк.

12. ІА НБУВ. Ф. 4. Оп. 1. Спр. 140. 129 арк.

13. ІА НБУВ. Ф. 4. Оп. 1. Спр. 141. 123 арк.

14. ІА НБУВ. Ф. 4. Оп. 1. Спр. 142. 97 арк.

15. ІА НБУВ. Ф. 4. Оп. 1. Спр. 143. 84 арк.

16. ІА НБУВ. Ф. 4. Оп. 1. Спр. 145. 157 арк.

17. ІА НБУВ. Ф. 4. Оп. 1. Спр. 147. 71 арк.

18. ІА НБУВ. Ф. 4. Оп. 1. Спр. 148. 144 арк.

19. ІА НБУВ. Ф. 4. Оп. 1. Спр. 169. 19 арк.

20. ІА НБУВ. Ф. 4. Оп. 1. Спр. 170. 83 арк.

21. Павлюк М. І., Наумко І. М. Видатний організатор фундаментальних досліджень академік Євген Лазаренко і Національна академія наук України // Геологія і геохімія горючих копалин. Львів, 2012. № 3–4. С. 160–166. URL http://nbuv.gov.ua/UJRN/giggk_2012_3-4_16. (дата звернення: 08.03.2024).

СТАТИСТИКА КІБЕРАТАК НА УКРАЇНСЬКІ СИСТЕМИ В ПЕРІОД ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ РФ

Кондратьєв В. Ю.

Національний політехнічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, аспірант, vitalij.kondrateev.96@gmail.com

На сьогоднішній день Україна проводить активну політику на міжнародній арені та перебуває у гострому конфлікті, що призводить до того, що країна стає об'єктом постійних кібератак. Зростання кібератак у періоди військових конфліктів є явищем, яке може призвести до серйозних наслідків. Кібератаки можуть стати ефективним інструментом для досягнення військових та політичних цілей. Мотивація для таких атак може бути різною, включаючи дезінформацію, розвідку, дестабілізацію супротивника та психологічний тиск. Тому, під час військового стану, потреба країни у кібербезпеці значно зростає, оскільки країну спіткає реальна загроза кібератак з боку противника.

Через виклики у кіберпросторі, через це змінюється статистика кібервійни. Спеціальна урядова структура реагування на комп'ютерні надзвичайні події України, відома як CERT-UA, яка входить до складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, здійснює захист українських об'єктів у кіберпросторі. Протягом останніх двох років ця група досліджувала зростання кібернападів на українські системи. У третьому кварталі 2023 року кількість зареєстрованих кіберінцидентів збільшилася на 46%, загальна кількість кібератак зросла на 250% з початку війни [1]. Ці дані свідчать про постійну загрозу кібербезпеки для України. Хоча країна набула значного досвіду в цій галузі протягом війни з росією, проблеми в сфері кіберзахисту залишаються актуальними.

Широкий спектр організацій і галузей стають піддаються кібернападам, передусім об'єктами атак стають державні структури, а також ІТ-інтегратори, інтернет-провайдери та мобільні оператори. Яскравим прикладом є атака на «Київстар». 12 грудня 2023 року «Київстар» став жертвою масштабної хакерської атаки, внаслідок чого мільйони абонентів втратили доступ до мобільного зв'язку та інтернету. Відповідальність за атаку взяла на себе російська хакерська група «Солнцек», яка використала скомпрометований обліковий запис співробітника компанії [2]. Однією з особливостей кібервійни є паралельні напади, зокрема, ця хакерська атака на компанію мала два напрямки загроза як віртуальній, так і фізичній інфраструктурі. Перший напрям виявився ефективним і завдав серйозних збитків. Другий напрям був менш успішним, оскільки компанія оперативно зреагувала та вимкнула всю інфраструктуру, завдяки конфлікту двох атак вдалось уникнути їхнього поширення.

Таким чином, кібератаки спрямовуються не лише проти військової інфраструктури, а й проти цивільних об'єктів і населення. Вони можуть призвести до перерв у роботі критичних систем, втрати конфіденційної інформації та загального хаосу в суспільстві. Брак належних заходів захисту може мати серйозні наслідки для національної безпеки та стабільності країни. Тому уряди країн, що перебувають у військовому конфлікті, зазвичай приділяють більше уваги кібербезпеці та застосовують додаткові заходи захисту.

Кібератаки на українські системи в періоди повномасштабного вторгнення являють собою серйозну загрозу для національної безпеки та економічного розвитку країни. Збільшення обсягу та складності цих атак підкреслює важливість постійного вдосконалення кіберзахисних стратегій та співпраці з міжнародними партнерами для ефективної протидії цій загрозі. У зв'язку з цим, Україна активно розвиває сферу кібербезпеки, зосереджуючи зусилля на підвищенні захисту кіберінфраструктури країни. За останні кілька років спостерігається значний прогрес у цій галузі, зокрема, шляхом реалізації національних програм та стратегій, спрямованих на запобігання кіберзагрозам. Українські владні органи активно співпрацюють з міжнародними партнерами, залучаючи їх досвід та експертизу для підвищення рівня кібербезпеки в країні. Крім того, важливим етапом є створення спеціалізованих установ і центрів, які займаються аналізом, виявленням та реагуванням на кіберзагрози. Розвиток кібербезпеки в Україні відображає загальну тенденцію до зростання

усвідомленості важливості цієї проблеми та вжиття конкретних заходів для захисту цифрового простору країни.

ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА

1. Кібервійна росії проти України - <https://speka.media/kiberviina-rosiyyi-proti-ukrayini-9qv4ok>

2. Системи виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти та кібератаки - <https://scpc.gov.ua/api/files/22c75b41-d1d8-4da6-bd46-fa5489af9c6e>

ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗООЛОГА ФЕДОРА ДАНИЛОВИЧА ВЕЛИКОХАТЬКА (до 130-ти річчя з дня народження)

Кот Л. А.

Ніжинський краєзнавчий музей імені Івана Спаського, наукова співробітниця Музею природи Приостер'я, kot.mila.18.09.1971@ukr.net

Біологічна наука багата іменами видатних вчених. Серед них – Федір Данилович Великохатко (1894–1987), визначний природознавець, зоолог, педагог, фахівець у галузі іхтіології та орнітології, кандидат біологічних наук, професор, 130-ти річний ювілей якого відзначається цього року. Це була людина надзвичайних здібностей, з тонкою науковою інтуїцією, значним педагогічним і лекторським талантом. Зазнавши політичних репресій та переслідувань у різних навчальних закладах країни, Ф.Д. Великохатко в роки Другої світової війни емігрував за кордон. Багато зробив вчений для популяризації біологічної науки. Він був дійсним членом науково-технічної школи у Бразилії, упродовж багатьох років виступав з публічними лекціями та науковими доповідями на конференціях, активно займався поширенням природничих знань серед населення [6].

Федір Данилович Великохатко народився 5 (18) березня 1894 року в с. Антонівка Миколаївського повіту Херсонської губернії (нині смт Антонівка Херсонської області). Початкову освіту здобув у середній школі м. Херсона, яку закінчив в 1915 році. Оскільки з юнацьких років майбутній вчений захоплювався природознавством і мріяв якомога глибше проникнути у таємниці природи, в 1917 році він вступає до Університету св. Володимира у Києві на відділення природничих наук фізико-математичного факультету. Але буремні часи становлення української державності років змусили Ф.Д. Великохатка в 1919 році залишити 3-й курс університету і вступити до реорганізованого Миколаївського учительського інституту на природничо-географічний відділ. Будучи студентом, брав активну участь у роботі природничого гуртка та був його керівником, вивчав гідробіологію, цитологію, флору і фауну околиць м. Миколаєва.

Після закінчення інституту в серпні 1921 року Ф. Д. Великохатко набуває початкового досвіду педагогічної роботи як викладач природничих дисциплін у Ставищанській семінарії. В 1923–24 роках був директором Саварської неповної середньої школи і тимчасово працював у Тарашанському відділі народної

освіти. З серпня 1924 року Київським відділом народної освіти Федір Данилович був призначений на посаду викладача біології до Білоцерківського педагогічного технікуму, а також одночасно читав на окружних курсах з перепідготовки вчителів лекції з методики природознавства та загальної біології, а також лекції за темою: «Методи й елементи природознавства в трудовій школі». Окрім того, Ф. Д. Великохатко одночасно займався позаштатною роботою керівника практичних робіт вчителів з ботаніки та зоології. За пропозицією Народного Комісаріату Освіти в 1926 році він склав програми для сільськогосподарських шкіл України з зоології, анатомії та фізіології людини [1].

З 1926 року Ф. Д. Великохатко – член правління і голова природничо-географічної секції Білоцерківського Окружного Краєзнавчого товариства. В листопаді 1927 року за пропозицією крайового інспектора з охорони пам'яток природи М. Шарлеманя стає членом-кореспондентом Київської крайової інспектури з охорони пам'яток природи, згодом – секретарем окружної комісії та керівником секції з охорони пам'яток природи і культури на Білоцерківщині. У 1928-29 роках на курсах з підвищення кваліфікації вчителів Федір Данилович читав лекції з методики природознавства, та доповідь у Всеукраїнській академії наук «Стан і перспективи мисливства та охорони природи» [2].

У жовтні 1929 року Ф. Д. Великохатко знову змінює свою основну роботу, влаштувавшись викладачем біології та зоології до Ніжинського інституту народної освіти (далі – НІНО). Проте вже в серпні 1930 року був переведений до Херсонського педагогічного інституту на посаду завідувача кафедри зоології [3; 4].

Від 1931 року Федір Данилович – директор Херсонської філії Всесоюзного науково-дослідного інституту морського рибного господарства та океанографії. В цей період вчений вивчав промислову рибу Дніпра та Бугу, узагальнюючи статистичні дані їх вилову, варіативної обробки. Результатом даного дослідження стала низка статей, які Ф. Д. Великохатко опублікував пізніше в різних наукових і науково-популярних виданнях. В 1937 році в Одеському університеті Федір Данилович захистив кандидатську дисертацію з біологічних наук [7].

Восени 1937 року вчений був звільнений з викладацької роботи і, щоб уникнути переслідувань і репресій, виїхав на Північний Кавказ. Однак невдовзі повернувся в Україну, де повторно влаштувався викладачем зоології в НІНО (в 1932 р. реорганізований в педагогічний інститут). У 1940 році Ф. Д. Великохатко був переведений на роботу в Чернівецький університет професором кафедри зоології, де захистив докторську дисертацію [9].

Під час Другої світової війни, з 1941 року по 1943 рік, вчений працював у Черкаському педагогічному інституті на посаді декана природничого факультету, а також викладав математику і біологію. У 1944 році Ф. Д. Великохатко емігрував в Австрію (м. Зальцбург). Там він перебував у таборі для «переміщених осіб» «Леген» до початку 1948 року і очолював Спілку українських науковців, літераторів та митців в Австрії.

Навесні 1948 року Федір Данилович переїхав до Південної Америки у Бразилію, де продовжив наукову та педагогічну роботу. Спочатку працював

науковим співробітником хімічної лабораторії Університету в м. Сан-Паулу, згодом - у відділі зоології Бразилійської асоціації з розвитку науки. Дослідження вченого у галузі рибництва сприяли піднесенню цієї галузі економіки у Бразилії.

Ф. Д. Великохатко – дійсний член Української Вільної Академії Наук (далі – УВАН) в США, неодноразово виступав на засіданнях природничого відділу УВАН у Нью-Йорку із доповідями, зокрема «Виведення сезонних видів риб та їхнє значення для рибництва у водоймах» (1953 р.), «Полігенез» (1972 р.). З 1954 року вчений стає членом науково-технічної школи (далі – НТШ) у Бразилії від Математично-природописно-лікарської секції (далі – МПЛС) НТШ Америки. А з квітня 1956 року Федір Данилович – член Біологічно-медичної комісії НТШ Америки, брав участь у засіданнях наукових конференцій МПЛС НТШ Америки у Нью-Йорку, матеріали яких були опубліковані у видавництві НТШ. У 1960-х роках у Мюнхені вчений видав працю про організацію науки в СРСР та проблеми, яких називали науковці за сталінського режиму.

У 1967 році вчений виступав із доповіддю «Полігенез» на Світовому конгресі української вільної науки у Нью-Йорку, організованому під егідою НТШ Америки. Із квітня 1970 року Ф. Д. Великохатко – член Хімічно-біологічно-медичної секції (далі – ХБМС) НТШ Америки (на пропозицію МПЛС). На III-й спільній конференції ХБМС НТШ Америки та Відділу природничих і медичних наук УВАН у США в жовтні 1979 року вчений доповідав на тему: «Тривалість утворення видів у природі».

Ф. Д. Великохатко пішов із життя 2 травня 1987 року у м. Сан-Паулу, Бразилія [8].

Основні напрями наукової діяльності Ф. Д. Великохатка – зоологія, іхтіологія. Вчений є автором низки статей із зоології у профільних наукових виданнях, а також кількох мемуарних публікацій, частина рукописів зберігається в архіві Українського Вільного Університету (УВУ) в Мюнхені.

На честь Ф. Д. Великохатка названо такі види риб: рибець дніпровий (*Vimba v. infranatio borysthenica Velykochatjko*) та рибець-лобач (*Vimba v. v. natio bergi Velykochatjko*).

Підсумовуючи написане про життя та науково-педагогічну діяльність зоолога Федора Даниловича Великохатка, в уяві постає образ вченого, педагога, всебічно обдарованої особистості, невтомного дослідника, до якого доля не завжди була прихильною, але який усі свої сили і талант вкладав у вивчення природи.

ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА

1. Особова справа викладача НІНО Великохатка Федора Даниловича. ДАЧО (Державний архів Чернігівської області). Ф. Р-6121. Оп. 2. Спр. 3362. Арк. 18.

2. ДАЧО. Ф. Р-6121. Оп. 2. Спр. 3362. Арк. 4.

3. Там само. Арк. 12.

4. Там само. Арк. 9, 11, 16.

5. Там само. Арк. 18 зв.

6. Гранатович Л.В., Скатерна Т.П. Викладачі Ніжинської вищої школи: бібліографічний покажчик. Ч. 2–3. Ніжинський держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя. Ніжин, 2000. 248 с.

7. Астаф'єва М. М., Астаф'єв О. Г. Великохатко Федір Данилович // Енциклопедія Сучасної України / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковский, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2005. URL: <https://esu.com.ua/article-33353> .

8. Ковалів Ю. В. Великохатко Федір // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. URL: <https://encyclopedia.com.ua/entry-537>.

9. Качуровський І.В. Вагомий улов великого вченого. *Науково-популярний часопис для вчителів та діаспори «Наш український дім»*. Ніжин. 2012. Вип. 1. С. 8–9.

ДИРЕКТОР ІНСТИТУТУ АВТОМАТИКИ – АКАДЕМІК НАН УКРАЇНИ БОРИС БОРИСОВИЧ ТИМОФЄЄВ

Кравченко Д. Д.

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», аспірант, Daria.Kravchenko@sgt.khpi.edu.ua

Дослідження Б. Б. Тимофєєва феромагнетиків та обчислювальної техніки становлять ключовий внесок у розвиток сучасних технологій. Вчений вивчав поверхневі ефекти у феромагнетиках і створював нові засоби обчислювальної техніки, зокрема спеціальні процесори та накопичувачі на магнітній стрічці, а також магнітострикційні лінії затримки. Крім того, змістом його досліджень стала розробка теоретичних аспектів системотехніки та створення математичних, інформаційних та технічних засобів автоматизованих систем керування (АСК) промислового призначення. Вчений заснував науковий напрям, спрямований на створення інноваційних автоматизованих систем керування, які використовують передові технології обчислювальної техніки, системотехніки, автоматичних систем управління промисловістю, радіотехніки та кібернетики.

Борис Борисович Тимофєєв народився 18 жовтня 1915 р. у Петрограді в родині інженера-залізничника. Через деякий час сім'я переїхала до Грузії. Після закінчення школи майбутній вчений вступив на навчання до Грузинського індустріального інституту. Після його закінчення у 1937 р. працював молодшим науковим співробітником Тбіліського науково-дослідного інституту гідроенергетики [1, арк. 3].

З листопада 1939 р. до жовтня 1942 р. перебував у лавах Радянської Армії як учасник Другої світової війни, мав важке поранення і контузію. Майже до кінця 1943 р. знаходився на лікуванні, отримав інвалідність.

З 1944 р. розпочав роботу, відтоді назавжди пов'язану з наукою: науковий співробітник Тбіліського науково-дослідного інституту споруд і гідроенергетики (1944), захист кандидатської дисертації «Електричні прилади високої чутливості з малими кутами повороту» (1945), керівник лабораторії вимірювальних

перетворювачів Тбіліського науково-дослідного інституту приладобудування і засобів автоматизації (1958), захист докторської дисертації «Електромагнітні поля та особливості застосування електродних магнітопружних датчиків» (1958) [2, арк. 49].

Основні наукові інтереси Б. Б. Тимофєєва можна умовно поділити на два етапи: до 1958 р. і після цієї дати. Протягом першого етапу наукової діяльності у центрі уваги вченого - дослідження в галузі теорії та практики створення приладів і пристроїв вимірювання неелектричних величин електричними методами. Найбільш значними проблемними розробками, проведеними Б.Б. Тимофєєвим у той період, було створення нових приладів для дослідження напруженого стану сталі магніто-пружним методом, а також дослідження теоретичних питань цих робіт. Наприклад, були проведені важливі для практики теоретичні дослідження в галузі поверхневого ефекту і, особливо, в галузі розв'язання задач, пов'язаних із проблемою визначення електромагнітного поля під час зосередженого підведення змінного струму до феромагнітних тіл. Цим питанням, а також деяким іншим проблемам електровимірювальної техніки, Б.Б. Тимофєєвим присвячено понад 20 статей і перша частина монографії. Крім того, з цієї тематики ним отримано 6 авторських свідоцтв [3, арк. 50].

Починаючи з 1958 р. Б. Б. Тимофєєв активно займався теоретичними дослідженнями і керував розробками в галузі створення пристроїв аналогової та цифрової обчислювальної техніки для перетворення і введення інформації в електронні обчислювальні машини в системах автоматичного керування.

Ці дослідження втілені Б.Б. Тимофєєвим у десяти публікаціях і в другому розділі монографії. Винаходи в цій галузі закріплені двома авторськими свідоцтвами. У Тбіліському науково-дослідному інституті приладобудування та засобів автоматизації (ТНДІЗА) під керівництвом Б.Б. Тимофєєва колективом кафедри було створено двопараметричну самонастроювальну слідкувальну систему для дослідження різних фізичних процесів, і на її базі – спеціалізовану аналогову машину для вимірювання температури розплавленої сталі.

В Інституті кібернетики АН УРСР під керівництвом Б.Б. Тимофєєва і за його безпосередньої участі розроблено зовнішні пристрої для керівної машини «Дніпро», що перебуває в серійному виробництві. Ним розроблено теоретичні питання зчитування цифрової інформації з магнітних стрічок у широкому діапазоні руху носіїв, і на цій базі створено та впроваджено в серійне виробництво накопичувачі на магнітних стрічках з синхронізацією, які дають змогу ба підвищити продуктивність обчислювальних і керуючих комплексів. З цих питань, а також за результатами, отриманими в галузі створення високопродуктивних пристроїв графічної та текстової інформації, Б.Б. Тимофєєвим опубліковано кілька статей і написано низку спеціальних звітів [4, арк. 60].

З червня 1960 р. Б.Б. Тимофєєв працював завідувачем відділу зовнішніх пристроїв Обчислювального центру АН УРСР, з квітня 1962 р. – заступником директора Інституту Кібернетики АН УРСР з наукової роботи, одночасно продовжуючи керувати відділом зовнішніх пристроїв.

З жовтня 1964 р. Б.Б. Тимофєєв очолив Інститут автоматики Міністерства приладобудування, засобів автоматизації та систем управління. За часів роботи

в Київському інституті автоматики вченим опубліковано понад сто праць, присвячених теоретичним питанням автоматизованої системи управління (АСУ), системотехніки та системного математичного забезпечення. До цих робіт належать монографії «Алгоритмізація в автоматизованих системах управління» та «Технологія обробки даних в автоматизованій системі керування підприємством (АСУП)» [2]. Низку авторських свідоцтв отримано на винаходи в галузі технічних засобів АСУ.

Наукові праці Б.Б. Тимофєєва мають міжнародне визнання. Монографію «Алгоритмізація в автоматизованих системах управління» перекладено німецькою мовою і видано в Німецькій Демократичній Республіці [6, арк. 61]. Б.Б. Тимофєєв неодноразово представляв вітчизняну науку на міжнародних форумах учених. У 1977 році на запрошення фірми «Контрол Дейта Корпорейшн» він прочитав у США цикл лекцій з АСУ технологічними процесами прокатки [3; 4].

Талановитий організатор і дослідник, Б.Б. Тимофєєв став засновником наукового напрямку і очолив працю великого колективу вчених і конструкторів зі створення автоматичних систем керування з широким застосуванням сучасної обчислювальної техніки і мікропроцесорних пристроїв програмних математичних модулів. Незабаром цей колектив очолив напрям з розробки автоматичних систем керування технологічними процесами у металургії, атомній енергетиці, гірничій та інших галузях промисловості. Як керівник досліджень, Б.Б. Тимофєєв зробив великий внесок у створення автоматичних систем керування Криворізьким металургійним заводом, Київським заводом «Червоний екскаватор», найбільшим у Європі комплексом для прокатування широкополосних балок Нижньотагільського металургійного комбінату, стану гарячого прокатування «2000» Новолипецького металургійного заводу, уніфікованої автоматизованої системи керування (АСК) атомних електростанцій та інших важливих промислових об'єктів [9, арк. 80].

Понад 30 років життя (1986–2002) вчений працював головним науковим спеціалістом Інституту електрозварювання імені С.О. Потона [5]. Брав участь у ліквідації наслідків Чорнобильської атомної електростанції. Доктору технічних наук, професору, дійсному члену НАН України, віомому фахівцю з автоматики та системотехніки, Б.Б. Тимофєєву належать понад 250 наукових праць, зокрема дві монографії, близько 40 винаходів. Значну увагу він приділяв підготовці наукових кадрів, підготував 20 докторів і кандидатів наук [6].

Незважаючи на обміл часу, активно займався суспільно-науковою діяльністю: редактор декількох наукових збірок, член редколегії «Енциклопедія кібернетики», журналу «Механізація і автоматизація»; заступник голови товариства «Знання» УРСР.

Трудові й бойові заслуги та наукові досягнення Б.Б. Тимофєєва дістали гідне визнання. Він відзначений державними нагородами СРСР, Державною премією УРСР (1973) у галузі науки і техніки за роботу «Магнітострикційні лінії затримки як елемент пам'яті» та Державною премією України (2000), Державною премією СРСР (1980), премією імені С.О. Лебедєва (1982) АН СРСР, премією НАН України імені В.М. Глушкова за розробку теоретичних основ та

впровадження методів і засобів інформаційного проєктування у виробництві та науково-технічних комплексах (1995). Вчений - заслужений діяч науки УРСР (1975), почесний академік Міжнародної Академії комп'ютерних наук і систем (1986).

Наукова спадщина талановитого дослідника є предметом вивчення сучасних спеціалістів багатьох спеціальностей різних галузей. Його розробки, досягнення, наукові звіти, монографії, публікації актуальні нині, мають не тільки наукове, а й практичне значення для подальшого розвитку науки і техніки України та світу.

ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА

1. Особова справа Тимофєєва Б.Б. Науковий архів Національної академії наук України). Ф. 1. Оп. 632а. Спр. 29. Арк. 82.

2. Тимофєєв Б.Б., Козлик Г.А., Шуваєва В.Д. Автоматизація управління промисловими підприємствами : Київ, 1970. 61 с.

3. Тимофєєв Б.Б., Архангельський В.І., Твардовський В.П. Автоматизація технологічного процесу прокатки товстого листа. Київ: Товариство «Знання» УРСР, 1981. 23 с.

4. Тимофєєв Б. Б., Бобраницький Ю. П., Богаєнко І. М. та ін. Процесорне керування листовими прокатними станами. Київ: Техніка, 1982. 167 с.

5. Комітет з Державених премій України. URL: <http://kdpu-nt.gov.ua/uk/>

6. Геза А.В. Б.Б. Тимофєєв (100 років від дня народження). *Наука та наукознавство*. 2015. № 3.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ВИКЛАДАННІ КОМП'ЮТЕРНОГО ДИЗАЙНУ

Кудрєвич В. В.

ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки і техніки ім. Г.М.Доброва НАН України», м. Київ, аспірантка, evvvi.vik@gmail.com

Сьогодні комп'ютерний дизайн як приклад сучасних технологій дає можливість втілення та реалізації творчих та проєктних задумів. Дизайнеру необхідно не тільки володіти поєднанням ручної графіки з комп'ютерною, а також вміти швидко використовувати новітні тенденції. Тому для того, щоб оволодіти навичками комп'ютерного дизайну, в час інноваційних технологій та комп'ютеризації, освіта спонукає викладати матеріал на новому сучасному рівні [1].

Вагомий вплив на тенденції розвитку сучасної освіти в Україні, зокрема комп'ютерного дизайну, мав період пандемії у 2020-2022 рр. Цей період відкрив можливості онлайн освіти, що й сьогодні є актуальною в Україні та світі. Тому як одну з тенденцій можна виділити дистанційну та онлайн освіту, яка продовжує розвиватись. Це освіта, за допомогою якої можна знаходити та вивчати матеріал незалежно від місця та часу.

На початку цього періоду висловлювалися думки, що залишиться тільки дистанційне навчання, а офлайн навчання невдовзі зникне як явище. Проте з часом стало зрозуміло, що майбутнє все ж таки належить змішаній формі навчання. З розвитком дистанційної освіти почали розроблятися більш доступні програми для викладання, а такі програми як Zoom, Teams, Classroom, Google Meet стали більш функціональними для використання у навчанні та викладанні. Зв'язок викладача та студента став доступніше за допомогою цих програм, а також різних месенджерів і електронної пошти, які дають можливість швидкого обміну даними.

І з виникненням дистанційної освіти постало питання отримання практичних навичок, адже практика дуже важлива у сфері комп'ютерного дизайну. І освіта повинна дати не тільки теоретичні а й практичні навички. Фахівці і науковці досліджують проблеми викладання і появи онлайн освіти. Про проблему в освіті з комп'ютерного дизайну висловлювалися такі вчені як Д. Борисенко, О. Швець, В. Титаренко, З. Макар та інші [2].

Деякі коледжі та університети, які готують фахівців з комп'ютерного дизайну, наприклад Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (ДНУ), Київський університет будівництва і архітектури (КНУБА), Національний університет «Львівська політехніка» (НУ «ЛП»), Черкаський державний технологічний університет (ЧДТУ) та інші, перейшли під час пандемії на дистанційну освіту, але потім частина повернулася до офлайн-формату.

На перший погляд може здатися, що дистанційне навчання схоже на онлайн-навчання, проте це не зовсім так, у кожного напряму є свої особливості. Наприклад, під час дистанційного навчання студенти відвідують заняття згідно з розкладом викладача або навчального закладу. Викладачі дають завдання та перевіряють роботи, надають інструкції щодо роботи онлайн у цифровому форматі, без особистої взаємодії зі студентами чи учнями. викладач не завжди контактує зі студентом, оскільки аняття може буде проведено наживо, а може бути записаної.

Завдяки онлайн освіті виникла тенденція проведення профільних онлайн курсів для вдосконалення нових навичок, вивчення допоміжного матеріалу для тієї чи іншої сфери, де комунікації з живими людьми стає менше. Актуальність онлайн курсів зростає, оскільки програма державної освіти не завжди може надати те, що буде необхідним для використання освітянами. Базове засвоєння знань не забезпечить практичних навичок, тоді як онлайн курси дають змогу здобути базові та практичні навички, які вивчаються дистанційно. Онлайн курси стають все більш доступними для опанування нової сфери діяльності, їх обирають ті, хто хоче зробити це швидко. Тому, оскільки тенденції змінюються, зокрема в дизайні, то онлайн курси дають змогу не бути в курсі інновацій у світі та швидко адаптуватись під певні тренди [3].

Ще однією тенденцією можна вважати технологічну інтеграцію, яка охоплює в освіті використання різноманітних технологій для поліпшення якості навчання та збагачення навчального процесу. До технологічних інтеграцій можна віднести: інтерактивні дошки та віртуальні класи, які дозволяють викладачам

створювати динамічні уроки з використанням мультимедійних елементів, інтерактивних вправ та інших цифрових ресурсів. Віртуальні класи дозволяють студентам та викладачам спілкуватися та здійснювати навчання в онлайн-середовищі, що особливо корисно для дистанційного навчання та дистанційної співпраці. Електронні підручники та ресурси: замість традиційних друкованих підручників викладачі можуть використовувати електронні підручники та інші цифрові ресурси. Це дозволяє швидше оновлювати матеріали, вбудовувати мультимедійні елементи та навіть інтерактивні вправи прямо в текст. Мультимедійні презентації та відеоматеріали: викладачі можуть використовувати різноманітні мультимедійні матеріали для наочного пояснення складних концепцій та стимулювання інтересу до навчання. Серед них відеоуроки, анімації, ілюстрації тощо.

Інтерактивність і анімація є також однією з тенденцій у викладанні. Сьогодні це один із методів візуалізації інформації, коли глядач може взаємодіяти з рухомими елементами на екрані. Це можуть бути анімаційні кнопки, елементи з динамічною зміною форми, або ж рухомі графіки. Інтерактивна анімація може бути використана для різних цілей, від візуального дизайну до ефективної комунікації інформації. Наприклад, інтерактивна інфографіка може допомогти користувачам краще зрозуміти складну статистику або процес. За допомогою рухомих елементів інформація може бути подана більш динамічно та ефективно. Інтерактивна анімація може бути застосована для створення веб-ігор, які можуть бути використані для підвищення взаємодії з користувачами та поліпшення їхнього досвіду взаємодії з сайтом. Інтерактивні ігри можуть бути використані для навчання, тестування знань або просто для розваги [4].

Сучасною тенденцією у викладанні, з розвитком комп'ютерних технологій, стають віртуальна реальність (VR) та штучний інтелект (AI). Штучний інтелект набирає швидку популярність серед користувачів, зокрема студентів. Про використання штучного інтелекту в освіті висловився доцент кафедри харчових технологій, легкої промисловості і дизайну Української інженерно-педагогічної академії Денис Борисенко у своїй праці «Особливості використання штучного інтелекту в освіті». Він розглядає вплив штучного інтелекту на освітні процеси та навчальне середовище, аналізує застосування різних інструментів штучного інтелекту, таких як машинне навчання, аналіз даних, чат-боти тощо, у сучасних освітніх системах. Автор обговорює переваги та виклики використання штучного інтелекту в освіті, такі як підвищення доступності навчання, індивідуалізація навчального процесу, автоматизація адміністративних завдань в учбових закладах, а також можливі ризики, пов'язані з приватністю даних, залежністю від технологій тощо.

Віртуальна реальність і штучний інтелект стають новою тенденцією у викладанні не тільки дизайну, а й інших спеціальностей і галузей. Можливості штучного інтелекту дають змогу створення наочного матеріалу, швидкого виконання технічного завдання, генерації ідей тощо. За допомогою віртуальної реальності можна перенестись будь-куди, наприклад, створюючи дизайн інтер'єру, за допомогою VR пройти по квартирі чи будинку і візуально

переглянути інтер'єр у штучній реальності. Нині така тенденція швидко поширюється та стає все більш актуальною за кордоном.

Узагальнюючи, зазначимо, що світ змінюється, а разом з цим змінюється й освіта та викладання. Тенденції мають швидкий розвиток, тому важливо не тільки їх знати, а й вміло використовувати для зростання якості освіти та навчального процесу. Загалом, сучасні тенденції у викладанні комп'ютерного дизайну спрямовані на поєднання традиційних основ дизайну з новітніми технологіями та практичними навичками, що відповідають вимогам сучасного ринку. Технології допомагають створювати більш захопливий, ефективний та інтерактивний навчальний процес, що відповідає потребам сучасних учнів та викликам глобального світу. Тенденції викладання відображають стрімкий розвиток освіти у напрямку більш інтерактивного, гнучкого та індивідуалізованого підходу до навчання.

ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА

1. Сучасні тенденції у галузі освіти. Освіта.UA. [Електронний ресурс] // – Режим доступу: <https://osvita.ua/news/91458/>

2. Яровенко Т. С. ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В УКРАЇНІ. *Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»*. – 2015. – № 12. Режим доступу: <https://doi.org/10.20535/2307-5651.12.2015.45185>

3. Круглов В. 10 трендів сьогоденної освіти. 24 Канал. [Електронний ресурс] // – Режим доступу: https://24tv.ua/10-trendiv-suchasniy-osviti-ukrayini-sviti_n2283985

4. Інтерактивна анімація – UA5.org. UA5.org – *Матеріали з інформаційних технологій*. [Електронний ресурс] // – Режим доступу: <https://ua5.org/graphic/1832-interaktyvna-animacziya.html>

5. Андрощук І. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В УКРАЇНІ. Молодь і ринок. – 2023. – № 1/209. – С. 17–21. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://doi.org/10.24919/2308-4634.2023.273124>

6. Швець О. А. АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ КОМП'ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ДЛЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ДИЗАЙНУ. *Науковий вісник НЛТУ України*. 2015.

7. Титаренко В. РОЗВИТОК ДИЗАЙН-ОСВІТИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ. ЖУРНАЛ: *Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: педагогіка*. 2016.

СУПУТНИКОВІ ПРОГРАМИ З ДОСЛІДЖЕННЯ ІОНОСФЕРИ В УКРАЇНІ

Кузьменко Н. О.

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», завідувач кафедри, кандидат історичних наук, nkuzmenk@i.ua

Друга половина ХХ ст. – період активного вивчення іоносфери у світі. Дослідження були спрямовані на вивчення явищ і процесів, що залежать від

сонячної активності, та їх комплексність. Розвиток радіотехніки сприяв появі нових наземних методів вивчення геокосмосу, а запуск першого штучного супутника Землі поклав початок космічним дослідженням.

Етапи становлення космічної галузі в Україні досліджуються доволі ретельно, про що свідчить значна кількість наукових публікацій і дисертацій. Використання супутників для наукових задач, зокрема для вивчення геокосмосу, та розвиток цього напрямку висвітлено лише в декількох із них, наприклад [1-3].

Метою статті є узагальнення супутникових програм з дослідження іоносфери в Україні.

У 1970 – 1980-х рр. набули поширення експерименти з інжекцією електронних пучків з борту космічних апаратів в іоносфері та магнітосфері Землі. Перші експерименти з утворення штучних полярних сьив були проведені в США в 1969 і 1970 рр. У СРСР було виконано аналогічні проєкти «Зірниця-1» та «Зірниця-2». До робіт у цих та інших проєктах, спрямованих на вивчення ефектів, що виникають в іоносфері й магнітосфері при інжекції частинок з борту ракет і штучних супутників Землі, залучався колектив кафедри астрономії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Наприклад, було успішно здійснено міжнародні проєкти «Поркупайн» (1982 р.), «Сполох» (1983 р.), «АПЕКС» (1991 – 1995 рр.), «CRRES» (1991 – 1995 рр.), «Freja» (1992 – 1995 рр.), «Інтербол» (1995 – 1999 рр.). У рамках Національної програми космічних досліджень колектив кафедри також долучався до інших іоносферних проєктів: «Попередження», «Варіант», «Іоносат» [4, с. 74].

Супутникові методи вивчення іоносфери були започатковані в Інституті космічних досліджень НАН і ДКА України (ІКД), який створено в 1996 р. на базі Відділення систем керування Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України. Одним із основних напрямів діяльності ІКД у галузі досліджень іоносфери є фізичні вища у ближньому космосі, сонячно-земні зв'язки й космічна погода. Найважливішими науковими досягненнями ІКД стали розробка й реалізація власних супутникових проєктів. Здійснено обробку, аналіз й інтерпретацію результатів космічного експерименту «Варіант» на українському космічному апараті «Січ-1М», створено та розроблено програмно-технічний комплекс «Нордіс-Варіант» для прийому даних космічного експерименту [5].

Проєкт «Інтербол» (1995 – 1999 рр.) за участю ІКД став одним із найуспішніших міжнародних проєктів з вивчення морфології магнітосфери та сонячно-земних зв'язків. Від України до проєкту залучалися: Національний космічний центр у Євпаторії, Львівський центр ІКД, КНУ ім. Т. Шевченка та Радіоастрономічний інститут НАН України. У результаті було отримано дані щодо процесів геомагнітної активності, динаміки магнітосферних процесів при взаємодії сонячного вітру із Землею. Участь українських учених у проєкті стала позитивним досвідом роботи в міжнародній команді та надала перспективи подальших досліджень [6].

Проєкт «Попередження» – нереалізований вітчизняний науковий супутниковий експеримент. Його було запропоновано на межі 1980 – 1990-х рр. Створення космічної системи виконувало КБ «Південне», завдяки чому проєкт залишився в Україні. Уперше планувався запуск угруповання космічних апаратів

у складі основного супутника і двох субсупутників з апаратурою для вимірювань параметрів іоносферної плазми. Унікальними мали бути й діагностичні можливості: наукове обладнання складалося з датчиків плазми, енергетичних часток, електро-магнітних полів широкого діапазону частот, спектрофотометрів атмосферних емісій, іонозондів.

Головна задача полягала у проведенні комплексного дослідження процесів у іоносфері та магнітосфері й пошуку іоносферних провісників природних катаклізмів, зокрема землетрусів, з метою передбачення. Спроби реалізації проєкту «Попередження» були здійснені у другій половині 1990-х р. Однак втілити його не вдалося внаслідок браку фінансування. Напрацювання в межах проєкту частково використані в космічних експериментах «Варіант», «Потенціал», «Іоносат» [3].

Першим реалізованим українським космічним експериментом став проєкт «Варіант» (2005 р.) з використанням багатофункціонального супутника дистанційного зондування Землі «Січ-1М». Супутник створено у рамках Національної космічної програми України і виведено на орбіту ракетою-носієм «Циклон-3» 24.12.2004 р. Встановлений на космічному апараті комплекс апаратури дозволяв вирішувати низку наукових завдань з дослідження атмосфери й Світового океану. Одним з них було дослідження тонкої структури електромагнітних полів і струмів у іоносферній плазмі. Завдяки високому рівню характеристик нової дослідницької апаратури, розробленої у Львівському центрі ІКД, було одержано низку важливих результатів, однак обсяг даних виявився обмеженим, оскільки час активного існування супутника був надто короткий через невдалий запуск. Це був перший міжнародний науковий проєкт, очолюваний українськими фахівцями, зокрема В. Є. Корепановим. Зарубіжними партнерами були наукові колективи Великої Британії, Польщі, Франції та ін. [1, 3].

Продовженням програми «Варіант» став космічний проєкт «Потенціал» (2011 – 2012 рр.). Автори проєкту – В. Є. Корепанов, О. П. Федоров і Г. В. Лізунов. Якщо «Варіант» був експериментом з вимірювання електромагнітних хвиль в іоносфері, то «Потенціал» спрямовувався на реєстрацію параметрів самої іоносфери та її газоплазмових і динамічних характеристик. Його реалізовано за допомогою мікро-супутника дистанційного зондування Землі «МС-2-8» на борту космічного апарату «Січ-2», запущеного в 2011 р. Унікальність полягала в тому, що з метою вивчення верхньої іоносфери супутник було запущено на орбіту висотою 650 км. До цього часу було запущено тільки 6 супутників для реєстрації параметрів верхньої іоносфери, останній з яких – у 1981–1983 рр. Експеримент «Потенціал» став першим етапом підготовки проєкту «Іоносат» [1, 2, 6].

Його ідею було висунуто в 2006 р. Автори - В. М. Івченко (КНУ ім. Т. Шевченка), В. Є. Корпанов (Львівський центр ІКД), Г. В. Лізунов (ІКД), О. П. Федоров (НКА України) та Ю. М. Ямпольський (Радіоастрономічний інститут).

Загальною метою проєкту «Іоносат» стало глобальне вивчення динамічних процесів у іоносфері в широкому діапазоні просторових і часових масштабів за

допомогою узгоджених космічних і наземних вимірювань, пошуку взаємозв'язку іоносферних збурень з процесами на Сонці, в магнітосфері, атмосфері та внутрішніх оболонках Землі. «Іоносат» мав стати вагомим внеском у національні та міжнародні програми вивчення геокосмосу [2, 3].

Проєкт «Іоносат» мав бути масштабним космічним науковим експериментом на основі космічного кластера з трьох апаратів, оснащених ідентичними датчиками електромагнітних полів, нейтральних і заряджених компонент атмосферних газів, потоків енергетичних часток, що було заплановано в проєкті «Попередження». Передбачалася організація наземного сегмента – системи підсупутникового іоносферного зондування наземними засобами дослідження. Першим етапом реалізації проєкту «Іоносат» стала розробка малого експерименту «Іоносат-Мікро» на базі одного мікросупутника, яка повинна була слугувати підґрунтям для здійснення повномасштабної програми. Передбачалося, що одержані дані дадуть розуміння щодо циркуляції речовини в геокосмосі, та зв'язку динамічної структури іоносфери із сонячною і магнітною активністю, сприятимуть розробці й уточненню моделей верхньої атмосфери, іоносфери і магнітного поля Землі, вивченню морфологічної структури іоносферних хвильових полів та їхнього взаємозв'язку з космічними й земними джерелами. Одним із прикладних аспектів було діагностування іоносферних проявів космічної погоди. Особливо важливою була перспектива створення і підтримки регіональних моделей іоносфери в інтересах навігації. Такі роботи ведуться українськими вченими протягом декількох десятиліть, і поява безпосередніх іоносферних вимірювань могла б надати їм нового поштовху [2, 6].

Запуск мікросупутника з апаратурою проєкту «Іоносат-Мікро» було заплановано на кінець 2013 р. під час першого випробувального польоту української ракети-носія «Циклон-4» з бразильського космодрому Алькантара, для чого було розпочато будівництво нового стартового комплексу в Бразилії. До реалізації проєкту було залучено 78 українських підприємств і організацій, але проєкт «Іоносат-Мікро» не був реалізований. Його фінансування призупинено в 2009 р. У липні 2015 р. Бразилія оголосила про свій вихід із спільного проєкту будівництва космічного ракетного комплексу «Циклон-4» на космодромі Алькантара. Розробку місії «Іоносат-Мікро» було поновлено в 2016 р. та затверджено створення космічного апарата «Мікросат-М» з датою запуску в 2018 р. Однак, проєкт й досі в розробці [2, 5]. Якщо запуск супутника відбудеться, то це буде знаменною подією не тільки в історії вітчизняної ракетно-космічної галузі, а й у розвитку супутникових технологій.

Таким чином, наразі в Україні функціонує розгалужена мережа наукових центрів з вивчення іоносфери як наземними, так і супутниковими методами, що забезпечує комплексний підхід у вивченні проблем геокосмосу. Вітчизняні супутникові проєкти «Попередження», «Варіант», «Потенціал» та «Іоносат» являли собою послідовну серію, в якій кожний наступний проєкт спирався на оезультати попереднього. При цьому комплекс бортової дослідницької апаратури випробовувався й удосконалювався від супутника до супутника. Не дивлячись на те, що не всі супутникові програми вдалося реалізувати,

результати, отримані у втілених проектах, зробили суттєвий внесок у загальний розвиток фундаментальної світової науки про навколосемний космічний простір та мали вагоме прикладне значення.

ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА

1. Voitiuk O., Tverytnyukova E., Gutnyk M., Kuzmenko N., Kolisnyk T. Development and Practical application of the Space System of Earth Observation in Ukraine // 2022 IEEE 2nd Ukrainian Microwave Week, November 14th – 18th, 2022, Kharkiv, 2022, P. 680 – 685.

2. Космічний проєкт «Іоносат-Мікро» : монографія / під заг. ред. С. О. Засухи, О. П. Федорова. К. : Академперіодика, 2013. 218 с.

3. Лізунов Г. В. Українські супутникові проєкти іоносферних спостережень: від «Попередження» до «Іоносату». *Світогляд*, 2014, №6 (50). С. 18 – 24.

4. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Імена славетних сучасників / редкол. В. В. Скопенко та ін. Київ : Світ успіху, 2004. 288 с.

5. Офіційний сайт Інституту космічних досліджень НАН і ДКА України. URL: <http://www.ikd.kiev.ua> (дата звернення: 28.05.2024 р.).

6. Федоров О. П. Дослідження ближнього космосу: досягнення та перспективи. *Вісник НАН України*. 2014. № 4. С. 33 – 39.

З ІСТОРІЇ ПРАСКИ ТА ПРАСУВАННЯ НА НІЖИНЩИНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ.

Кулик Л. Ю.

*Краєзнавчий музей ім. Івана Спаського, м. Ніжин, науковий співробітник,
kulik2969@ukr.net*

Потреби суспільства протягом його історії постійно змінювалися, визначаючи розвиток технічного прогресу. Стосується це й праски – інструменту для прасування, котрий має свою довгу та унікальну історію, адже від перших днів використання нагрітих каменів і металевих сковорідок до появи електричних прасок, кожне нововведення було спрямоване на те, щоб зробити процес прасування більш ефективним і результативним.

Мета даної роботи: на основі колекції прасок з фондів Ніжинського краєзнавчого музею ім. Івана Спаського з'ясувати, як відбувався процес вдосконалення праски, яким був вплив прасування на побут населення Ніжинщини протягом другої половини ХІХ – на початку ХХ ст. Актуальність обраної теми зумовлена необхідністю вивчення музейної колекції в контексті краєзнавчих досліджень загального укладу життя населення на Ніжинщині в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., оскільки попереднє вивчення даної теми було недостатнім.

Необхідно зазначити, що аналогом праски користувалися ще в Стародавній Греції у ІV ст. до н.е. , де за допомогою предмета, схожого на гарячий металевий прут або качалку вигладжували речі. Ще раніше для прасування застосовували спеціально оброблений нагрітий камінь. Також одяг розгладжували сковородою,

нагрітою на гарячому вугіллі. Пізніше, зокрема в Україні, для прасування одягу використовувалися спеціальні дерев'яні «рублі» з качалками [3, с. 74]. Ці ранні форми прасування були трудомісткими й тривалими, проте вони заклали основу для практики сьогодення.

Праски, схожі на сучасні, з'являються в Європі лише у XVI ст. Чавунну плитку шліфували знизу, зверху прикріплювали дугоподібну ручку. Перед використанням розігрівали в печі. Такі праски важили до 25 кг і добре розгладжували лише грубе полотно [3, с. 77].

У часи пізнього середньовіччя з'явилися металеві вугільні праски, в середину яких закладали розжарене вугілля. На території російської імперії такі праски відомі з XVII ст., в Європі – ще раніше.

Загалом, не зважаючи на великий проміжок часу, який нараховує історія цього нагрівального пристрою, існує тільки шість її різновидів: праска нагрівальна, праска вугільна, праска з нагрівальним елементом, спиртова, газова, електрична праски [2, с. 156].

Зупинимось окремо на нагрівальних і вугільних пристроях. Саме ці експонати й складають невелику колекцію у кількості 7 одиниць в Ніжинському краєзнавчому музеї ім. Івана Спаського, два з яких у зібранні є ідентичними. Мова йде про нагрівальні праски. Вони з'явилися на території України у XVIII ст. і випускались до 60-х рр. XX ст., хоча вже був винайдений електричний пристрій. Великі чавунні праски важили до 10 кг і призначалися для прасування грубих тканин, верхнього одягу. Вони виготовлялись зі сплаву металів і слугували для прасування одягу та білизни [4]. Для домашнього вжитку відливалися праски малої форми з вагою близько 5 кг. Меншої ваги таку праску відливати не було сенсу, бо вона б дуже швидко охолоджувалася. Через те, що нагрівали такі праски на вогні (або у печі), їх ручки теж сильно нагрівалися, тому, щоб не обпекти руку, використовували складену у кілька шарів тканину [1, с. 21]. Оскільки для нагрівання металеві праски потрібен був певний час, господині купували два таких нагрівальних пристрої. Поки один нагрівався, іншим прасували білизну, роблячи таким чином процес прасування безперервним. Великим недоліком таких прасок було те, що при нагріванні на відкритому вогні підшва та бік виробу вкривався кіптявою, тому, перед тим, як прасувати білу білизну, спершу потрібно було цю кіптяву зняти, провівши декілька разів підшву по іншій тканині [1, с. 22].

Нагрівальні праски з фондів НКМ ім. І. Спаського виготовлені з металевого сплаву, у формі човника, суцільнолітій, фабричного виробництва (у верхній частині корпусу є нерозбірливе клеймо виробника), ручка до пристрою кріпиться за допомогою шурупів. Ще один нагрівальний експонат – чавунний. Ручка виконана з металевого сплаву. На верхній частині біля ручки рельєфний напис: «З.Б». Датується експонат приблизно кінцем XIX – початком XX століття.

Нагрівати праски могли також на примусі або керованій кіптяві, що утворювалася на підшві праски, витирали об глиняну долівку, потім протирали ганчіркою. Зберігалися праски під піччю, інколи під лавою [4].

Наприкінці XVIII – XIX ст. в російській імперії та на території України було налагоджене промислове виробництво литих і вугільних прасок. Їх випускали

ливарні заводи, іноді – ковалі. Вигоовляли праски переважно із чавуну, менше – із міді та сплаву металів [2, с.157].

Потреби в машинах зумовили розвиток машинобудівної промисловості, яка почала створюватися в Україні кінця XVIII ст. До неї належали мідярні, чавуноливарні та машинобудівні заводи. Зростання обсягів машинобудування стимулювало розвиток металургійної промисловості. На зміну невеликим рудням кустарного типу приходили чавуноливарні та залізобудівні підприємства на Чернігівщині, Луганщині, Київщині, Одещині, Слобожанщині [5].

Наприкінці 90-х років XIX ст. Україна виплавляла 52%, у 1913 р. - 69% загальноімперського виробництва чавуну, 67% сталі, 58% прокату [5]. Тому не дивно, що велика кількість прасок другої половини XIX – початку XX ст., знайдених небайдужими краєзнавцями, зокрема Чернігівщини, виготовлені саме в Україні.

На прасках фабричного виробництва можна побачити клейма виробника. На жаль, через тривале використання цих пристроїв, не завжди можна розібрати фабричне таврування.

Також протягом XVIII - XIX ст. набули поширення на території України вугільні праски, в які почали засипати вугілля. Декілька таких прасок було передано НКМ ім. І. Спаського в 1982 р. Дві з них - типові чавунні вугільні праски традиційної форми, датовані кінцем XIX ст.: носик загострений, нижня частина з невеликим виступом, корпус з усіх боків у невеличких отворах, завдяки яким відбувалася циркуляція повітря і розгоралося вугілля, вгорі на металевій позубцьованій кришці знаходиться ручка, металева в основі, поверх - дерев'яна для тримання, Спереду є кріплення з металевою кулькою, за допомогою якого відкривалась кришка.

Ці праски не треба було гріти в печі. Аби вугілля добре розжарювалося, з боків робили отвори. Для кращої вентиляції треба було добре помахати праскою в різні боки [5]. Іноді вугілля висипалося і пропалювало одяг. Дошки та столи перед прасуванням почали накривати спеціальною тканиною. В Англії навіть видавали порадики, якого розміру та з якого дерева має бути зроблена дошка, і чим її треба обтягувати. Зазвичай їх витісували із дубу і накривали вовняною ковдрою у байковій або фланелевій підковдрі [4]. У 1858 році американці Вільям Ванденбург та Джеймс Харві запатентували вдосконалений прасувальний стіл зі спеціальною секцією для прасування комірців і рукавів [4].

У 1986 р. до музею потрапила вугільна праска, яка складається з металевого пустотілого корпусу та товстої металевої підшови, з тильної сторони якої знаходиться «димар» - витяжна труба для притоку повітря. Така конструкція запобігала попаданню розпеченого вугілля на тканину. Справжньою окрасою колекції стала праска, витяжна трубка якої прикрашена декоративними елементами у вигляді голови дракона з відкритою пащею. Для захисту рук від пару під ручкою розташована металева пластина.

Загалом, представлені в колекції експонати були виготовлені в другій половині XIX ст. – на початку XX ст. і знайдені мешканцями Чернігівської обл. На жаль, тривале використання прасок у побуті позначилось на їхньому стані: окремі елементи пошкоджені, метал зазнав корозії з часом. Але подібні недоліки

не можуть завадити вивченню експонатів і розумінню значної ролі прасування для підтримки зовнішнього вигляду одягу, навіть в різних культурах, бо прасування – це явище, яке має тривалу історію і виходить за межі культурних кордонів, праска ж стає з часом необхідним побутовим пристроєм для населення будь-якого регіону або країни.

ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА

1. Боровкова А. История возникновения утюга. Исследование трудоемкости и качества глажки старинными и современным утюгом // *Юный ученый*. 2017. № 2.2 (11.2). С. 20-22.

2. Добриця, І. І. З історії звичайних речей // *Розкажіть онуку*. 2006. №19-20. С.156-159.

3. Жам О.М., Грудевич Т.В. Вугільні та нагрівні праски у зібранні Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»: характеристика колекції // *Питання історії науки і техніки*. 2016. № 6. С. 74–79.

4. Історія праски: винахідництво як мистецтво. URL: <http://www.personal-plus.net/374/6639.html>

5. Промисловість України пореформеного періоду. URL: https://osvita.ua/vnz/reports/econom_history/24592/

ВНЕСОК .М. ЕФРОСА ТА О.М. ДАНИЛЕВСЬКОГО У РОЗВИТОК МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМАХ

Лаврінченко О. В.

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», кандидат історичних наук, доцент., доцент, lavr.ol.va@gmail.com

На початку 1930-х рр. в Україні розпочалося формування теоретичної електротехніки як фундаментальної наукової та навчальної дисципліни. Саме у цей час відбувалося організаційне становлення напряму, що сприяло поживленню наукових досліджень та розширенню їх тематики. Відкриття першого в країні спеціалізованого електротехнічного закладу – Харківського електротехнічного інституту (ХЕТІ), створення кафедр теоретичних основ електротехніки (ТОЕ) в Київському політехнічному інституті та ХЕТІ, плідна науково-методична робота вчених Львівського політехнічного інституту, Одеського політехнічного інституту та Дніпропетровського гірничого інституту дали змогу значно розширити спектр прикладних наукових завдань. Розпочався поступовий розвиток електротехнічної наукової бази з розвиненою дослідницькою та експериментальною структурою, були видані перші навчальні посібники та монографії, відкривалися спеціалізовані електротехнічні лабораторії [1, с.82–86].

Окреме місце у становленні теоретичної електротехніки в Україні належить талановитим вченим Олександром Михайловичем Ефросом та Олександром Михайловичем Данилевським. Їх основні наукові праці були присвячені математичній фізиці, теоретичній електротехніці, питанням нестационарних

режимів роботи електричних машин, а також дослідженню перехідних процесів в електротехнічних системах. Молоді науковці обрали для свого професійного розвитку політехнічну освіту і, закінчивши ХЕТІ у 1930 р., почали свої теоретичні пошуки в математичному товаристві при Харківському державному університеті (ХДУ) [2, 3].

О. М. Ефрос з 1928 р. для поглиблення прикладних знань відвідував семінари відомих математиків ХДУ, академіка С.Н. Бернштейна та професора В.Л. Гончарова. У період 1932–1934 рр. він навчався в аспірантурі Науково-дослідного Інституту математики та механіки ХДУ (НДІ ММ ХДУ), разом із навчанням викладав студентам фізико-механічного факультету ХДУ теорію змінних струмів і нестационарних процесів, а також математику в Харківському авіаційному інституті.

У 1935 р. О. М. Ефрос захистив дисертаційну роботу «Деякі задачі теорії скін-ефекту» в НДІ ММ ХДУ та здобув звання кандидата математичних наук. Восени 1935 р. він був запрошений відомим математиком В.Ф. Бржечкою до кафедри математики Харківського хіміко-технологічного інституту (ХХТІ). У 1937 р. О. М. Ефрос розпочав викладання аспірантам ХЕТІ спеціалізованих курсів вищої математики, а також повного курсу «Теоретичних основ електротехніки» (ТОЕ) [4, арк. 9–10].

О. М. Данилевський працював у ХЕТІ, де під керівництвом професора В. Ф. Бржечки проводив дослідження «проблеми моменту Маркова». Ця тема була започаткована відомим вченим, засновником Харківської математичної школи Н.І. Ахієзером.

У 1937 р. О. М. Ефрос спільно із О. М. Данилевським розвинули ідеї англійського вченого О. Хевісайда, який запропонував використовувати основні положення операційного числення та теорему розкладання для розрахунку перехідних процесів [1, с.58]. Слід зауважити, що основу широких класів електротехнічних пристроїв різного цільового призначення становили електричні кола, які працювали у лінійних режимах. Крім традиційних аналогових кіл безперервної дії, до числа лінійних можна віднести електричні кола з параметрами, що змінювались дискретно, які визначалися моментами вмикання і перемикання активних приладів. Саме перехідні та усталені процеси в таких колах визначали надійність і стійкість роботи конкретного пристрою, його енергетичні та якісні характеристики. У низці випадків перехідні процеси були робочими на всьому періоді дії електротехнічного кола. Однак безперервне зростання складності досліджуваних кіл, посилення вимог до точності та швидкості їх розрахунку, а також складний характер протікання перехідних процесів зумовлювали необхідність вдосконалення математичних методів їх аналізу.

Фундаментальні результати наукової роботи молодих учених над пошуком універсального методу розв'язання задач розрахунку перехідних процесів в колах енергосистем різного класу були викладені у спільній монографії «Операційні обчислення і контурні інтеграли» [5].

З 1939 р. О. М. Ефрос працював на посаді доцента кафедри математики ХЕТІ, у квітні 1940 р. у НДІ ММ ХДУ захистив докторську дисертацію та здобув

учене звання доктора фізико-математичних наук. Його колега О.М. Данилевский у травні 1939 р. у НДІ ММ ХДУ захистив дисертаційну роботу «Проблема моментів Маркова на декількох інтервалах» та здобув учене звання кандидата математичних наук.

У січні 1941 р. вчені на конкурсній основі отримали посади в ХЕТІ: О. М. Данилевский – доцента кафедри математики, а О. М. Ефрос – професора кафедри теоретичних основ електротехніки. Вони розпочали новий етап наукового пошуку, пов'язували його з розвитком прикладних математичних досліджень для розв'язання різноманітних електротехнічних завдань, зокрема проблеми тертя в електромеханічних системах та ін. О. М. Ефрос розпочав роботу над новою монографією, О.М. Данилевський плідно працював над докторською дисертацією [6, арк.103, 104]. На жаль, Друга світова війна зруйнувала їх плани. Молоді вчені трагічно загинули взимку 1941 р. [7, с. 295, 297].

Наприкінці 1940-х рр. почалося поступове відродження наукового потенціалу країни. У зв'язку із стрімким розвитком електроенергетики та розширенням прикладного використання електричних кіл у електротермії, автоматичному керуванні, електроприводі, спільна фундаментальна наукова робота О. М. Ефроса та О.М. Данилевського створювала значний простір для вирішення задач перехідних процесів різних класів електротехнічних систем та водночас стала теоретичною базою для спеціальної частини курсу ТОЕ, що послідовно формувався на однойменній кафедрі в ХЕТІ [8].

ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА

1. Лавріненко О.В. Становлення та розвиток теоретичної електротехніки як науки та навчальної дисципліни на теренах України у 30-ті рр. XX ст. – початок XXI ст. : дис. ... канд. іст. наук: 07.00.07. Київ, 2021. 238 с.
2. Особова справа студента О.М. Данилевського. *Архів НТУ«ХПІ»*. Ф. Р-5404. Спр. 3445. 7 арк.
3. Особова справа студента О.М. Ефроса. *Архів НТУ«ХПІ»*. Ф. Р-5404. Спр. 5942. 7 арк.
4. Особова справа О.М. Ефроса. *Архів НТУ«ХПІ»*. Ф. Р-4203. Спр. 1052. 31 арк.
5. Эфрос А. М., Данилевский А. М. Операционные исчисления и контурные интегралы. Харьков: Гос. Науч.-тех. издат. Украины, 1937. 383с.
6. Протоколи №1-8 засідань Вченої ради ХЕТІ 11.09.1940-05.03.1941 р. *ДАХО*. Ф. Р-5404. Оп. 2. Спр. 18. 162 арк.
7. Насильство над цивільним населенням України. Документи спецслужб. 1941-1944 / уклад.: В. Васильєв, Н. Кашеварова, О. Лисенко та ін. Київ: Видавець В. Захаренко, 2018. 752 с.
8. Лавріненко О. В. Формування теоретичної електротехніки як фундаментальної наукової та навчальної дисципліни в Україні на початку XX ст. *«Актуальні питання історії науки і техніки»*: матеріали 18-ї Всеукраїнської наукової конференції, 26–28 вересня 2019 р., Краматорськ, 2019. С. 168–173.

НАУКОВИЙ СПАДОК БЕНЦІОНА МОІСЕЙОВИЧА ВУЛА

Листопадова В. В.¹, Порошин А. О.²

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

¹доцент, кандидат фізико-математичних наук, listopadovavv@gmail.com

²студент, andrei553787@gmail.com

Діяльність визначних українських та світових дослідників і вчених визначає напрям і перспективи науково-технологічного розвитку, стає орієнтиром для майбутніх поколінь. Серед таких особистостей особливе місце належить академіку АН СРСР, доктору фізико-математичних наук Вулу Бенціону

Моїсєєвичу, який здобув нові знання й можливості у галузі фізики діелектриків та квантової електроніки.

Майбутній дослідник народився 22 травня 1903 року у місті Біла Церква в родині коваля. У 1921 році був рекомендований до навчання у Київському політехнічному інституті, де зарахований на електротехнічний факультет. Науковою роботою почав займатися, ще будучи студентом. Одночасно з виконанням дипломного проекту його зараховують до аспірантури, де він вивчає електричну міцність діелектриків. Деякі результати цих досліджень увійшли до книги «Фізика діелектриків». У 1928 році закінчує з відзнакою інститут, у 1929 році – аспірантуру, публічно захистивши дисертацію «Про

електричне очищення газу». Через рік починає працювати в КІІ. У 1930 році був рекомендований в аспірантуру АН СРСР, яку закінчив 1938 року та був залишений на роботі.

У 1930-х роках Б. М. Вул повертається до вивчення фільтрації аерозолів під час проходження газу через волоконні фільтри. Ним були розвинені основи теорії цього процесу, що дозволило пояснити тогочасні експериментальні спостереження та вказати методи створення протидимних фільтрів. За ці роботи Б.М. Вул був нагороджений 1938 р. орденом Червоної Зірки. Після закінчення аспірантури за пропозицією директора Фізико-математичного інституту АН СРСР С.І. Вавілова створив лабораторію фізики діелектриків та очолив дослідження електричної міцності стиснутих газів. Б.М. Вул встановив, що в однорідному полі, підвищивши тиск азоту до 100 атм, можна досягти такої ж

пробивної напруги поля, як у твердих діелектриках. Це було використано для високовольтної ізоляції електростатичних генераторів та інших установок.

У роки німецько-радянської війни Б.М. Вул займався розробкою високочастотних керамічних конденсаторів. Наприкінці 1944 року ці роботи привели до відкриття сегнетоелектричних властивостей титанату барію, що мало визначне наукове та практичне значення. Титанат барію, що має структуру типу перовскіту, став модельним матеріалом для розвитку теоретичних та експериментальних досліджень природи сегнетоелектричних явищ. Відкриття сегнетоелектричних властивостей титанату барію стимулювало пошук нових сегнетоелектричних сполук киснево-октаедричного типу, який завершився успіхом. Якщо до того часу знали лише про два види сегнетоелектриків - сегнетову сіль та її змішані кристали, а також кристали типу KN2P04 і KN2AS04 , то тепер відомо понад 100 сегнето- і антисегнетоелектричних сполук типу титанату барію, що становить приблизно одну третину загальної кількості сегнетоелектриків різних структурних типів. У 1952-1953 роках під керівництвом Б.М. Вула в СРСР було створено перші площинні напівпровідникові діоди та тріоди, запропоновано та здійснено перші у світі дифузійні транзистори.

Одразу після створення площинних напівпровідникових діодів, які використовують властивості p - n -переходів у напівпровідниках, під керівництвом Б.М. Вула було розпочато детальні дослідження властивостей p - n переходів. Ці досліді привели до розробки спеціальних провідникових діодів.

У 1951 р. Б.М. Вул був призначений членом Головної редакції Великої Радянської Енциклопедії і разом з Б.А. Введенським був головним редактором «Фізичного енциклопедичного словника». У 1958 р. Б.М. Вулом спільно з Н.Г. Басовим та Ю.М. Поповим був запропонований метод створення інверсної заселеності носіїв у напівпровідниках у сильному електричному полі.

Діяльність Бенціона Мойсейовича у міжнародних наукових організаціях як віце-президента Міжнародного союзу чистої та прикладної фізики та члена виконкому Європейського фізичного товариства, сприяла зміцненню міжнародних зв'язків вчених СРСР. Неодноразово брав участь в Пагуошських конференціях вчених. Його роботи публікувались за кордоном англійською, французькою, німецькою, угорською, чеською та китайською мовами. Розвивав та підтримував контакти з багатьма науковими установами з питань фізики діелектриків, сегнетоелектриків, напівпровідників, практично з усіма науковими установами АН СРСР та інших країн, з багатьма лабораторіями вузів та науководслідницькими інститутами промисловості.

Серед найбільш вагомих наукових здобутків вченого - «Послідовний пробій твердих діелектриків» (1932), «Речовини з високою та надвисокою діелектричною проникністю» (1946, співавт.), «Про діелектричні властивості перехідних шарів у напівпровідниках» (1955), «Електрична міцність напівпровідників» (1967).

Академік Вул Бенціон Мойсейович залишив значний науковий спадок, що буде вивчатися та осмислюватися ще довгі роки». Його ім'я стало синонімом високих наукових досягнень, наукової стійкості та людяності.

ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА

1. Вул Бенціон Мойсейович [Електронний ресурс].-Режим доступу: [Вул Бенціон Мойсейович \(nina.az\)](#)
2. Бенціон Мойсейович Вул - видатний науковець в галузі фізики діелектриків та напівпровідників [Електронний ресурс].-Режим доступу: <https://kpi.ua/vul-info>
3. Пам'яті Бенціона Мойсейовича Вула // *Успіхи фізичних наук*. 1986. Т. 149, Вип. 2. С 349-350.
4. Вул Бенціон Мойсейович // *Енциклопедія Сучасної України* [Електронний ресурс].-Режим доступу: <https://esu.com.ua/article-30100>

СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ ФІЗИЧНИХ НАУКОВИХ УСТАНОВ ТА ВИДАТНИХ УЧЕНИХ НАН УКРАЇНИ 1991-2023 РР.

Луговський О. Г.

ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України», кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, aglug1951@ukr.net

Проведено пошук, здійснено аналіз та узагальнення досліджень з історії фізичних наукових установ НАН України, що проводилися впродовж 1991-2023 рр. Визначено домінуючі чинники, характерні особливості окремих періодів і здобутки наукової діяльності в означених інституційних межах.

Ключові слова: історія академічної науки в Україні, архівні джерела з історії наукових інститутів, бібліографічні джерела, біографії та бібліографії вчених, історія науки і техніки.

Постановка проблеми.

За сучасних умов російсько-Української війни питання історичної правди, трактування подій і фактів минулого, оцінка окремих персоналій та історичних джерел набувають особливого значення й актуальності. Тому звернення до власної історії, переосмислення та переоцінка її надбань і втрат, виявлення й демістифікація стереотипів, розкриття історичної правди становить важливе завдання. Повною мірою це стосується історії наукових установ, які, з одного боку, легітимізують існування певного суспільно-політичного порядку, а з іншого - були і залишаються інститутами суспільного розвитку, що здійснюють суттєвий вплив не тільки на суспільну свідомість, а й на господарську практику, забезпечують взаємодію духовно-інтелектуальних і матеріальних чинників соціального поступу.

Аналіз джерельної бази.

Розвиток науки відбувався в складних умовах утвердження тоталітаризму, державної монополії та адміністративно-командної моделі управління. Вивчення та викладання історії стало знаряддям політичної боротьби і засобом формування нового суспільства.

Джерельну базу дослідження з історії створення, розвитку наукових установ НАН України становлять джерела, що утворилися в результаті діяльності Президії та Відділен НАН України, організацій, що існують, або тих, які існували в системі НАН України, організацій-попередників НАН України та її установ, а також громадських організацій, документів особового походження видатних учених НАН України, що проживають в Україні та за її межами. Зберігання і використання інформаційних ресурсів архівних фондів установ забезпечують науково-технічні архіви або архівні підрозділи близько 180 науково-дослідних установ академії наук, розташованих у різних регіонах України. Організації, що входять в систему НАН України, зберігають у своїх архівах власні фонди і фонди підпорядкованих їм підприємств тимчасово, до передачі в головний архів Академії наук – Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (далі - ІА НБУВ), який здійснює постійне зберігання основного комплексу архівних фондів НАН України.

Наукова спадщина видатних учених НАН України зберігається в особових фондах вчених в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського; Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського Це наукові праці вчених; біографічні документи; документи з наукової, педагогічної та громадської діяльності; листування вченого з вітчизняними та іноземними науковцями, керівництвом установ та документи зібрані вченим.

В архівному фонді академічної науково-дослідної установи відкладаються групи документів, які чітко розподіляються за функціонально-цільовим принципом. У процесі науково-технічного опрацювання документів формуються архівні справи, у які включаються до трьох різних хронологічно-продовжуваних описів: опис № 1 – управлінської та науково-організаційної документації та опис № 2 – первинної та підсумкової науково-технічної документації – до яких включаються документи, які мають культурну цінність загальнодержавного значення і входять до Національного архівного фонду. До опису № 3 – документації з особового складу, включаються документи з довгостроковим зберіганням, які мають важливе значення для захисту соціальних прав працівників організації [1].

Другу частину інформаційної бази наукової установи становить бібліографія. До бібліографії включено відомості про монографії, довідкові видання, бібліографічні посібники, автореферати дисертацій, статті в наукових періодичних та продовжуваних виданнях, збірниках наукових праць, матеріалах конференцій.

Джерелами виявлення бібліографічної інформації стали фонди, каталоги та бази даних провідних вітчизняних бібліотек, зокрема Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, Національної історичної бібліотеки України, Державної наукової архівної бібліотеки, бібліотек наукових установ НАН України тощо.

Метою статті є аналіз доступної джерельної бази історико-наукових досліджень в установах НАН України, що проводилися впродовж 1991-2023 рр.; відзначення здобутків і негативних аспектів в означених інституційних межах.

Основна частина

Реалії російської агресії проти України змусили скорегувати пошук джерел. Важливу роль під час проведення дослідження відіграло залучення оцифрованих матеріалів архівів і бібліотек інститутів НАН України та НБУВ, де були представлені монографії і статті, окремі архівні документи з історії створення і діяльності установи, а також біографічні документи: біографії, довідки про трудову діяльність, фотографії видатних вчених-організаторів установи, провідних науковців фізичних інституцій.

До складу Національної академії наук входить 51 фізична наукова установа, які об'єднані у 4 Відділення: Відділення фізики і астрономії – 16 інститутів; Відділення фізико-математичних проблем матеріалознавства – 15 інститутів; Відділення фізико-технічних проблем енергетики – 14 інститутів; Відділення ядерної фізики та енергетики – 6 інститутів [2].

У результаті пошуку видань Відділення фізики і астрономії Національної академії наук України було виявлено 489 публікацій (*тут і далі — підрахунки автора*) про установи і видатних та провідних вчених Відділення. Наприклад, науковий доробок інститутів висвітлено в 181 публікації (монографії, журнальні та енциклопедичні статті, статті в збірниках конференцій, буклети, електронні видання, архівні статті про документальну базу інститутів, довідники, монографії, статті з Енциклопедії Сучасної України, з Інтернет сайтів, монографії), діяльність вчених – у 308 публікаціях (монографії, брошури, журнальні статті, ювілейні статті, некрологи, біобібліографії, статті з енциклопедій, спогади, біобібліографічні покажчики, архівні статті про вчених, спогади вчених і спогади про них, інтернет сайти).

Щодо Відділення фізико-математичних проблем матеріалознавства НАН України відшукано 240 публікацій: з них про інститути –163, про вчених – 68. Стосовно Відділення фізико-технічних проблем енергетики знайдено 207 публікацій: з них про інститути –155, про вчених – 51. Про Відділення ядерної фізики та енергетики Національної академії наук України – 28 публікацій: з них про інститути – 25, про вчених – 3. Таким чином, фізичні інститути НАН України надрукували 527 публікацій про інститути, 417 - про вчених.

У Відділенні фізики і астрономії Національної академії наук України найбільше праць про свої установи мають: *Головна астрономічна обсерваторія, яка* оприлюднила 35 публікацій, 22 - про установу, 12 – про вчених; *Донецький фізико-технічний інститут ім. О. Галкіна НАН України* - 23 публікації: 10 про інститут, 13 про вчених; *Інститут електронної фізики* - 31 публікація: 13 – про інститут, 25 - про вчених; *Інститут радіофізики та електроніки ім.О.Я. Усикова* – 43 публікації: 11 - про Інститут, 33 - про вчених; *Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова* – 26 публікацій: 13 - про інститут, 13 про вчених; *Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова* - 23 публікації: 9 - про інститут, 14 про вчених; *Інститут фізики* - 20 публікацій: 8 - про інститут, 12 – про вчених; *Фізико-технічний інститут низьких температур імені Б.І. Веркіна* - 157 публікацій: 7 про інститут, 150 – про вчених.

У Відділенні фізико-математичних проблем матеріалознавства НАН України найбільше відповідних видань опублікували: *Ін-т надтвердих*

матеріалів ім. В.М. Бакуля – 43 публікації, 29 - про інститут, 14 - про вчених; *Інститут електрозварювання ім. С. Патона НАН України* - 23 публікації, з них 20 про інститут та 4 про вчених; *Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова* - 25 публікацій: 20 - про інститут, 5 - про вчених; *Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут"* - 25 публікацій, 12 - про Інститут, 13 - про вчених; *Фізико-технологічний інститут металів та сплавів* - 20 публікацій, з них 15 - про інститут та 5 - про вчених.

У Відділенні фізико-технічних проблем енергетики НАН України найбільше видань опублікували: *Державне підприємство "Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки"* – 20 публікацій: 14 - про інститут, 6 - про вчених; *Інститут відновлювальної енергетики* – 27, 24 публікації та 30 презентацій про інститут, 3 – про вчених; *Інститут електродинаміки* - 39 публікацій, 16 – про Інститут, 23 – про вчених; *Інститут технічної теплофізики* - 32 публікацій, 20 – про інститут, 12 - про вчених.

У Відділенні ядерної фізики та енергетики НАН України найбільше видань опублікували: *Інститут ядерних досліджень* – 45 публікацій, з них 14 – про інститут, 31 – про вчених.

Огляд публікацій статей з історії наукових установ НАН України і біографій вчених та оцифрованих матеріалів архівів і бібліотек інститутів НАН України та Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського за 1991—2023 рр. показав, що їх умовно можна поділити на дві групи: 1) публікації джерел з історії установ та біографії провідних вчених, створених за радянських часів; 2) публікації джерел з історії установ та біографії провідних вчених, створених у незалежній Україні.

Аналіз публікацій показує перевагу публікацій першої групи інститутів, особливо в паперовій формі. В другій групі - оцифровані матеріали архівів і бібліотек інститутів НАН України та Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (далі НБУВ). У публікаціях наукових журналів НАН України та інших видань переважають статті про вчених з висвітленням їхнього внеску в розвиток української науки. У статтях, написаних редколегіями видань, практично відсутні посилання на матеріали, використані при підготовці статей. Серед винятків — коротка історична довідка чл.-кор. С.М. Гнатченка про ювілей Харківського фізико-технічного інституту низьких температур [3], акад. О.С. Бакая та чл.-кор. Б.О. Іванова про ювілей В.Г. Бар'яхтара [4].

Публікацією джерел з історії НАН України у вищезазначений період займався Інститут архівознавства НБУВ, який видав серію видань «Джерела з історії науки в Україні. Історія Національної академії наук України. 1918–1960 рр.» [5], путівники "Видатні вчені Національної академії наук України: особові архівні та рукописні фонди академіків та членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України ім. В.І. Вернадського", "Архівні фонди установ Національної академії наук України" [6], довідник "Архівні установи України: довідник. Т. 2 : Наукові установи, музеї, бібліотеки. Кн. 1: Національна академія наук України, Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська,

Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська області / Держ. комітет архівів України, Укр. НДІ архівної справи та документознавства" [7].

Особливістю історико-наукових праць вчених Інституту досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України зазначеного вище періоду були самостійні чи в співавторстві публікації Ю.О.Храмова, С.А.Хорошевої, А.С. Литвинко, Б.А. Маліцького, Г.Л. Звонкової, О.М.Корнієнка, А.М. Глебової, О.Г.Луговського [8].

Висновки.

Проведений огляд архівних і бібліографічних матеріалів свідчить про наявність наукової бази для історико-наукових і біографічних досліджень. Зусиллям архівістів Інституту архівознавства та бібліотекарів НБУВ та наукових установ НАН України збережено науковий доробок українських вчених-фізиків. Проте є проблеми: 1) Не всі установи фізичних Відділів мають публікації з історії інститутів і структурних установ; 2) Більшість не мають посилань на архівні джерела; 3) Скорочення наукових рад з історії науки і техніки веде до скорочення фахівців-істориків науки.

Незважаючи на несприятливі обставини, історія вивчення досягнень української науки триває, поєднуючи історико-наукові та популярні форми. Вчені шукають і знаходять нові підходи, залучаючи до досліджень молодь, широко використовуючи електронні видання журналів, інтернет-сайти відомих вчених і популяризаторів науки.

ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА

1. Січова О.В. Науково-довідковий апарат архівних фондів установ НАН України // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2011. № 1. С. 78-85. URL: <http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0000000191>

2. Наукові установи НАН України <https://www.nas.gov.ua/UA/Structure/Pages/default.aspx>

3. Гнатченко С.М. Юбилей Физико-технического института низких температур им. Б.И. Веркина // *Физика низких температур*. 2010. Т.36. № 5. С. 587-588.

4. Бакай А.С., Иванов Б.А. Виктор Григорьевич Барьяхтар. К 80-летию со дня рождения // *Физика низких температур*. 2010. Т.36. № 8-9. С. 823-826.

5. Історія Академії наук України. 1918–1923: Документи і матеріали / АН України, Інститут української археографії, Центральна наукова бібліотека ім. В.І.Вернадського, Інститут архівознавства, Інститут рукопису; упоряд. В. Г. Шмельов [та ін.]; відп. ред. П. С. Сохань. – К.: Наукова думка, 1993. – 571 с. – URL: <http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0001905>; Історія Національної академії наук України. 1924–1928: Документи і матеріали. Київ, 1998. 762 с.; Історія Національної академії наук України. 1929–1933: Документи і матеріали. Київ, 1998. 542 с.; Історія Національної академії наук України. 1934–1937: Документи і матеріали. Київ, 2003. 831 с.; Історія Національної академії наук України. 1938–1941: Документи і матеріали. Київ, 2003. 920 с.; Історія Національної академії наук України (1941-1945) / упоряд. Л. М. Яременко [та ін.]; відп. ред. О.С. Онищенко. Київ, 2007. Ч. 1 : Документи і матеріали. Київ, 2007. 808 с.; Історія Національної академії наук України (1941-1945) / упоряд.

Л.М. Яременко [та ін.]; відп. ред. О.С. Онищенко. Київ, 2007 .Ч. 2: Додатки. 2007. 576 с.; Історія Національної академії наук України, 1946-1950 / упоряд. Л. М. Яременко [та ін.]; голова ред. кол. О. С. Онищенко. Київ, 2008 Ч. 2: Додатки. Київ, 2008. 716 с.; National Academy of Sciences of Ukraine. 1918–2008: 90-th Anniversary of its Foundation / forew.: B. E. Paton, A. S. Onishchenko (deputy chief editor) et al. ; NAS of Ukraine, VNLU. Kyiv : KMM Publishers, 2008. 575 p.; Історія Національної академії наук України, 1951-1955 [Текст]: [у 2 ч.] / [редкол.: О.С. Онищенко (голов. ред.) та ін. ; упоряд. Л.М. Яременко та ін.]; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського. Київ: НБУВ НАНУ, 2012. Ч. 2 : Додатки. 2012. 913 с.; Історія Національної академії наук України, 1951 - 1955: [у 2 ч.] / [редкол.: О. С. Онищенко (голов. ред.) та ін. ; упоряд.: Л. М. Яременко та ін.]; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т архівознавства, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського. - К. : НБУВ НАНУ, 2012. (Джерела з історії науки в Україні). - ISBN 978-966-02-6666-7 (загальний). Ч. 1 : Документи і матеріали. - 2012. - 879 с.; (2016) Історія Національної академії наук України, 1956-1960: [збірник] : [в 2 ч.] / [упоряд.: Яременко Л. М. та ін. ; редкол.: О. С. Онищенко (голов. ред.) та ін.]. Київ, 2016. Ч. 1 : Документи і матеріали. 2016. 869 с.; (2016) Історія Національної академії наук України, 1956-1960 : [збірник] : [в 2 ч.] / [упоряд.: Яременко Л. М. та ін. ; редкол.: О. С. Онищенко (голов. ред.) та ін.]. Київ, 2016. Ч. 2 : Додатки. 2016. 1062 с.; (2020) Історія Національної академії наук України. 1961–1965 : Частина 1. Документи і матеріали / упоряд.: Л.М. Яременко, Г. В. Індиченко, О. І. Вербіцька ; редкол.: О. С. Онищенко (гол. ред.)та ін.; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. Київ, 2020. 944 с.

6. Видатні вчені Національної академії наук України: особові архівні та рукописні фонди академіків та членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського (1918 - 1998) : путівник / Національна академія наук України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Інститут рукопису, Інститут архівознавства; укл. О. С. Боляк, Т. І. Воронкова, С.Г. Даневич, Н.М. Зубкова, І. В. Клименко, І. Д. Лисоченко, Т. Г. Маєр, М. Л. Скирта, К. П. Терещенко (розділ 1); В. Г. Врублевський, О. М. Закусило, О. О. Колобов, О.Г. Луговський, С. В. Старовойт, Ш. Стрельська (розділ 2); передм. Л. А. Дубровіної, В.Г. Врублевського, О. І. Путра; редкол.: О.С. Онищенко (голова), В. Г. Врублевський, С. Г. Даневич (секретар), Л.А. Дубровіна (заступник голови), Н. М. Зубкова, О. І. Путро (заступник голови). – К., 1998. – 307 с. 966-02-0537-6. – URL: <http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0001874>; Архівні фонди установ Національної академії наук України: Путівник. Ред. колегія: О.С. Онищенко (відп. ред.) та ін.; Автори-упорядники: Л.М. Яременко, О.В. Березовська, О.В. Січова, Л.С. Воловник, Л.С. Герасименко, Ю.О. Бойко, Л.В. Гарбар. Київ, 2008. 448 с.; Особові архівні фонди вчених НАН України в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т архівознавства; [авт.-

упоряд.: С.В. Старовойт та ін. ; редкол.: Л. М. Яременко (відп. ред.) та ін.]. Київ, 2017. 768 с.

7. Архівні установи України: довідник. Т. 2: Наукові установи, музеї, бібліотеки. Кн. 1: Національна академія наук України, Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська області / Держ. комітет архівів України, Укр. НДІ архівної справи та документознавства. Київ, 2010. XXVIII, 604 с.

8. Хорошева С.А. Наукова школа Г.Є Пухова в галузі математичного моделювання. *Наука та наукознавство*. 2007. № 4. Додаток. С.189–202; Храмов Ю.А. Біографія фізики: Хронологический справочник. Киев: Техника, 1983. 342 с.; Храмов Ю. А. История формирования и развития физических школ на Украине. Київ: МП «Феникс», 1991. 216 с.; Храмов Ю.А., Звонкова Г.Л., Луговський О. Г. Формування в 30-х рр. ХХ ст. в Україні фундаментальних наук та їх застосувань. *Наука та наукознавство*. 2019. № 2 (104). С.130–155; Храмов Ю.О. Періодизація в історії фундаментальних наук. *Наука та наукознавство* 2018. № 3 (101). С.92–104; Храмов Ю. О. Фізика. Історія фундаментальних ідей, теорій та відкриттів: монографія. Київ: МП «Феникс», 2012. 816 с.; Храмов Ю.А. Новый подход к построению истории фундаментальной науки. *Наука та наукознавство*. 2017. № 2 (95). С.112–125; Звонкова Г.Л. Інститут технічної теплофізики: історичний аспект. *Історія науки і біографістика*. Міжвідомчий тематичний збірник. Київ, 2013. №2. С.1-11; Храмов Ю.О. Брауде Семен Якович// *Енциклопедія історії України* : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. Київ: Наук. думка, 2003. Т. 1 : А - В. С. 371.; Звонкова Г.Л. Харківський фізико-технічний інститут НАН України: короткий історичний нарис / Г. Л. Звонкова // *Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ"* : зб. наук. пр. Темат. вип.: Історія науки і техніки. Харків: НТУ "ХПІ". 2013. № 10 (984). С. 42-50; Звонкова Г.Л. УФТІ: Маловідомі сторінки історії 30-х років. *Дослідження з історії і філософії науки і техніки*. Науковий журнал. Том 31. № 2. 2022. С. 125-131; Звонкова Г.Л. Донецький фізико-технічний інститут імені О.С. Галкіна: короткий історичний нарис (1965-1980) *Вісник Дніпропетровського університету*. Вип.25. т.25. Дніпропетровськ. 2017. С.58-65; Корниенко А. Н. История сварки: XV - середина ХХ вв. ред.: Б.Е. Патон; НАН Украины. Ин-т электросварки им. Е.О. Патона. Київ: Феникс, 2004. 209 с.; Корниенко О.М. Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона – 70 років /О.М.Корниенко // *Наука та наукознавство*. 2004. № 3. с.145-166; Научная школа Института сверхтвердых материалов им. В. Н. Бакуля НАН Украины / Б.А. Малицкий, В. Н. Кулаковский // *Наука та наукознавство*. - 2011. - №2. - С. 109-123. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NNZ_2011_2_15; Литвинко А.С. Історико-науковий аналіз формування та розвитку київської школи математичної та теоретичної фізики М.М.Боголюбова [Текст] : автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.05 / Литвинко Алла Степанівна ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ: Академперіодика, 1997. - 23 с.; Литвинко А.С. Микола

Миколайович Боголюбов та статистична фізика в Україні. Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України. Київ: Академперіодика, 2009. 304 с.; Литвинко А.С. Становлення статистичної фізики в Україні (30-60 рр. ХХ ст.). Київ: Фенікс, 2009. 220 с.; Глебова А.М., Саченко А.В. Наукова школа О.В. Снітка в Інституті фізики напівпровідників НАН України. // *Наука та наукознавство*, 2011, № 1, с. 79 – 104; Луговський О.Г. З історії створення Інституту фізики напівпровідників у 1956–1957 рр.: 3 архівів України // *Наука та наукознавство*. – 2018. – № 1. – С. 138–157; Луговський О.Г. З історії створення Фізико-технічного інституту низьких температур АН УРСР // *Наука та наукознавство*. 2015. № 3. С. 149-159.

ПАМ'ЯТІ ПРОФЕСОРА НТУУ "КПІ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО" В'ЯЧЕСЛАВА МИКОЛАЙОВИЧА ГОРШКОВА

Горголь О. Д., Ляшенко Т. І.

*Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", hod082201-ames26@iill.kpi.ua,
liashenkotet@gmail.com*

В'ячеслав Михайлович Горшков – видатний фізик, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри загальної фізики та моделювання фізичних процесів фізико-математичного факультету НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», лауреат Національної премії України імені Бориса Патона, автор понад 100 наукових праць в галузі плазми напівпровідників, потужних газових лазерів, плазмооптики, нелінійної електрогідродинаміки, фізики оптичних вихорів на основі комп'ютерного моделювання фізичних процесів. На жаль, В'ячеслав Миколайович пішов з життя у віці 77 років, водночас його наукові досягнення залишаються актуальними.

У світі науки відомі імена, які залишають слід у дослідженнях та відкриттях. Одним із таких видатних вчених був В'ячеслав Михайлович Горшков. Його вагомий внесок у фізику відомий як в Україні, так і за її межами. Вчений не тільки активно проводив дослідницьку діяльність, а й підтримував молоде покоління вчених.

Народився майбутній вчений 3 липня 1947 року в ст. Хальч Гомельської області, Білорусь. Закінчив фізичний факультет Ростовського-на-Дону державного університету, з листопада 1973 р. став аспірантом Інституту фізики НАН України.

На початку наукової діяльності досліджував електрон-діркову плазму напівпровідників. За допомогою машинного обчислення інтегралів у рівнянні тета-пінча було визначено залежність просторового розподілу плазми від магнітного поля, з'ясовано механізм виникнення ізовольованих хвиль [3]. Далі досліджено Z-пінч та зв'язок часової еволюції електричного поля з розсіюванням і рекомбінацією [4]. У 1976 році захистив кандидатську дисертацію.

Наступна сфера наукових досліджень вченого була визначена дослідженням потужних газових лазерів. Вивченню цієї проблематики присвячено більше

десяти його праць, що були виконані до значного «стрибка» обчислювальних потужностей на початку ХХІ ст. завдяки оптимізації числових методів, для яких було достатньо наявних потужностей. Слід зазначити першу працю, видану 1993 року англійською мовою також за кордоном, у міжнародному виданні [5]. Ця публікація, не менш значуща, ніж інші роботи, є прикладом вдалого застосування комп'ютерного моделювання задля дослідження динаміки самостійних розрядів.

У 1992 р. вчений захистив дисертацію та здобув науковий ступінь доктора фізико-математичних наук, у 2006 р. отримав звання професора. Між цими подіями десятки результативних досліджень, сфера яких поступово стала включати й дослідження фізики оптичних вихорів. Наприклад, у 1997 році вийшла найбільш цитована робота авторства В'ячеслава Миколайовича [6], де аналізуються властивості світлових променів з фазовими особливостями, або оптичними вихорами, і досліджено трансформації топологічного заряду під час вільного поширення світлової хвилі. Виявлено, що незважаючи на будь-які зміни кількості вихорів у комбінованому промені, загальний момент кутового руху залишається сталим під час поширення. На цю роботу інші вчені світу послалися щонайменше 684 рази.

Професор В.М. Горшков працював у Лос-Аламоській національній лабораторії (Ланлу) США (штат Нью-Мексико), де досліджував основи магніто-резонансної мікроскопії, спітроніки. Згодом розглянув властивості оптичних метаматеріалів та оптичних комунікацій у турбулентній атмосфері. У роботі [7] було показано, що штучне порушення початкової когерентності випромінювання може бути використане для зменшення ефекту блукання. Обговорено фізичний механізм, що відповідає за це зменшення, та область застосування підходу, що призвела до появи нового типу оптичного зв'язку.

У Центрі матеріалознавства (СAMP) при Clarkson University у місті Потсдам (штат Нью-Йорк) В.М. Горшков досліджував фізику та керований синтез колоїдних частинок та систем наночастинок. У 2002 році розробив мезоскопічну статистичну модель для дослідження росту колоїдних частинок у пересиченому розчині [8].

Зміг переформлювати математичну модель динаміки росту колоїдів, завдяки чому час роботи нових алгоритмів зменшився на 4 порядки. Це дозволило досліджувати нові напрями квантової хімії, які вимагають надскладних алгоритмів моделювання. Серед методів, які використовуються для симуляції неадіабатних динамічних процесів, є підхід, що базується на випадковому виборі напівкласичної хвильової функції та пост-обробці результатів – метод Монте-Карло [9,10]. Застосування цього методу буде «відточено до ідеалу», і у 2017 році стаття “Kinetic Monte Carlo model of breakup of nanowires into chains of nanoparticles” (“Кінетична модель Монте-Карло розпаду нанопроводів у ланцюжки наночастинок”) [11], співавтором якої був В.М. Горшков, потрапила в топ-10 найкращих статей року "Journal of Applied Physics". Надалі, з використанням цього методу буде розроблена курсова робота для магістрантів КПІ.

У КПІ ім. Ігоря Сікорського В.М. Горшков почав працювати з 2007 року на посаді професора. З 2013 по 2017 р. очолював кафедру загальної фізики та фізики твердого тіла, з 2015 р. виконував обов'язки заступника декана з наукової роботи фізико-математичного факультету, цього ж року став переможцем конкурсу КПІ «Викладач-дослідник». У 2021 став лауреатом Національної премії України імені Бориса Патона за роботу “Фізико-технічні засади створення керованих нано- та мікроструктур на поверхні твердих тіл”.

В'ячеслав Миколайович не тільки сам зміг розвинути методи оптимізації моделювання багатьох активно досліджуваних фізичних процесів, а й допомагав молодим українським вченим просуватися у світовій науковій сфері. Завдяки цьому студенти ФМФ відчували себе частиною світової наукової спільноти.

Дослідження професора В.М. Горшкова є актуальними й нині. Його внесок у розвиток української науки та вплив на молоде покоління дослідників мають велике значення, а спадок залишиться джерелом натхнення для майбутніх поколінь вчених.

ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА

1. <https://zffft.kpi.ua>.
2. <https://kpi.ua/ru/gorshkov>
3. В.В. Владимиров, В.Н. Горшков, І.Н. Явлинский Тета-пінч у слабоіонізованій газорозрядній плазмі. **Фізика плазми**, 1975, том 1, С. 127–132.
4. В.В. Владимиров, В.Н. Горшков, М.П. Семенченко Динаміка Z-пінча в p-InSb в умовах ударної іонізації, ЖЕТФ, том 70, №4, С. 1490-1500.
5. Belokritskii N. S; Gorshkov V. N; Shchedrin A. I Effect of inhomogeneities in pre-ionization, electric field, and gas concentration on the arc formation dynamics in self-sustained discharges in XeCl lasers. *Technical physics*. 1993, Vol 38, №5, P. 409-412.
6. MS Soskin, VN Gorshkov, MV Vasnetsov, JT Malos, NR Heckenberg Topological charge and angular momentum of light beams carrying optical vortices. *Physical Review A*. 1997, Vol 56, №5, P.4064-4075.
7. GP Berman, AA Chumak, VN Gorshkov Beam wandering in the atmosphere: The effect of partial coherence. *Physical Review E*, 2007, Vol 76, №5, 056606.
8. Sergiy Libert, Vyacheslav Gorshkov, Dan Goia, Egon Matijević, and Vladimir Privman Model of Controlled Synthesis of Uniform Colloid Particles: Cadmium Sulfide, *Langmuir* 2003, Vol 19, №26, p.10679–10683.
9. Vyacheslav N Gorshkov, Sergei Tretiak, Dmitry Mozyrsky Semiclassical Monte-Carlo approach for modelling non-adiabatic dynamics in extended molecules, *Nature Communications*, 2013, Vol 4, №1, 2144.
10. Alexander J. White, Vyacheslav N. Gorshkov, Ruixi Wang, Sergei Tretiak, Dmitry Mozyrsky Semiclassical Monte Carlo: A first principles approach to non-adiabatic molecular dynamics. *The Journal of Chemical Physics*. 2014, Vol 141, №18, 184101.
11. Vyacheslav Gorshkov, Vladimir Privman Kinetic Monte Carlo model of breakup of nanowires into chains of nanoparticles. *Journal of Applied Physics*, Vol 122, №20, 204301.

ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ ВЕРНАДСЬКИЙ – ВЕЛИКИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ВЧЕНИЙ

Макаєєва М.О.¹, Яқуніна Н.О.², Довженко О.П.³

*Національний технічний університет України “Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського”*

¹. Студентка, makasyeyeva.mariya@iill.kpi.ua

². Доцент, кандидат фізико-математичних наук

³. Старший викладач

Життєвий шлях академіка Володимира Івановича Вернадського розпочався у Петербурзі 12 березня 1863 року. Він народився в сім'ї нащадка українських козаків, відомого професора політичної економії І. Вернадського, та дочки українського поміщика, учительки музики та співів А. Константинович. Коли батько захворів та не міг більше викладати, він обійняв іншу посаду в Харкові. Отже, з п'ятирічного віку майбутній учений жив в Україні у родині, яка шанувала українську мову та національні традиції. З дитинства багато читав, цікавився різними напрямками науки, освіти й культури, зокрема історією слов'янської літератури, політикою та економікою. В майбутньому він стане видатним ученим у численних галузях науки та здійснить низку важливих відкриттів, актуальних й нині. Юнак полюблив слухати розповіді двоюрідного брата батька про будову Всесвіту, зародження планет, роль людини у перетворенні Землі. Це здійснило потужний вплив на юного Володимира, його світогляд та ідеї подальших досліджень.

У довідкових виданнях СРСР В.І. Вернадського називали великим радянським ученим, нині часто надають йому дефініцію найбільшого російського вченого, не згадуючи, що він був українцем і створив у незалежній Україні першу національну Академію Наук [1]. В.І. Вернадський не підтримав Жовтневого перевороту і переїхав до Полтави. Після приходу до влади гетьмана П. Скоропадського і проголошення незалежної Української держави, у травні 1918 року В.І. Вернадський отримав запрошення від М. Василенка взяти участь в організації широкої культурної діяльності в Києві та у створенні Української академії наук (УАН). В.І. Вернадський відчував міцний зв'язок з Україною з дитинства, сприймав українську мову та культуру як рідні, ідентифікував себе як українця. Тому усвідомлено, з ентузіазмом взявся розбудовувати Академію наук незалежної України. Вчений вважав важливим створення УАН з точки зору відродження нації. Завдяки своїм багатогранним знанням, освіті, широким науковим інтересам і досвіду управління, він ефективно діяв під час організації УАН, наполягав на тому, щоб перейняти найпрогресивніші аспекти діяльності академій та створити потужну структуру, яка б працювала на користь держави. У процесі підготовки було створено кілька комісій, які очолював В.І. Вернадський, включно з комісією з питань науковців і вищої освіти, складання статуту УАН та створення Центральної української національної бібліотеки, яка нині носить його ім'я.

Майже все життя В.І.Вернадському доводилося робити вибір між політикою та наукою. Він приділяв час власним науковим дослідженням, розробляв питання живої речовини, багато спілкувався з фахівцями, працював над створенням експериментальної бази геохімії та біогеохімії. Запропонувавши вчення про біосферу та ноосферу, зробив значний внесок до надбань світової науки і культури. В.І. Вернадський переосмислив поняття біосфери. Вважав, що життя завжди існувало на Землі, і відмовлявся від ідей, що воно було принесено або виникло після утворення планети. Вчений розглядав біосферу як оболонку Землі, де всі процеси відбуваються під впливом живих організмів. Займаючись біогеохімією, дійшов висновку, що немає жодного елемента таблиці Менделєєва [6], який би не входив до складу живої речовини. Розглядав живі організми як механізми, що перетворюють енергію. Вважав, що життя залишилося протягом геологічного часу, мінялася тільки його форма.

Окрім того, що В.І.Вернадський був науковцем, йому було притаманне й філософське бачення світу. Вчений обґрунтував перехід біосфери у стан ноосфери або сфери розуму, тобто такий стан, коли стабільність і екологічна стійкість біосфери буде остаточно залежати від людини [6]. Багато вчених вважають ноосферу не просто філософською концепцією, а й науковою гіпотезою. Водночас деякі науковці критично ставляться до цієї ідеї.

Академік В.І.Вернадський називав ноосферу незворотнім майбутнім. Він писав: «Ми живемо в небувалу, нову, геологічно яскраву епоху. Людина переробляє земну оболонку. Людиною створюються нові біогеохімічні процеси, що не існували раніше. Створюються, наприклад, у величезних масах нові вільні метали і їх сплави. Змінюється та порушується рослинне й тваринне життя. Створюються нові раси і види. Вигляд планети змінюється найглибшим чином”. Згідно з В.І.Вернадським, розвиток ноосфери приведе до революційних змін на усій планеті, вчений назвав наступні ознаки ноосфери:

- Заселення людиною всієї планети
- Різка зміна засобів зв'язку та обміну між різними країнами
- Посилення зв'язків, у тому числі політичних між державами землі
- Переважання геологічної ролі людини над іншими геологічними процесами, що протікають у біосфері
- Розширення меж біосфери та вихід у космос;
- Відкриття нових джерел енергії;
- Рівність людей всіх рас і релігій;
- Збільшення ролі народних мас у вирішенні питань і внутрішньої політики;
- Свобода наукової думки і наукового пошуку від тиску релігії, філософії та політики;
- Поліпшення добробуту працівників, створення реальної можливості не допустити недоїдання й голоду, послаблення впливу хвороб;
- Розумне перетворення природи Землі з метою зробити її здатною задовольняти матеріальні, естетичні і духовні потреби населення, яке зростає;
- Виключення війни з життя людства.

Теорію про вплив людини на природу живого та на неживе науковці сприйняли не одразу. Про праці В.І.Вернадського говорили в Стокгольмі на

конференції ООН з питань екологічної безпеки у червні 1972 р., оскільки він попереджав про можливі наслідки недбалого ставлення до природи [4].

Володимир Іванович Вернадський мав на меті розкрити сутність Всесвіту, тому з роками дослідження його праця виявляють все більше глибин і значущості, стають предметом уваги для науковців і філософів, формуючи загальний світогляд людства. Через запропоновані сміливі узагальнення вчений здійснив вагомий внесок у розвиток наукової та філософської думки, українську культуру та суспільство. Нині Україна має Антарктичну станцію, названу на честь академіка В.І. Вернадського.

Хоча концепції В.І. Вернадського про біосферу і ноосферу, особливо її роль у розвитку світової спільноти, можуть здаватися тільки теоретичними, це не означає, що вони непрактичні та нездійсненні. Вони перетинають межі природознавства, стаючи об'єктом роздумів про місце людини в природі та вирішення основних світоглядних питань, глобальних цивілізаційних викликів. Тому важливо, щоб наукова спільнота та суспільство в цілому приділяли увагу ідеям науковця, викладеним у його працях.

ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА

1. Даниленко В. Володимир Вернадський. Життя в політиці і політика в житті. *Серія «Славетні постаті України»*. 2019. 512 с.
2. Голубець М.А. Кілька постулатів академіка В.І. Вернадського як заповіт всесвітньому людству на XXI століття. *Вісник Національної академії наук України*. 2012. №10. С.12-25.
3. Єремєєва В., Лопухін А. Філософсько-методологічна спадщина В.І. Вернадського. *Вісник Національної академії наук України*. – 2010. – №9. – С.47-54.
4. Вернадський Володимир Іванович. Вчений. Мислитель. Громадянин. Праці вченого та література про нього з фондів Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. Київ, 2003. 257 с.

БУДІВНИЦТВО МОСТУ ЧЕРЕЗ РІЧКУ ЧЕРКАСЬКУ В СЕЛІ ЧЕРКАСЬКЕ ІЗЮМСЬКОГО ПОВІТУ В 1907-1908 РР.

Максименко О. Л.

*ВАТ «Науково-виробниче підприємство «Краматорський завод енергетичного машинобудування», м. Краматорськ, начальник цеху,
makoleon@i.ua*

На шпальтах цього видання раніше вже розглядалося будівництво мостів через степові річки на теренах Ізюмського повіту на початку ХХ-го століття. Продовжуючи цю тематику, розглянемо етапи будівництва мосту через річку Черкаську в селі Черкаське Ізюмського повіту в 1907-1908 рр.

Щоб робити поетапний опис будівництва мосту, наведемо деякі дані про річку Черкаську. Автором цієї статті в архіві було знайдено креслення за 1908 рік поперечного профілю русла річки Черкаської в селі Черкаське в місці перетину нею дороги Слов'янськ – Барвінкове. У правому нижньому кутку цього

креслення є надпис: «Міст 5 сажень. Басейн р. Черкаської 67 квадратних верст. Довжина басейна 13 погонних верст» [1, л. 30].

Як при будівлі будь-якого мосту, потрібно було провести підготовчі земляні роботи. Розглянемо перший етап, пов'язаний із земляними роботами. Потрібно було викопати котловани під кам'яні опори (в старовину їх називали – устої). Це ями глибиною приблизно 0,75 сажня. Розцінки на копку ям були різні. Земля була рихла, мулиста, в деяких інших місцях щільна. У даному випадку рихлої, мулистої землі було 5,14 кубічних сажня, а щільної землі 4 кубічних сажні. За розцінками Ізюмської Повітової Земської Управи (параграфи 30, 32, 43) землекопів потрібно було задіяти 22,54 робітника (округляємо до 22). Заробітна плата на цих землекопів складала 15 карбованців 71 копійку.

Другий етап будівництва теж був пов'язаний із земляними роботами. Тут потрібно було засипати місцеві під'їзди з обох сторін мосту з полуторними укосами. Об'єм – 74,74 кубічних сажня. А також потрібно було насипати конуси устоїв мосту з ординарними укосами, котрі повинні були повернуті до річки й дорівнювати приблизно двом сажням. В об'ємі це складало 12,48 кубічних сажня. Необхідно було для виконання цих робіт 69,91 воза землі. Підвоз землі одним возом коштував 1 карбованець двадцять копійок. В сумі це складало 83 карбованці 79 копійок.

Наступний – третій етап був пов'язаний з кам'яними роботами. Тут було потрібно: «Забудити основи устоїв мосту шаром бетону товщиною 0,2 сажені, розташовуючи його уступами на попередньо підготовленій підшовою основі 1,6 куб. сажень» [2, л. 100 зв.]. На заміс бетону та піднос його до місця використання необхідно було задіяти 9,6 робітника. Округляємо (приблизно 9). Розцінка цих робіт складала 70 копійок на одного робітника. У підсумку – 6 карбованців 72 копійки. В той час кубічний сажень бетону коштував 107 карбованців 36 копійок. Приготування 1 кубічного сажня бетону ручним способом включало в себе перемішування готового цементного розчину зі щебенем та двома лопатами піску. Для виконання цих робіт необхідно було задіяти 1 каменяря з розцінкою на виконання цих робіт – 1 карбованець 50 копійок. Шістнадцять допоміжних робітників необхідно було задіяти на виконання цих робіт з розцінкою – 70 копійок на одного робітника. У підсумку – 11 карбованців 20 копійок. Цементного розчину необхідно було на ці роботи 0,4 кубічних сажня з розцінкою 134 карбованці за 1 кубічний сажень. У підсумку – 53 карбованці 60 копійок.

Робітників, які робили цей розчин, необхідно було:

- два каменярі. Розцінка на виконання роботи одним каменярем – 1 карбованець 50 копійок. У підсумку – 3 карбованці.

- 10 допоміжних робітників. Розцінка на виконання роботи одним робітником – 70 копійок. У підсумку – 7 карбованців.

На четвертому етапі необхідно було забути фундаменти устоїв мосту. А потім зробити опалубок, підняти устої над фундаментом по бетонній основі великим камінням на цементному розчині зі щільним укладанням каміння, і все це залити цементним розчином. Це виконувалося на підставі параграфа 366 за розцінками робіт складеними Ізюмською Повітовою Земською Управою.

Для виконання цих робіт необхідно було: «4 кубічних сажні цементного розчину, 20 каменярів с платнею 1 рубль 50 копійок кожному. Також необхідно 16 підсобних працівників з платнею 70 копійок кожному за виконання цієї роботи. Загалом 11 рублів 20 копійок» [3, л. 101 зв.]. Також на цьому етапі використовувалося каміння та щебінь з Краматорської волості. Цього каміння було використано в об'ємі 5 кубічних сажнів. Вартість одного кубічного сажня такого каміння складала 40 карбованців. У підсумку – 200 карбованців. Цементного розчину на цьому етапі було використано 1,48 кубічних сажня. Вартість одного кубічного сажня цементного розчину складала 134 карбованці. У підсумку – 198 карбованців 32 копійки. Загалом виконання всіх робіт разом з матеріалами на четвертому етапі склало 439 карбованців 52 копійки.

Що ж необхідно було зробити на п'ятому етапі? На п'ятому етапі вибудовувалися стіни устоїв мосту з великого каменю на цементному розчині з канвою лица та задинок. Було також виконано обтісування лицевого каменю устоїв мосту на площі 13,72 квадратних футов. На цьому етапі було задіяно згідно з теоретичними розрахунками 97,49 каменяра, з оплатою 1 карбованець 50 копійок кожному робітнику. У підсумку – 146 карбованців 23 копійки. Також було задіяно відповідно до теоретичних розрахунків 45,88 допоміжних робітника з оплатою 70 копійок кожному робітнику, що складало в підсумку 32 карбованці 11 копійок. Було також задіяно на основі теоретичних розрахунків 27,44 каменотеса з оплатою 1 карбованець 50 копійок, що складало у підсумку 41 карбованець 16 копійок. Щодо загальних витрат, на цьому етапі вони склали 1377 карбованців 34 копійки.

Шостий етап. На цьому етапі необхідно було скласти на цементному розчині вісім стовпчиків із Краматорського каменю з щільною укладкою каміння та з напівчистою домішкою. Для виконання робіт на цьому етапі було задіяно на основі розрахунків 4,51 каменяра, з оплатою 1 карбованець 50 копійок кожному робітнику. Також було задіяно згідно з теоретичними розрахунками 1,76 допоміжних робітника з оплатою 70 копійок кожному робітнику, що складало у підсумку 1 карбованець 23 копійки. Було також задіяно відповідно до теоретичних розрахунків 61,16 каменотеса з оплатою 1 карбованець 50 копійок, що складало у підсумку 91 карбованець 74 копійки. Загальні витрати на цьому етапі склали 144 карбованці 51 копійка.

Сьомий етап. На цьому етапі необхідно було зробити підливу восьми великих брил розміром 12×9×6 вершків, всього 0,05 кубічних сажня. Потім на устоях уклалися на цементному розчині залізни двотаврові балки. Вони лягали відповідно лицевої сторони брил та задинок. Для виконання робіт на цьому етапі було задіяно 2,81 каменяра, з оплатою 1 карбованець 20 копійок кожному робітнику. У підсумку – 3 карбованці 37 копійок, та 0,35 допоміжних робітника з оплатою 70 копійок кожному робітнику, що складало у підсумку 25 копійок. Загальні витрати на цьому етапі склали 7 карбованців 63 копійки.

Восьмий етап. На восьмому етапі необхідно було зробити наступне: «Підняти на кам'яні устої мосту 235,60 пудів прогонів із залізних двотаврових балок із встановленням їх на підготовлені підвалочні камені. Підняти та встановити балки на залізни двотаври й розпочати монтаж мосту» [4, л. 102].

Дев'ятий етап. «Теслярські роботи. Необхідно було покласти зверху балок на мосту 20 поперечних брусків з використанням ватерпасу та з прикріпленням їх до угольників болтами, для чого колоди мали бути обтесані на чотири сторони й пробурені у відповідних місцях отвори для болтів 22 і 36 при довжині 230» [5, л. 102 зв.]. Загальні витрати на цьому етапі склали 130 карбованців 07 копійок.

Десятий етап. На цьому етапі необхідно було стягнути пластини мосту. Стягували дубовими двох вершковими дошками, розташували ці дошки вздовж мосту та прикріплюючи їх до поперечних брусків цвяхами. Необхідно було теслярів 16,5 робітника з оплатою кожному робітнику 1 карбованець 50 копійок. У підсумку це складало 24 карбованці 75 копійок. Також для виконання робіт на цьому етапі потрібні були дубові дошки товщиною в два вершки та довжиною 6 аршинів. Необхідно було таких дошок 92,6 штуки.

Одинадцятий етап. Виконавець залізної конструкції мосту – Краматорське Металургійне Товариство, за допомогою своїх представників встановлювало залізнi перила довжиною 13,68 погонних сажня. Перила були виготовлені із звичайного кутового прокату. Конструкція перил складалася із прогонів та стоек, які з'єднувалися між собою за допомогою заклепок із котельного заліза.

Дванадцятий етап. На цьому етапі виконувалося фарбування мосту. Залізну конструкцію мосту фарбували в військовий колір масляною фарбою двічі. Фарбування відповідно до договору виконували представники Краматорського Металургійного Товариства. Фарбували 13,68 погонних сажня.

Після дванадцятого етапу виконувалися підготовчі роботи. Потрібно було виконати зміцнення стін котлованів під фундаментом устоїв, щоб не трапилося обвалу внаслідок просочування води між розпірками та стовпчиками. Для цього необхідно було 12 теслярів з оплатою 1 карбованець 50 копійок кожному. У підсумку це склало 18 карбованців.

Орієнтовна вартість виконаних робіт з підвозами матеріалів на будівництво мосту складала 4094 карбованці 70 копійок.

Отже, у висновку можна сказати, що при будівництві мостів через степові річки Ізюмського повіту спостерігалася неординарність конструкцій цих споруд. Крім того, що окремі конструкції мостів були з дерева, а інші – з металопрокату, важливу роль відігравала також ширина річки. З цієї причини й велися розрахунки кількості опор та конструкцій ферм мостів.

ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА

1. ХОДА. Фонд 82, опис 1, справа 34, лист 30.
2. ХОДА. Фонд 82, опис 1, справа 34, лист 100 зворотній.
3. ХОДА. Фонд 82, опис 1, справа 34, лист 101 зворотній.
4. ХОДА. Фонд 82, опис 1, справа 34, лист 102.
5. ХОДА. Фонд 82, опис 1, справа 34, лист 102 зворотній.

ІННОВАЦІЙНИЙ СОЦІАЛЬНО-СТРУКТУРНИЙ ПРОЄКТ «ЗАКОРДОННА ФІЛІЯ УКРАЇНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

Марчук О.¹, Распопов В. Б.²

¹аспірант, yadimc@i.ua

² Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України (м. Київ),
кандидат фізико-математичних наук, доцент, Viktor.Raspopov@gmail.com

Доступність вищої освіти рідною мовою для молодих людей-біженців розпочатої росією війни проти України, які знайшли тимчасовий притулок в країнах ЄС, має значну вагу для зміцнення культурного, мовного та освітнього розвитку української громади. Концепція функціонування закордонної Філії українського університету (далі – Філія), подальша практична реалізація етапів проєкту, менеджмент функціонування Філії, територіально розміщеної в одному з регіонів компактного проживання українських мігрантів в країнах ЄС, є темою даного дослідження, яке реалізується у складі колективу науковців (керівник проєкту – проф., д.ф.-м.н. Дубко В.О., співвиконавці – доц., к.ф.-м.н. Распопов В.Б., доц., к.ф.-м.н. Семяновський В.М. та інші) і планується бути поданим на здобуття цільового гранту зі структурних фондів ЄС [1].

Даний інноваційний проєкт є комплексним і охоплює специфічні аспекти навчання україномовних молодих людей, які перебувають у травматичному психологічному стані після початку повномасштабної фази війни росії проти України 24 лютого 2022 року, неочікувано опинилися за межами Батьківщини як вимушені переселенці, хвилюються за долю держави та адаптуються до незвичного іншомовного освітнього й побутового середовища. Пропонується також низка конкретних кроків щодо професійної адаптації викладачів і науковців, задіяних у роботі Філії, під час їх вимушеного тимчасового перебування в країнах ЄС.

Мета проєкту: (1) забезпечити якісний очно-дистанційний доступ української молоді, яка нині тимчасово перебуває в країнах ЄС, до неперервної вищої освіти рідною мовою; (2) створити умови для залучення успішних студентів-дипломників до науково-пошукової діяльності в рамках їх курсових проєктів і магістерських дисертацій, узгоджених з тематикою планових наукових досліджень професорсько-викладацького персоналу Філії); (3) сприяти плідній діяльності в країнах ЄС Організаційного комітету циклу Міжнародних науково-практичних конференцій «Відкриті системи, що еволюціонують» / «Open Evolving Systems» (2002–2024 pp.), співзасновником і активним співорганізатором яких є ЗВО України та наукові центри й університети інших країн; (4) залучити викладачів Філії, які вже є авторами друкованих науково-методичних праць, до розробки україномовного лекційного навчального контенту для дистанційної освіти студентів, зокрема природничо-математичної. Авторами передбачається напрацювання бібліотеки цифрових файлів записів лекцій з прикладної математики, інформатики, програмування, методів соціально-економічного прогнозування, енергетичного менеджменту тощо).

Проект містить інформацію щодо стратегії та методів виконання проекту, детальний хронологічний план дій та бюджет необхідних витрат на забезпечення освітнього процесу і результативну навчально-наукову діяльність професорсько-викладацького складу, науковців та студентів Філії, критерії оцінки одержаних результатів, коло потенційних партнерських і волонтерських організацій.

Обґрунтування соціального, економічного та культурного значення проекту. Спроможність Філії університету забезпечити сталий розвиток українських громад в місцях компактного проживання біженців спирається на результати досліджень пров. н. с. відділу соціально-політичних процесів Інституту соціології НАН України, д. соц. н. О.А.Рахманова [2].

Напрями діяльності Філії університету:

1. Навчальна діяльність, тематичні консультації, традиційна організація і проведення заліково-екзаменаційних сесій студентів-заочників, які дистанційно здобувають освіту в Україні. З безпекових та фінансових міркувань студенту, який тимчасово мешкає в країнах ЄС, зручніше «прикріпитися» до закордонної Філії університету, ніж двічі на рік їхати в Україну для участі у заліково-екзаменаційній сесії. Викладацький склад з України може провести сесії на базі Філії.

2. Філія університету згуртує творче коло викладачів й науковців-українців, які нині вимушено перебувають в країнах ЄС як біженці. Вони матимуть змогу залучити до своєї дослідницької тематики учнів з числа студентів, які працюватимуть над курсовими і дипломними проектами. Наприклад, В. О. Дубко спеціалізується на розробці комп'ютерно-математичних методів, які використовують стохастичні рівняння в моделюванні з економіки і екології, вміє цікаво сформулювати прикладні задачі для студентів-дипломників [3]. В. Б. Распопов задіяний у розробці комп'ютерно-математичних методів і моделей біоінформатики, зокрема в комп'ютерному дослідженні методу ДНК генетично модифікованих бактерій, мікроорганізмів з метою встановлення відповідності тих ділянок їх ДНК, які кодують певні білки, що промислово синтезуються у виробництві ліків для хворих. Тож науково-практичні задачі з прикладного програмування в біоінформатиці зацікавлять й студентів-дипломників, науковим керівником яких він стане [4]. В. М. Семяновський під час стажування в Німеччині, набув досвіду в галузі енергоменеджменту «зеленої» і «водневої» енергетики. Дипломні напрацювання студентів будуть затребувані в післявоєнний час для відбудови енергетики України на сучасному технологічному рівні [5, 6].

3. Представлений науково-педагогічний колектив має значний науково-організаційний довід, набутий в Україні до 2022 року, зокрема в цей період українськими ЗВО, за активної участі ВМУРОЛ «Україна», було успішно проведено шість міжнародних науково-практичних конференцій *«Відкриті системи, що еволюціонують»* / *«Open Evolving Systems»*, в яких брали участь науковці з України, Канади, США, Південної Кореї, Ізраїлю [7]. Ці міждисциплінарні конференції тематично узгоджені з імплементацією *«Концепції сталого розвитку»*, яка використовується з проведення 1992 р. у Бразилії міжнародного форуму «Ріо-92», де були присутні керівники більшості

держав світу та окреслено складові стійкого розвитку сучасної технологічної цивілізації. подальша діяльність учасників конференцій на базі Філії суттєво розширять коло іноземних учасників майбутніх форумів.

4. Спільнота українських науковців і викладачів, згуртованих Філією університету, з числа тих, які вже мають напрацьовані в попередні роки україномовні друковані навчально-методичні матеріали, підручники, лабораторні практикуми тощо, планує долучитися й до розробки лекційного навчального контенту, корисного для дистанційного навчання студентів. Студенти бакалаврату Філії залучатимуться до цифровізації аудіо- і відеоконтенту. Наприклад, учні доцентів Распопова В. Б. та Семяновського В. М. задіяні у розробці україномовної навчальної платформи з біоінформатики [8, 9].

Проект Філія університету надасть можливість українським науковцям встановити контакти з тематично спорідненими університетами та науковими центрами в країнах ЄС; набути передового фахового досвіду науково-навчальної і дослідницької діяльності.

ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА

1. Семяновский В. Н. Учебный курс для исследователей «Стандарты написания научных и инновационных проектов, финансируемых структурными фондами ЕС». 2020. URL: <https://www.calameo.com/read/00316837234f7a42e2933>.

2. Рахманов О. А. Життя українських мігрантів у Європі: спостереження соціолога. URL: [https://isnasu.org.ua/popsoci/006_Rahmanov - Zhittia_migrantiv.php](https://isnasu.org.ua/popsoci/006_Rahmanov_-_Zhittia_migrantiv.php).

3. Дубко В. А. Стохастические дифференциальные уравнения. Избранные разделы: уч.-метод. пос. К.: Логос, 2012. URL: <https://www.calameo.com/read/003168372374fa86544f4>.

4. Розробка методів розпізнавання та аналізу структур складних об'єктів на основі марківських моделей: звіт про НДР (2016–2018 рр.) / *Гупал А. М., Вагіц О. А., Броварник В. В., Ткачов І. І., Распопов В. Б. та ін.*; Національна Академія наук України. Науково-учбовий центр прикладної інформатики НАН України. Київ: НУЦПІ НАНУ, 2018. 247 с. Інв. № 0116U002094 URL: <https://www.calameo.com/read/003168372f9b2f33fdf47>.

5. Семяновський В. М. Методи соціально-економічного прогнозування: навч. пос. К.: Бізнес Медіа Консалтинг, 2011. 300 с.

6. Семяновський В. М. Основи енергоменеджменту. Київ: Бізнес Медіа Консалтинг, 2012. 400 с.

7. Распопов В. Б. Двадцять років разом: Міжнародна співпраця дослідників відкритих еволюціонуючих систем. «Відкриті еволюціонуючі системи / Open Evolving Systems” (2002 – 2022). URL: <https://www.calameo.com/read/003168372625decf3427e>.

8. Терпіловський Є. О., Манжула А. М., Распопов В. Б. Мирні напрацювання Науково-навчального центру прикладної інформатики НАН України – на службу КАУ і новоствореному Президентському університету. Збірник матеріалів X Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих

вчених «Наукова молодь–2022» (м. Київ, 15 листопада 2022 р.). К.: КОМПРИНТ, 2022. С. 94–107. URL: <https://www.calameo.com/read/003168372a63e5c389c42>.

9. Распопов В. Б., Семяновський В. М. Про науково-практичні, навчальні і просвітницькі проекти, до участі в яких запрошується молодь. Матеріали XXVI Всеукраїнської наукової конференції молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів, присвяченої 30-річчю незалежності України (м. Київ, 16 квітня 2021 р.). К., 2021. С. 165–170.

З ІСТОРІЇ ВІДКРИТТЯ ЕФЕКТУ ГАННА

Мізь Д. С.¹, Скіцько І. Ф.²

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

¹ студент, mizdmitro@gmail.com

² доцент, кандидат фізико-математичних наук, fizika.kpi@gmail.com

В 60-х роках ХХ століття Дж. Ганн досліджував вольт-амперні характеристики (ВАХ) різних напівпровідників, зокрема арсеніду галію n -типу (n -GaAs). Згідно із законом Ома ВАХ $I = f(U)$, повинна лінійною функцією, якщо опір зразка R стала величина. Закон Ома в диференційній формі для такого випадку записується так:

$$j = env_{др} = (e^2n\langle\tau\rangle/m_n^*)E, \quad (1)$$

де j – густина струму, e – заряд, n – концентрація, $\langle\tau\rangle$ – середній час вільного пробігу, m_n^* – ефективна маса електрона (відрізняється від маси m_e електрона у вакуумі). Ця різниця відображає взаємодію електрона провідності з кристалічною решіткою кристалу. Оскільки структури решіток різні в різних напівпровідниках, то і m_n^* електрона в них будуть різні. При цьому m_n^* може бути як більшою, так і меншою за m_e .

$$v_{др} = (e\langle\tau\rangle/m_n^*)E = u_nE \quad (2)$$

швидкість направленої руху (дрейфова швидкість) електронів, E – напруженість електричного поля в зразку n -GaAs. Величину $u_n = e\langle\tau\rangle/m_n^*$ називають рухливістю. Якщо n , $\langle\tau\rangle$, m_n^* стали величини, то має місце виконання закону Ома, тобто $j \sim E$. Порушити виконання закону Ома можуть: 1) нагрівання напівпровідника, що викликає зміну n , а сильне нагрівання змінює $\langle\tau\rangle$; 2) сильне електричне поле E змінює $\langle\tau\rangle$ і навіть може впливати на величину m_n^* .

Дж. Ганн, щоб усунути розігрів зразка, прикладав до нього напругу у вигляді коротких імпульсів. Якщо використовувати короткі імпульси (дуже короткочасні) напруги і прикладати їх до зразка так рідко, щоб в проміжку між імпульсами тепло, яке виділяється в зразку, встигало повністю розсіятись, то можна десятки дуже сильних електричних полів в напівпровіднику, не нагріваючи його. Таким чином, вплив розігріву усувався і вольт-амперна

характеристика знову ставала лінійною ($I \sim U$) і залишалась омичною до значно більших значень напруг, ніж при постійному струмі. Однак по мірі зростання напруги на зразку знову спостерігається відхилення від закону Ома. При проведених експериментів із зразками різної довжини l було встановлено, що відхилення від закону Ома настає при одних і тих же значеннях напруженості електричного поля $E = U/l$. Перші спроби пояснити цей факт зменшенням концентрації n електронів в зразку з ростом поля E виявились невдалими. Оскільки густина

Рис. 1.

величини $U_{\text{п}}$ (цей випадок показаний на рис. 1, а пунктиром), все було зрозуміло, приблизно виконувався закон Ома. Струм через зразок зростав, поки наростала напруга, залишався сталим, коли напруга не змінювалась, і зменшувався, коли напруга спадала (пунктирна лінія на рис. 1, б).

Коли напруга перевищувала значення $U_{\text{п}}$ (суцільна крива на рис. 1, а), як струм при *постійній нарузі* починав періодично змінюватись з часом (на рис. 1, б суцільна лінія). Дж. Ганн встановив, що порогова напруга пропорційна довжині зразка l : $U_{\text{п}} = E_{\text{п}} l$, де $E_{\text{п}}$ - приблизно однакове значення напруженості поля для всіх зразків. Для $n\text{-GaAs}$ величина $E_{\text{п}}$ складала приблизно $3,2 \cdot 10^5$ В/м. Період коливачь струму був теж пропорційний довжині зразка і дорівнював приблизно $T \cong 2l/v_{\text{п}}$, де $v_{\text{п}} \cong u_{\text{п}} E_{\text{п}}$. Намагаючись зрозуміти, що відбувається в зразку, коли виникають коливання струму, вчений виконав дослідження і встановив, що, коли напруга на зразку перевищує порогове значення $U_{\text{п}}$, характер протікання струму і розподіл напруженості електричного поля в

Рис. 2.

дрейфового струму (формула (1)) при незмінній n залежить від швидкості дрейфу $v_{\text{др}}$, то це означає, що дрейфова швидкість електронів в сильних електричних полях не залежить лінійно від напруженості поля (формула (2)). Та обставина, що властивості електронів в сильних полях можуть суттєво відрізнитися від властивостей в слабких електричних полях, було добре відома. Але ефект, який Дж. Ганн спостерігав на зразках арсеніду галію ($n\text{-GaAs}$), був вражаючим. Дійсно, до зразка прикладались імпульси напруги (рис. 1, а). Поки амплітуди імпульсів були менші деякої порогової

зразку різко змінюється. При $U < U_n$ струм в зразку утворює потік електронів від катода до анода, а електричне поле розподілене вздовж зразка однорідно (пунктирна лінія на рис.2). В цих умовах вольт-амперна характеристика зразка відповідає закону Ома. Але як тільки напруга на зразку досягає порогового значення U_n , характер розподілу поля вздовж зразка різко змінюється. В зразку біля катода виникає вузька область дуже сильного поля – «домен». На рис.2 показаний домен сильного електричного поля. Хоч ширина домена невелика, проте поле в ньому настільки сильне (E_4), що на ньому падає значна частина прикладеної до зразка напруги.

Домен рухається від катода до анода із швидкістю, яка приблизно дорівнює $v_n/2$. Досягнувши анодного контакту, домен руйнується. Негайно після цього біля катода зароджується новий домен і все повторюється з початку. Легко зрозуміти, як пов'язаний періодичний рух домена по зразку з коливаннями струму в ньому. Нехай до зразка приклали напругу, яка дорівнює U_n . У зразку виник домен і значна частина напруги впала на домені. Але це означає, що на долю решти частини зразка, де домена не має, буде приходиться менша напруга; значить, поле зовні домена значно зменшиться (E_3) (порівняти пунктирну і суцільну криві на рис.2). Зменшиться і значення швидкості електронів, яке пропорційне напруженості поля, а значить зменшиться і струм, що протікає через зразок. Поки домен рухається вздовж зразка, струм не змінюється. Коли домен, досягнувши анода, починає руйнуватись, спад напруги на ньому зменшується. При цьому поле в решті частині зразка зростає і, отже, струм зростає.

Рис.3.

Як тільки напруженість поля в зразку в районі катода стане дорівнювати пороговому значенню $E_n = U_n/l$, в зразку почне формуватись новий домен і струм знову почне зменшуватись. Поки напруга, яка прикладена до зразка, перевищує порогове значення U_n , цей процес періодично повторюється (рис.1,б). Виникає питання, чому в зразку утворюється домен, в чому фізична причина утворення домена. А причина в залежності $v_{др}$ від напруженості поля E , яка приведена на рис.3. У певному діапазоні значень напруженості поля E , які починаються із значення E_n , дрейфова швидкість електронів зменшується із збільшенням напруженості поля, хоч згідно з формулою (2) вона повинна зростати. Як же пов'язані ефекти, що спостерігав Ганн, з таким видом залежності швидкості електронів від напруженості поля? Нехай до

зразка прикладена напруга $U_1 < U_n$. При цьому поле вздовж зразка розподілене однорідно і дорівнює $E_1 = U_1/l$. Дрейфова швидкість електронів v_1 дорівнює $v_1 = uE_1$ (рис.3) і тоді виконується закон Ома [1].

Через неоднорідність зразка мають місце флуктуації електричного поля в ньому. Коли напруженість E_2 поля в зразку дещо більша, ніж порогове значення E_n (рис.3), внаслідок флуктуації в малій ділянці зразка напруженість поля виявиться більшою, ніж в решті зразка. Але тепер більшому полю відповідає менша дрейфова швидкість (рис.3). Значить, флуктуація рухається повільніше, ніж електрони зліва і справа від неї. В результаті зліва до надлишкових електронів, які там уже є, добавляться нові електрони, що доганяють флуктуацію. Справа, де був «дефіцит» електронів, їх стане ще менше: електрони «втечуть» від флуктуації. Таким чином, об'ємний заряд стане більшим і напруженість поля всередині флуктуації збільшиться. Але збільшення напруженості поля при $E > E_n$ відповідає зменшенню дрейфової швидкості. В результаті, флуктуація стане рухатись ще повільніше, ще більше електронів скупчиться зліва від флуктуації і ще менше їх стане справа, а напруженість поля всередині флуктуації стане більшою і т.д. Тобто при умові, коли дрейфова швидкість електронів зменшується з ростом напруженості поля, однорідний розподіл поля по зразку не стійкий по відношенню до малої флуктуації поля; раз виникнувши, така флуктуація починає нестримно наростати. Ріст флуктуації припиниться, коли швидкість електронів всередині флуктуації зрівняється зі швидкістю електронів зовні неї і ріст домена припиниться. При цьому напруженість поля зовні домена буде E_3 , а в домені E_4 (рис.2 і 3).

Зразком від катода до анода буде «бігти» незмінна за формою (стабільна) ділянка сильного поля–домен із швидкістю $v_{др} \approx v_n/2$ (рис.2), що відповідає мінімуму струму. Ці домени і спостерігав Ганн у своїх експериментах. Максимальне поле в домені E_4 може досягати значень $2 \cdot 10^6 \div 30 \cdot 10^6$ В/м.

Пояснення залежності швидкості дрейфу електронів $v_{др}$ від напруженості електричного поля в напівпровіднику на рис.2 наступне. Для арсеніду галію зона провідності складається із двох зон, енергетична відстань між якими складає 0,36eV. Ширина забороненої зони GaAs при $T=300K$ дорівнює 1,4eV, то енергія дна першої нижньої зони провідності $W_{c1}=1,4eV$, а другої (верхньої) – $W_{c2} = 1,76eV$. Ефективна маса електрона в першій зоні $m_{n1}^* = 0,07m_e$, а в другій зоні – $m_{n2}^* = 1,2m_e$, де m_e – маса вільного електрона. Це означає, що рухливість електронів в нижній зоні u_{n1} більша рухливості електронів в верхній зоні u_{n2} , так як рухливість $u_n \sim 1/m_n^*$. Крім того, густина енергетичних станів $g(W) \sim (m_n^*)^{\frac{3}{2}} W^{\frac{1}{2}}$ значно більша у верхній зоні, так як $m_{n2}^* \gg m_{n1}^*$ [2].

При звичайних температурах, коли енергія теплового руху $kT \ll 0,36eV$ і в слабких електричних полях, електрони заповнюють практично тільки стани нижньої зони і, маючи велику рухливість, забезпечують виконання закону Ома. В сильних електричних полях ($E > 3,5 \cdot 10^5$ В/м) спостерігається розігрів електронів провідності. Це означає підвищення енергії дрейфу і перехід електронів у верхню зону

провідності. Більша густина станів у верхій зоні забезпечує можливість переходу туди значної частини електронів зони провідності, а мала їхня рухливість u_{n2} призводить до зменшення швидкості дрейфу $v_{др}$. Так пояснюється залежність $v_{др}$ від E , яка приведена на рис.3. Вона обумовлює невиконання закону Ома і виникнення ефекту Ганна.

ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА

1. Кучерук І.М., Горбачук І.І., Луцик П.П. Загальний курс фізики. Електрика й магнетизм. Том 2. - К: Техніка, 2001, 450 с.
2. Скільцько І.Ф., Скільцько О.І. Фізика для інженерів: /Підручник /: — Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017.—513 с. - <http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19035>

ЛІТЕРАТУРА З ІСТОРІЇ ПРИРОДНИЧИХ І ТЕХНІЧНИХ НАУК У ФОНДІ РІДКІСНИХ І ЦІННИХ ВИДАНЬ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ КПІ ім. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Мірошниченко М. О.

*Науково-технічна бібліотека НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ,
провідний бібліограф, marinamarina.mm60@gmail.com*

Вже багато років тривають дослідження фондів Науково-технічної бібліотеки КПІ ім. Ігоря Сікорського. За цей час було виявлено численні унікальні книжкові пам'ятки і заново відкрито забуті імена вчених, інженерів, професорів технічних навчальних закладів. Поступово формуються тематичні колекції з видань, що понад 125 років зберігає бібліотека одного з найстаріших політехнічних інститутів України. Найціннішу частину документів виділено окремо і вона стала основою фонду рідкісних і цінних документів, який включає видання XVIII – першої половини XX ст. і значну кількість матеріалів з історії Київської політехніки.

У колекції 1732-1945 рр. представлені всі напрями науки і технічних навчальних дисциплін у вигляді навчальних посібників, наукових монографій, збірок статей, навчально-методичних матеріалів, альбомів з кресленнями, географічними картами, фотографіями тощо. Серед великого масиву всіх видань не останнє місце займає історія науки - нариси, біографії видатних вчених, біографічні словники. Наявність такого роду літератури в технічній бібліотеці не є чимось винятковим, водночас тут маємо справу з переважно визначними історичними творами.

Найціннішими документами є видання до середини XIX ст. – тут кожна книга вже сама по собі об'єкт для дослідження. Відкриваючи найстаріше видання – двотомник «*Основи хімії*» [1] 1732 р. відомого знавцем хімії Германа Бургаве (1668-1738), вченого-хіміка і талановитого лікаря, бачимо огляд розвитку хімії як наукової дисципліни, перелік імен видатних хіміків і їх досягнень. Книгу написано латиною, в ній багато ілюстрацій, креслень.

Історії фізики присвячено дві роботи професора Паризького ліцею Антуана Лібе: чотиритомний «*Новий фізичний словник, складений за найновішими*

відкриттями» [2] 1806 р. і дослідження *«Історія прогресу у фізиці»* [3] 1810-1813 рр., також в чотирьох томах. Обидві створені і опубліковані на початку XIX ст. у післяреволюційній Франції, коли відбулося багато важливих подій в сфері науки та технічної освіти - саме в цей період відкрито державну Політехнічну школу в Парижі (яка стала прикладом для створення подібних навчальних закладів у всьому світі) та засновано Консерваторію мистецтв і ремесел – один з найкращих в Європі технічних музеїв, відкритий для відвідувачів вже 1802 р.

Опис фондів цього музею представлений в книзі *«Професійне портфоліо та репозитарій Королівської консерваторії мистецтв і ремесел. Атлас і машини, інструменти, прилади»* [4], виданій 1834 р. в Парижі. Автор каталогу – Клод Пул'є, директор цього просвітницького закладу (1831-1849), професор фізики.

Видання з другої половини XIX ст. можна поділити на окремі групи. Перша, не дуже численна, стосується історії науки в цілому. Інші присвячені окремим науковим дисциплінам.

До першої групи належить *«Історія індуктивних наук»* [5] в трьох томах, видана 1837 р. Автор - Уільям Уевель (1794-1866), британський філософ і вчений, який вважається одним з найвідоміших англійських енциклопедистів XIX ст. У бібліотеці зберігся переклад, надрукований у 1867-1869 рр. У передмові автор називає свою роботу спробою розмістити історію кожної науки в окремі періоди, кожен зі своїми найважливішими відкриттями. У філософії індукцією називають рух від часткового до загального, а розуміння законів природи можливо тільки шляхом аналізу окремих фактів і явищ, і зроблених на основі цього висновків. Автором приміток став відомий австрійський фізик і астроном Йозеф Літтроу, який подає інформацію про вчених, згаданих В. Уевелем в книзі.

Одним з перших фундаментальних нарисів з історії хімії стала робота німецького вченого-хіміка Германа Коппа (1817-1892), якого вважають засновником історії цієї наукової дисципліни. Для ефективного і зрозумілого подання матеріалу, автор розділив історію хімії на загальну і спеціальну, й застосував принцип періодизації за ознакою основних досягнень хімічної науки. Чотири томи *«Опис хімії»* [6] написані і надруковані протягом 1843-1847 рр. Принципи, застосовані Г. Коппом при створенні цього визначного історичного твору, використовували в подальшому інші автори.

На зламі XIX-XX ст. публікується багато праць, присвячених історії хімії, деякі представлені у фонді бібліотеки. Зокрема, тут багато англійських авторів: Е. Торп (1845-1925) *«History of chemistry»* [7] (1910); Т.Р. Хілдіч *«Коротка історія хімії»* [8] (1911); Д.С. Браун (1843-1910) *«Історія хімії з найдавніших часів до наших днів»* [9] (1913); Х.С. Джонс (1865-1916) *«Нова ера в хімії: деякі з найважливіших подій за останню чверть століття»* [10] (1913).

Одна з цікавих робіт – переклад *«Лінійник з хімії = Leitlinien der Chemie: сім загальнодоступних лекцій з історії хімії»* [11] (1908) видатного вченого-хіміка, лауреата Нобелівської премії В. Оствальда. Поява такої науково-

популярної літератури свідчить про неабиякий інтерес суспільства до природничих наук.

Автором однієї з популярних робіт з історії фізики став німецький вчений Фердинанд Розенбергер (1845-1899). У бібліотечному фонді представлений російськомовний варіант твору *«Нариси історії фізики з синхроністичними таблицями з математики, хімії, описових наук та загальної історії»* [12], який складається з трьох частин і включає історію фізики з давніх часів по 1880 рік. Дата публікації – 1883-1892 рр.

Ще одна робота німецького вченого-фізика Адольфа Хейдвайлера (1856-1925) *«Розвиток фізики в XIX ст.»*[13] (1900). Видання з історії машинобудування, написано також німецьким вченим Теодором Беком (1839-1917) *«Внесок в історію машинобудування»* [14] (1899), представлено у фонді.

Вже в першій чверті XX ст. активно створюються або перекладаються біографії відомих вчених та нариси з історії тої чи іншої наукової дисципліни. Зокрема, роботи відомого автора курсу фізики О.Д. Хвольсона – *«Фізика та її значення для людини»* [15] (1923), *«Історична фізика»* [16] Пауля Лакура і Якоба Аппеля (1 том двотомника, 1929 р.) в перекладі з німецької і під редактуванням О. Хвольсона (вперше переклад надруковано 1908 р.). Показовим для свого часу є невеличкий нарис 1934 р. А.В. Веріна *«Дослід Фуко: науково-популярний нарис»* [17]. Автор викладає історію весвітньо відомого дослідження французького вченого і наочно демонструє використання маятника Жана Фуко для атеїстичної пропаганди в СРСР.

Один з цікавих творів, що зберігається в бібліотеці – *«Історія наукової літератури новими мовами»* [18], 1933-1934 рр., 3 томи. Це переклад з німецької мови роботи італійського книговидавця Леонарда Ольшки. Книга є дослідженням історії технічної літератури від середніх віків до епохи Відродження. Окремий том присвячено Галілео Галілею.

Останніми роками фонд активно поповнився роботами сучасних українських істориків науки: Храмова Ю.А. *«Історія фізики»*[19] (2006), *«Фізика. Історія фундаментальних ідей, теорій та відкриттів»*[20] (2015), Бездробний Ю. *«Видатні українські вчені у світовій науці: стислий довідник»* [21] (2012), Шендеровський В. *«Нехай не згасне світ науки» (книга перша)* [22] (2009). Є і навчальні посібники з історії науки і техніки: Ковальчук В.В. *«Історія фізики в Україні XIX-XX століття: добутки, особистості»*[23] (2018), Танышина А.В. *«Нариси з історії сучасної фізики»*[24] (2007).

У даній статті наведені тільки твори з історії хімії, фізики, машинобудування. обота з вивчення фонду триває, водночас вже тепер видання з історії науки доступні користувачам бібліотеки.

ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА

1. Voerhaave H. Elementa chemiae, quae anniversario labore docuit, in publicis, privatisque scholis: 2 t. Lugduni Batavorum: Sumtibus Joannis Rudolphi Imhof, 1732. 1546 s.

2. Libes A. Nouveau dictionnaire de physique, rédigé d'après les découvertes les plus modernes : 4 t. Paris : Giguet et Michaud, Imprimeur-Libraire, 1806. 1237 s.

3. Libes A. Histoire philosophique des progrès de la physique : 4 t. Paris : L'auteur, Courcier, Michaud et a la Haye, Chez Immerzeel et Compagnie, 1810-1813. 1196 s.
4. Pouillet C. Portefeuille industriel du Conservatoire des arts et métiers, ou Atlas et description des machines, appareils, instrumens et outils employés en agriculture et dans les différens genres d'industrie : Publié, avec tous les documens que peuvent fournir les Collections, les Archives et le Portefeuille du Conservatoire Royal des arts et métiers. Paris : Au Conservatoire des arts et métiers, 1834. T.1. 475 s.
5. Уэвелль В. История индуктивных наук от древнейшего до настоящего времени: в 3-х т. С.-Петербург: Издание «Русской книжной торговли», 1867-1869. 2314 с.
6. Kopp H. Geschichte der Chemie: 4 t. Braunschweig: Friedrich Vieweg und Sohn, 1843-1847. 1701 s.
7. Torp E. History of chemistry. London: Watts & Co, 1909. T. 1. 148 p.
8. Hilditch T.P. A concise history of chemistry. London: Methuen & Co, 1911. 263 p.
9. Broun J. A history of chemistry from the earliest times till the present day. London: J. & A. Churchill, 1913. 538 p.
10. Jones H. A new era in chemistry: some of the more important developments in general chemistry during the last quarter of a century. London: Constable and company, 1913. 326 p.
11. Оствальд В. Путеводные нити в химии = Leitlinien der Chemie: семь общедоступных лекций по истории химии. Москва: Типо-литография В. Рихтера, 1908. 214 с.
12. Розенбергер Ф. Очерк истории физики с синхронистическими таблицами по математике, химии, описательным наукам и всеобщей истории: 3 части. С.-Петербург: Издание Карла Риккера, 1883-1892. 1439 с.
13. Heydweiller A. Die Entwicklung der physik im 19. Jahrhundert. Berlin: P. Parey, 1900. 32 s.
14. Beck T. Beiträge zur Geschichte des Maschinenbaues. Berlin: Julius Springer, 1899. 559 s.
15. Хвольсон О. Физика и ее значение для человека. Берлин: Государственное издательство, 1923. 230 с.
16. Лакур П. Историческая физика: в 2 т. Москва: Госиздат, 1929. Т. 1. 470 с.
17. Верин А. Опыт Фуко: научно-популярный очерк. Москва: Гостехиздат, 1934. 100 с.
18. Ольшки Л. История научной литературы на новых языках: 3 т. Москва: Гос. издательство технико-теоретической литературы, 1933. 837 с.
19. Храмов Ю.А. История физики. Київ: Феникс, 2006. 1176 с.
20. Храмов Ю.О. Фізика. Історія фундаментальних ідей, теорій та відкриттів. Київ: Фенікс, 2015. 816 с.
21. Бездробний Ю. Видатні українські вчені у світовій науці: стислий довідник. Київ : Праймдрук, 2012. 99 с.

22. Шендеровський В. Нехай не згасне світ науки. Київ: Простір, 2009.
23. Ковальчук В. Історія фізики в Україні XIX-XX століття: добутки, особистості : навчальний посібник. Одеса: В.В. Букаєв, 2018. 159 с.
24. Тасьшина А. Нариси з історії сучасної фізики. Харків : Квант, 2007. Кн. 1. 552 с.

З ІСТОРІЇ СТВОРЕННЯ КАФЕДРИ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ У КИЇВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Мушкало Ю. І.

ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки і техніки ім. Г.М. Доброва НАН України», м. Київ, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, mushkalo@ukr.net

Київський університет належить до найстаріших і найбільших наукових центрів нашої країни. В цьому році виповнюється 190 років від дня його заснування. 15 липня 1834 р., у день пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира, відбулося урочисте відкриття Університету Святого Володимира — саме таку назву мав тоді Київський університет [1].

Хочу звернути увагу на деякі моменти з історії створення кафедри органічної хімії хімічного факультету нинішнього Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З моменту заснування в 1834 р. в університеті було створено кафедру хімії, яку з 1834 по 1839 рр. очолював Степан Федорович Зенович (1779-1856), випускник Віленського (нині Вільнюського університету). До 1834 р. він був викладачем Волинського ліцею в Кременці, читав курси неорганічної хімії студентам (1-2 курсів навчання) та органічної хімії (2-3 курсів). Лекції читалися тричі на тиждень, одна з них обов'язково супроводжувалася демонстраціями.

У 1840 р. кафедру хімії очолив Ігнатій Матвійович Фонберг (1801-1891), якого вважають першим професором хімії в Києві. Він, як і С.Ф. Зенович, випускник Віленського університету. У Київському університеті І.М. Фонберг викладав органічну та неорганічну хімію. Саме при ньому в університеті було створено в 1843р. невеличку хімічну лабораторію, яка розташовувалася у приватному будинку. А з 1848 р. Фонберг вперше ввів регулярні практичні заняття з хімії для студентів: у червоному корпусі університету було обладнано лабораторію, яка була розрахована на роботу 22 студентів одночасно. І.М. Фонберг - автор 21 друкованої праці, переважно польською мовою, зокрема тритомного курсу «Застосування хімії в мистецтві та виробництвах». Діяльність М.І. Фонберга як педагога та організатора першої хімічної лабораторії (1840-1859 рр.) посідає в історії Київського університету гідне місце.

Після М.І. Фонберга кафедру хімії у 1860-1862 рр. очолював Дмитро Миколайович Абашев (1829-1880), випускник Санкт-Петербурзького університету. Здобувши ступінь магістра хімії, у 1858 р. Д.М. Абашев став ад'юнктом (помічником професора) кафедри хімії університету святого

Володимира в Києві. У 1859 р. він був у науковому відрадженні за кордоном, після повернення, у жовтні 1860 р., очолив кафедру хімії. Проте у серпні 1862 р. Д.М. Абашев через хворобу пішов у відставку.

З 1862 по 1869 рр. кафедру хімії очолював Іван Артамонович Тютчев (1834—1893). Його, магістра хімії, також випускника Петербурзького університету, у 1862 р. запросили на посаду екстраординарного професора кафедри хімії Київського університету. Однак викладання хімії в той період ще не було на високому рівні.

Становище суттєво змінилося на краще з приходом до університету Петра Петровича Алексєєва (1840—1891), який у 1860 р. закінчив Петербурзький університет, деякий час працював за кордоном. У 1864 р. І.А. Тютчев запросив П.П. Алексєєва зайняти місце доцента кафедри хімії. Саме Алексєєв з 1864 р. почав читати органічну хімію в Київському університеті (неорганічну хімію продовжував читати професор І.А. Тютчев). У 1865 р. П.П. Алексєєв захистив у Петербурзькому університеті магістерську дисертацію і цього ж року його затверджено доцентом Київського університету. У 1868 р. П.П. Алексєєв захистив у Петербурзькому університеті докторську дисертацію, і в 1869 р. він став професором кафедри хімії Київського університету. Завдяки неодноразовим клопотанням П.П. Алексєєва з 1867 по 1873 рр. було збудовано двоповерховий корпус для хімічної лабораторії. Але кількість студентів, які бажали займатися хімічними дослідженнями, зростала. Професори П.П. Алексєєв, Ф.М. Гарнич-Гарницький та М.А. Бунге, починаючи з 1888 р. займалися розширення хімічної лабораторії. В 1891 р. було добудовано третій поверх для практичних занять з органічної хімії. До кола наукових інтересів П.П. Алексєєва входила хімія азосполук, хімія анілінових барвників. Він надрукував 37 наукових праць, ще 44 праці було виконано під його керівництвом. Професор П.П. Алексєєв 25 років поспіль читав курс органічної хімії у Київському університеті, видав 4 підручники, активно займався громадською діяльністю: працював у міській управі Києва, був депутатом міської думи. Після смерті Алексєєва, у 1891 р., кафедру хімії деякий час очолював Федір Мінович Гарнич-Гарницький (1834 -1908), випускник Харківського університету.

В 1891 р. кафедра хімії розділилася на дві: кафедру органічної та неорганічної хімії. Цього ж року на посаду керівника кафедри органічної хімії призначають Сергія Миколайовича Реформатського (1860-1934). Водночас кафедру неорганічної хімії в 1892 р. очолив професор О.П. Ельтеков, а з 1894 р. – професор Я.М. Барзиловський.

С.М. Реформатський став першим завідувачем новоствореної кафедри органічної хімії. Він - випускник Казанського університету, в якому в 1889 р. захистив магістерську дисертацію, в 1890 р. у Варшавському університеті - докторську. У Києві С.М. Реформатський написав відомий підручник "Початковий курс органічної хімії", який, починаючи з 1893 р., видавався 17 разів. З 1898 р. професори-хіміки С.М. Реформатський, М.А. Бунге та Я.М. Барзиловський порушили питання про будівництво окремого хімічного корпусу. У листопаді 1904 р. новий корпус відкрив свої лабораторії для студентів. С.М. Реформатський брав активну участь у громадському житті

Києва. З 1898 по 1907 рр. він читав лекції у новоствореному Політехнічному інституті, в якому за сумісництвом обіймав посаду професора. Під час Першої світової війни С.М. Реформатський організував на базі кімічних лабораторій Київського університету та Київського політехнічного інституту виробництво лікарських засобів. Серед них: хлороформ та ефір для анестезії, аспірин, тіокол, сулема, новокаїн, антифебрин, кофеїн та інші. У 1928 р. С.М. Реформатського було обрано член-кореспондентом АН СРСР.

З 1935 по 1942 рр. кафедру органічної хімії очолював Володимир Полікарпович Яворський (1876-1942). Цікаво, що всі попередні керівники кафедри хімії, а згодом і кафедри органічної хімії, були запрошені з інших міст. Першим киянином, який очолив кафедру органічної хімії 1935 р., був випускник Київського університету та кафедри В.П. Яворський. Саме він у 1939 р. став засновником Інституту органічної хімії АН УРСР [2].

Загальноюю, зазначимо, що кафедра органічної хімії, одна з найстаріших на хімічному факультеті Київського національного університету, була заснована у 1891 р. У 1891-1934 рр. її завідувачем був д.х.н., проф. С.М. Реформатський; у 1935-1942 рр. – д.х.н., проф., академік АН УРСР В.П. Яворський; 1944-1961 – д.х.н., проф., академік АН України А.І. Кіпріанов; 1961-1971 рр. - д.х.н., професор, Л.К. Мушкало; 1971-1988 – д.х.н., проф., академік АН України Ф.С. Бабичев; 1988-1998 – д.х.н., проф. М.Ю. Корнілов; 1998-2003 та 2016-2022 – член-кореспондент НАН України, д.х.н., проф. В.П. Хиля.; 2004-2007 та 2009-2016 – д.х.н., проф. Ю.М.Воловенко; 2007-2008 – д.х.н., проф. І.В. Комаров; з 2022 – д.х.н. О.О.Григоренко.

Кафедра органічної хімії є одною з провідних кафедр хімічного факультету, на якій викладають основні курси: органічна хімія, органічна хімія ароматичних та гетероциклічних сполук, фізичні методи дослідження хімічних сполук, а також курси вільного вибору: загальна стереохімія, сучасні лікарські засоби; курси для бакалаврів, магістрів, аспірантів за спеціалізаціями "органічна хімія" та "хімія природних сполук".

Кафедра підтримує тісні наукові зв'язки з установами НАН України, вітчизняними науково виробничими підприємствами в галузі тонкого органічного синтезу, зарубіжними університетами та науковими центрами у США, Франції, Німеччині, Іспанії, Нідерландах, Туреччині.

Вагомі внески в розвиток хімії викладачів та співробітників кафедри були відзначені Національною Премією України імені Бориса Патона (2022, д.х.н. Григоренко О.О., д.х.н. Михайлюк П.К., к.х.н. Мороз Ю.С.), Державною премією України (1998, акад. НАН України Бабичев Ф.С., проф. Ковтуненко В.О., проф. Воловенко Ю.М.), Преміями Верховної Ради України для молодих учених (2020, д.х.н. Григоренко О.О.; 2018, к.х.н. Москвіна В.С., к.х.н. Мілохов Д.С.), Преміями НАН України імені Писаржевського (1985, акад. НАН України Бабичев Ф.С., проф. Ковтуненко В.О.), імені А.І. Кіпріанова (1995, акад. НАН України Бабичев Ф.С., проф. Ковтуненко В.О., к.х.н. Кисіль В.М.; 2014, чл.-кор. НАН України Хиля В.П.), Преміями імені Тараса Шевченка Київського університету (1996, д.х.н. Пивоваренко В.Г.; 2018, чл.-кор. НАН України Хиля В.П., к.х.н. Хиля О.В.; 2023, к.х.н. Шаблікіна О.В.; 2023, д.х.н. Григоренко О.О.),

званнями Заслуженого професора (2014, чл.-кор. НАН України Хиля В.П.; 2019, проф. Воловенко Ю.М.), Відмінника освіти (2019, чл.-кор. НАН України Хиля В.П.) [3].

ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА

1. Київський університет імені Тараса Шевченка: сторінки історії і сьогодення / заг. ред. В.В. Скопенка. К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 1994. 285 с.

2. Очерки по истории органической химии в Киевском университете / под ред. А.И. Киприанова. К.: Изд-во КГУ им. Т.Г. Шевченко, 1954.

3. Кафедра органічної хімії хімічного факультету КНУ ім. Т.Шевченка. <https://orgchem.knu.ua/>

АРХІТЕКТОР ОЛЕКСАНДР МОЛОКІН

Новгородов Д. В.

Національний Технічний Університет «Харківський політехнічний інститут», аспірант, dvn73ua@gmail.com

Олександр Георгійович Молокін (1880-1951) – український архітектор, професор, почесний член-кореспондент Королівського товариства британських архітекторів. Протягом життя спроектував десятки виразних архітектурних об'єктів, переважно у в стилях модерн, конструктивізм та радянська неокласика. Найбільш значний слід залишив в історії конструктивізму, є представником харківської архітектурної школи.

Олександр Георгійович Молокін народився 24 серпня 1880 року в місті Вільно (зараз Вільнюс). 1898 року закінчив Віленське реальне училище, після чого переїхав до Петербургу, де вступив до Інституту шляхів сполучення. На другому році навчання (1901 р.) він залишив інститут, втративши інтерес до професії залізничника. У 1902 році був зарахований на перший курс Петербурзького інституту цивільних інженерів, який і закінчив з відзнакою 1910 року, отримавши архітектурну освіту. Після отримання диплома викладав у Петербурзькому Лісовому Інституті, а також займався проектуванням.

У 1913 р. Молокін із сім'єю переселився до Харкова, з яким була пов'язана вся його подальша доля. Одразу ж після приїзду в місто, взяв участь у проектуванні та будівництві Харківського відділення Селянського поземельного банку. У 1914 р. О.Г.Молокін був прийнятий штатним викладачем архітектури до Харківського технологічного інституту (ХТІ) і одночасно отримав посаду міського архітектора Харкова. Того ж року він брав участь у будівництві лікарняного комплексу і спроектував госпіталь павільйонного типу на 1000 ліжок.

1917 року Олександр Георгійович отримав звання доцента. В 1918 році Харків захопили російсько-більшовицькі війська, влада УНР пала. В 1919 році більшовики оголосили Харків столицею Радянської України. Достеменно невідомо, як діяч сприйняв прихід до влади більшовиків. Формально він був

лояльним до нової влади, продовжував викладацьку діяльність і в подальшому зробив успішну кар'єру.

Вже в листопаді 1921 р. О.Г. Молокін отримав звання професора архітектури. Його призначили одним із керівників робіт із планування міського розвитку, реконструкції та перетворення Харкова на столицю радянської України. На початку 1922 р. О.Г. Молокін разом із Г. Тонконогим та М.М. Євсеєнком увійшов до складу Комісії з питання про розширення міської межі Харкова. Ця комісія розробила положення, які лягли в основу плану розвитку й реконструкції міста, основні містобудівні нормативи та загальні принципи зонування міської території: під фабрично-заводський район було відведено південні, а під житлову забудову - північно-західні й частково східні ділянки землі. 1923 року розпочалися роботи з реконструкції історичного центру міста, почалося проектування нового столичного центру і житлового району при ньому на колишніх університетських землях. Архітектори О.М. Бекетов, О.Г. Молокін і О.Л. Ейнгорн були ініціаторами й організаторами конкурсу, за результатами якого в основу майбутнього містобудівного ансамблю площі Дзержинського (зараз площа Свободи) лягла кільцева схема магістралей, запропонована архітектором В.К. Троценком. О.Г. Молокін брав участь у розробці проектних завдань і програм багатьох конкурсів: будівлі Будинку Державної промисловості (1925), театру масової дії на 4000 місць (1930), комплексу навчальних корпусів Харківського державного університету та ін. З 1921 по 1928 рр. О.Г. Молокін керував будівництвом за договорами, був членом технічної ради та архітектором техбюро Миськкомгоспу. Проектною групою Миськкомгоспу було створено першу схему перепланування Харкова. У ній було закріплено принципи міського розвитку: визначено території нового житлового будівництва та зони розміщення промисловості, обрано місце для Центрального міського парку культури, заплановано роботи з обвалування та регулювання річок. У 1923 році О.Г. Молокін очолив кафедру спеціальної архітектури в ХТІ, де читав лекції з цивільної архітектури. У 1926 році О.Г. Молокін став науковим співробітником кафедри інженерно-будівельних наук у Харківському технологічному інституті. У 1928 р. керував спорудженням будівлі електротехнічної лабораторії електротехнічного факультету ХТІ за проектом О.М. Бекетова. З 1928 по 1933 рр. був консультантом і членом Ради вищого технічного комітету народногосподарського комплексу УРСР. У 1928 р. О.Г. Молокін був одним з ініціаторів створення і редактором щомісячника, який висвітлював проблеми архітектури, інженерної та санітарної техніки, промислового і комунального будівництва. У ньому порушувалися актуальні питання будівництва та архітектури, велися професійні дискусії, активно обговорювалися нові будівлі Харкова, України та закордону, друкувалися огляди зарубіжних журналів.

Маловідомим є факт з сімейної біографії О.Г. Молокіна: його дружина – Молокіна Віра Олександрівна, теж архітекторка, в 1930 році фігурувала у справі ОГПУ, як голова харківського осередку теософського товариства. Більшість фігурантів справи зазнали утисків та репресій. Водночас причина того, чому ці

обставини не вплинули на подальшу кар'єру Олександра Молокіна, потребує дослідження.

До 1932 року О.Г. Молокін працював в архітектурно-будівельній секції ОКРІНЖ («Окружний інженер») під керівництвом Б.Г. Перетятковича. Разом із ним працювали: О.М. Бекетов, С.Г. Голодежний, М.Р. Дашкевич, К.І. Жуков, М.А. Зеленін, В.Д. Кацика, С.М. Кравець, Л.Є. Ротенберг, О.І. Ширшов, М.І. Штандель, А.Л. Ейнгорн, В.А. Естрович. До функцій ОКРІНЖ входили перевірка та затвердження проєктів, за якими здійснювалося будівництво в Харкові та Харківській області. У період з 1918 по 1932 рр. О.Г. Молокіним були спроектовані і побудовані: клуб Спілки друкарів із залом на 1000 місць (1927), клуб працівників зв'язку із залом на 740 місць (1926-1929), будівля Держстраху (1925-1930), Інститут наукової ветеринарії та житловий будинок для працівників інституту (співавтор Г.Д. Іконніков, 1927-1928), студентський гуртожиток "Гігант" або "Дім пролетарського студентства № 1" (1927-1929), холодобійня в м. Полтаві (1928-1930), Інститут народної освіти в Луганську (1930 р., премія на архітектурно-містечкій виставці в Харкові), Педагогічний інститут у Шепетівці (1930-1931), сільськогосподарський технікум у Тирасполі (1930-1931). Також він розробив проєкти будівель типових сільських будинків культури (1929), лікарняного комплексу (1930), будівлі "Укртабактресту" у м. Чугуєві (1927), Сільськогосподарського інституту та книжкової фабрики в Харкові (1930 р., спільно з архітекторами Е.Л. Гамзе та Л. Прейфрейдом), які не було реалізовано. О.Г. Молокін викладав у Харківському технологічному інституті разом із професорами О.М. Бекетовим, Ф.А. Чорноморченком і М.І. Пестриковим до його розформування 1930 року. Після цього О.Г. Молокін перейшов працювати до новоствореного Харківського інженерно-будівельного інституту (ХІБІ), де завідував кафедрою архітектури до 1941 року. У 1932 році О.Г. Молокін очолює кафедру будівельної справи ХІБІ, у 1933 році - кафедру архітектурного проєктування. З 1936 по 1937 рр. О.Г. Молокін виконував обов'язки декана архітектурного факультету, після звільнення з цієї посади очолює кафедру промислових споруд. У ХІБІ вперше в УРСР започаткували підготовку архітекторів, які спеціалізувалися в галузі промислового будівництва. З 1934 р. О. Молокін став членом Спілки радянських архітекторів УРСР, згодом - членом її правління. У 1936 р. був обраний членом правління Спілки радянських архітекторів СРСР. З 1935 р. О.Г. Молокіна – член-кореспондент Академії архітектури СРСР і член її кабінету з історії та теорії архітектури. В 1936 р. його було обрано почесним членом-кореспондентом Королівського товариства британських архітекторів.

Протягом 1939-1943 рр. архітектор мешкав і працював у м. Ташкенті, де керував будівництвом кінотеатру, спроектував два пам'ятники. Після визволення м. Харкова від німецько-фашистських загарбників повернувся в місто та брав участь у проєктуванні, розширенні та відновленні низки раніше зведених будівель і, як консультант, керував бригадами архітекторів і студентів. У 1944 р. за роботу з відновлення м. Харкова його нагороджено орденом «Знак Пошани». Як науковець О. Молокін опублікував значну кількість статей, які

друкувалися в галузевій періодиці («Архітектура СРСР», «Архітектура Радянської України», «Вища школа», «Архітектурна газета» та ін.).

Помер Олександр Георгійович 23 січня 1951 року в Харкові, похований на 2-му міському кладовищі разом з дружиною та зятем.

За проектами Олександра Молокіна побудовані виразні архітектурні об'єкти в Петербурзі, Пензі, Тамбові, Тирасполі, Ташкенті, Алчевську, Луганську і Києві, але найбільш значний слід він залишив в історії Харкова. Найактивніша діяльність О.Г. Молокіна в Харкові припала на період 1920-1930-х років. Його творчість мала різні стилістичні етапи від модерну і ретроспективізму до конструктивізму та сталінського ампіру, охоплюючи цивільну і промислову архітектуру, а також організаційно-проектну та педагогічну роботу. О.Г. Молокін є однією із знакових фігур у становленні харківської архітектурної школи. Його діяльність вплинула на ключові містобудівні та архітектурні рішення, які визначили історичне обличчя Харкова.

ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА

1. Державний архів Харківської області. ФР-47, оп. 1, од. зб. 131–135, 161–166, 451.
2. Hatherley O. Landscapes of Communism: A History Through Buildings. The New Press : 2016. 624 p
3. Веб-архів бібліотеки НТУ ХП. [URL:https://web.archive.org/web/20160927000932/http://library.kpi.kharkov.ua/PREPODAVATELY/PR_%D0%9C.html](https://web.archive.org/web/20160927000932/http://library.kpi.kharkov.ua/PREPODAVATELY/PR_%D0%9C.html)
4. Показання Усова А. А. 17.11.30 г. АУФСБ РФ по КК П-58969. Л. 360-362.
5. Лейбфрейд О. Ю.. Архитектор Александр Георгиевич Молокин. Харьков. 1980.

ПРОФЕСОР В.В. ПІЛІНСЬКИЙ: НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА, ГРОМАДСЬКА ТА КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ВЧЕНОГО

Озоженко Т. І., Шведін Р. М.

*Державний політехнічний музей імені Бориса Патона при НТУУ «КПІ
імені Ігоря Сікорського, старший науковий співробітник,
tozozhenko@gmail.com, rshvedin@gmail.com*

Збереження історичної пам'яті про діяльність науково-педагогічних працівників, їх вагомий внесок у підготовку інженерних кадрів та наукові досягнення є важливим для культурної спадщини нашої країни. Серед когорти викладачів, науковців Національного технічного університету КПІ ім. Ігоря Сікорського вагоме місце займає професор кафедри акустичних мультимедійних електронних систем (АМЕС) факультету електроніки (ФЕ) Володимир Володимирович Пілінський, наукова діяльність та творче життя якого тісно пов'язане з історією рідної альма-матер.

Народився Володимир Володимирович Пілінський 31 березня 1941 р. у Ленінграді (Санкт-Петербург) у родині військового інженера. Його батько

Пілінський Володимир Броніславович у 1935 році закінчив Київську об'єднану військову школу ім. С.С. Каменєва (Київське вище загальновійськове командне Червонопрапорне училище імені М.В. Фрунзе). Під час Другої світової війни брав участь у обороні Ленінграду, визволенні Києва та інших міст України, Польщі. З 1944 по 1956 рр. за рішенням радянського уряду був відряджений до Війська Польського, де пройшов шлях від командира полку до начальника інженерних військ. У 1957 р. був призначений завідувачем військової кафедри Новочеркаського політехнічного інституту, через два роки - начальником військової кафедри Київського інженерно-будівельного інституту. Після звільнення в запас був головою комісії Київської секції Радянського комітету ветеранів війни із зв'язку з зарубіжними ветеранськими організаціями та займався громадською роботою.

Мати вченого, Анна Марківна працювала в управлінні Укрзалізниці. Під час перебування сім'ї в Польщі обіймала посаду викладача мови у військовому закладі. Після повернення до Києва опікувалась життєдіяльністю сім'ї.

Дитячі роки Пілінського Володимира Володимировича припали на важкий період війни. Шкільне навчання розпочав у м. Варшаві при Амбасаді СРСР у Польщі, де здобув ґрунтовну підготовку. Прикладом того (із спогадів) є те, що коли йому було доручено підготувати доповідь з історії про походи Наполеона Бонапарта, без зупинки розповідав про це протягом двох уроків, користуючись тільки картою. Хлопець цікавився філателією, зібрав декілька клясерів марок. Серед них майже всі поштові марки України. Середню освіту отримав у 33 середній школі м. Києва.

В 1958 році Володимир вступає на електроенергетичний факультет Новочеркаського політехнічного інституту на спеціальність «Електропривод». У 1960 р., коли батька призначають начальником військової кафедри Київського інженерно-будівельного інституту, переводиться до Київського політехнічного інституту, його зараховують за фахом в групу ЕП.

На початку 70-х років ХХ ст. відбувався стрімкий розвиток засобів гідролокації. Провідна установа цієї галузі, Київський НДІ гідроприладів, відчувала гострий дефіцит спеціалістів даного напрямку. Авторитетною школою з підготовки таких фахівців на той час була кафедра акустики та звукотехніки у КПІ. То ж, щоб прискорити вирішення зазначеної проблеми з двох груп спеціальності електропривод було сформовано одну основну та додаткову ЕА, яку перевели на електроакустичний факультет. Додаткова група мала спеціальний навчальний план, термін навчання був подовжений. Володимир Пілінському було запропоновано перевестись на кафедру акустики, він без вагань прийняв пропозицію. Все нове для нього було цікавим, приваблювала перспектива. Молодому студенту бракувало практичних навичок, тому разом з одногрупником Вадимом Юхновським захоплюється дослідженням та виготовленням лампового підсилювача звукової частоти. Опіку над майбутніми спеціалістами бере доцент Веніамін Михайлович Вольф. Практичну допомогу надавав інженер навчального процесу Павло Іванович Шостак. Студентам вдається отримати результати, вони складають ламповий трикаскадний підсилювач потужності. Ці успіхи та захоплення дослідництвом, якому приділяв

багато часу, сприяли залученню Пілінського до подальшої наукової роботи. Провідні спеціалісти кафедри акустики на чолі із завідувачем Марком Іллічем Карновським, долучають молодого науковця до роботи над госпдогвірною тематикою. Володимир виконує великий обсяг робіт та набуває практичного досвіду. Без вищої освіти працює на посаді інженера, отримує підвищену стипендію.

В 1962 р. В.В. Пілінський одружується на своїй однокласниці, відмінниці Марії Лесних. З часом, Пілінська Марія Андріївна – доктор медичних наук, професор, керівник лабораторії цитогенетики Центру радіаційної медицини АМН України. У них народжується син Віталій, сьогодні лікар-терапевт.

Останнім етапом навчання стає виконання комплексного дипломного проєкту під керівництвом доцента, а згодом професора, Натана Григоровича Гаткіна. Тема проєкту «Розробка гідроакустичного тракту з використанням нового виду сигналу». В.В. Пілінському доручено проєктувати вихідний тракт. Він успішно захищає дипломний проєкт за закритою тоді тематикою. Виступає з доповіддю на студентській науковій конференції, отримує рекомендацію для участі у Всесоюзному конкурсі, де отримав грамоту МВіССО СРСР. У співавторстві друкує свою першу статтю в науковому журналі «Повідомлення вузів. Радіотехніка» [1].

У 1963 р. з дипломом за кваліфікацією інженер-електрик зі спеціальності електроакустика, направляється на роботу в НДІ «Гідроприладів». Та враховуючи те, що кафедра проводила спільні роботи з цим інститутом, молодого спеціаліста залишають на кафедрі для виконання завдань. Він вливається в колектив та якісно вирішує поставлені завдання.

У листопаді 1968 р. Пілінський В.В. вступає до аспірантури. Наставником та науковим керівником дисертації стає к. т. н., доцент, лауреат Державної премії СРСР Г.С. Векслер За визначеною темою кандидатської дисертації «Дослідження кіл електроживлення з транзисторними стабілізаторами напруги та вимірювання параметрів їх динамічних характеристик» у 1973 р. відбувається захист за спеціальністю «Електронна техніка та прилади», вчений отримує диплом кандидата технічних наук [2].

У житті Володимира Володимировича настає новий етап. У вченого виникло бажання долучитися до навчального процесу, ділитись накопиченими знаннями із студентами. Його запрошують на кафедру кінотехніки на посаду асистента. Згодом він працює там старшим викладачем, з 1975 р. - доцентом. Крім того, враховуючи досвід педагогічної та навчально-методичний роботи, та те, що підготував трьох аспірантів-кандидатів наук, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації в 1991 р. присвоює йому звання професора, як виняток, без захисту докторської дисертації.

З 2000 по 2002 рр. вчений – заступник декана ФЕ, з 2007 по 2009 рр. виконувач обов'язків завідувача кафедри звукотехніки та реєстрації інформації ФЕ НТУУ «КПІ». До сьогодні працює на кафедрі акустичних мультимедійних електронних систем (АМЕС) під керівництвом професора С.А. Найдю.

Сфера наукових інтересів дослідника охоплює силову електроніку, електромагнітну сумісність електронних систем. Окремої уваги заслуговує

робота із дослідженням, виготовленням та впровадженням протишкідливих мережевих радіочастотних фільтрів, на які отримано Сертифікат Укрспетро.

Науковий доробок дослідника складає 420 наукових та навчально-методичних видань як автора та співавтора. Сюди входять роботи, виконанні в електронному форматі.

Важливе значення в житті Пілінського В.В. займає й громадська діяльність, яка пов'язана з інтересами колег і студентів. Він домігся гуртожитку для студентів ЕАФ, завдяки спільним з підприємствами госпдогвірним роботам було придбано обладнання для лабораторій кафедри. Науковець виконує обов'язки заступника голови Технічного комітету України із стандартизації ТК22 за сферою забезпечення електромагнітної сумісності, є науковим керівником робіт з підготовки Національних стандартів України, гармонізованих з Європейськими та Міжнародними. Приділяв увагу профорієнтаційній роботі з молоддю. Був і є головою журі секції інформаційно-телекомунікаційних систем та технологій Малої академії наук України.

Певний час, а саме у 1980-1985 рр. працював у КПІ за сумісництвом, оскільки був запрошений на посаду Начальника відділу технічних ВНЗ України Навчально-методичного управління освіти.

На міжнародному рівні в 1979 р. виконував наукову роботу в Фінляндії в університеті м. Оулу та технічному університету м. Тампере. Працював в організаційних та програмних комітетах Міжнародних симпозіумів та конференцій (Вроцлав 1990, 1992, Кошице 1994 з виступами, 2018 Baltic Symposium м. Познань Польща) тощо.

Володимир Володимирович Пілінський має нагороди: медалі - «Ветеран праці», «1500 річчя Києва»; знаки «Відмінник освіти України», «Заслужений викладач НТУУ «КПІ»», «За відмінні успіхи у роботі». Нагороджений Грамотами та Подяками НТУУ «КПІ», МАН України, ДПМ при НТУУ «КПІ» тощо. Його ім'я висвітлене у виданні Науковці України - еліта держави, том VII, 2022 р., 360 с. (Пілінський В.В. стор.274-275) [3].

Як вчений, науковець, педагог, громадський діяч Володимир Володимирович ще й не байдужа людина до збереження надбань нашого народу, його спадщини. Він тісно співпрацює з Державним політехнічним музеєм імені Бориса Патона при КПІ імені Ігоря Сікорського. Неодноразово відвідував заходи, які проводив музей. Це відкриття виставки, присвяченої 80-річчю Укркінохроніки; круглі столи, присвячені видатним вченим, зокрема вченим КПІ; наукові читання та інше [4].

Ще на початку створення музейної експозиції у 1998 р. він передав до музею свої розробки - імітатор імпульсного навантаження джерела електроживлення, транзисторний стабілізатор напруги з регульованими динамічними характеристиками. Ці прилади отримали посвідчення і демонструвались на ВДНХ. Крім того, до музею потрапило чимало його особистих побутових приладів, серед них декілька радіоприймачів початку 70-х ХХ ст.

Пілінський В.В. вніс вагомий вклад у розвиток вітчизняної науки і техніки, підготовку висококваліфікованих спеціалістів. Його авторитет визнано на міжнародному рівні. Він той, хто забезпечує збереження надбань українського

народу. Життєвий шлях і науково-педагогічна діяльність вченого є прикладом для майбутніх поколінь.

Круглий стіл, присвячений 80-річчю Є.М. Травнікова

ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА

1. Дідковський В.С., Родіонова М.В. Історія кафедри акустики та акустoeлектроніки / Під ред. В.С.Дідковського. – К.: ТОВ «НВП» Інтерсервіс», 2013. С.135-138.
2. Науковці України – еліта держави. том VII, 2022 р., 360 с. Пілінський В.В. стор.274-275. <http://logos-ukraine.com.ua/project/index.php?project=nued7&id=3164>
3. Газета «Київський політехнік», №13, 04.02.2011.
4. Газета «Київський політехнік», №38, 11.07.2019.

РОЗВИТОК АДИТИВНОГО ВИРОБНИЦТВА: ТЕХНОЛОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ

Осіпюнок М.М.

*Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ,
аспірант, osipyonok@ukr.net*

Світ сучасних технологій різноманітний і багатогранний. Для осмислення історії їх становлення та розвитку необхідно звертатися не тільки до технологічних, а й до законодавчих, соціальних, аксіологічних аспектів. Прикметною в цьому контексті є історія технології 3-D друку чи адитивного

виробництва. Хоча це нова інноваційна технологія, яка з'явилася в середині 80 - х років минулого століття, проте на неї покладаються великі сподівання у вирішенні проблем нестачі органів для трансплантації, протезування, виробництва житлових приміщень для космічних поселень. Якщо поселення для колонізаторів позаземних просторів можна поки розглядати як фантастику, то інші способи використання адитивних технологій стали буденними. Сьогодні адитивне виробництво використовується у машинобудуванні, літакобудуванні, ракетобудуванні, медицині, будівництві, робототехніці, ювелірному виробництві, архітектурі, дизайні тощо.

У технологічному плані адитивне виробництво не тільки дозволяє створювати складні форми, які важко або неможливо виготовити традиційним способом, воно також належить до так званого бережливого або економного виробництва. Адже 3-D друк технологічно дозволяє наблизитися до безвідходного виробництва, в соціальному плані – дає можливість здійснення переходу до персоналізації та демократизації виробництва [1].

У 1981 році доктор Хідео Кодама з Муніципального промислового науково-дослідного інституту Нагої (Японія) запропонував метод пошарового формування фотополімерних 3D-об'єктів, який назвав технікою «швидкого прототипування». Але він не запатентував свій винахід. У 1984 році французькі інженери А. ле Меоте, О. де Вітте і Ж. К. Андре подали патент на процес стереолітографії, але невдовзі вирішили, що комерційної перспективи ідея не має і також відмовилися від патентування. Тому вважається, що творцем технології 3-D друку є американський винахідник Ч. Халл, який в 1984 році подав заявку на патент стереолітографії (SLA). Він же заснував компанію 3D System, яка в 1987 р. випустила перший 3-D принтер SLA-1.

Інші технології 3-D друку формувалися в 90-х роках XX ст. - моделювання плавного осадження (FDM), селективне лазерне спікання (SLS), 3-D друк на основі струменевих принтерів. Їх специфіка зумовлювалася необхідністю використання різних матеріалів для пошарового формування об'єктів.

У 1999 році було зроблено вагомий внесок в розвиток 3-D біодруку. Вперше вченим Інституту регенеративної медицини Вейк-Форест (США) вдалося надрукувати синтетичний каркас сечового міхура людини, який потім був покритий клітинами пацієнта для зменшення ризику відторгнення.

Цікавою особливістю технології 3-D друку є потенційна можливість самовідтворятися. У 2008 році принтер RepRap «Darwin» надрукував частину самого себе. Також у 2008 році вперше було надруковано протез ноги, який не потребував подальшого налагодження для пацієнта, а був відразу готовий до експлуатації. Стало зрозуміло, що використання 3-D сканерів та 3-D друку може бути незамінною технологією створення медичних імплантів, які відповідають індивідуальним потребам пацієнтів.

Можливість для подальшого розвитку адитивних технологій відкрилася в 2009-2014 рр., коли закінчилися терміни дії основних патентів – моделювання плавного осадження (FDM) та стереолітографії (SLA), з'явилися компанії, що дотримуються принципів відкритого вихідного коду. Також на ринку з'явилися бюджетні варіанти невеликих принтерів, які можна було використовувати в

побуті. Перспективними вважаються великі 3-D принтери для будівництва будинків, мостів та інших архітектурних проєктів [2].

Останніми роками було досягнуто значного прогресу в розвитку технологій адитивного виробництва завдяки збільшенню швидкості, ефективності та універсальності друку. Нові принтери здатні працювати з новими матеріалами, такими як вуглецеве волокно, скловолокно, нові полімери та композити. 3-D друк використовують для виготовлення біомедичних пристроїв, розробки систем адресної доставки ліків, в мікроелектроніці тощо [3]. Перспективним є метод комбінаторного друку, здатний виготовляти матеріали з композиційними градієнтами в мікромасштабній просторовій роздільній здатності [4].

Потреба у створенні динамічних структур, які можуть змінювати форму, властивості або функціональність під впливом відповідних стимулів призвела до необхідності враховувати четвертий вимір – час. Розробка “розумних” біоматеріалів, динамічних живих 3D-конструкцій з 4D-ефектами започаткувала формування нової галузі - 4D-біодруку для регенеративної медицини. 4D - біодрук застосовується для створення запрограмованих і динамічних клітинних конструкцій, таких як кістки, хрящі та судинна система [5].

У нових технологіях адитивного виробництва все більше уваги приділяється екологічності, зменшенню відходів та оптимізації споживання енергії. Використання передового програмного забезпечення та технологій штучного інтелекту підвищує точність виробничих процесів [6].

ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА

1. Pasricha, A., Greeninger, R. Exploration of 3D printing to create zero-waste sustainable fashion notions and jewelry. *Fash Text*, 2018, **5**, 30. <https://doi.org/10.1186/s40691-018-0152-2>.

2. The Complete History of 3D Printing: From 1980 to 2023 - 3DSourced <https://www.3dsourced.com/guides/history-of-3d-printing/> (12.05.2024)

3. Kronenfeld, J.M., Rother, L., Saccone, M.A. *et al.* Roll-to-roll, high-resolution 3D printing of shape-specific particles. *Nature* 2024, **627**, 306–312. <https://doi.org/10.1038/s41586-024-07061-4>

4. Zeng, M., Du, Y., Jiang, Q. *et al.* High-throughput printing of combinatorial materials from aerosols. *Nature* 2023, **617**, 292–298. <https://doi.org/10.1038/s41586-023-05898-9>.

5. Buchner, T.J.K., Rogler, S., Weirich, S. *et al.* Vision-controlled jetting for composite systems and robots. *Nature*, 2023, **623**, 522–530. <https://doi.org/10.1038/s41586-023-06684-3>

6. 3D Printing History: A Complete Timeline of Additive Manufacturing Technologies – Raise3D: Reliable, Industrial Grade 3D Printer <https://www.raise3d.com/academy/3d-printing-history/> (12.05.2024)

ІСТОРІЯ МЕДИЧНОГО ПОВСЯКДЕННЯ ЖИТЕЛІВ ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ ПЕРІОДУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ВІТЧИЗНЯНОЇ ІСТОРІЇ МЕДИЦИНИ

Петлінська Ю .В.

*Національний технічний університет «Харківський політехнічний
інститут», Харків, аспірант, yuliya.petlinskaya@gmail.com*

Актуальність вивчення медичного повсякдення під час Другої світової війни має важливе значення для розуміння, наскільки важлива медицина для виживання і підтримки населення в сучасних конфліктах й для розвитку стратегій медичної допомоги в умовах військових дій та окупації.

Дослідження спрямоване на аналіз санітарних умов та рівня медичного забезпечення населення на окупованих територіях під час Другої світової війни. Основна мета статті полягає у вивченні життя та праці населення, організації медичної допомоги та санітарно-епідеміологічного контролю у контексті воєнних дій і окупації [4 с.24].

Період Другої світової війни на окупованих територіях України був вкрай складним для медичного повсякдення населення. Окупація нацистською Німеччиною та іншими ворожими силами розірвала зв'язки багатьох лікарів та їх пацієнтів, обмежила доступ до медичних ресурсів та ліків, і призвела до нестабільності в умовах непростого гігієнічного середовища.

З одного боку, медичні працівники продовжували свою роботу, намагаючись забезпечити найнеобхіднішу медичну допомогу для населення. Вони стикалися з викликами забезпечення безперервності надання медичних послуг у воєнних умовах, включаючи надання допомоги пораненим в бойових діях та забезпечення гігієни для запобігання поширенню захворювань. З іншого боку, військові дії та окупація призвели до обмеженого доступу до медичних ресурсів, таких як медикаменти, медичне обладнання та інші необхідні матеріали [5 с.8], евакуації медичного персоналу та обмеження можливостей для навчання нового персоналу нестачі кваліфікованих лікарів та медсестер. Постійна нестабільність та непередбачуваність ускладнювала планування та організацію медичної допомоги. Спричинені військовими діями травми та поранення потребували негайної медичної допомоги, яку часто було складно забезпечити вчасно [1 с.189].

Санітарні умови проживання в містах були вкрай складні, адже багато будинків було пошкоджено або знищено під час військових дій, житло було перенаселене, умови проживання незадовільні через відсутність опалення та основних комунікацій. Умови водопостачання та каналізації були недостатніми через руйнування інфраструктури та обмежений доступ до ресурсів. Навіть відсутність базових засобів гігієни створювала серйозні умови для поширення інфекцій і захворювань, гігієнічних проблем [3 с.67].

У сільській місцевості ситуація не була простішою. Більшість житлових будинків у селі в той період були дерев'яними або цегляними. Під час військових

дій багато будинків було пошкоджено або знищено. В селі не було централізованої системи водопостачання та каналізації, мешканці зазвичай користувалися криницями або джерелами для отримання води, відходи викидали у відкриті канали або ями. Умови гігієни та санітарії у селах були дуже погані. Відсутність каналізаційних систем і прибирання сміття спричиняли забруднення навколишнього середовища та розповсюдження хвороб. Разом з тим під час німецької окупації в селах медичне забезпечення зазвичай було обмеженим і нестабільним. Здебільшого, доступ до медичних послуг обмежувався відсутністю лікарів та медичного персоналу через евакуацію чи репресії з боку окупаційних сил. Надійна медична допомога часто була недоступною через обмежену кількість ліків, медичного обладнання та засобів діагностики. Умови життя під час окупації також створювали додаткові медичні проблеми через недостатню харчову базу, погіршення санітарних умов і ризик захворювань [2 с.155].

Вивчення медичного повсякдення років Другої світової війни може вплинути на патріотичне виховання студентів, адже це допомагає зрозуміти важливість медичних служб у час війни та їх внесок у перемогу. Разом з тим, вивчення медичних аспектів війни може сприяти розвитку почуття відповідальності за допомогу та підтримку вразливих груп населення у складних умовах. Нарешті, це може заохочувати студентів долучатися до медичної професії, викликані потребами суспільства під час кризових ситуацій, і розвивати у них високі моральні цінності та громадянську свідомість.

Вивчення санітарних умов проживання та медичного забезпечення окупованих територій України в роки Другої світової війни дає можливість зрозуміти надзвичайно складні умови, з якими стикнулися мешканці та медичні працівники у цей період. Військові конфлікти супроводжувалися погіршенням санітарних умов та обмеженням доступом до медичних ресурсів, що призвело до загострення різних захворювань та збільшення смертності.

ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА

1. Дубик. М. Реалізація стратегій виживання в місцях ув'язнення на окупованій території України у 1941–1944 рр. (на матеріалах листування громадян з УНФ «Взаєморозуміння і примирення»). *Сторінки воєнної історії України*: Зб. наук. статей. Київ, 2011. Вип. 14. С.187–192.

2. Нагайко. Т. Життя селян на окупованій території України в роки другої світової війни (за матеріалами центральних областей). *Сторінки воєнної історії України*: Зб. наук. статей. Київ, 2008. Вип. 11. С.148–165.

3. Пархоменко. Н. Житлово-побутові умови населення Харківщини у 1943–1945 рр. *Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки*. Луцьк, 2013. №12. С. 65–70.

4. Робак І. Ю. Альков В.А. Демочко Г.Л. Історія медичного повсякдення як проєкційний напрям історико-медичних розвідок. *Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини*. 2023. № 1. С. 23–26.

5. Стельникович С. Медичне обслуговування на території генерального округу Житомир (друга половина 1941 – початок 1944 рр. // *Волинські історичні записки*: зб. наук. праць. Житомир, 2013. №. 11. С. 5–12.

ДО ІСТОРІЇ СТВОРЕННЯ «ТОВАРИСТВА ПІВДЕННО-ЗАХІДНИХ ЗАЛІЗНИЦЬ» (ОСТАННЯ ЧВЕРТЬ ХІХ СТОРІЧЧЯ)

Петрученко О. А.

*Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ,
кандидат історичних наук, докторант, alexey.petruchenko@gmail.com*

Однією з найстаріших залізниць України є Південно–Західна залізниця, яка розташована на території сучасних Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської, Хмельницької, частково Рівненської, Чернівецької, Черкаської, Полтавської та Тернопільської областей. Процес створення Південно-Західних залізниць (саме так вони називалися в останній чверті ХІХ ст.), як і початковий етап їх діяльності у історичній літературі досліджені мало.

Почалося створення даних залізниць з того, що наприкінці 70-х років ХІХ ст. представники Києво-Брестської залізниці, Російського товариства пароплавства і торгівлі та Одеської залізниці висловили пропозицію об'єднання своїх залізничних колій з метою скорочення експлуатаційних витрат, поліпшення руху поїздів і уникнення конкуренції.

17 лютого 1878 р. було затверджено Положення Комітету міністрів про об'єднання цих залізниць. Ця акція була визнана доцільною, оскільки держава виграла у фінансовому, економічному та у військовому відношеннях. Створене нове Товариство назвали «Товариство Південно-Західних залізниць», яке вже 9 червня 1878 р. затвердило свій статут, згідно з яким акціонерний капітал отримав гарантію 5,1%. Дане акціонерне товариство було створене завдяки злиттю трьох товариств: Києво-Брестської, Бресто-Гравської та Одеської залізниць. Метою створення об'єданого товариства було скорочення управлінського апарату, уникнення конкуренції та прискорення просування вантажів і товарів. Більш того, при об'єднанні залізниць виникла можливість встановлення однакового порядку у сфері управління різними залізничними службами, оскільки від оперативної і правильної організації роботи цих служб залежала безпека перевезення пасажирів і своєчасне прибуття пасажирів і вантажів [1].

Після об'єднання Південно-Західні залізниці мали сім кінцевих станцій (Київ, Одеса, Унгени, Слісаветград, Волочиськ, Радзівілів, Граєво) і дев'ять вузлових (Роздільна, Бендери, Бірзула, Жмеринка, Козятин, Фастів, Ковель, Брест, Білосток), займали територію близько 300 000 квадратних верст з населенням 16 мільйонів чоловік). Як бачимо, залізничні колії Товариства складала найкоротший шлях між Чорним і Балтійським морями та мали стратегічне значення стосовно вивезення хліба до портів. Крім того, Більша частина мережі Південно-Західних залізниць розміщувалася у басейнах судноплавних річок – Дніпра та Дністра, що впадали у Чорне море, і тільки північна дільниця головної лінії залізниць від Бреста до Граєво перетинала річку другорядного значення, що впадали в Балтійське море.

Головою Правління Товариства Південно-Західних залізниць спочатку був обраний колишній голова правління Києво-Брестської залізниці І. С. Білох, його

помічником з організації будівництва та керування товариством став і протягом багатьох років залишався І.О. Вишнеградський. Другим помічником І.С. Бліоха було обрано Ф.Є. Фельдмана, який, як і на Києво-Брестській залізниці, виконував функції директора-розпорядника. С.Ю. Вітте писав у своїх спогадах: «Всі ці члени нічого видатного собою не являли; більшість з них навіть не знала залізничної справи; єдиний, хто знав з них справу, – старий Фельдман, що був раніше секретарем Ради «Головного товариства російських залізниць»; людина ця була дуже мила, освічена, ймовірно, єврейського походження, але він вже давно онімечився так, що значився як російський діяч» [2].

У 1877 р. керівником приватної Києво-Брестської залізниці призначається молодий інженер О.П. Бородин (1848–1898), який до цього був керівником Рязько-В'яземської залізниці. Війна з Туреччиною в 1877 р. стала серйозним викликом для багатьох фахівців. У цих умовах Олександр Парфенійович Бородин показав себе з найкращого боку, що в цілому стало причиною його призначення невдовзі керівником Товариства Південно-Західних залізниць, створеного незабаром після війни. «Товариство Південно-Західних залізниць» відіграло особливу роль у будівництві та функціонування південно-західних залізниць.

**Бородин Олександр Парфенійович
(1848-1898)**

Згідно зі статутом управління справами «Товариства Південно-Західних залізниць», ведення усієї облікової документації покладалося на Правління, яке складалося з 7 членів, які обиралися Загальними зборами акціонерів. На початку своєї діяльності Правління Товариства перебувало у Санкт-Петербурзі. Окрім семи членів, до складу Правління входили ще два члени від уряду царської держави (по одному від міністерства фінансів та шляхів сполучення). Військовий міністр теж мав право призначати до складу Правління свого представника, якщо цього вимагали інтереси його відомства. Кожний член Правління при обранні повинен був показати належні йому 100 акцій Товариства. Члени Правління щорічно обирали зі свого складу Голову. За його відсутності або вибуття, на його

місце обирався інший член Правління «Товариства Південно-Західних залізниць».

На Правління Товариства покладалися найважливіші обов'язки: визначення структури органів управління і правил для них, складання загального річного кошторису витрат належних Товариству грошових сум, розгляд проєктів і кошторисів усіх будівельних і ремонтних робіт, підписання контрактів і придбання матеріалів та майна, а також звільнення службовців Товариства, визначення їх зарплатні і обов'язків, витрат на проведення наукових досліджень. Правління Товариства встановлювало також провізну плату з поданням в необхідних випадках на затвердження Міністру шляхів сполучення і укладало мирові угоди з різних справ Товариства в межах повноважень, наданих йому Загальними зборами акціонерів.

Правління збиралося 3-за потреб, але не частіше одного разу на тиждень. Його зібрання вважалося правомочним, якщо були присутніми не менше 3-х членів від акціонерів і одного від Міністерства шляхів сполучення або фінансів. Для того, щоб постанови вважалося законною, з технічних і господарських питань обов'язково повинні були присутніми член від Міністерства шляхів сполучення, а з фінансових питань – представник Міністерства фінансів.

Члени Правління від уряду користувалися на засіданнях і загальних зібраннях акціонерів лише правом дорадчого голосу. Їм надавалося право заявляти протест на прийняття постанови, коли, на їх думку, допускалося порушення закону, статуту Товариства і встановлених правил для акціонерних товариств і залізниць. Далі питання з протесту вирішував Міністр шляхів сполучення. Але Товариство мало право подати прохання про свою незгоду з рішенням міністра, тоді він був зобов'язаний передати справу до Комітету Міністрів (протягом двох місяців). Питання технічного характеру вирішувалися остаточно Міністерством шляхів сполучення [3].

Члени Правління Товариства отримували грошові винагороди в розмірі, який визначали Загальні збори акціонерів. За наявності боргів Товариства перед державою, утримування членів не могло перевищувати 60 тисяч рублів на рік. Члени Правління від уряду отримували платню в розмірі 5 тисяч рублів на рік.

Як ми вже зазначали, очолити Правління залізниць погодився керівник Києво-Брестської залізниці О.П. Бородін. Він був відряджений Правлінням товариства за кордон для вивчення наявних там систем керування залізничним транспортом. Наприкінці 1878 р., по закінченні роботи комісії і повернення до Києва О.П. Бородіна, була розроблена система управління залізницями Товариства, яка задовольняла Правління і була затверджена.

Спочатку І.С. Бліоха обрали Головою управління Товариства Південно-Західних залізниць. Маючи контрольний пакет акцій, І.С. Бліох практично став власником всієї величезної мережі Південно-Західних залізниць і тому став активно призначати людей з найближчого оточення на ключові посади у новоствореному товаристві. Іван Станіславович зробив дуже багато позитивного для становлення і функціонування даного Товариства і тому збільшив прибутковість залізниць, які входили до його складу [4].

На перших загальних зборах нового товариства було ухвалено рішення не проводити жодних докорінних перетворень в організації управління справами на залізницях до детального вивчення ситуації. Правління залізниці постановило розділити адміністрацію на два управління. Одне з них мало розміщуватися в Одесі, інше – в Києві.

Блюх Іван Станіславович (1836-1901)

Залізнична інфраструктура, що залишилась у спадок керівництву нового товариства, була різноплановою. Об'єднані залізниці мали значну невідповідність у розмірах вокзалів (пасажирських будівель), інтенсивності пасажирського руху. Уже в перші роки після злиття трьох залізниць стала відчуватися тіснота і незручність більшості пасажирських споруд. Тільки будинки Єлсаветградської, Кишинівської й Бресто-Граєвської ділянок відповідали розмірам пасажирського руху.

Виявивши на Одеській залізниці недостатню кількість рухомого складу, що негативно впливало на фінансові інтереси Товариства та вантажовідправників, І.С. Блюх дав завдання скласти тимчасовий договір між управліннями Одеської, Києво-Брестської та Бресто-Граєвської залізниць про взаємовідносини цих колій до фактичного об'єднання в одне товариство. Згідно з цією угодою, при першій необхідності, одна залізниця повинна надавати іншій рухомий склад (паровози, криті вагони, платформи). Такі поступки в наданні рухомого складу повинні бути взаємними, і при накопиченні на одній залізниці вантажів, що прямують на іншу, перша повинна надати останній повну інформацію про кількість і рід вантажів, а також прийняти рішення про визначити способи їхнього перевезення.

Таким чином, створення акціонерного «Товариства Південно-Західних залізниць» було дуже необхідним і важливим кроком у економічно-військовому відношенні, що гарантувало нові вигідні умови функціонування залізниць. Новостворене Правління Південно-Західних залізниць відразу ж зайнялося

облаштуванням залізничних шляхів і нововведеннями у плані керівництва діяльністю Товариства. Однак це вже тема нашого наступного повідомлення.

ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА

1. Російський державний історичний архів. Санкт-Петербург. Фонд 1263. Оп. 1. Л. 71.
2. Витте С.Ю. Избранные воспоминания. М., 1960. Т. 1. С. 117–118.
3. Хроника Юго-Западных дорог. *Вестник Юго-Западных дорог*. 1906. № 8. С. 86.
4. Цетральний Державний історичний архів м. Києва. Ф. 442. Оп. 534. Л. 180.

АВСТРІЙСЬКИЙ ПАЛЕОЗООЛОГ МЕЛЬХІОР НЕЙМАЙР – ЗАСНОВНИК ВЧЕННЯ ПРО ВИМИРАННЯ ОРГАНІЗМІВ. 1845–1890.

Пилипчук О. Я.

*Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ,
доктор біологічних наук, професор, olegpilipchuk47@gmail.com*

Збереження біорозмаїття – одна з найважливіших дискусійних проблем охорони природи. Палеонтологічний літопис Землі свідчить про значні коливання чисельності видів, які населяли біосферу. Аналогічно до коливань чисельності популяцій окремих видів (так званих популяційним хвилям, або хвилям життя) біорозмаїття змінювалося стрибкоподібно: за періодами масових вимирань слідувало прискорення видоутворення. Вимирання видів у результаті природних процесів – нормальне явище, збалансоване в геологічному часі появою нових видів. За чотиримільярдну історію біосфери біорозмаїття драматично змінювалося на фоні загальної гіперболічної тенденції зростання. У результаті глобальних вимирань зникало до 90% видів, як це було в пермському періоді приблизно 250 млн. років тому. Причини таких коливань залишаються суперечливим питанням. Найбільш популярними є «катастрофічні» гіпотези, які пояснюють масові вимирання різного роду несприятливими явищами глобального характеру – як земного, так і космічного походження. При цьому для кожного вимирання знаходять різні причини, не пояснюючи, чому вимирання мали тривалий характер, в той час як катастрофи за суттю своєю короткочасні. Більш правдоподібною видається гіпотеза зміни біорозмаїття, яка пояснюється тектонічними процесами (дрейфом материків).

Для з'ясування проблеми вимирання живих організмів дуже важливими стали погляди австрійського палеозоолога Мельхіора Неймайра (1845–1890).

Мельхіор Неймайр (1845–1890)

Вчений був однією з найбільш яскравих постатей свого часу, видатним палеонтологом-теоретиком, типовим представником палеозоології. Дослідження вченого споріднені з працями палеонтолога В.О. Ковалевського. Він відзначав, що «Походження видів» Ч. Дарвіна є основою розуміння еволюційного вчення і що велика заслуга Ч. Дарвіна є не тільки у пошкваленні еволюційного вчення, а й в глибокому і раціональному обґрунтуванні останнього. Але ще більше значення Ч. Дарвіна як вченого полягає в тому, що він вперше зробив можливим індуктивно-природничо-наукове дослідження важливого питання – розвитку органічного світу, а також створив еволюційне вчення. Таку заяву М. Неймайра слід розуміти як визнання дарвінізму основою науки про життя. Головна заслуга Ч. Дарвіна, як вважав М. Неймайр, полягає в дослідженні причин еволюції органічного світу, в тому, що Чарльз Дарвін показав перетворення організмів як природну дію звичайних процесів.

Серед багатьох проблем розвитку органічного світу М. Неймайр чи не найбільше уваги приділяв проблемі вимирання організмів. Він вважав, що вимирання – процес надто важливий з точки зору палеозоолога. У вимиранні він вбачав одну важливу причину – витіснення живих істот у боротьбі за існування або смерті внаслідок зникнення умов, до яких спеціально пристосована дана форма. Зникнення або зміна умов існування може зробити існування даної форми неможливим. М. Неймайр стверджував, що точне дослідження доводить нас до висновку, що занепад великих родин тварин зазвичай співпадає за часом з появою на арені боротьби за існування сильніших конкурентів. Розглянувши ряд подібних випадків, які мали місце протягом історії світу тварин, М. Неймайр дійшов висновку, що в кожному окремому випадку є можливість пояснити зникнення тієї чи іншої групи тварин «дією боротьби за існування». Він робить висновок, що вимирання великих груп зовсім не робить необхідним наявність таємних причин (існування Бога). Разом з цим М. Неймайр вважав за потрібне підкреслити, що проблема вимирання має низку питань, які ще чекають свого вирішення, і що конкретні випадки вимирання тих чи інших форм і груп тварин можуть бути вивчені і пояснені як результат дії природних причин. Наша співвітчизниця палеозоолог Марія Василівна Павлова (у дівоцтві Гортинська, родом з Чернігова) також займалася вирішенням проблеми вимирання тварин у

минутих епохах. Тому наукові здобутки М. Неймайра були для неї дуже близькими, вона всіляко підтримувала його висновки.

Наприклад, М. Неймайр зазначав, що вимирання видів є процесом скорочення чисельності видів аж до повного зникнення видів та інших таксономічних груп організмів в процесах еволюції або в результаті діяльності людини, переважній більшості випадковій. В еволюційному розумінні вимерлою вважається група, яка зникла і не залишила після себе хоча б якихось нащадків. Вимирання в результаті природних процесів – нормальне явище, збалансоване в геологічному часі появою нових видів. Вчений погоджувався з Ч. Дарвіном, який писав: «Нам нічого дивуватися факту вимирання... Вимирання видів і цілих груп видів, які відігравали видатну роль в історії органічного світу, є наслідком принципу природного добору» (Ч. Дарвін, 1859). Згідно з М. Неймайром, вимирання – це спосіб регуляції розмаїття у змінних умовах, який послаблює конкуренцію. Він стверджував, що діяльність людини постійно збільшує темпи вимирання.

Сьогодні вважається, що історія біосфери – це історія вимирання одних видів і виникнення інших. При цьому в процесі еволюції біосфери число видів зростає, біосфера поширюється на незайняті життєві ділянки, включає в орбіту свої діяльності нові речовини, а енергію сонячних променів утилізує все більш ефективно. В результаті вимирання на зміну примітивним видам приходять більш удосконалені. М.О. Федонкін у 1991 р. зазначав, що для біосфери вимирання були благом, як для виду благом є смерть особини від старості. В обох випадках відсікаються носії косної спадкової інформації, яка стримує еволюцію.

Масові вимирання видів – зазначав М. Неймайр – це великі вимирання видів в історії біосфери Землі. Великі вимирання виявлені на межах протерозоя і палеозоя, палеозоя і мезозоя, мезозоя і кайнозоя. В кінці пермського періоду зникло 90% усіх видів морських тварин, на межі крейдового періоду і палеогену відбулося вимирання динозаврів і аммонітів.

У підтвердження ідей М. Неймайра протягом фанерозою сучасні палеозоологи виділяють 5 великих вимирань, під час яких на Землі біологічне розмаїття швидко і різко знижувалося. У проміжках між ними воно відновлювалося і перед черговим вимиранням перевершувало свій попередній рівень. Сучасний палеонтолог В.В. Снакін стверджує, що існують різні гіпотези, які пояснюють причини великих вимирань: падіння великих метеоритів, посилення вулканізму і водневої дегазації рідкого земного ядра, трапповий магматизм, зміна магнітного поля Землі, руйнування озонового шару тощо [1]. Кожна з названих гіпотез має своїх прибічників і послідовників.

Загалом, деякі факти свідчать про співпадіння конкретних великих вимирань живих організмів з порівняно різкими глобальними змінами клімату, космічними і геологічними катастрофами. Згідно з однією з версій, гігантські ящери вимерли не від того, що змінилися зовнішні географічні умови, а від того, що вони не витримали конкурентної боротьби з більш працездатними і більш високоорганізованими тваринами, здатними ізолювати себе і своїх нащадків від несприятливих кліматичних умов створенням помешкань і запасів

продовольства. Більш універсальною видається гіпотеза про зв'язок великих вимирань з тектонічними рухами земної кори [2].

Мельхіор Неймайр - геолог-палеонтолог. З 1868 по 1872 рр. він - геолог державного геологічного товариства у Відні. З 1873 р. екстраординарний, з 1880 р. — ординарний професор палеонтології Віденського університету. Здійснив низку наукових поїздок в Карпати, Альпи, по Італії, Балканському півострову і Малій Азії. Серед спеціалістів ім'я М. Неймайра було шанованим за його численні ґрунтовні виконані палеонтологічні праці.

Вивчаючи червоногих і пластичнатоzęбрових моллюсків в замкнених басейнах еогену, Мельхіор Неймайр дійшов висновку, що моллюски, які населяли ці озера, змінювалися внаслідок тривалого опріснення води. Вчений є автором праць щодо головоногих моллюсків, а також палеогеографії юрського й крейдового періодів. Він розробляв проблеми палеонтології і геології на основі дарвінізму. Основними працями, в яких висвітлюються проблеми вимирання живих організмів, вважаються «Коріння тваринного царства: вступ до науки про походження тварин» (1898) [3] та «Історія Землі» (1899) [4].

ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА.

1. Снакин В.В. Географическая изоляция видов как фактор глобальной динамики биоразнообразия. *Жизнь Земли*. 2016. Т. 38. № 1. С. 52–61.
2. Снакин В.В. Массовые вымирания видов животных в истории биосферы Земли: ещё одна гипотеза. *Известия РАН. Сер. географическая*. 2016. № 5. С. 82–90.
3. Неймайр М. Корни животного царства: Введение в науку о происхождении животных. Москва: Тип. А.Г. Кольчугина, 1898. 228 с.
4. Неймайр М. История земли / под ред. А.А. Иностранцева. Санкт-Петербург: Просвещение, 1899. 761 с.

ДОСЛІДЖЕННЯ АКАДЕМІКОМ ВУАН П.М. СУПРУНЕНКОМ МІЦНОСТІ, ДИНАМІКИ І ТЕПЛОТЕХНІКИ ЗАЛІЗНИЧНИХ ВАГОНІВ

Пічкур К. А.

*Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ,
аспірант, k.a.pichkur@gmail.com*

Наука про вагони на теренах України з часу появи залізниць завжди мала високий рівень розробок – було створено багато оригінальних конструкцій та їх частин, що мали перевагу перед закордонними зразками. Науково-технічний прогрес зумовив швидке та ефективно вирішення багатьох найважливіших і складних проблем, пов'язаних з роботою залізниць та інших підприємств. Над вирішенням цих актуальних питань працювали найкращі вітчизняні вчені в галузі залізничного транспорту, які сприяли швидкому розвитку промислового потенціалу України. У результаті вагомого внеску спеціалістів у теорію проєктування та розробки конструкцій вагонів, з'явилася нова наука – наука про вагони.

Ключові наукові дослідження у сфері залізничного транспорту були зроблені ще за радянської доби, серед них напрацювання видатного вченого в галузі міцності, динаміки та теплотехніки залізничних вагонів, академіка ВУАН, професора, філатора нових напрямів в науці про вагони – Петра Михайловича Супруненка (1893 – 1938 рр.).

П.М. Супруненко глибоко дослідив власні та вимушені коливання двовісного та чотиривісного вантажного й пасажирського вагонів. На основі аналізу диференціальних рівнянь запропонував раціональне співвідношення жорсткості ступенів ресорного підвішування, ступінь демпфірування коливань силами тертя, встановив співвідношення між базою вагону і радіусом інерції кузова, визначив положення метацентру вагону, при якому зберігається стійкість, рекомендував доцільні параметри коліскового пристрою ходових частин тощо. Висловив пропозицію про доцільність опору кузова вагону на ковзани візків, що сприяє гасінню обертових коливань. П.М. Супруненко розробив методи розрахунку опалення, вентиляції та кондиціонування повітря у пасажирських вагонах. За його редакції та у співавторстві з ним було створено декілька фундаментальних праць для студентів вузів та науковців-залізничників [1].

У своїй науково-дослідній роботі вчений працював над низкою актуальних питань динаміки вагонів та удосконаленням топкових пристроїв паровозів. Ним виконано вагомі дослідження з підбору ресорного підвішування пасажирських вагонів, вивчення впливу тертя в ресорах на спільні коливання кузова вагона, теоретичних основ вибору характеристик ресорного підвішування вагонів з несиметричним навантаженням, аналізу причин аварійності деяких видів вагонів і взагалі рухомого складу поїздів, особливо чотиривісних вугільних вагонів з метою вибору типів нових вагонів тощо. Важливими є заслуги П.М. Супруненка в галузі створення теплотехнічних розрахунків пасажирських вагонів, завдяки яким він став визначним фахівцем у цій галузі.

У своїх працях з коливання і стійкості вагонів вчений подає науково обґрунтований виклад методів аналітичної механіки стосовно досліджень вільних і вимушених коливань вантажних і пасажирських вагонів. Петро Михайлович розробив методи визначення динамічної стійкості вагонів при їх русі в поїзді, вказав шляхи узгодження параметрів, що підвищують плавність ходу вагонів з необхідними вимогами динамічної стійкості. Праці П.М. Супруненка є основною теоретичною базою удосконалення ходових якостей нових вагонів українського вантажного й пасажирського вагонного парку. Саме його науковий доробок започаткував викладання лекцій з динаміки вагонів у вузах [1].

Петро Михайлович Супруненко народився 18 червня 1893 р. у Кременчуці в родині лікаря. У 1919 р. він закінчив механічний факультет Київського політехнічного інституту та розпочав свою професійну діяльність у технічному відділі Служби тяги Південно-Західної залізниці. Працював послідовно на посадах техника-конструктора, інженера-конструктора, начальника технічної групи та відділу, з 1920 р. до 1928 р. викладав у Київському політехнічному інституті. Пройшов шлях від асистента до професора (1929 р.). З 1926 р. почав

працювати в транспортній секції Інституту технічної механіки ВУАН, з 1929 року, вже професором, очолив Кабінет транспортної механіки того ж інституту, в 1934 році був обраний академіком ВУАН. У 1934 р. Кабінет транспортної механіки був перетворений на Інститут транспортної механіки ВУАН, а Петро Михайлович очолив Інститут транспортної механіки ВУАН, перебуваючи на посаді директора до свого арешту та ліквідації інституту в 1937 році. Засуджений за безпідставним звинуваченням, він загинув у таборах, дата і обставини його загибелі дотепер невідомі. Є думка, що його розстріляли більшовики. У книжці «Нариси з історії інститутів відділу технічних наук», виданій Академією наук УРСР у 1961 році, подана сумнівна дата смерті академіка – 1945 рік.

Як бачимо, блискавична інженерна та наукова кар'єра науковця була зумовлена не тільки його особливими здібностями та талантом дослідника, гарною освітою, а також великим практичним досвідом, професійною мужністю при ухваленні керівних рішень, вимогами й особливостями часу, в якому він жив і творив. Багато радянських науковців пройшли таким шляхом, розділивши долю Петра Супруненка.

Усього лиш через 5 років після закінченню вузу, в 1924 р., ще будучи молодим науковцем, П.М. Супруненко видає в Києві наукову працю у вигляді монографії (яку захистив як дисертацію) на тему: «Теорія коливань надресорних частин паровозів (у зв'язку із плавністю ходу, безпекою руху та тиском коліс на рейки)», в якій розробив і науково обґрунтував питання впливу різних чинників на рух паровоза: ударів та зіткнень на стиках рейок, особливостей руху потягу на кривих відрізках колії, розрахунки зусиль, які виникли в зв'язку з силами інерції в частинах паророзподільного механізму при русі паровозу.

У 1926 р. П.М. Супруненко опублікував посібник «Тягові розрахунки» [2], який широко використовувався студентами та інженерно-технічними працівниками для практичних розрахунків та конструкторських завдань. У 1934 р. вчений опублікував монографію «Гармонійні коливання рухомого складу залізниці» [3], яка була рекомендована Наркоматом шляхів сполучення СРСР як навчальний посібник для втузів залізничного транспорту.

Серед наукових напрямів П.М. Супруненка потрібно виділити дослідження:

- *методологічних проблем транспортної механіки* щодо комплексного розв'язання завдань модернізації галузі та переходу до нових видів транспортних (зокрема, локомотивних) засобів;

- *нестационарних динамічних процесів взаємодії потягу (рухомого складу) з системою колії*, зокрема вивчення явищ резонансу, а також впливу складу потягу і його навантаження на спектри коливань при високих швидкостях руху і великій довжині складу потягу з метою підвищення безпеки руху;

- *теорії розрахунків тяги локомотивів на залізничних коліях та суден на річковому транспорті з метою оптимізації елементів ТМС та підвищення її ефективності*;

- *термодинамічних процесів в паротягових водопідігрівачах і інших елементах ТМС з метою поліпшення їх ефективності та підвищення тяги*;

• *теорії оптимізації процесів грузо- та пасажироперевезень* з метою вивчення умов зменшення собівартості та підвищення швидкості перевезень.

Науковий доробок П.М. Супруненка за новизною, глибиною і широтою проведених досліджень щодо міцності, динаміки і теплотехніки залізничних вагонів не мав на той час рівних собі не тільки в Україні, але й закордоном. Спадщина Петра Михайловича налічує понад 60 наукових праць, які були написані переважно українською мовою, вчений розробив методи графічного інтегрування диференціальних рівнянь руху поїздів, які є актуальними і сьогодні.

ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА

1. Пічкур К.А. Академік П.М. Супруненко: штрихи до портрету. *Науково-інноваційний розвиток агровиробництва як запорука продовольчої безпеки України: вчора, сьогодні, завтра: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 20-21 жовтня 2022 р. НААН, ННСГБ*. Вінниця: ФОП Просянінкова О.М., 2022. С. 207-208.

2. Супруненко П. М. Тяговые расчеты. Киев. 1926. 249 с.

3. Супруненко П. М. Гармонические колебания подвижного состава железных дорог. Москва: Госжелдориздат, 1934. 216 с.

ЕВОЛЮЦІЙНІ ПОГЛЯДИ С. А. ПОДОЛИНСЬКОГО НА РОЗВИТОК ПРИРОДИ ТА СУСПІЛЬСТВА

Пічкур Т. В.

*Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ,
кандидат історичних наук, доцент, pt1993@ukr.net*

Прогресивні діячі науки і громадськості в Україні у другій половині XIX ст. не обминули своєю увагою вчення Ч. Дарвіна про еволюцію органічного світу. Вони бачили в ньому природничо-наукову основу матеріалістичного світогляду, а відтак і засіб проти релігійного світосприйняття. Наприклад, у Східній Україні в пантеоні українських учених, мислителів, революціонерів минулого особливе місце займає постать Сергія Андрійовича Подолинського (1850 - 1891), хоча хронологічно вона охоплює тільки понад десять років у 70 - 80 рр. XIX ст. Причина актуальності наукових ідей С.А. Подолинського криється, насамперед, у поставлених питаннях суспільній позиції вченого, його баченні соціальних й інших питань, що хвилювали і хвилюють людину [1].

Наукові ідеї С.А. Подолинського значно випередили свій час і тому не тільки багатьом його сучасникам, а й наступним поколінням не завжди були зрозумілі. Йдеться, насамперед, про еколого-економічну концепцію вченого, яка вперше була належним чином оцінена іншим видатним українцем В.І. Вернадським. Сьогодні невідомо, де саме В.І. Вернадський ознайомився з дослідженнями С.А. Подолинського про роль праці в розподілі сонячної енергії. Водночас відомо, що він високо оцінював ідеї С.А. Подолинського про енергетику життя та зазначав, що цими питаннями цікавились різні вчені, проте

саме С.А. Подолинський, підійшовши до проблеми самостійно, «зрозумів усе значення цих ідей і намагався їх застосувати до вивчення економічних явищ» [2].

Львівський історик економічної думки С.М. Злупко з цього приводу зазначає: «Якось так сталося, що більшість дослідників світогляду С.А. Подолинського не помітили цього визнання В.І. Вернадського, який, якщо вчитатися в його вчення про ноосферу, його філософські роздуми про місце і роль людини у взаємодії суспільства та природи, зазнав впливу свого співвітчизника. Очевидно, слово за дослідниками спадщини автора «дуже цінного відкриття». Тим більше, що в сучасну епоху, коли так загострилися взаємини природи і суспільства, вчені щораз більше звертатимуться до еколого-економічних ідей С.А. Подолинського» [1].

Не вдаючись до детального науково-критичного аналізу тих праць, в яких дається оцінка еколого-економічної концепції С.А. Подолинського, варто все ж відзначити його працю, яка стосується дарвінізму: «Громадівство й теорія Дарвіна» [3]. Потрібно зауважити, що під терміном «громадівство» С.А. Подолинський розумів термін «соціалізм». Вже в першому параграфі статті «Нападки вчених на громадівство» аналізується громадівство як феномен і захищається від «різних нікчемних розмов». Автор розглядає виступ, виголошений у 1878 р. на з'їзді німецьких лікарів та природознавців у Касселі професором зоології Страсбурзького університету Оскаром Шмідтом. Разом із тим він зупиняється на декількох висловах Ернста Геккеля, взятих із його книги «Докази трансформації» (1879) [4]. Ця книга була написана у відповідь на доповідь Вірхова, виголошену 22 вересня 1877 р. на Мюнхенському з'їзді німецьких лікарів, у якій Вірхов звинувачував дарвінізм як такий, що сприяє поступовому (прогресивному) ходові громадівства. Е. Геккель, зокрема, зазначав: «Жорстка і всім безжалісна «боротьба за існування», яка вводи лютує між живими істотами і безперемінно повинна лютувати – все це речі, від яких ніяк відкрутитись не можна. Тільки невеличке число вибраних, найміцніших або найдібніших може витримати й перемогти в цій загальній боротьбі: але величезна громада невродливих повинна загинути» [3, с. 113]. Зі свого боку, Отто Шмідт запевняє, що громадівство ніяк не повинно миритися з дарвінізмом. С.А. Подолинський детально розглядає вислови як Е. Геккеля, так і О. Шмідта, демонструючи приклади суспільного життя тварин від комах до риб, птахів і ссавців. Він Доходить висновку, що застосування ідей громадівства для співдружностей тварин повинно бути дуже обмеженим. Відтак вчений ґрунтовно розвиває поняття боротьби за існування і трансформує її на людське суспільство.

Особливо вартісні думки С.А. Подолинського про поліпшення та поступовість, розвиток і революцію. Вчений зазначає, що «думка Дарвіна – не поліпшення, а тільки добір природний, бо ніхто спеціально не підбирає негарні особини, щоб їх поліпшити». Вчений стверджує, що дарвінізм не має своїм наслідком розвиток нерівності серед людської громади, а також, що людська громада, яка слідує за законом Дарвіна, може перестати боротися між собою, бо переможе почуття прихильності та солідарності. І робить висновок, що людство не диференціюватиметься, а колективізуватиметься, хоча постійно буде відчувати на собі вплив дарвінівського закону боротьби за існування.

Розділ сьомий статті С.А. Подолинського «Закон Дарвіна, застосований до громадівського життя», висвітлює вплив закону Дарвіна на людську громаду, побудовану на основах солідарності. Автор статті зазначає, що у сукупності тварин найбільшого успіху в боротьбі добувають ті ними, у яких господарська боротьба серед громади дуже зменшилася, котрі живуть один з одним на засадах найбільшої прихильності. Одним із головних способів для успіху в боротьбі з природою у громадських тварин служить поділ праці, упорядкований двома різними способами. На нижчих сходинках розвитку тваринного світу праця ділиться головним чином між різними особинами, часом у різних видів. На вищих сходинках розвитку різні функції виконуються вже одними й тими ж особами, тільки за допомогою різних органів (наприклад, у бджіл, комах). Сукупність тварин із певним поділом праці організується за прикладом мануфактури (рукодільництва) у людському суспільстві, де кожний робітник працює над однією простою роботою, наслідком чого буває однобічний, вузький розвиток.

С.А. Подолинський зазначає: «Цю форму громадського життя, котра буде колишнім виразом впливу Дарвінових законів, ми можемо коротенько виложити ось якими словами: взагалі раз у раз ростиме чуття прихильності між людьми: зложені до купи сили людей і приложені до машин, котрі дозволяють великий поділ праці разом з можливістю кожній особині працювати над різними роботами, будуть спрямовані на цю боротьбу з природою» [3].

Оцінка внеску Сергія Андрійовича Подолинського в розвиток природничої науки ще чекає своїх дослідників. Адже він спробував знайти форму зв'язку між природничими і соціальними науками, між вченням про енергію і економічним вченням. Це був новаторський підхід, який започаткував погляди на аналіз виробництва і людської праці, дав імпульс для розробки енергетичних показників корисних копалин, технологій і галузей промисловості. Вчений проаналізував конкретні форми взаємозв'язку між суспільними і природними процесами. Нарешті, С.А. Подолинський вказав на нові шляхи перетворення людством сонячної енергії.

ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА

1. Злупко С.М. Сергій Подолинський: вчений, мислитель, революціонер. Львів: Каменяр. 1990. 192 с.
2. Вернадский В.И. Очерки геохимии, 1983. С. 252.
3. Подолинський С.А. Громадівство й теорія Дарвіна // Громада: Український часопис. Женева. 1880. №1. С. 5–26.
4. Haeckel. Preus du transformisme. Paris, 1879. P.110.

ПРОФЕСОР ЄВГЕН ХРАПЛИВИЙ – ОРГАНІЗАТОР КООПЕРАТИВНОЇ ПРОСВІТНИЦЬКОГО РУХУ Й СУСПІЛЬНОЇ АГРОНОМІЇ У ГАЛИЧИНІ

Полевецька О. В.¹, Шендеровський В. А.²

Інститут фізики НАН України, м. Київ

¹інженер, polev.ov@ukr.net

² доктор фізико-математичних наук, професор, schenderov@gmail.com

Поширення знань про культурні надбання й наукові здобутки українського народу, як і повернення незаслужено замовчуваних та свідомо вилучених з енциклопедичних джерел імен видатних вчених і нині залишається актуальною проблемою на ниві духовного відродження України [1]. До числа мало вивчених належить також ім'я професора Євгена Храпливого.

У 2024 році виповниться 126 років від дня народження Євгена Храпливого (22.06.1898 – 6.05.1949), видатного вченого-економіста, одного із визначних українських дослідників сільського господарства на землях заходу України.

Народився майбутній вчений у селі Лисівці (нині – Заліщицького району). Цей край називають золотим, природа обдарувала цю частину Поділля родючими ґрунтами, водними ресурсами, медоборами і талановитими людьми.

Історичний спадок мальовничого Поділля та традиційний гарт гімназійними школами молодого покоління дали багатьох вчених, громадсько-політичних і культурних діячів, зокрема Маркіяна Шашкевича, Івана Пулюя, Івана Горбачевського, Соломію Крушельницьку, Йосипа Сліпого, Богдана Лепкого, Олександра Барвінського й чотирьох братів Храпливих. Варто згадати і про сина Зенона Храпливого Андрія (США), який є винахідником в ділянці технології оптичних комунікацій (разом з Робертом Ткачем розробили новий тип оптичного волокна).

Вихідці з цієї землі прославили себе талантом не лише в Україні, а й у багатьох державах світу. Згадаймо двох з тих, хто залишив вагомий доробок у світовій науці. Це фізик-теоретик, дійсний член НТШ з 1948 року, професор університету у місті Сент-Луїс (США) Зенон Храпливий; його брат Євген Храпливий, дійсний член НТШ з 1935 року, агроном, розбудовник сільськогосподарської освіти, професор ВУАН, засновник наукового журналу «Український агрономічний вісник».

Метою нашого дослідження є висвітлення наукового доробку Євгена Храпливого та його ролі у розвитку і модернізації сільського господарства для поліпшення добробуту українського селянства.

Аналіз джерельної бази, наукових і публіцистичних праць про вченого, журналістських розвідок самого Євгена Храпливого найбільш ґрунтовно зробив науковець з Канади, Андрій Качор, вчений економіст-кооператор і публіцист, автор низки праць про сільське господарство і монографій про галицьких вчених-економістів [2].

Храпливий закінчив народну школу 1908 року, згодом навчався у тернопільській гімназії (шість класів), гімназійну науку завершив 1916 року у

Відні та вступив на агрономічний факультет Віденського університету, отримавши 1924 року диплом інженера-агронома. Під час навчання був членом українського товариства «Січ». Разом з докторами М. Панчишиним та Ю. Полянським був основоположником Комісії допомоги українському студентству (КоДУС).

1925 року повернувся до Львова, де розпочав свою працю у Ревізійному союзі українських кооперативів. 1928 року його було запрошено до роботи у товаристві «Сільський господар».

Молодий вчений приділяв значну увагу становленню і розвитку молочарних кооперативів. Він пише низку праць і важливих підручників для кооперативних молочарень: «Основи кооперативного молочарства» (1927), «Молочарське книговодство» (1930). Є. Храпливий також ініціював видання першого українського фахового молочарського журналу «Українське молочарство». Це були перші фахові українські підручники і журнал для молочарів і техніків на заході України. 1930 року вчений очолив редакцію журналу «Кооперативне молочарство».

Зазначимо, що молочарством Є. Храпливий зацікавився під час навчання під впливом світової слави теоретика молочарства професора Вінклера. Докторську дисертацію на тему «Погляд на вирощування рогатої худоби у Східній Галичині у роках 1880–1930» Є. Храпливий захистив 1933 року в Українській господарській академії в Подєбрадах [3]. Невдовзі вчений почав працювати як фаховий агроном у товаристві «Сільський господар» і став теоретиком й ідеологом модерного хліборобства в Західній Європі.

Особливе місце у житті Євгена Храпливого займала науково-дослідницька і освітня діяльність. З великим колективом українських агрономів вчений опрацьовує план розбудови сільськогосподарської культури, у співпраці з українською кооперацією формує нову систему громадської агрономії, яка мала на меті перебудову західноукраїнського села на зразок сіл Данії і Німеччини [4].

Євген Храпливий багато часу приділяв взаємодії співробітників і агрономів у системі сільського господарства, організував Спілку українських агрономів. Значну увагу він присвятив також хліборобському шкільництву, зокрема господарським школам і курсам, метою яких було навчити широкі маси більш продуктивній праці у сільському господарстві. Цю працю серед молоді вчений реалізував як доцент Львівської політехніки і як професор державних господарських курсів у Дублянах, пізніше - як професор кооперації в Українському технічно-господарському інституті в Регенсбурзі (1945) і як професор кооперації в Українському вільному університеті у Мюнхені (1945) [5].

1 січня 1940 року Є. Храпливий змушений був емігрувати разом з родиною. На початку еміграції він був співробітником «Енциклопедії українознавства», згодом став науковим співробітником в Університеті Фрідріха-Александра у Німеччині й опікуном Української студентської громади. Крім того, допомагає професору Зенону Кузелі організувати матеріальну підтримку українським студентам. 1949 року докладає багато зусиль для організації 10-літнього ювілею товариства «Сільський господар» у Регенсбурзі.

На 51 році життя, 1949 року, Євген Храпливий несподівано помер від серцевого нападу і похований у Ерлянгені.

Отже, актуальним є проведення всебічного історичного дослідження життєвого шляху й багатогранної наукової діяльності професора Євгена Храпливого на тлі подій, які відбуваються в Україні, за необхідності її відбудови та розвитку української наукової і соціально-економічної думки.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

1. Шендеровський В. Вчені України у світовій науці. Київ: ВД «Простір», 2019. 976 с.

2. Качор А. Євген Храпливий. УВАН в Канаді: серія «Українські вчені». Ч. 19. Вінніпег, 1980. С. 32.

3. Барка В. Храпливий Євген Васильович. ТЕС – Тернопіль. ВАТ ТВПК «Збруч», 2002. Т. 3. С. 562–563.

4. Злупко С. Теоретик і організатор модерного хліборобства. // *За вільну Україну*. 1998. № 75. 18 червня.

5. Онищук Д., Храплива-Щур Л., Коваль Ф., Дацовський Й., Ватанович І. Любив гармонію в усьому.// *Наш час*. 1998. Ч. 27. 24 липня.

2023 РІК: ПІДСУМКИ ТВОРЧОСТІ ТА ПИТАННЯ ВІЙНИ

Рева Л. Г.

*Національна спілка краєзнавців України, кандидат філологічних наук,
член-кореспондент Національної Академії вищої освіти України,
LesyaReva7@gmail.com*

2023 рік визначився повномасштабною національно-визвольною війною України проти країни-агресорки росії. На цьому трагічному тлі, зважаючи на особистий ювілей, для мене, літераторки та джерелознавиці Рєви Лариси Григорівни, прийшов час підсумувати пройдене. Такі спроби узагальнень вже робилися раніше [1, С. 280–284; 2, С. 148–158]. Хоча Крим і Донбас ще не були окуповані, вчених непокоїли питання мови, культури, літератури. Наукові розвідки щодо життєписів моїх батьків – Рєви Григорія Семеновича та Рєви Ніни Максимівни, де показано не тільки власний родовід, а й діяльність їхніх сподвижників, колег та вчителів, а також наступність поколінь, лежать в галузі української біографіки [3-9]. Писала також про мову, про рушійну силу України – козацтво, шукала Правди в першовитоках, занурювалася у фольклор, торкалася глобальних тем. Цікаво, що низка статей була оприлюднена саме в російськомовних осередках –Харкові, Донецьку та Мелітополі [10,11]. Та зосередилися найбільше на давній літературі, досліджувала ідентичність, ролі митця в світі [12-14].

Для розуміння значимо, що 2008 року із нагоди ювілею було видано біобібліографічний покажчик «Лариса (Леся) Григорівна Рєва» [15], який містить спогади вчительки, класного керівника, моїх колег по цеху, а також широку бібліографію за хронологічним принципом студійних пошуків. Зі сторінок видання довідуємося, що творчі здібності виявилися ще зі шкільної

парти. Вчителька літератури, класний керівник Коротеєва Валентина Сергіївна пише: «Тоді я працювала в спеціалізованій, одній із перших в Україні школі з викладанням ряду предметів англійською мовою. Педагогічний колектив був дуже сильний фахово, учнівський контингент становили діти, які хотіли навчатись. ...Батько, Григорій Семенович Рева, світла йому пам'ять, викладав українську мову і літературу. Там же навчалися його доньки – Людмила і Лариса». «Саме те, що уроки літератури стали мовби університетськими лекціями, визначило мій подальший фах... українським філологом вирішила стати уже в 5-му класі... Не знаю, можливо, це і є спадковим фактором» – цитує вчителька статтю авторки. - «Талановита, маленька, як підліток, зовні вона не видавала сильного характеру. Але «пташеня» поступово «укривалося пір'ям», набирало сил, додало перепони... Злетіла «Чайка», розправила крила. Злет її рівний, політ – упевнений» [15, С. 6–7].

Всі, із ким доля мене, молоду науковицю, звела, відгукуються надзвичайно тепло. Академік НАН України Віталій Дончик (1932–2017), головний редактор часопису «Слово і час» (1989–січень 2000) – фахового журналу, у якому я часто публікувалася, писав: «Давно підмічено, що люди, які мають дивовижну здатність заглиблюватись у джерела, вивчати архіви, «видивлятися» пропущене іншими, упорядковувати, систематизувати – це люди особливої вдачі. Вони не просто бібліографи чи архівознавці, а справжні літературні слідопити, ентузіасти своєї справи, пристрасні шукачі та подвижники. В основі ж цього – почуття любові до книги, художнього слова, української літератури, наших духовних витоків. І цілком закономірно, що Леся зайнялася саме наповненням цих джерелознавчо-наукових, дослідницьких лакун у літературознавстві – вона походить із родини відомих бібліографів-літературознавців – педагога-освітятинна Григорія Реви та бібліографа-педагога Ніни Реви... Її наукові статті про фонди стародрукованої книги, каталог кириличних видань, інкунабули, археографічну комісію ВУАН, віднайдені рідкісні чи невідомі матеріали тощо інформаційно й науково збагачували і прикрашали сторінки «СІЧ» і [15, С. 8].

Микола Костиця (1942–2014), Президент Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині (1990–2014), професор, доктор географічних наук, згадуючи, що ми із 2004 року співпрацюємо з товариством дослідників Волині, підмічає, що наші «дослідження характеризуються фундаментальністю, написані з великою любов'ю до Волинського краю і відзначаються новизною» [15, С. 9].

Олена Миколаївна Титова (1952), директор Центру пам'яткознавства НАН України, відзначає вплив родини, духовне зростання, любов до книги, до прекрасного, тому наш « шлях був визначений з дитинства» [15, С. 12–13].

Олена Гончаренко, науковиця з Криворізького державного педуніверситету, підмітила, що «духовні цінності, гуманізм, доброта, честь, любов, що закорінені в національній історії, культурі, традиціях нашого народу, вирізняють п. Лесю серед науковців ХХІ ст., увиразнюють її неповторність» [15, С. 14–15].

Дзвінка Коваль, перекладачка із латини та старогрецької, викладачка Католицького університету та Національного медичного університету, порівняла Л.Г.Реву із «гілочкою мигдалевого дерева»: «Виростаючи і духовно

зростаючи у родині інтелігентів, Леся винесла у світ любов до слова та книги від своїх батьків – матері, Ніни Максимівни, професора, відомого бібліографа, та батька, Григорія Семеновича, талановитого педагога та літературознавця. Саме вони сформували її вибір життєвого шляху, пов'язаного з літературою і книгою, їхній приклад і опіка зумовили її постійне зростання як науковця» [15, С. 15–16].

Якубова Тетяна, науковець НБУВ, зазначила, що авторка «відроджує традиції української інтелігенції XIX ст.... А статті націлюють науковий загал на роздуми над вічними, філософськими темами про те, що письменники в будь-які часи залишаються совістю нації, а їхня творчість відіграє суттєву роль у суспільстві, формуючи культурний світогляд громадян... У житті – все матеріальне, надзвичайно глибокий зміст несе у собі сила Слова. Статті Реви Л.Г. дають можливість простежити актуальну філософську тему: роль письменника в суспільстві і політика» [15, С. 17–18].

Майдан 2013 року, початок 2014 р. нашої війни, що підсвідомо тривала тисячоліття, захоплення Криму та бої на Донбасі сколихнули всю Україну. Національна біографіка представлена в наших дослідженнях того періоду статтями: [16, 17].

Опубліковані майже під час Майдану (2014) книги «Платон Микитович Воронько: 1913–1988. До 100-ліття від дня народження: К.: Альтерпрес, 2014. 204 с.» та «Тарас Григорович Шевченко: Людина, Поет, Пророк, Символ України: до 200-ліття від дня народження. Київ: Фенікс, 2014. 112 с.» – виступають документами до сучасної доби, серед яких спогади П. Воронька про те, як 1939 року він із однокурсниками вирушає на Фінський фронт: «Добровольці в снігах. Цвіт студентський. Ділять на батальйони, в кожному 1000 юнаків. Ніч, підгонять грузовики, в кожен – командир у кабину (тут тепло), а в кузов – повно хлопців. На кожного півлітра, щоб зігрівалися в дорозі. Всю ніч везуть – такий перегін. Вранці з кожного кузова – як дрова, п'яні й замерзлі. Генерал вишукав тоді тих, що в кузовах їхали, супроводжувачів. І кожному — куля. Гидка то була війна. Найбезглуздіша, безчесна» [18, С.25]. Чи не така ж ситуація зараз у російському війську? Не та тактика, за методичками якої воно воює?

Коли 2016 року вийшла наша книга «Видатні діячі України. Михайло Іванович Драгомиров. Олександр Матвійович Лазаревський – уродженці м. Конотопа» [19], ще не було повномасштабної війни. Не було ракетних обстрілів по всій Україні. Не було грізної заяви кремлівського інформресурсу РІА новості 2022 р. за підписом Тимофія Сергійцева, себто, їхнього маніфесту: «Ще в квітні минулого року ми писали про неминучість денацифікації України. Нацистська, бандерівська Україна, ворог Росії і інструмент Заходу зі знищення Росії нам не потрібна. Сьогодні питання денацифікації перейшло до практичної площини. Денацифікація необхідна, коли значна частина народу — найімовірніше за все, її більшість — освоєна і втягнута нацистським режимом у свою політику. Тобто тоді, коли не працює гіпотеза «народ хороший — влада погана». Визнання цього факту — основа політики денацифікації, усіх її заходів, а сам факт і складає її предмет. Україна перебуває саме в такій ситуації» <https://lithuaniatribune.com/what-russia-should-do-with-ukraine-have-a-look-at-their->

[plan/](#)

Ідентичність перемогла. Ми вистояли Не було Києва за три дні. Про наші скромні здобутки писалося в сучасній пресі [20]. Дві статті належать перу матері, бібліографу Реві Ніні Максимівні [21]. І знову звірилася загалом зі статтю [22].

У сьогоднішню воєнну добу ми не полишасмо місії брати участь у всеукраїнських та міжнародних заходах із питань культури, що, безперечно, зміцнює високі позиції нашої держави на міжнародному тлі. Формується нова історія, нова література з новими героями. Але про це все після нашої Перемоги.

ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА

1. Рева Л. Сповідь на вершині літ. *Вісник Луганського нац. ун-т у ім. Тараса Шевченка: Філолог. науки*. 2013. № 22 (281), С. 280–284.

2. Рева Л. Сповідь. Та й не тільки... *Український вимір*: Міжнар. Збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори. Число 12. Чернівці, 2013, С.148–158.

3. Михайло Прокопович Гуменюк у бібліографії і в житті: Спогади /у співавт. з Н. Ревою // Львівська національна наукова бібліотека України імені Василя Стефаника: *Іст орія і сучасність Б*: Доповіді та повідомлення/ Міжнародна наукова конф., Львів, 28–30 жовтня, 2010 р. /Відп. ред. М.М. Романюк; НАН України; Львів. нац. наук. б-ка України Імені В. Стефаника. Львів, 2010. С. 136–138.

4. Рева Л. Г. В. Коптілов – мій викладач, який навчав думати і творити // Українське мовознавство: Міжвідомчий наук. збірник /Міжнар. наук. конф. «*Мова як світ світ ів: Поет іка і грамат іка*» (Київ, 18–19 листоп., 2010) / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, 2010, №40/1. С.301–305.

5. Рева Л. Г. Віталій Чижко про проблеми ідентичності мови і нації // *Мова і культ ура*: Наук. ж-л. Київ: Видавн. дім Дмитра Бурого, 2012. Вип. 15, т. VI. С. 5–8.

6. Рева Л. Г. Спроба біографічного дискурсу Віталія Коротича — письменника та публіциста // *Світ ова літ ерат ура на перехрест і культ ур і цивілізацій*. Збірник наук. праць: Вип. 7, част. II. Сімферополь: Кримський архів, 2013. С. 251–265.

7. Рева Л. Г. Європейськості мене навчив університет: Слова подяки рідній альма-матер // *Україна молода*, 2014, 17 лип.

8. Рева Л. Г. Велика Волинь Миколи Юхимовича Костриці: До 75-ліття від дня народження // *Іст орія, культ ура т а освіт а: христ іянський вимір*. До 20-річчя заснування Хмельницького інституту МАУП: зб. наук. праць Хмельницького ін.-ту МАУП. Хмельницький: Вид-во XI МАУП, 2016. Вип. 6. С. 282–295.

9. Рева Л. Г. Історія захисту дисертації за темою: «Платон Микитович Воронько: особливості поетики» // Двадцять сьома Всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: «*Молодь в іст орії науки і т ехніки: консолідація української нації*». Мат. конф., м. Київ, 22 квіт., 2022 р. С. 146–152.

10. Рева Л. Г. Історія і культура народу – нероздільні! // *Акт уальньє вопросы ист ории, культ уры и эт нографии Юго-Вост очного Крыма*: Матер. III

Международ. науч. конф. (Новый Свет, 1–3 окт., 2010) / БО «БФ «Афинеон»; Крым. регион. организация Нац. союза краеведов Крыма; Респ. общ-во немцев Крыма «Видергебурт»; Сост. О.С. Анисимова; под. ред. В.Ю. Ганкевича, А.А. Непомнящего. Новый Свет: Соло-Рич, 2011, С. 147–150.

11. Рева Л. Г. Героїка національного та культурного Відродження XIX – початку XX ст. // *Архасівські читання*: Матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (27–28 квіт. 2012 р.). Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2012. С. 23–26.

12. Рева Л. Г. Європейськість у літературі: до питання еволюції особистості // *Knowledge. Education. Law. Management. Nauka. Oswiata. Prawo. Zarzadzanie*. Lodz, 2014. № 3 (7) / 2014. Wrzesien, S. 210–220.

13. Reva L. European in literature: into the question of personality's evolution // *Knowledge. Education. Law. Management. Nauka. Oswiata. Prawo. Zarzadzanie*. Lodz, 2014. № 3 (7) / 2014. Wrzesien. S. 220–229.

14. Рева Л. Г. Франція – Делон – Україна: особа в мистецтві та творчості // Інформаційний вестник Форуму русистов України: Вип. 16: *Русистика: синт ет ическа наука или форма идеологии*. Симферополь: Крымский архив, 2013. С. 318–327

15. Лариса (Леся) Григорівна Рева: Біобібліографічний покажчик / Укл.: Рева Н.М. Київ: Держ. наук. установа «Книжкова Палата України імені Івана Федорова». 2008. 48 с.

16. Рева Л. Г. Втрачене / невтрачене покоління: Ернест Хемінгуей – шістдесятництво – Майдан – Гібридна війна // *Наукові записки Бердянського держ авного педагогічного університ ет у*. Серія: філологія: зб. наук. статей / Гол. ред. В.А. Зарва. Вип. XVII. Мелітополь: ММД, 2018. С.163–180.

17. Рева Л. Г. Втрачене / невтрачене покоління: Ернест Хемінгуей – шістдесятництво – Майдан – Гібридна війна // *Наукові записки Бердянського держ авного педагогічного університ ет у*. Серія: філологія: зб. наук. статей / Гол. ред. В.А. Зарва. Вип. XVIII. Бердянськ: БДПУ, 2019. С. 49–64.

18. Гончар О. Щоденники. Київ, 2002, Т. 1: 1943—1967.

19. Рева Л. Г. Видатні діячі України. Михайло Іванович Драгомиров. Олександр Матвійович Лазаревський – уродженці м. Конотопа: Зб. наук. праць / Наук. ред. Заслужений працівник культури України, проф. Рева Н.М.; ред. колегія: Мокроусов А.І., Акічев Ш.М., Несвідоміна Н.В.; Відп. ред. Мокроусов А.І. Харків: Мачулін, 2016. 144 с.

20. Гончаров О.П. Краєзнавство в житті Реви Лариси Григорівни // *Іст орія, культ ура та освіт а: христ ианський вимір*: До 20-річчя заснування Хмельницького інституту МАУП: зб. наук. праць Хмельницького ін-ту МАУП. – Хмельницький: Вид-во XI МАУП, 2016. Вип. 6. С. 92–118.

21. Рева Н. М. Творчий пошук та набутки у галузі гуманітарних знань Реви Лариси (Лесі) або кюар-код до її діяльності // *Збереження національної ідеї та національної самосвідомості українського народу в конт екст і іст оричних подій XX–XXI ст оліт ь*: зб. наук. пр. Хмельницького ін-ту МАУП. Хмельницький : Вид-во МАУП, 2023. Вип. 16. С.161–198. // *Хмельницькі краєзнавчі ст удії*: наук.-краєзн. зб. / [редкол. Телячий Ю.В. (голова), Блажевич Ю.І. (співголова), Єсунін С.М. (відп. секр.) та ін.]. Хмельницький, 2024. Вип. 43. С. 202–237.

КОЛЕГІАЛЬНІ ТА СПІВТВОРЧІ ПРИНЦИПИ ОЦІНКИ НАУКОВИХ ЗНАТЬ

Рижко Л. В.

ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України» (м. Київ), доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник, ryzhkolarisa14@gmail.com

Оцінка нового знання завжди була непростотою задачею. У когнітивному плані вона супроводжувалася ризиками неприйняття, заперечення, спростування. В особистісному плані драматичною могла бути доля автора, якого могли засудити і навіть фізично знищити. Історії науки відомі неправомірні, політизовані оцінки дисциплін чи напрямів – генетика, кібернетика в СРСР, «мавпячий процес» в США. Відома низка наукових ідей, які випередили свій час і отримали належну оцінку лише десятиліттями, а іноді, і тисячоліттями пізніше. Це також супроводжувалося інтелектуальними катаклізмами та особистісними драмами вчених. Таким чином, некоректна оцінка нерідко стає причиною драматичних процесів в науці.

Хоча більшість гіпотез, які відкидаються, справді не витримують перевірки на відповідність реальності, проте їх поява та спростування – це свідчення розвитку науки. Оцінюють результат будь-якої діяльності передусім колеги по професії, але також важливою є оцінка людей, зацікавлених в результаті професійної діяльності – споживачів. Мета даної розвідки – аналіз принципів оцінки наукових знань науковою та ненауковою спільнотами.

Колегіальна оцінка виходить з того, що наукове знання – це результат професійної діяльності вчених, і воно оцінюється науковою спільнотою відповідно до використаних у роботі методологій, методів, принципів, парадигм тощо. У цьому випадку здійснюється оцінка відповідно до внутрішньо наукових цінностей та ідеалів і встановлюється новизна, обґрунтованість, логічність, доведеність, об'єктивність, істинність тощо.

Принципи колегіальної оцінки, як опосередковано, так і безпосередньо, представлені в нормах наукового етосу, сформульованих Р.Мертонем [1]. Принципи «універсальності», «колективності», «незацікавленості» та «організованого скептицизму» підкреслюють індивідуальну і колективну відповідальність дослідників за якість наукового доробку. Такий підхід характерний для дисциплінарно-організованих досліджень.

Хоча колегіальна оцінка має провідне значення і складає основу професійної діяльності, проте загалом вона виходить із абстрактної схеми. Припускається, що вчені керуються виключно когнітивними чинниками і на дослідницьку сферу не впливають соціальні, культурні, політичні, економічні та інші процеси. Зі свого боку, ненаукові інститути покладаються на науку як на джерело істинних знань, не втручаючись в її внутрішні проблеми. Це

ідеалізована схема, адже замкнених систем не існує, а професійні інтереси переходять інституційні кордони. Вчені та наукові спільноти знаходяться під впливом традицій, культури, ідеологій, політичних систем тощо. Також вчені, як члени соціуму, зацікавлені в розв'язанні актуальних суспільних проблем. Суспільство, що цілком правомірно, прагне отримати користь від фінансованих державою досліджень у вигляді необхідних продуктів та технологій.

Таким чином, інституалізація науки як професії, з одного боку, вимагає дотримання принципів колегіальної оцінки, а з іншого боку, ґрунтується на неформальному «суспільному договорі», який передбачає практичну корисність наукового знання для суспільства. Останнє і є підставою для долучення до оцінок наукових знань зацікавлених членів суспільства та формування співтворчих чи парситивних оцінок [2; 3].

Відповідно змінюються принципи діяльності вчених та їх теоретичне осмислення. Наприкінці ХХ ст. Дж. Зіман протиставив мертонівським нормам нові норми – «власність», «локальність», «авторитарність», «ангажованість», «експертиза», що також означало нові вимоги до процедур оцінки знань [4].

Норма «універсальності» поступається «локальності», адже практичні потреби вимагають специфічних знань, корисних для конкретної ситуації. «Незацікавленість» як пошук істини безвідносно до її практичної корисності поступається «ангажованості» щодо отримання бажаного результату. «Організований скептицизм», як внутрішня психоемоційна складова професійної діяльності вченого, замінюється «експертизою», як організованою процедурно оформленою практикою. Таким чином, формуються співтворчі підходи до оцінки наукових знань.

Метою співтворчого підходу є поєднання наукової досконалості, практичної значимості і соціальної узгодженості для досягнення загально бажаних цілей. Співтворчі форми оцінки найчастіше використовують стосовно досліджень, в яких зацікавлено все суспільство чи його значна частина, наприклад, в екологічних дослідженнях, чи дослідженнях, пов'язаних з досягненням цілей сталого розвитку або розвитку певних регіонів тощо. Зазвичай такі дослідження мають міждисциплінарний характер і спрямовані на розв'язання практичних, соціально значимих проблем.

Трансформації в системі оцінювання змінюють не лише принципи діяльності в науці, а й також впливають на аксіологічний статус науки. У такий спосіб здійснюється «перехід» від ідеї ціннісно-нейтральної науки до ціннісної навантаженості і, навіть, до ціннісної інтеграції науки. Проте останнє не означає, що відбувається спотворення наукових результатів. Йдеться не про те, що наука реагує на суспільні потреби, а про те, що взаємодія науки і суспільства відбувається як коеволюційний процес. Тому при оцінці наукового результату враховуються не лише когнітивні, а також і зовнішні відносно науки цінності, пов'язані з відзначенням її впливу на суспільство. Таким чином відбуваються зміни стандартів оцінки якості наукового результату. Оцінка стає контекстуальною, орієнтованою на визначення соціального впливу. Останнє хоча і стимулює створення практично корисних знань, водночас може породжувати проблеми розвитку науки та ситуації, які потребують розв'язання.

Назвемо деякі з них:

По-перше, оскільки колегіальна і співтворча оцінки реалізуються у різних ціннісних вимірах, виникає потреба узгодження між гносеологічними цінностями та нормативними вимогами практики, які мають соціальні, етичні, політичні, економічні чи інші спрямування.

По-друге, запроваджені системи оцінки наукових знань впливають на т.з. логіку розвитку науки і цей вплив може мати деструктивний характер, стимулюючи одні напрямки, і применшуючи значення інших, потенційно корисних в майбутньому.

По-третє, надмірне захоплення співтворчими підходами до оцінки наукових знань може породжувати конфлікт між академічними свободами, які складають основу творчих процесів та бюрократичним контролем, який вважає за можливе перевіряти, не розуміючи суті діяльності того, кого вони перевіряють.

По-четверте. Перенесення акценту в оцінці знань з когнітивних аспектів на визначення соціального впливу знань призводить до формування громіздких, обтяжливих та дорогих процедур оцінки, які забирають час, що міг би бути використаний вченими для дослідження та отримання нових знань.

По-п'яте, вплив знань на суспільство залежить від багатьох чинників. Оцінюючи вплив знання, необхідно брати до уваги як особливості наукових дисциплін, так і суспільний контекст, який може бути сприятливим або ні щодо використання наукових знань.

По-шосте, існує неявний оптимізм щодо впливу науки. Наукове знання може і негативно впливати на суспільні процеси. Тому, оцінюючи вплив наукового знання на суспільство, потрібно враховувати можливість як позитивного, так і негативного впливу.

По-сьоме, вплив досліджень є складним, нелінійним і непередбачуваним за своєю природою, існує небезпека помічати те, що можна легко виміряти, але нехтувати тим, що буде важливим в майбутньому і призведе до значних, тривалих змін.

Відтак, зі зростанням внеску науки у розвиток економіки, соціальної сфери, оцінка наукових знань перестає бути суто прерогативою професійної дисциплінарної спільноти. Вона стає співтворчим процесом, який передбачає залучення зацікавлених сторін. Останнє відкриває нові можливості, але також може провокувати загрози розвитку науки. Тому необхідний рефлексивний підхід до розробки і використання систем оцінки, щоб уникати негативних наслідків та упереджень.

ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА

1. Merton R. K. Social theory and social structure. New York: 1968. 702p.
2. Renn O. Transdisciplinarity: Synthesis towards a modular approach. Futures Volume 130, June 2021. <https://doi.org/10.1016/j.futures.2021.102744>
3. Глосарій термінів з моніторингу та оцінювання. / Горошко А., Нарчинська Т., Озимок І., Тарнай В. Київ: Українська асоціація оцінювання, 2014. 32 с.
4. Ziman, J. Real Science: What it is, and What it Means. Cambridge University Press, Cambridge: 2000. 399 p.

ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТ НАН УКРАЇНИ ОЛЬГА ЛЕОНІДІВНА ПЕРЕВОЗЧИКОВА І «ПРОБЛЕМА Y2K»

Ругаленко С. І.

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», аспірант, Stanislav.Ruhalenko@sgt.khpi.edu.ua

Програмування виникло у зв'язку з появою перших електронних обчислювальних машин (ЕОМ) для вирішення математичних задач як спосіб завдання послідовності операцій. Зародження і стрімкий розвиток теоретичного програмування в Україні розпочався у другій половині ХХ століття, що було пов'язано зі створенням у Києві академіком С.О. Лебедевим першої в континентальній Європі Малої електронної обчислювальної машини «МЕСМ». Лабораторія №1 Інституту електротехніки АН УРСР, в якій вона створювалася, стала організаційним зародком Обчислювального центру АН України, а згодом й Інституту кібернетики АН України (1962 р.). За короткий час Інститут кібернетики став осередком професіоналів широкого спектру інформаційних спеціальностей і здобув визнання у всьому світі.

Перші розвідки з теорії програмування були зроблені у цій лабораторії у 1952 р. Вони знайшли своє втілення у роботах члена-кореспондента НАН України К.Л. Ющенко. Майбутні її дослідження сприяли формуванню Київської наукової школи теоретичного програмування, широко відомої у світі. Серед представників цієї школи науковці, що починали свій науковий шлях в Інституті кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України і отримали світове визнання, працюючи у різних країнах. Серед них талановита науковиця, яка майже 40 років працювала у відділі № 145 «Автоматизації програмування» Ольга Леонідівна Перевозчикова [1].

Метою дослідження є спроба на основі матеріалів фондів архіву Президії НАН України та архіву Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України окреслити роль О.Л. Перевозчикової як науковиці, чий досягнення сприяли розвитку теорії і практики програмування не лише в Україні.

О.Л. Перевозчикова народилась 01.12.1947 р. у Будапешті. Середню школу закінчила у 1965 р. в Ужгороді, куди переїхала сім'я і де батько працював інспектором Закарпатського обкому ДТСААФ. Цього ж року вступила на математичний факультет Ужгородського університету. У 1970 р. отримала диплом з відзнакою зі спеціальності «Математик, математик-обчислювач» і була направлена на роботу до Науково-дослідного інституту керівних та обчислювальних машин м. Сєвєродонецька (пізніше – науково-виробниче об'єднання НВО «Імпульс»), де працювала інженером, пізніше – старшим інженером протягом 1970 – 1971 рр. НДІ КОМ, де займалися розробкою, виробництвом та впровадженням програмно-технічних комплексів для АСУ ТП в різних галузях промисловості. Молодий спеціаліст О.Л. Перевозчикова взяла участь у всесоюзному симпозиумі «Теорія мов і методи побудови систем

**Фото з колекції відділу «Автоматизації програмування»
інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України.
О.Л. Перевозчикова – третя зліва. 1979 р.**

програмування», який проводився в Києві в Інституті кібернетики АН СРСР, з доповіддю щодо систем налагодження АЛГАМС – АСВТ [2, арк.9].

В Інституті кібернетики на той час склався потужний колектив фахівців у галузі математики та програмування, багато науковців уже стали добре відомими як в СРСР, так і за його межами. Це К.Л. Ющенко, Г.С. Цейтлін, І.В. Вельбицький, О.А. Летичевський, А.О. Стогній, К.М. Лаврищева та ін. Наявність вже тоді потужної Київської школи програмування сприяла підтримці високого рівня програмування в СРСР. Інститут кібернетики став центром, де працювали професіонали широкого спектру інформаційних спеціальностей. Тут діяли експериментальний завод та конструкторське бюро, програмісти, які писали не лише додатки, а й транслятори й інтерпретатори. Виконувався великий обсяг космічної та військової тематики. Таким чином Інститут кібернетики приваблював активну наукову молодь широкими можливостями.

У листопаді 1971 р. О.Л. Перевозчикова вступила до аспірантури Інституту кібернетики АН УРСР і після її закінчення залишилась у відділі автоматизації програмування, яким керувала К.Л. Ющенко. З листопада 1974 р. до травня

1982 р. О.Л. Перевозчикова – молодший науковий співробітник, з травня 1982 р. до червня 1990 р. – старший науковий співробітник відділу, з червня 1990 р. – завідувачка відділу № 145 автоматизації програмування Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. У 1975 р. дослідниця захистила кандидатську дисертацію «Розроблення методів синтаксичного аналізу в системах покровокої компіляції». Докторська дисертація, яка стосувалась методів та інструментальних засобів конструювання систем діалогового вирішення задач, захищена у 1990 р., у 2003 р. Ольга Леонідівна обрана членом-кореспондентом НАН України [2, арк.36].

В Інституті кібернетики склався науковий напрямок досліджень О.Л. Перевозчикової – математичний апарат для подання знань про моделі предметних областей для створення професійних систем інформаційних технологій. Для вирішення завдань управління математичного забезпечення у спеціалізованих галузях нею було розроблено дискретний перетворювач системи інструментального комплексу діалогової інформаційної системи управління пакетами прикладних програм (ДІСУПП). За використання ДІСУПП у конструюванні технологічних систем обробки газу, побудові імітаційних моделей мереж зв'язку, метрологічного забезпечення ракетно-космічних об'єктів О.Л. Перевозчикову було нагороджено Державною премією України у галузі науки і техніки за 1991 рік. За роботи із впровадження інформаційних технологій для проєктування схем утилізації шахтного метану на газовугільних родовищах Донбасу та технологічних схем обладнання газоконденсатних родовищ Азово-Чорноморського шельфу, геофізичної інтерпретації дослідних даних нафтогазорозвідки, моделювання стратегічної стабільності в Європі, автоматичного прогнозування економетричних даних Ольгу Леонідівну було нагороджено премією імені В.М. Глушкова НАН України за 1999 рік [2, арк.43].

У 1999 р. у світі постала «проблема Y2K» – проблема можливості неправильної роботи програмного забезпечення у зв'язку з переходом від 1999 р. до 2000 р. Ця проблема почала формуватися задовго до того, а саме на початку розвитку комп'ютерних технологій, коли для зберігання інформації використовували перфокarti – паперові картки розміром 8 на 19 см, які вставлялись в обчислювальні машини. Пам'ять коштувала дорого і займала багато місця – величезну кімнату для перших комп'ютерів. Тому тоді кількість інформації, що записується, зводили до мінімуму, і роки в даті для економії вирішили вказувати лише двома цифрами. Записані подібним чином одного разу, вони й надалі вводилися до системи саме так. Коли б рік «99» змінився на рік «00», програми перенеслися б на сторіччя тому – у 1900 рік. У галузях, де дати відіграють важливу роль, з настанням 2000 р. могли виникнути серйозні проблеми. Над проблемою «Y2K» працювали найкращі спеціалісти у всьому світі, на її вирішення виділялись величезні кошти.

О.Л. Перевозчикова працювала у складі спеціально створеної Міжвідомчої комісії НАН України із запобігання негативних наслідків комп'ютерної кризи 2000 року. Нею був розроблений унікальний пакет програм під назвою «ІК-Y2K», який було впроваджено у більше ніж на 6000 комп'ютерів

Держкомзв'язку України. Втім, більшість систем керування працює лише з інтервалами часу, не використовуючи дату, в таких системах проблеми не виникали. Робота експертної групи під керівництвом О.Л. Перевозчикової, яка була створена для виявлення загроз, сприяла вирішенню цієї проблеми на атомних станціях України. За цикл наукових робіт «Теоретичні основи та інструментальні засоби розробки програмного забезпечення інформаційних технологій» у 2003 році О.Л. Перевозчикову вдзначено Державною премією України в галузі науки і техніки [3, арк.18].

Завдяки роботам О.Л. Перевозчикової з IT-стандартизації вперше зафіксовано сучасні норми української IT-лексики, і українська мова поповнила перелік 33 природних мов світу для взаємодії з IT-продуктами компанії Майкрософт [4, арк.32].

Слід зазначити, що О.Л. Перевозчикова була одним із засновників Національної системи електронного цифрового підпису, членом міжвідомчої групи з розроблення та узгодження Концепції легалізації програмних продуктів та боротьби з їх нелегальним використанням. Вона є автором навчального посібника для студентів вищих навчальних закладів «Інформаційні системи і структури даних», в якому йдеться про електронний документообіг і електронний цифровий підпис у КІС, що вимагають підвищеного рівня безпеки. У 2009 р. О.Л. Перевозчиковій присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» [2, арк.47].

Заслуговує поваги організаційна і педагогічна діяльність вченої. Ольга Леонідівна, як завідувачка секції кібернетичних шкіл Ради молодих вчених Інституту кібернетики, займалась організацією таких шкіл, читала курси лекцій з мов програмування та конструювання систем для студентів Київського політехнічного інституту і Одеського інституту народного господарства, співробітників НТТ «Міськсистемотехніка», УкрНДІпроект та ін. Вона була професором Національного університету «Києво-Могилянська академія», Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут», Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва та Університету економіки і права КРОК [2, арк.54].

Пішла з життя Ольга Леонідівна 7 жовтня 2011 р.

Таким чином, займаючись практичними розробками методів подання знань для реалізації професійних систем, Ольга Леонідівна Перевозчикова зробила значний крок у програмуванні, її роботи підтверджують життєздатність Київської наукової школи теоретичного програмування, її ідеї є феноменально важливими для розвитку суспільства.

ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА

1. Ругаленко Станіслав. Розвиток теоретичного програмування в Україні: наукова спадщина Катерини Ющенко. *Історія науки і біографістика*. Вип.3. Київ: Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України, 2023. С. 157-177. doi.org/10.31073/istnauka202303-07

2. Архів Президії Національної Академії наук України. ф. 251. Оп. 665. Спр. 40. 57 арк.

3. Архів Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. Ф. ІК. Оп. 1. Спр. 1817. 338 арк.

4. Архів Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. Ф. ІК. Оп. 1. Спр. 1741. 258 арк.

80 РОКІВ ЕЛЕКТРОННОГО ПАРАМАГНІТНОГО РЕЗОНАНСУ: ІСТОРІЯ ВІДКРИТТЯ ЯВИЩА ТА НАУКОВА ШКОЛА М.Ф. ДЕЙГЕНА

Савченко Д. В.

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”; Технічний центр НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувачка кафедри, dariyasavchenko@gmail.com

У статті наведено у хронологічному порядку появу фундаментальних понять, законів та явищ, що передували відкриттю електронного парамагнітного резонансу (ЕПР) 21 січня 1944 року Є.К. Завойським. Подано історію створення та розвитку наукової школи М.Ф. Дейгена.

У 2024 році світова наукова спільнота відзначає 80-річчя відкриття явища електронного парамагнітного резонансу (ЕПР), якому передувала низка наукових робіт відомих учених. Однією з перших та найважливіших серед таких праць є публікація П. Зеємана (1897), де він доповів про розщеплення спектральних ліній під впливом магнітного поля [1]. Того ж року вчитель науковця Г.А. Лоренц дав теоретичне пояснення спостережуваного ефекту [2]. Таким чином було сформульовано ефект Зеємана, зумовлений тим, що в присутності магнітного поля електрон, який має магнітний момент, набуває додаткової енергії й ця енергія призводить до зняття вироджених атомних станів по магнітному квантовому числу m_l та розщеплення спектральних ліній. У тому ж 1897 році Дж. Лармор [3] довів, що єдиним наслідком впливу магнітного поля на орбіту електрона в атомі є прецесія орбіти та вектору – орбітального магнітного моменту електрона з кутовою швидкістю ω_L навколо осі, що проходить крізь ядро атома паралельно вектору індукції магнітного поля. У 1902 році П. Зеєман та Дж. Лармор були відзначені Нобелівською премією «За видатні заслуги в дослідженнях впливу магнетизму на радіаційні явища».

Надалі важливими для відкриття ЕПР стали роботи П. Кюрі [4] та П. Вейса [5], які дали можливість сформулювати закон Кюрі-Вейса для температурної залежності сприйнятливості для парамагнітних речовин. Модель Лармора-Зеємана-Лоренца підтвердила залежність магнітних ефектів у спектрах від напруженості поля та параметра $e/(m_e c)$, взаємодія спінів із зовнішнім магнітним полем отримала назву Зеєманівської взаємодії. У 1920 році В. Паулі ввів одиницю елементарного магнітного моменту – магнетон Бора, у 1921-1934 рр. А. Ланде запропонував поняття g-фактора Ланде – множника у формулі для розщеплення рівнів енергії в магнітному полі, що визначає масштаб розщеплення у відносних одиницях.

У 1922 році О. Штерн та В. Герлах провели відомий дослід, який підтвердив квантування проєкції вектору магнітного моменту атомів та існування в електронів власного магнітного моменту й пов'язаного з ним моменту імпульсу – спіна [6]. Згодом у тому ж році А. Ейнштейн та П. Еренфест теоретично пояснили цей дослід і припустили, що якщо є два стани з різними енергіями, то, отже, є і квантові переходи між ними, спонтанні та індуковані [7]. При цьому переорієнтація орбітальних атомних магнетиків у молекулярному пучку у присутності сталого магнітного поля має супроводжуватись поглинанням/випромінюванням радіочастотних квантів. У 1923 р. Я.Г. Дорфман висловив думку про можливість резонансного поглинання електромагнітних хвиль парамагнетиками, називаючи це явище фотомагнітним ефектом, а також про те, що магнітне резонансне поглинання має спостерігатись за відповідних частот у феромагнітних та парамагнітних тілах у присутності зовнішнього магнітного поля [8].

У 1924 р. В. Паулі висловив гіпотезу про наявність спіна у ядер у зв'язку з надтонкою структурою оптичних спектрів [9]. А у 1925 р. С.А. Гоудсміт та Дж.Ю. Уленбек сформулювали, що спін – це внутрішній момент (кількості руху – імпульсу) частинки [10]. У 1936 р. Я.К. Гортер [11] повідомив про чергову невдалу спробу спостереження поглинання електромагнітних хвиль у парамагнетиках, проте це не зупинило намірів вчених продовжувати дослідження у цьому напрямі. У 1938-1940 рр. І.А. Рабі повідомив про перше застосування резонансного методу для вимірювання магнітних моментів протона та дейтрона, який міг бути застосований лише до обмеженого числа ядер [12, 13]. За ці роботи 1944 року він був нагороджений Нобелівською премією “За резонансний метод вимірювань магнітних властивостей атомних ядер”.

Ці наукові праці надихнули Є.К. Завойського на відкриття фундаментального явища ЕПР. Офіційною датою відкриття явища вважається 21 січня 1944 року, коли під час досліджень парамагнітної релаксації парамагнітних солей на частотах від 10^7 до 10^8 Гц за паралельної та перпендикулярної орієнтації змінного та постійного магнітних полів, ним було виявлено інтенсивне резонансне поглинання високочастотної енергії при строго визначених відношеннях напруженості постійного магнітного поля до частоти [14, 15].

У 1960 р. М.Ф. Дейген, майбутній чл.-кор. АН УРСР, один із видатних учнів академіка АН УРСР С.І. Пекаря, який на той час був талановитим молодим фізиком-теоретиком, що вже зробив перші кроки в галузі радіоспектроскопії [16, 17], був запрошений академіком АН УРСР В.Є. Лашкарьовим очолити лабораторію радіоспектроскопії в Інституті напівпровідників АН УРСР, сформувати її кадровий склад та розробити наукову програму досліджень. Відділ радіоспектроскопії, у якому успішно співпрацювали теоретики та експериментатори, став основою започаткованої М.Ф. Дейгеном Київської школи радіоспектроскопії, яка широко відома в наукових колах донині. Семінар відділу, де робили доповіді провідні українські та закордонні вчені й обговорювалися новітні наукові досягнення у спектроскопії ЕПР, став загальноміським.

Під керівництвом М.Ф. Дейгена було створено перший в СРСР спектрометр подвійного електронно-ядерного резонансу (ПЕЯР) з показниками набагато кращими, ніж у тогочасних світлових аналогів. На цьому спектрометрі було проведено унікальні дослідження ПЕЯР далеких від парамагнітного центра ядер, динамічних та електропольових ефектів. На основі одержаних результатів було розроблено новий метод розрахунку структури енергетичних зон у кристалах по даних ПЕЯР. М.Ф. Дейгеном був запропонований принципово новий радіоспектроскопічний метод дослідження – подвійний електронно-ядерний магніто-акустичний резонанс, який через декілька років був втілений у дослідницьку практику.

Серед важливих результатів школи М.Ф. Дейгена у 1956-1995 рр. можна виокремити:

- розвиток теорії форми ліній ЕПР локальних центрів у неметалічних кристалах;

- дослідження електропольових ефектів в ЕПР, що дало можливість виявити новий механізм розширення ліній ЕПР в кристалах;

- розробку теорії локальних електронних станів на поверхні неметалічного кристала;

- розробку нового методу розрахунку структури енергетичних зон у кристалах за даними ПЕЯР;

- відкриття і з'ясування негативного ефекту ПЕЯР;

- відкриття явища інверсної заселеності спінових станів під впливом неполяризованої оптичної радіації;

- з'ясування моделі носій-домішкової взаємодії у твердих тілах;

- встановлення відмінності у характері хвильової функції основного стану донорів, пов'язаної з різницею у величині долин-орбітального розщеплення для атомів азоту, що заміщують нееквівалентні позиції у графці карбиду кремнію;

- відкриття впливу мікрохвильового відгуку на властивості високотемпературних надпровідників.

Сучасні представники наукової школи М.Ф. Дейгена, зокрема його учні, працюють в Інституті фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України (д.ф.-м.н., проф. Б.Д. Шаніна, д.ф.-м.н. К.М. Калабухова, д.ф.-м.н. А.А. Кончиць, д.ф.-м.н. І.П. Ворона, д.ф.-м.н. В.Я. Братусь, д.ф.-м.н. І.С. Головіна, к.ф.-м.н. В.В. Носенко, С.В. Красновид), Інституті матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України (чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н., проф. М.Д. Глинчук, д.ф.-м.н. В.В. Лагута) та КПІ ім. Ігоря Сікорського (д.ф.-м.н. Д.В. Савченко, асист., асп. М.О. Голяtkіна).

Також у Центрі колективного користування науковим обладнанням «ЕПР спектроскопія» НАН України (Технічний центр НАН України) та в Інституті магнетизму НАН України та МОН України функціонують сучасні спектрометри ЕПР світового рівня від фірми Bruker.

ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА

1. Zeeman, P. On the influence of magnetism on the nature of the light emitted by a substance // Philos. Mag. Ser. 5. – 1897. – Vol. 43, № 262, – P. 226-239.

2. Lorentz, H. A. Über den Einfluss magnetischer Kräfte auf Lichtemission // *Ann. Physik* – 1897. – Vol. 299, №. 13. – S. 278-284.
3. Larmor, J. The Influence of a Magnetic Field on Radiation Frequency // *Proc. R. Soc. Lond.* – 1897. – Vol. 60. – P. 514-515.
4. Curie, P. Lois expérimentales du magnétisme. Propriétés magnétiques des corps à diverses températures // *Ann. Chim. Phys.* – 1895. – Vol. 5. – P. 289-405.
5. Weiss, P. L'hypothèse du champ moléculaire et la propriété ferromagnétique // *J. de Phys.* – 1907. – Vol. 6, № 1. – P. 661-689
6. W. Gerlach, O. Stern Der experimentelle Nachweis des magnetischen Moments des Silberatoms // *Z. Phys. A: Hadrons Nucl.* – 1922. – Vol. 8, № 1. – S. 110-111.
7. A. Einstein, P. Ehrenfest Quantentheoretische Bemerkungen zum Experiment von Stern und Gerlach // *Z. Phys. A : Hadrons Nucl.* – 1922. – Vol. 11, № 1. – S. 31-34.
8. Dorfmann, J. Einige Bemerkungen zur Kenntnis des Mechanismus magnetischer Erscheinungen // *Z. Phys. A: Hadrons Nucl.* – 1923. – Vol 17, № 1. – S.98-111.
9. Pauli, W. Zur Frage der theoretischen Deutung der Satelliten einiger Spektrallinien und ihrer Beeinflussung durch magnetische Felder // *Naturwissenschaften.* – 1924. – Vol. 12, № 37. – S. 741-743.
10. G.E. Uhlenbeck, S. Goudsmit, Ersetzung der Hypothese vom unmechanischen Zwang durch eine Forderung bezüglich des inneren Verhaltens jedes einzelnen Elektrons // *Naturwissenschaften* 13(47) (1925) 953.
11. Gorter, C. J. Negative result of an attempt to detect nuclear magnetic spins // *Physica.* – 1936. – Vol. 3, № 9. – P. 995-998.
12. I. I. Rabi, J. R. Zacharias, S. Millman, P. Kusch A New Method of Measuring Nuclear Magnetic Moment // *Phys. Rev.* – 1938. – Vol. 53, № 4. – P. 318.
13. P. Kusch, S. Millman, I. I. Rabi The Radiofrequency Spectra of Atoms Hyperfine Structure and Zeeman Effect in the Ground State of Li6, Li7, K39 and K41 // *Phys. Rev.* – 1940. – Vol. 57, № 9. – P. 765-780.
14. Zavoisky, E. The paramagnetic absorption of a solution in parallel fields // *J. of Phys. USSR.* – 1944. – Vol. VIII, № 6. – P. 377-380.
15. Zavoisky, E. Paramagnetic relaxation of liquid solutions for perpendicular fields // *J. of Phys.* – 1945. – Vol. IX, № 2. – P. 211-216.
16. Дейген, М.Ф. К теории примесных центров в анизотропных гомеоплярных кристаллах. // *Оптика и спектроскопия.* – 1957. – Т. 2, № 5.
17. Дейген, М.Ф. Теория парамагнитного резонанса F-центров в ионных кристаллах. // *ЖЭТФ.* – 1957. – Т. 33, № 3. – С. 773.

ЗНАЧУЩІСТЬ ДОРОБКУ УКРАЇНСЬКОЇ ГУМАНІТАРНОЇ ЕЛІТИ У ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ТА ЇЇ ТРАГІЧНА ДОЛЯ У 30-ТІ РР. ХХ СТ.

Скляр В. М.

*Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології
ім. М.Т. Рильського НАН України, м. Київ, доктор історичних наук, професор,
провідний науковий співробітник, sklyar_vm@ukr.net*

Російська агресія проти України, яка розпочалася у лютому 2014 року та з новою силою відновилася у лютому 2022 року, є прямим продовженням російської імперської колоніальної політики, яку проводив як царський, так і радянський режими. Після поразки Української революції 1917–1921 рр., внаслідок військових дій (3 російсько-українські війни), більшість українських теренів опинилися під російською окупацією аж до часів здобуття Україною незалежності у 1991 році. Для надання окупаційному режиму українського забарвлення було створено маріонеткову УСРР, з 1937 року - УРСР. До того ж, для імітації українськості окупаційної влади з 1923 року проводилася політика «українізації», замість політики деросійщення, яка здійснювалася в країнах, що здобули незалежність після розпаду російської імперії: Польща, Фінляндія, Естонія, Латвія та Литва. Країни Балтії у 1940 році були окуповані знову сталінським режимом і відновили свою незалежність лише у 1991 році.

Побічним наслідком імітаційної політики «українізації» в Україні у 20-ті рр. ХХ ст. стало Українське національне відродження, яке розпочалося ще в часи Української революції 1917–1921 рр. та ввійшло в історію під назвою «Розстріляне» відродження. У сучасній Україні більш відомі досягнення цієї доби у сфері літератури та мистецтва, проте не менш вагомі результати були досягнуті й у науковій сфері, насамперед завдяки діяльності Української академії наук (з 1921 - Всеукраїнської академії наук), створеної ще за часів Гетьманської держави 14 листопада 1918 року. На жаль, ці досягнення й нині залишаються маловідомими не лише серед українського загалу, а й серед представників української національної еліти.

Особливо значні досягнення у 20-х рр. ХХ ст. виявилися в українській гуманітаристиці (Перший (Історично-філологічний) та частково Третій (Соціально-економічний) відділи ВУАН). «Академічні кафедри не були установами, як вважають і тепер чимало дослідників, а лише репрезентували ту чи іншу галузь науки в АН» [1, С. 14]. На чолі кожної кафедри (напряму наукових досліджень) був академік, якому підпорядковувалися комісії, кабінети, музеї, і навіть інститути.

До складу Першого (Історично-філологічного) відділу у 1927–1928 рр. входило 7 науково-дослідних кафедр. Акцентуємо увагу на двох із них. Загальна чисельність наукових працівників Історично-Філологічного відділу досягала 191 особи, зокрема штатних співробітників – 69 осіб. До 1928 року Головою Першого відділу був академік А.Ю. Кримський, секретарем відділу - академік С.О. Єфремов – віце-президент ВУАН [2, С. 17].

Історично-філологічну кафедру очолював академік, неодмінний секретар ВУАН Агатангел Юхимович Кримський [2, С. 17]. У травні 1928 року він був усунутий від керівництва, з 1930 року фактично став безробітним, з 1933 року позбавлений звання академіка, у 1939 відновлений у званні, але знищений сталінським режимом у 1941 році. А.Ю. Кримський очолював також *Правописну комісію* ВУАН [2, С. 115], яка відіграла надзвичайно важливу роль у проведенні Правописної конференції 1927 року, розробила Харківський правопис, затверджений у 1928 році наркомом освіти М.О. Скрипником («Скрипниківка»).

У 1933 році Харківський правопис було заборонено. Усі члени Правописної комісії, за винятком А.Ю. Кримського [2, С. 115] були заарештовані за справою Спілки визволення України (СВУ): академік літературознавець Єфремов Сергій Олександрович був заступником Голови Української Центральної Ради (УЦР) (загинув у 1939 році у Владимирівському централі), мовознавець Голоскевич Григорій Костянтинович був членом УЦР (загинув у 1935 році у місті Тобольську), літературознавець Ніковський Андрій Васильович – головний редактор газети «Нова Рада» часів УЦР, міністр закордонних справ в уряді УНР часів Директорії після звільнення з таборів загинув у 1942 році у Ленінграді, мовознавець Ганцов Всеволод Михайлович з 1929 року до 1956 року перебував у в'язницях та таборах. Так і не зміг повернутися до наукової роботи, помер у злиднях у 1979 році.

Ключовою мовознавчою науковою установою ВУАН був *Інститут української наукової мови*, створений у 1921 році на чолі з академіком А.Ю. Кримським. З 1926 року керівником (директором) ІНУМ став мовознавець Григорій Григорович Холодний. Інститут складався із 6-ти секцій за напрямками наук [2, С. 18-19]. До 1929 року підготовлено 16 із запланованих 34 термінологічних словників, зокрема із природничих і технічних наук. У 1929 році Г.Г. Холодний був заарештований, в 1938 році розстріляний. У 1930 році ІНУМ був ліквідований, абсолютна більшість його співробітників репресована, науковий доробок інституту оголошено «націоналістичним» й заборонено.

Вирішальну роль у розгромі ІНУМ та забороні Українського правопису відіграв заступник наркома освіти А.А. Хвиля (колишній боротьбіст). У 1930 році було створено Інститут мовознавства, який очолив партійний функціонер Г.В. Ткаченко (1900 року народження), який лише напередодні, у листопаді 1929 року, став аспірантом ІНТМ [3]. Це, мабуть, єдиний прецедент у світовій історії науки, коли керівником академічної наукової установи став аспірант. Подібна ситуація на початку 30-х рр. сталася і в Харківському авіаційному інституті, коли його директором було призначено партійного студента-старшокурсника. Так у 30-ті рр. ХХ ст. здійснювалося сталінське гасло «Кадри вирішують усе».

На початку 1930-х рр. були розгромлені наукова-дослідна *кафедра усної словесності*, яку очолював академік Андрій Митрофанович Лобода [2, С. 20] (етнолог, фольклорист, літературознавець). Вчений не витримав тиску сталінського режиму помер на початку 1931 року у віці 60 років. Ліквідовано *Етнографічну комісію* [2, С. 20-21], *Кабінет музичної етнографії* на чолі з музикознавцем та фольклористом Климентом Васильовичем Квіткою [2, С. 21] (чоловік Лесі Українки (Лариси Косач) був заступником (товаришем)

генерального секретаря судових справ за часів УЦР. К.В. Квітка був репресований у 1933 році і йому заборонялося жити в Україні, як і Олександрю Довженку – фундатору українського кіномистецтва.

Розгромлено було також і *Антропологічно-етнологічний Кабінет (музей) імені Ф.К. Вовка*, який було створено у березні 1921 року. Кабінет складався з 2-х відділів: антропології та передісторії, а також етнології [2, С.11-13]. Ця дослідницька установа, як і Археологічний комітет, Комісія з вивчення продукційних сил України, Бібліотека, Видавництво та Канцелярія не належали до жодного відділу, а підпорядковувався Раді ВУАН [2, С. 11-14]. Нині у НАН України також окремі підрозділи підпорядковуються не відділенням, а Президії.

У липні 1936 року було створено 4 соціально-гуманітарні Інститути, зокрема й Інститут фольклору. Першим директором цієї наукової установи призначено А.А. Хвилю (Олінтера) – партійного функціонера, першого заступника наркома освіти. Він не мав жодного стосунку не лише до фольклору, а й до науки загалом. До того ж не мав навіть вищої освіти, закінчив Полтавське землемірне училище. Попри те, що А.А. Хвиля відіграв значну роль у знищенні ВУАН, Українського національного відродження, заборони Харківського правопису у 1933 році, організації Голодомору 1932–1933 рр., а також у цькуванні М. Скрипника за завданням П. Постишева, у 1937 році його було заарештовано зі звинуваченням «у керівництві націонал-фашистською диверсійно-терористичною організацією та шпигунстві» – традиційним звинуваченням в 1937–1938 рр. У 1938 році розстріляно, як і П. Постишева, С. Косіора та В. Балицького – виконавців сталінських політичних репресій.

Науковий доробок інших українознавчих підрозділів ВУАН у 20-ті рр. ХХ ст. та доля науковців потребують подальшого дослідницького пошуку. Це стосується й найбільшої у Першому (Історично-філологічному) відділі науководослідної *кафедри новітньої історії українського народу*, яку очолював видатний історик академік Михайло Сергійович Грушевський, науководослідної *кафедри давньої історії українського народу* на чолі з визначним істориком академіком Дмитром Івановичем Багалієм та науководослідної *кафедри історії українського мистецтва*, якою керував відомий мистецтвознавець академік Олексій Петрович Новицький.

Аналіз репресій сталінського режиму проти української національної еліти варто розглядати у межах концепту Рафаеля Лемкіна «Радянський геноцид в Україні», який він оприлюднив у 1953 році та визначив його як «класичний приклад радянського геноциду, його найдовший і найширший експеримент русифікації (російщення – В.С.), а саме – винищення української нації». Фундатор міжнародної концепції геноциду окреслив 4 напрями політики радянського режиму щодо України. «Українська нація є надто багатолюдна, щоб можна було її цілковито знищити ефективним способом. Однак її релігійне, інтелектуальне і політичне керівництво, її вибрані і вирішальні частини є доволі малі, і тому їх легко ліквідувати. Перший удар спрямований на інтелігенцію – **мозок нації**, щоб паралізувати решту організму» [4]. Про це свідчить знищення української наукової та творчої еліти (від «Розстріляного відродження» 30-х рр. до репресій проти дисидентів 60–80 рр. ХХ ст.). Значна частина була фізично

знищена, інші змушені були припинити наукову та творчу діяльність, а їхній творчий доробок опинився у «спецхрані» і не був доступним для дослідників.

Репресії 30-х рр. XX ст. проти ВУАН були важливою складовою політики російщення України, знищення її інтелектуальної еліти та деукраїнізації. Російщення – це політика царського, радянського та сучасного путінського режиму, спрямована на ліквідацію української нації (насильницьку асиміляцію українців), поглинання України, використання її інтелектуального, демографічного та соціально-економічного потенціалу в імперських інтересах. Наслідком цієї політики стала масова асиміляція українців, зміни етнотипу структури населення України на користь росіян та зросійщеного населення, насамперед в урбаністичному середовищі східних та південних областей та намагання перетворення українських етнічних земель на російські.

Після початку російської агресії 2014 року, а особливо після повномасштабного вторгнення 2022 року, російська окупаційна влада нищить всі ознаки української ідентичності на окупованих теренах України. Як привід для розгортання російської агресії в Україні у 2014 році («русская весна») була використана теза про «захист росіян та російськомовного населення», а також інерційні впливи політики російщення України за радянських часів, особливо у Криму, Донецькій та Луганській областях.

Отже, важливою ознакою Українського національного відродження став розквіт української науки, зокрема українознавчих студій соціогуманітаристики Всеукраїнської академії наук. Це об'єктивно сприяло створенню потужної української інтелектуальної еліти, яка безпосередньо впливала на формування національної ідентичності загалом. У цьому й полягає значущість доробку українських науковців «Розстріляного» відродження. З метою покорення України проводилася політика її російщення, яка розгорнулася ще наприкінці 20-х рр. XX ст., складовою якої стали політичні репресії. Науковий доробок представників національного відродження 20-х рр. опинився у «спецхрані», їхні імена свідомо замовчувалося. У 30-ті рр. XX ст. було знищено цвіт української нації, знання про який треба повернути українському загалу.

ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА

1. Історія Національної академії наук України (1918–1933): Науково-довідковий апарат / Редкол.: О.С. Онищенко (від. ред. та ін.). Київ: НБУВ, 2002. 448 с.

2. Звідомлення за 1927 рік Всеукраїнської Академії наук у Києві / Всеукраїнська Академія наук. Київ: Друкарня Всеукраїнської Академії наук, 1928. 146 с.

3. Дядишева-Росовецька Ю.Б. Перший директор Інституту мовознавства ВУАН // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. Київ: Вид.-поліграф. центр «Київський університет» 2006. Вип. XIII. С. 22-33.

4. Рафаель Лемкін. Радянський геноцид в Україні (стаття 33 мовами) / Ред. Р. Сербі; упоряд. О. Стасюк. Київ: Видавець Мельник М.Ю., 2020. 256 с.

ЄВГЕН ПИЛИПОВИЧ ВОТЧАЛ (1864-1937). ДО 160-РІЧЧА ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ВЧЕНОГО

Солдатова Г. В.

ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва», м. Київ, молодший науковий співробітник, annasold70@gmail.com

У жовтні 2024 року виповнюється 160 років від дня народження Євгена Пилиповича Вотчала (1864-1937), академіка ВУАН, видатного ботаніка й фізіолога рослин, фундатора наукової школи фітофізіологів. Ювілейна дата дає привід згадати цю талановиту людину, адже єдине комплексне дослідження історика науки Г.Г. Костюк побачило світ ще в далекому 1991 р. Нині ім'я Євгена Пилиповича переважно побіжно згадується в роботах різних учених, теми досліджень яких перетинаються зі сферою інтересів науковця, у публікаціях, присвячених історії професійних об'єднань та науково-освітніх установ, у яких він працював та до створення яких долучився [1].

Євген Пилипович Вотчал народився 14 жовтня 1864 р. в селі Боршні (нині Прилуцький район Чернігівської області). у 1887 р. закінчив природниче відділення фізико-математичного факультету Казанського університету, де ще у раних студентських роботах виявив себе талановитим експериментатором. За роки роботи в ботанічних лабораторіях Московського університету, Петровської землеробської та лісної академії, Варшавського університету, Ново-Олександрійському інституті сільського господарства та лісівництва (1889-1898) Є.П. Вотчал сформувався як самобутній вчений, розробник власних наукових напрямків [2]. Вже у 1897 р. Є.П. Вотчал блискуче захистив дисертацію за темою «Рух пасоки в рослині». Враховуючи її велику наукову цінність, молодому вченому було присуджено ступінь доктора наук [3].

Після призначення Є.П. Вотчала в 1898 р. ординарним професором кафедри фізіології рослин та мікробіології новоствореного Київського політехнічного інституту (КПІ), все його подальше життя пов'язане з Україною. Постать Є.П. Вотчала є знаковою в історії Київського політехнічного інституту, вагомим є внесок науковця в розбудову КПІ - Євген Пилипович був членом будівельної комісії зі спорудження корпусів; очолив роботу щодо організації кафедри ботаніки для сільськогосподарського та хімічного відділень; склав план розбудови ботанічної лабораторії та ботанічного саду. Безперечною заслугою Є.П. Вотчала є заснування в ботанічній лабораторії Київського політехнічного інституту мікробіологічного відділу, адже ведення занять зі студентами з цієї дисципліни було новацією, котра до того часу заперечувалася багатьма вченими. Вже в 1905 р. курс з мікробіології став обов'язковим для сільськогосподарського відділення. Як визначний організатор науки, Є.П. Вотчал був дотичний до створення на базі сільськогосподарського відділення КПІ низки навчальних закладів та науково-дослідних установ – це Київський сільськогосподарський інститут, Науковий інститут селекції та інші. Талановитим педагог, Є.П. Вотчал

вписав яскраву сторінку в історію вищої сільськогосподарської освіти, створивши в стінах інституту наукову школу українських фітофізіологів [4].

Значна частина життя Є.П. Вотчала присвячена роботі в АН УРСР. Вже у 1921 р. Є.П. Вотчала було обрано дійсним членом Всеукраїнської академії наук (ВУАН). Окрім участі в створенні Академії, робота вченого в її системі пов'язана з кафедрою біології сільськогосподарських та лісових рослин, а також з комісіями, що увійшли до її складу, – з вивчення методів підсочки та її впливу на дерева (1926 р.), з вивчення сортів сільськогосподарських рослин і умов, необхідних для їх високої врожайності (з 1931 р.). З 1934 р. вчений очолював відділ біології сільськогосподарських рослин в Ботанічному інституті ВУАН. Вивчалися найважливіші фізіологічні процеси – асиміляція вуглекислоти та транспірація у сільськогосподарських культур у природних умовах їх зростання. Багаторічні дослідження водного режиму дерев стали відправним пунктом для розроблення теорії і техніки підсочки сосни та організації терпентинового виробництва. Значним є внесок Є.П. Вотчала у виховання вітчизняних кадрів терпентинової промисловості: важливими стали створені курси з підготовки інструкторів, організаторів і керівників підсочного промислу для всього СРСР. По суті, Євген Пилипович Вотчал відіграв вирішальну роль у створенні мереж терпентинових промислів, що дало можливість країні не лише обійтися без імпорту скипидару та каніфолі, а й постачати продукцію на зовнішній ринок [5].

Євген Пилипович Вотчал був не тільки різнобічним ученим, прекрасним організатором науки, а й педагогом, який створив у 20-ті роки велику наукову школу фітофізіологів. Праці його учнів лягли в основу оригінальних концепцій та теорій в галузі екологічної та польової фізіології рослин, започаткували розвиток цих наукових напрямів в Україні. Представники школи, керовані Є.П. Вотчалом, успішно боролися з наслідками посухи, вивчаючи різні аспекти фізіологічної природи посухостійкості; проводили масштабні дослідження з фізіології фотосинтезу; їхні роботи в галузі фізіології цукрових буряків стали підставою для створення нових цукристих сортів цієї культури [6].

Талановитий організатор, учений широкої ерудиції, блискучий педагог і лектор, Євген Пилипович Вотчал протягом усього життя займав активну громадянську позицію. Обізнаність цього яскравого популяризатора науки у різних галузях філософії, історії, літератури дозволяла йому проводити заняття зі слухачами Недільної школи та Народної аудиторії, вести різноманітні курси на найвищому рівні. Участь в організації Вищих жіночих курсів, Жіночого медичного інституту, діяльність у Київському товаристві природознавців, Сільськогосподарському науковому комітеті – все це були точки докладання його багатогранного таланту.

Доробок Євгена Пилиповича Вотчала та його послідовників дав істотний поштовх розвитку ряду напрямків фізіології рослин, різних галузей сільського господарства та промисловості. Наукова спадщина академіка складається з понад 60 публікацій, водночас багато цікавих матеріалів залишилися не оприлюдненими. Помер вчений 1 квітня 1937 р. і похований на Лук'янівському цвинтарі в Києві. Більш як півстоліття наукової і педагогічної діяльності,

енергійна громадська робота принесли Євгену Пилиповичу Вотчалу вдячність наступних поколінь спеціалістів.

ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА

1. Вотчал-Словачевська В. Є., Костюк Г. Г. Євген Пилипович Вотчал: іл. Бібліогр. Київ: Наукова думка, 1991. 148 с.

2. Солдатова Г.В. Діяльність Є.П. Вотчала в Ново-Олександрійському інституті сільського господарства і лісівництва (1893-1898). *«Науково-інноваційний розвиток агровиробництва як запорука продовольчої безпеки України: вчора, сьогодні, завтра»: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 20-21 жовтня. 2022 р. / НААН, ННСГБ. Вінниця, ФОП Присянникова О.М., 2022. С. 220-222.*

3. Вотчал Е.Ф. О движении пасоки (воды) в растениях: Крит. и эксперим. Исслед.: Москва: Тип.Кушнерева, 1897. 390с.

4. Солдатова Г.В. Внесок професора Є.П. Вотчала (1864-1937) у розбудову Київського політехнічного інституту. *Збірник праць XIX Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції «Історія розвитку науки, техніки та освіти» за темою «фізика та формування нової світової реальності»*. Київ, 15 квітня 2021 р. / Київ, 2021. С. 63-65.

5. Солдатова Г.В. Діяльність видатного ботаніка Є.П. Вотчала (1864-1937) в Академії наук України. *Наука та наукознавство*. 2021. № 1 (111). С. 81-93.

6. Hanna Soldatova. Ecological and phytophysiological scientific school of Evhen P. Votchal (1864-1937). *European philosophical and historical discourse*. 2022. Volume 8, Issue 1. P. 88-94.

ВІДОБРАЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ КАФЕДР НА СТОРІНКАХ «БЮЛЕТЕНЯ НАРОДНОГО КОМІСАРІАТУ ОСВІТИ УСРР» (1920-ТІ РР.)

Стаднік Ю. О.

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», аспірантка, yuliia.domna@gmail.com

Мережа науково-дослідних кафедр, створена в 1920-х рр., забезпечувала перехід управління наукою під контроль партійно-державних органів. Перед Народним комісаріатом освіти (далі НКО) УСРР стояло завдання розробити нові принципи функціонування галузі. Важливим було постійне інформування підпорядкованих установ про вихід постанов, інструкцій та методичних рекомендацій, які відповідали ідеологічним принципам марксизму-ленінізму. Саме з такою метою видавалося оперативне періодичне видання «Бюлетень Народного комісаріату освіти УСРР».

Метою дослідження є виявлення ступеня інформативності видання «Бюлетень Народного комісаріату освіти УСРР» як джерела для вивчення роботи науково-дослідних кафедр УСРР упродовж 1920-х рр. відповідно до структури та змісту видання.

Основу джерельної бази склали примірники «Бюлетеня» 1924-1927 рр., що зберігаються в колекції Харківського історичного музею імені М. Ф. Сумцова. Бюлетені НКО друкувалися в Харкові з 1920 року. Разом зі звітами та операційними планами Наркомосвіти вони стояли першими в черзі до друку навіть у ситуації дефіциту паперу [9]. До основного примірника могли видавати додатки, також у формі бюлетеня [5]. Великий наклад (від 2,5 до 25 тис. примірників) видання [6] визначався необхідністю розсилки екземплярів підрядним установам (серед них науково-дослідні кафедри, академічні бібліотеки та музеї, а також Всеукраїнська академія наук). Вихід нових примірників (раз на 2 місяці або декілька разів на місяць) забезпечував своєчасне розповсюдження актуальної інформації щодо нововведень та змін. Це було доречним в умовах постійної реорганізації, як самого НКО, так і підзвітних йому установ упродовж 1920-х рр.

Прикладом реорганізації є «Інструкція про реєстрацію наукових робітників», наведена у «Бюлетені» за 1927 р. Згідно з нею, встановлювалося 3 категорії наукових співробітників (замість 5). До першої належали науковці-початківці. До другої категорії – дослідники з науково-практичним або науково-педагогічним стажем. До третьої зараховували видатних вчених. У дужках до категорії містився припис – відповідає 4 та 5 категорії за попередніми правилами [4, с. 22-23].

Структура довідника НКО УСРР включала розділи, що відповідали підрозділам установи: Адмін. управління, Фін-економ. управління, Упрсоцвих, Упрофос, Уполітос, Упрліт, Упрнаука, Держнаукметодком, Раднацмен тощо [2, с. 8-15]. Найбільше питань з організації роботи науково-дослідних кафедр висвітлені у частині, відведеній профільному Українському головному управлінню науковими установами Наркомату освіти УСРР (Упрнаука) та Методологічному комітету (Держнаукметодком).

У «Бюлетені» були розміщені загальні положення роботи науково-дослідних кафедр. Установи перебували у підпорядкуванні двох інституцій – Наукового Комітету Наркомату освіти УСРР (Укрнауки) щодо номенклатури та Президії Всеукраїнської Академії наук (ВУАН) стосовно наукової праці [1, с. 75]. Бюджет установ розраховувався на основі висновків Наукового Комітету відповідно до детального оперативного плану установ. Порядок і строки подачі планів та мотиваційних заявок наводився в обіжних повідомленнях [1, с. 80]. Наприклад, секція української літератури Науково-дослідної кафедри письменства при ХІНО у звіті за 1928/1929 рік вказує наступні напрямки роботи: робота з аспірантами, гуртова робота секції й індивідуальна робота її членів [10]. Такий порядок роботи був раніше визначений НКО.

«Бюлетені» відображають і різні аспекти загальнодержавної політики, зокрема щодо українізації. Наприклад, у 1925 р. Упрнаука інформувала про необхідність здати анкети з українізації наукових установ [3, с. 37]. В анкетах вказувалося, чи володіють співробітники українською мовою та чи має кафедра україномовні праці. Разом з тим, у розділі «Держнаукметодкому» наводилася інструкція щодо загальних заходів з українізації закладів у структурі НКО. Реагуючи на рекомендації, секція античної культури кафедри історії

європейської культури ХІНО в 1925 році постановила вести засідання українською мовою [8]. Пізніше вся звітність кафедр велася українською.

Ускладненою була співпраця між установами НКО з різних підрозділів. У розділі «Бюлетеня» 1925 року, присвяченому діяльності установ при Управлінні політичної освіти (Уполітос), було визначено порядок користування музейними матеріалами для наукових досліджень. Згідно з ним, вчені повинні були отримати «посвітку» від держаної інституції, яку представляють, затверджену Упрполітосвітою [2, с. 68]. Відповідно у звітах музеїв та бібліотек окреме місце відводилося співпраці з науковими установами [7, с. 6].

Отже, на основі аналізу структури та змісту «Бюлетенів Народного комісаріату освіти УСРР» за 1920-ті рр. було визначено доцільність використання видання в наукових дослідженнях, які стосуються діяльності НКО в організації роботи науково-дослідних кафедр. Попри однобічність та заідеологізованість, видання може доповнити дані з архівів та публікацій цього періоду.

ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА

1. Бюлетень НКО УСРР. 1925. Ч. 5 (10).
2. Бюлетень НКО УСРР. 1925. Ч. 6 (11).
3. Бюлетень НКО УСРР. 1925. Ч. 11 (16).
4. Бюлетень НКО УСРР. 1927. Ч. 13 (48).
5. Бюлетень № 6 Організаційного Комітету з'їзду в справі дослідження продукційних сил та народного господарства України (Додаток до Бюлетеня Наркомосвіти № 2). 1925. 16 с.
6. Сфімова В. Про що писали освітянські журнали у 1932-1933 рр. (до 90-х роковин Голодомору) / Педагогічний музей України Національної академії педагогічних наук України. URL: <http://pmu.in.ua/virtual-exhibitions/golodomor/>.
7. Музей Слобідської України ім. Г. С. Сковороди. Бюлетень. Харків, 1926–1927. № 2–3. .
8. ЦДАВО України, ф. 166, оп. 3, спр. 442, арк. 254.
9. ЦДАВО України, ф. 166, оп. 6, спр. 811, арк. 132.
10. ЦДАВО України, ф. 166, оп. 8, спр. 437, арк. 40.

РОЛЬ УНІВЕРСИТЕТІВ У РОЗВИТКУ НАУКИ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ УПРОДОВЖ ХІХ СТ.

Тверитникова О. Є.

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», доктор історичних наук, завідувачка кафедри, tveekhpi@ukr.net

Незважаючи на те, що наприкінці ХVІІІ ст. – на початку ХІХ ст. у розвитку української культури склалася кризова ситуація і процес розвитку науки гальмувався тим, що територія України була розділена між Австрійською та російською імперіями, бюрократична система заважала проведенню самостійних наукових досліджень, на теренах України з'явилися наукові осередки, що поступово перетворилися на провідні центри науки і освіти. Створення

університету у Львові та відкриття Києво-Могилянської академії надало розвитку науки системності й окреслило новий етап у розвитку наукової думки.

Заснування університетів у Харкові, Києві, Одесі, Чернівцях сприяло становленню не тільки гуманітарних наук, а й дослідженням у царині природничих та технічних наук. Важливою ознакою початку XIX ст. було формування професійного наукового товариства, що, безумовно, стало поштовхом для розвитку української науки.

У 1805 р. відбулося відкриття Харківського університету. Посаду ректора обійняв відомий український поет Петро Гулак-Артемовський. Викладання відбувалося російською мовою, але незважаючи на ці обставити, університет швидко набуває рис українського культурно-просвітнього закладу. Вагомий внесок в організацію університету належить українському винахіднику, громадському діячу Василю Каразіну. Спираючись на власний досвід і знання в галузі природничих наук, Василь Каразін сприяв розвитку відповідних напрямів. Наприклад, в університеті була створена кафедра теоретичної та дослідної фізики, яка у XIX ст. стала єдиним осередком у галузі фізики на теренах півдня російської імперії. Цій кафедрі Василь Каразін надавав особливого значення в структурі університету. Недаремно згодом саме кафедра теоретичної і дослідної фізики університету стала місцем, де була започаткована фізична наукова школа. На кафедрі працювали А.П. Шимков, О.К. Погорелко та М.Д. Пильчиков, який реалізував проєкт Василя Каразіна зі створення метеорологічної обсерваторії.

На цій кафедрі розпочав наукові дослідження фундатор наукової школи в галузі радіотехніки – професор Д.А. Рожанський. Його наукова прозорливість сприяла започаткуванню та розширенню наукових досліджень у галузі надчастот, методів генерації дециметрових та сантиметрових хвиль, розповсюдження коротких радіохвиль, стабілізації частоти лампових генераторів, фізики газового розряду, теорії антен. Важливі дослідження проводилися засновником ендокринології Василем Данилевським та фундатором української біохімії Олександром Данилевським. Напрямок географічних досліджень розвивав ґрунтознавець, засновник та завідувач кафедри фізичної географії Андрій Краснов [1].

Ідея організації університету в Києві виникла ще на початку XIX ст. У 1834 р. вона була реалізована завдяки наполегливості представників місцевої громадськості. Відразу університет стає центром наукової думки. Тут працювали видатні особистості: математики В.П. Ермаков та його учень Б.Я. Букреєв, засновник математичної школи Д.О. Граве, фізики М.П. Авенаріус, М.М. Шіллер, Й.Й. Косоногов, Г.Г. Де-Метц, хіміки М.М. Каяндер, І.Г. Борщов, П.П. Алексєєв та інші. Геологи П.А. Тутковський і професор К.М. Феофілактів з учнями розпочали вивчати український кристалічний щит. У Київському університеті працював один із засновників української офтальмології, професор В.А. Караваєв. Крім того, були започатковані зоологічні дослідження К.Ф. Кеслером, проводилися наукові розвідки у галузі ботаніки під керівництвом завідувача кафедри ботаніки університету В.Г. Бессера, відбувався розвиток сільськогосподарської науки. Набули поштовху дослідження метеорології та кліматології, що сприяло формуванню київської наукової школи метеорологів.

Відкритий у 1865 р. університет в Одесі об'єднав низку провідних науковців, таких як М.О. Умов – засновник вчення про рух енергії, О.В. Кловосвський – фундатор наукової школи метеорології, ботанік Л.С. Ценковський – організатор української наукової школи мікробіології, видатний фізіолог І.М. Сеченов, математик С.Н. Бернштейн. І.І. Мечников та М.Ф. Гамалія організували в Одесі першу на теренах імперії бактеріологічну станцію [2].

Потрібно зазначити, що відбувався й розвиток гуманітарної науки. Це - діяльність ректора Київського університету М.О. Максимовича та його праці з історії українського козацтва; напрацювання в галузі історії та етнографії В.Б. Антоновича, М.П. Драгоманова, М.Ф. Сумцова, Д.І. Багалія, М.С. Грушевського та ін. В університетах були започатковані дослідження з історії українського права, мистецтва і архітектури, фольклору. Мовознавець О.О. Потебня проводив оригінальні дослідження фольклору, теоретичних питань словесності, історії і філософії мови.

Перелічувати прізвища українських науковців, що працювали в університетах упродовж XIX ст. можна довго, що обгрунтує потужний розвиток наукових досліджень в університетах упродовж XIX ст. Поряд з науковими дослідженнями професори та викладачі університетів формували ефективну систему підготовки фахівців, створювали навчально-методичну літературу та лабораторну базу, проводили заходи, спрямовані на популяризацію науки. Важливим для розвитку дослідної діяльності було створення перших профільних кафедр, які об'єднали науковців. Вже наприкінці XIX ст. в українських наукових осередках сформувалися напрями наукових досліджень у галузі математики, фізики, хімії, геології, географії, зоології, ботаніки, мікробіології, сільськогосподарської справи, метеорології та кліматології, історії, етнографії. Безумовно, ця діяльність стала підґрунтям для розвитку української науки у XX ст.

ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА

1. Історичні нариси з розвитку техніки в Україні: кол. монографія / Л. О. Гріффен [та ін.] ; заг. ред. Л. О. Гріффен. Київ : ТОВ "Талком", 2023. 440 с.

2. Павленко Ю. В., Руда О. П., Хорошева С. А., Храмов Ю. О. Природознавство в Україні до початку XX ст. в історичному, культурному та освітньому контекстах. – Київ : Академперіодика, 2002. 420 с.

ВЧЕНИЙ У ГАЛУЗІ ЕЛЕКТРОННОГО ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: ПРОФЕСОР К. С. ПОЛУЛЯХ (ДО 100-РІЧЧЯ ЗІ ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

Хіхло В. Ю.

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», аспірант, Vadym.Khikhlo@sgt.khpi.edu.ua

У 50-ті роки XX ст. у Харківському політехнічному інституті (ХПІ), поступово почала відновлюватися науково-дослідна та конструкторська діяльність в галузі інформаційних технологій та проектування електровимірювальних приладів [1]. Деякий занепад цього напрямку впродовж

1930–1940 рр. припинився завдяки діяльності професора Костянтина Степановича Полуляха. Ним було започатковано в ХІІІ напрям з вивчення теорії резонансних та автогенераторних методів вимірювань. Цій темі присвячено 2 його монографії, понад 110 наукових публікацій, 25 авторських свідоцтв. Плідна наукова праця вченого визначила основні тенденції розвитку електровимірювального напрямку не тільки в інституті, а й на теренах України. Між тим, особистості К. С. Полуляха приділено мало уваги. Наукову та педагогічну діяльність К. С. Полуляха фрагментарно висвітлено в публікаціях О. Є. Тверитникової та С. І. Кондрашова на сайті кафедри «Інформаційно-вимірювальні технології і системи» НТУ «ХПІ» [1–4].

Мета дослідження - на основі узагальнення архівних матеріалів проаналізувати науковий доробок К. С. Полуляха, окреслити його роль у розгортанні наукових досліджень в галузі електроприладобудування.

К. С. Полулях народився 2 липня 1924 року. Свій трудовий шлях розпочав у 1942 р. на оборонному заводі, де після закінчення середньої школи працював токарем. У 1941 р. К. С. Полулях вступив до Ленінградського електротехнічного інституту, спеціальність «Електровимірювальна техніка». Після закінчення навчального закладу продовжив навчання в аспірантурі. Поєднуючи навчання в аспірантурі й роботу в науково-дослідному інституті, займався розробленням вимірювального устаткування для дослідження параметрів конденсаторів резонансними методами. Усі наступні роки К. С. Полулях розробляв цей напрям.

У 1953 році після захисту кандидатської дисертації Костянтин Степанович був направлений на викладацьку роботу до ХПІ на кафедру «Автоматичні й вимірювальні пристрої». На кафедрі проводилася підготовка фахівців за спеціалізацією «Електровимірювальна техніка» і до навчальних планів було введено нову дисципліну «Електронні вимірювальні прилади». Підставою для впровадження нового курсу було те, що галузь радіовимірювань поширилася у всі сфери науки й промисловості. Нові прилади отримали назву – електронні вимірювальні прилади. Термін аналогові вимірювальні прилади тоді не застосовувався і увійшов у практику тільки після появи цифрових приладів. К. С. Полуляху було доручено розроблення та викладання цього важливого курсу. Набутий досвід викладацької та методичної роботи дав змогу вченому одержати звання доцента у 1956 році.

У 1961 р. К. С. Полулях почав працювати на новоствореній кафедрі «Електровимірювальна техніка», де продовжував читати той же курс, та для забезпечення дисципліни лабораторним практикумом, ініціював створення навчально-наукових лабораторій «Електронні вимірювальні прилади» і «Конструювання електровимірювальних приладів». Цього ж року вийшов друком перший навчальний посібник К. С. Полуляха «Електронні резонансні вимірювальні прилади», який мав гриф Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти УРСР і був рекомендований для студентів ВНЗ УРСР [5]. Фактично, це була монографія, яка стала продовженням дослідницької роботи, розпочатої у 1950 р. під час навчання в аспірантурі. Робота присвячена створенню загальної теорії автогенераторних резонансних вимірювальних приладів, на основі якої дається методика їх розрахунку, основи проєктування та

аналіз похибок. Автором запропоновано класифікацію резонансних вимірювальних приладів, яка отримала визнання провідних фахівців в галузі електровимірювальної техніки. У 1966 році у видавництві «Вища школа» вийшов другий підручник К. С. Полуляха «Вимірювальні електронні прилади (аналогові і цифрові)». Підручник містив питання теорії, а також відомості щодо приладів, які випускалися промисловістю. На той час у Таллінні вже працював профільний завод, який випускав електронні вимірювальні прилади. Підручник було надруковано великим накладом і він використовувався студентами всіх вимірювальних кафедр СРСР, які існували на той час.

Окрім читання лекцій, проведенень лабораторних та практичних занять, К. С. Полулях брав активну участь в організації та керівництві виробничою й переддипломною практиками студентів на провідних підприємствах вимірювальної техніки СРСР. У наступні роки набула розвитку науково-дослідна робота на кафедрі і посилилася складова співробітництва із промисловими підприємствами міста -. Харківським підшипниковим заводом (8 ГПЗ), Харківським заводом транспортного машинобудування імені В. О. Малишева та іншими. Це дало змогу студентам отримувати теми дипломних проектів із замовлень підприємств та виконували реальні дипломні проекти, захисти яких іноді проходили на підприємствах. Поступово науковий напрям, започаткований вченим, набував розвитку. Були розроблені, з використанням фазогенераторної схеми, цифровий мікрометр, прилад активного контролю розмірів деталей у процесі їх обробки, схеми управління сортувального автомату, автомат для сортування кілець підшипників. Прилади неодноразово демонструвались і відзначались на ВДНГ СРСР бронзовою медаллю. Під керівництвом К. С. Полуляха проводилася велика науково-дослідна робота, яка виконувалася на замовлення Ради Міністрів СРСР, Держкомітету з науки та техніки СРСР та Укראїни. Розроблено прилади для діагностики та автоматизації вимірювань параметрів двигунів внутрішнього згоряння для вітчизняної танкової промисловості, які були впроваджені на випробувальних стендах заводу ім. В. О. Малишева.

К.С. Полулях брав активну участь у вивченні та просуванні цифрової вимірювальної техніки. І окрім попереднього курсу почав читати лекції з цифрових вимірювальних приладів, а також створювати перші навчальні лабораторні роботи для занять студентів. Навчальна лабораторія постійно вдосконалювалася.

У період з 1970 р. по 1974 р. К. С. Полулях працював на посаді завідувача кафедри «Інформаційно-вимірювальна техніка». В цей час, у 1970 р., при міністерстві приладобудування СРСР було організовано методичну раду з електровимірювальної техніки. До ради входили всі завідувачі вимірювальних кафедр СРСР, зокрема й Костянтин Степанович. Щороку по черзі на різних кафедрах проводили семінари методичної ради. У 1972 році семінар проводився на кафедрі «Інформаційно-вимірювальна техніка» ХІІ. Відомі вчені в галузі електровимірювальної техніки ознайомилися з кафедрою та дали високу оцінку методичній роботі кафедри, а також рівню навчальних лабораторій, зокрема лабораторії цифрових вимірювальних приладів.

У 1970 році К. С. Полулях опублікував у журналі «Вимірювальна техніка» розроблені ним теоретично основи фазогенераторних схем. Цікаво відзначити, що даний матеріал викликав неабиякий інтерес і вже до 1973 року фазогенераторна схема активно використовувалася науковцями. Цього року було авторському колективу до складу якого входив і К. С. Полулях, видано авторське свідоцтво на прилад активного контролю розмірів деталей. Застосування фазогенераторної схеми розширювалася через її високу чутливість при вимірюванні малих переміщень. Ця властивість схеми виявилася важливою при створенні установки для вимірювання магнітострикційних властивостей тонких циліндричних магнітних плівок, які використовувалися в оборонній промисловості для створення елементів пам'яті. З цієї теми було отримано три авторські свідоцтва.

У 1980 р. у видавництві «Енергія» вийшла монографія К. С. Полуляха «Резонансні методи вимірювань», де були зроблені теоретичні узагальнення методів та апаратури резонансних, зокрема фазогенераторних методів вимірювання. У роботі показано єдність процесів у різних резонансних системах, таких як резонансний лінійний контур, регенерований контур, генератор із зовнішньою синхронізацією та система взаємно-синхронізованих генераторів. Крім того, зроблено спробу виробити узагальнений підхід до аналізу резонансних вимірювальних пристроїв та дещо розвинути питання, пов'язані з розробкою класифікації резонансних методів вимірювань. Наступним етапом розвитку фазогенераторних схем стала розробка методів використання бігенераторних схем.

У 1992 р. ВАК України присвоїла К. С. Полуляху звання професора.

Більше 60 років життя Костянтин Степанович присвятив ХПІ. Після виходу на пенсію у 2014 році він не розірвав зв'язку з ХПІ та продовжував консультування дипломників та аспірантів, вів активну наукову діяльність, писав статті у співавторстві із співробітниками кафедри. 31 липня 2023 року його серце перестало битися, він не дожив до свого сторіччя один рік.

Підбиваючи підсумок, слід зазначити, що науковий доробок К. С. Полуляха мав вагоме значення для розвитку галузі електроприладобудування в Україні. Під керівництвом ученого науковим колективом кафедри «Інформаційно-вимірювальна техніка» ХПІ були отримані ґрунтовні результати, що забезпечили розвиток теорії резонансних та автогенераторних методів вимірювань. Отже, К. С. Полулях, безперечно, належить до провідних науковців України.

ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА

1. Тверитникова О. Є. Становлення напряму електровимірювального приладобудування в Харківському політехнічному інституті (1950–1960 рр.). *History of science and technology*. 2016. № 3(3). С. 143–149.

2. Кондрашов С. І., Тверитникова О. Є. Кафедра «Інформаційно-вимірювальні технології і системи». Історичний нарис. *Вісник НТУ «ХПІ»*. Харків: НТУ «ХПІ». 2011. Вип. 57. С. 14–19.

3. Tverytnykova Elena, Khikhlo Vadym. The influence of information technologies on the development of measurement tools and methods in Ukraine (second half of the 20th century) 2023 IEEE Sixth International Conference on

ВНЕСОК МИКОЛИ БІЛЯШІВСЬКОГО У РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО МУЗЕЙНИЦТВА У СУЧАСНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ

Ходак Є. О.

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», аспірант, yevhen.khodak@sgt.khpi.edu.ua

Історія музейної справи XIX – початку XX ст. тісно пов'язана із діяльністю представників українського національного руху, зокрема науковців, меценатів, громадських діячів. Серед них Володимир Антонович, Дмитро Багалій, Дмитро Яворницький та ін. Сучасні дослідники українського музейництва звертаються до висвітлення їхнього внеску у розбудову музейної справи. Актуальність висвітлення діяльності окремих постатей в царині музейництва зумовлена їхнім величезним впливом на музейну справу.

Метою даної розвідки є короткий аналіз публікацій сучасних українських дослідників, присвячених одному з найвідоміших розбудовників музейної справи Наддніпрянщини Миколі Федотовичу Біляшівському.

М. Біляшівський – відомий український науковець (археолог, етнограф, мистецтвознавець) та громадський діяч, який зробив значний внесок у розбудову музейної справи в Україні. З 1902 р. він обіймав посаду директора Київського художньо-промислового і наукового музею, одного з найголовніших музейних закладів Наддніпрянщини. Брав активну участь у розбудові новоствореного музею, став організатором численних виставок, що відбувалися на базі музею, археологічних та етнографічних експедицій. Дослідники вказують, що багато в чому завдяки діяльності М. Біляшівського Київський міський музей фактично перетворився на національний український музей. Причому це стало можливим в умовах відомих заборон та обмежень українського національного руху. У період революційних подій, у період Центральної Ради та Української Держави М. Біляшівський активно долучився до розбудови власне Українського національного музею. Останній планувалося створити на основі Київського художньо-промислового і наукового. Надалі М. Біляшівський очолив 1-ий Державний Музей (перейменований більшовицькою владою Київський художньо-промисловий і науковий музей).

На жаль, після смерті Миколи Біляшівського його внесок у розвиток українського музейництва довгий час залишався недооціненим. Однак сучасна українська історіографія визнає важливість його діяльності та впливу на розвиток музейної справи в Україні. Надалі спробуємо коротко проаналізувати публікації, присвячені М. Біляшівському у контексті його внеску у розвиток українського музейництва.

Про важливість постаті М. Біляшівського свідчить наявність узагальнювальних біографічних статей в енциклопедичних виданнях, зокрема, у «Енциклопедії історії України» [1], у спеціальній публікації на сайті Інститут археології НАН України [2] тощо.

Документи, присвячені музейній діяльності М. Біляшівського, зберігаються в фондах українських архівів. У сучасних умовах російсько-Української війни доступ до архівів для дослідників є вкрай складним. Тож публікація архівних документів у мережі Інтернет має величезне значення. Наприклад, у 2022 р. Державним архівом Київської області були опубліковані документи, пов'язані із діяльністю вченого [3].

Сучасні дослідники присвячують свої розвідки різним аспектам діяльності М. Біляшівського, зокрема музейництву. О. Лісовська та О. Скус присвятили свою публікацію краєзнавчій, музейницькій та пам'яткоохоронній діяльності М. Біляшівського [4]. Окрім згаданої діяльності у Києві, М. Біляшівський зробив величезний внесок у становлення місцевих музейних закладів в Україні. Цьому аспекту діяльності вченого присвятила свою роботу Л. Дідух [5]. Музейна діяльність М. Біляшівського у період Української революції також знайшла своє відображення у низці публікацій, зокрема у публікації О. Денисенко «Музейна справа в Українській Державі (1918 р.): історія та сучасний дискурс» [6].

Отже, внесок М. Біляшівського у розвиток музейної справи в Україні є надзвичайно важливим, адже він не лише сприяв збереженню та вивченню української культурної спадщини, а й започаткував багато традицій українського музейництва, які мають велике значення і досі. Його музейна діяльність знайшла своє відображення у великій кількості спеціальних публікацій. У даній роботі не були взяті до уваги роботи, присвячені історії українського музейництва та окремих музеїв. Формат тез не дозволяє розкрити питання повністю, тож ми плануємо продовжити дослідження внеску українських науковців сучасними дослідниками у подальшому.

ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА

1. Горбик В.О., Піскова Е.М. БІЛЯШІВСЬКИЙ Микола Федотович [Електронний ресурс] // *Енциклопедія історії України*: Т. 1: А-В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. К.: В-во "Наукова думка", 2003. - 688 с. :URL: http://www.history.org.ua/?termin=Bilyashivskiy_M
2. Микола Федотович Біляшівський (1867–1926) URL: <https://iananu.org.ua/pro-institut-ia/istoriya/personalii/direktori/bilyashivskij-m-f>
3. М. Ф. Біляшівський – український археолог, етнограф, мистецтвознавець URL: <https://dako.gov.ua/%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F%D1%88%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9/>
4. Лісовська О., Скус О. Краєзнавча, музейницька та пам'яткоохоронна діяльність Миколи Біляшівського. // *Уманська старовина*. 2022. Вип.9. С.71-81.

5. Дідух Л. Микола Біляшівський і розвиток місцевих музеїв в Україні // *Краєзнавство*. 2008. 1. С. 120-127. URL:

http://resource.history.org.ua/publ/kraj_2008_1_120

6. Денисенко О. Музейна справа в Українській Державі (1918 р.): історія та сучасний дискурс [Електронний ресурс] // *Військово-історичний меридіан*. 2017. № 3 (17). С. 5-13. URL:

https://vim.gov.ua/pages/journal_files/04.10.2017/pdf/VIM_17_2017-5-13.pdf

ОСНОВНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ВІЗУАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ФОТОГРАФІЇ

Храмова-Баранова О. Л.¹, Шкретій В. С.²

*¹. Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси,
доктор історичних наук, професор кафедри дизайну, Khratova74@ukr.net*

*². ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії
науки і техніки ім. Г.М. Доброва НАН України», м. Київ, аспірантка,
Zvictorias13@gmail.com*

Дослідженнями потенціалу фотографії займалися такі теоретики, як І. Павлов, Т. Павлова, О. Москвич, І. Грушицька, І. Сміт та ін. Наукові розвідки з розвитку фотографії поповнювали праці С. Прищенко, О. Кобилянського, Н. Менгі, Л. Бланк-Бенон. Наприклад, І. Павлов і Т. Павлова досліджували візуальну культуру фотографії в мистецтві і дизайні, І. Грушицька дослідила та надала послідовний аналіз еволюції розвитку фотографії в Україні (1839 – перша половина ХХ ст.).

Сьогодні перспективи розвитку мистецтва і дизайну неможливі без фотографіки як виду графічного мистецтва, де поряд із традиційними техніками використовуються фотомонтаж, колаж та інші технічні засоби. Це надає нові можливості для створення цікавих творів в мистецтві і дизайні. Наприклад, в праці С. Прищенко «Художньо-естетичні аспекти фотографіки» розглядаються перспективи фотомистецтва в естетичному аспекті, дослідник Ся Сун у своїх працях розглядає можливості використання комп'ютерних технологій в фотографії. У 1900-х роках з'являються ґрунтовні теоретичні розвідки щодо фотографії в графічному дизайні митців Л. Могой-Надь, Й. Іттена, О. Родченка. У 1945 році А. Базен присвятив свою роботу під назвою «Онтологія фотографічного образу» вивченню фотографії в системі кінематографічного мистецтва. Він здійснив теоретичний аналіз та розглянув відмінності між фотографією і кінозображеннями як засобами фіксації миті. У 70-х роках минулого століття С. Сонтаг продовжував розвивати філософський дискурс щодо фотографії. У своїй книзі «Про фотографію» авторка акцентує увагу на практичному аспекті фотографії, про ставлення людини до світлин. Естетичну складову фотографії досліджував А. Картьє-Бресон у книзі «Уявна реальність». Дослідниця І. Грушицька у своїй праці розглядає етапи становлення та основні тенденції розвитку української фотографії на мпежі ХІХ–ХХ ст. Особливе місце в дослідженні фотографії посідає робота І. Сміта, у якій автор описує

особливості історичного розвитку жанрів, напрямів, технік фотографії, називає імена її ключових фігур. Значний внесок у вивчення взаємозв'язку фотографічного мистецтва і графічного дизайну належить І. Павлову. У своїй роботі автор спирається на потужну теоретичну базу європейських та американських фахівців, таких як Б. Ньюхолл, Р. Барт, С. Сонтаг, Ж.-К. Леманьї, а також вітчизняних мистецтвознавців, зокрема, В. Косіва, В. Сидоренка, В. Даниленка, О. Боднара. Дослідник зазначає, що саме в XIX столітті спостерігаються перші спроби використання фотографіки в практичній діяльності дизайнера-графіка [1-3].

Поки відбувалися світові експерименти з фотографією, українські діячі також робили свій внесок у її розвиток. Відтак у 1888 р. в Україні було створено фотографічний відділ в Києві, де керівником став Володимир Бец, видатний педагог, громадський діяч. Він презентував свої анатомічні дослідження стосовно будови людського мозку в книзі, завдяки вдосконаленню методу літографії. З наукової точки зору, фотографічний відділ надавав засоби для детального дослідження та документування різних об'єктів і явищ. Не менш важливим аспектом відділу була можливість модернізації фотографічних технологій. Наприклад, український видавець Василь Кульженко активно займався дослідженнями фототипічного й фотоцинкографічного способів репродукції фотозображень. Для створення фототипів друкар використовував дзеркальне скло, що було покрите хромовою желатиноюю плівкою, на яку копіювався негатив, потім скло із зображенням переносилося на літографічний прес. Згодом до досліджень у галузі фотомистецтва приєднався фотограф-художник Володимир Висоцький, який розпочав створювати відбитки на платинотипному папері та застосовувати збільшені фотозображення документів для перевірки ідентичності підписів і знаків [3].

Починаючи з 1980-х р., внаслідок стрімкого розвитку комп'ютерних технологій, фотографіку почали розглядати як самостійний вид мистецтва, де використовується фотомонтаж, фотоматеріали, мистецтво графіки. Постмодернізм сприяв експериментам та новаторським підходам у розвитку фотографіки, розширюючи можливості обробки фотографій і сприяючи її еволюції. До основних засобів виразності у фотографіці можна віднести підвищений контраст, силует, нестандартні кольори, співвідношення світла й тіні. Сучасні цифрові технології надають дизайнерам-графікам повний контроль над передачею кольорів і форм, а також дозволяють застосовувати комп'ютерні спецефекти щодо фотографіки. Пікторалізм виник як естетична фотографічна течія кінця XIX–початку XX ст., та мав на меті піднести фотографію до статусу образотворчого мистецтва. Естетична течія поширювалася завдяки зусиллям відомого американського фотографа Альфреда Штігліца, який створив разом з однодумцями, такими як Е. Штайхен, К. Вайт, Ф. Юджин, Г. Кезебір, Е. Коберн, фотографічний рух під назвою «Фото-Сецесіон». Група пікторалістів відзначилася своїм новаторським підходом до фотографії, приділяючи значну увагу композиції, кольору та тональності, й експериментуючи з фотозображеннями за допомогою різних технічних і художніх прийомів для досягнення живописних ефектів. Вони намагалися зафіксувати те, що виходить

за межі звичайної реальності та наближається до мрій і фантазій. Фотографі-пикторалісти найчастіше вдавалися до використання м'якого фокусу. На відміну від інших фотографів, які прагнули зробити зображення якомога реалістичнішим за допомогою жорсткого фокусування, пикторалісти надавали перевагу художньому розмиттю. Англійська фотографка Джулія Кемерон одна із перших почала практикувати прийом м'якого фокусу, надавши своїм портретам мрійливого та поетичного відтінку, які викликали унікальний артистизм.

Швидкий розвиток цифрових комп'ютерних технологій відіграв важливу роль у якісних трансформаціях в образотворчому мистецтві та дизайні. Ця динамічна тенденція стала визначальним каталізатором для кардинальних змін, дозволяючи художникам, фотографам та дизайнерам розкрити нові можливості та виразити свою творчу ідентичність у віртуальному просторі. Сучасні графічні планшети та програмне забезпечення надали змогу реалізовувати найскладніші дизайнерські концепції, прискорюючи та полегшуючи процес створення творів мистецтва. На сучасному ринку існує значна кількість альтернативних програм, призначених для редагування цифрових фотографій, що варіюються за складністю та функціональністю. До переліку професійних редакторів варто додати GIMP, Affinity Photo, Artweaver, Adobe Fireworks. На сьогодні фотографіка залишається важливим трендом у сучасному графічному дизайні, завдяки її переконливим візуальним образам, які не лише привертають увагу, а й передають певні емоції. Популярність ілюстрацій не позбавила довіри аудиторії до фотографіки. Потужна як у друкованому, так і цифровому просторі, фотографіка здатна передавати повідомлення за допомогою одного зображення. У роботі з фотографікою дизайнери активно використовують digital-ілюстрації, колаж, геометричні та 3D форми, щоб поєднати реальний і штучний вимір. Розробка дизайнерського рішення проекту розпочинається з пошуку його концепції. Це перший крок перед переходом до конкретизації стилю графіки, вибору колірної гами, розміщення окремих елементів художнього оформлення та виявлення ідейно-смыслового змісту. Наприклад, розробка Олександром Саванчук (магістром дизайну Черкаського державного технологічного університету) серії афіш з використанням фотографіки, показала візуальну культуру фотографіки в графічному дизайні. Основною метою розробки серії театральних афіш для Черкаського драматичного театру імені Т.Г. Шевченка було використання фотографіки та урахування сучасних тенденцій графічного дизайну. Характерним для такого підходу є поділ загальної теми на окремі складові, кожна з яких має власне тематичне спрямування та самостійну композиційну побудову, водночас як за змістом, так і за художнім оформленням підпорядкована загальному дизайнерському рішенню серії. Фотографіка залишається головною тенденцією сучасного графічного дизайну, яка продовжує формувати наше сприйняття інформації.

Фотографіка відіграє головну роль у формуванні художнього образу в дизайні театральних афіш. За допомогою фотографіки в афішах передається атмосфера та сюжет театральних вистав. Таким чином, вона збагачує візуальний досвід глядачів і сприяє ефективному розумінню ідеї вистави. Фотографіка взаємодіє з іншими елементами дизайну, такими як векторна графіка та текст, що

створює єдність та збалансованість композиції. Відтак використовуючи художнє, креативне мислення та експериментуючи в графічних редакторах із різними фільтрами, ефектами, комбінаціями фотозображень, можна сприяти появі нових дизайнерських рішень.

ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА

1. Грушицька І.Б. Розвиток фотографії в Україні (1839 – I пол. XX ст.). *Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету*. 2014. №41. С. 285–291.

2. Павлов І.С. Фотографія в графічному дизайні: засоби художньо-образної виразності : автореф. дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.07 / Харківська державна академія дизайну і мистецтв. Харків, 2011. 22 с.

3. Сміт І.Г. Коротка історія фотографії. Ключові жанри, роботи, теми і техніки [пер. з англ. Т. Савчинської]. Львів: Видавництво Старого Лева, 2021. 224 с.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ШКОЛИ ХАРЧУВАННЯ ЛЮДИНИ УНІВЕРСИТЕТУ МАКГІЛЛ (МОНРЕАЛЬ, КАНАДА) ТА ПЕРСПЕКТИВИ СПІВРОБІТНИЦТВА

Чала Є. О.¹, Адамчук-Чала Н. І.², Назаренко В. І.³

¹ Університет МакГілл, Школа людського харчування, Монреаль, Канада, магістр, yelyzaveta.chala@mail.mcgill.ca

² Інститут агроєкології і природокористування Національної академії аграрних наук, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, nadiaadamchuk@gmail.com

³ Інститут біохімії імені О.В. Палладіна НАН України, м. Київ, Україна, старший науковий співробітник, доктор біологічних наук, , verastep.nazar@gmail.com

Школа харчування людини університету МакГілл (Монреаль, Канада) набула широкого визнання завдяки її провідним ідеям та розробці інноваційних підходів у сфері харчування та здоров'я людини, що забезпечило школі місце на передньому краї нутріціології.

Метою і основною місією Школи є вивчення та поліпшення розуміння ролі харчування у здоровому людському бутті, створення нових дієтичних стратегій та дослідження впливу харчування на перебіг хронічних захворювань, зокрема розробка нових продуктів, харчових стандартів і політики харчування. Серед основних напрямів - роль харчування у запобіганні та лікуванні хронічних захворювань; розробка інноваційних дієтичних підходів та продуктів; аналіз впливу вибору харчових продуктів на загальне здоров'я. Школа харчування людини університету МакГілл була організована як Школа домоводства у листопаді 1907 р. [1]. Тривалий час вона функціонувала як один з трьох підрозділів, що склали Коледж Макдональд. Місія Школи на той момент полягала в тому, щоб допомагати в організації курсів навчання і підготовки в галузі домашнього господарства або домоводства для молодих жінок із

заміських будинків, щоб вони мали можливість отримати практичну і поглиблену освіту, так само як молоді чоловіки студіювали курси в галузі сільського господарства. Студенти в цих школах мали право на педагогічну підготовку, що давало їм право обіймати посади вчителів домашнього господарства. Згодом академічні навчальні програми розширилися. Цьому сприяли отримання права на підготовку вчителів та те, що домашня економіка стала багатоплановою. У рамках Школи була розвинута експертиза в широкому діапазоні предметних галузей, зокрема одяг і текстиль, сімейні та споживчі студії, харчові продукти і харчування в цілому. У 1966 р. Школа домоводства розробила цікаву програму з дієтології зі здобуттям ступеня бакалавра. Цього ж року педагогічний факультет започаткував розробку програми для вчителів домоводства. У 1967 р. підрозділ було перейменовано на Школу харчових наук, що відповідало його сильним сторонам у галузі дієтології та харчування. На цьому етапі діяльність була зосереджена на вивченні харчових продуктів з метою розвитку викладання й дослідження в галузі харчових продуктів і харчування, пов'язаних з людиною. Ця мета була досягнута шляхом пропонування «спеціальностей» у тих галузях, де сільськогосподарський факультет міг забезпечити необхідні допоміжні науки. На факультеті харчових наук було виділено три напрямки: дієтологія, управління харчовою промисловістю та харчова наука. Остання сфера була тісно пов'язана з діяльністю сільськогосподарського компоненту факультету. У середині 1970-х рр. кафедра сільськогосподарської хімії стала частиною факультету харчових наук. Починаючи з 1918 р. МакГілл запропонував перший у Квебеку курс, що надавав кваліфікацію в галузі дієтології. До 1976 р. в Квебеку, як і в інших провінціях Канади, освіта дієтолога включала академічну програму. Опанування цієї програми давало можливість отримання ступеня бакалавра з подальшою інтернагурою. Передбачалось також стажування протягом сорока тижнів, яке могло бути здійснене в будь-якому акредитованому закладі Канади. Після тривалих обговорень на рівні Міністерства освіти та Міністерства соціальних справ було вирішено, що ефективну і повну професійну програму з дієтології можна підготувати за три з половиною роки. Згодом спеціальність «Харчування» була введена в навчальний план старого факультету харчових наук, на факультеті дієтології та харчування людини, а також на факультетах харчових наук та сільськогосподарської хімії. За результатами такої реорганізації навчальної програми з харчування, затвердженій Асоціацією професійних політичних консультантів (АППС) та Сенатом у 1989 р., кількість студентів протягом одного-двох років різко зросла з історичного середнього показника 5 до 20 спеціальностей. Зараз на програмах Школи дієтології та харчування людини навчається близько 500 студентів.

Новітні наукові досягнення Школи впроваджуються при розробці сучасних дієтичних рекомендацій у сфері запобігання хронічним захворюванням, проведенні передових досліджень у галузі біохімії харчування та при створенні технологій, спрямованих на поліпшення якості продуктів, які вживає людина. Одним із сучасних наукових проєктів за напрямком клітинного сільського господарства є проєкт «Три сестри: Оптимізація вирощування, харчова цінність

та продовольчий потенціал традиційної місцевої системи землеробства». Робота полягає у дослідженні вирощування поруч кукурудзи, квасолі та кабачків, які допомагають одне одному під час росту, тому досягається більша врожайність. Такий метод широко використовувалася багатьма індіанськими племенами на Великих озерах - в Канаді, США, у регіоні Великих озер - Низини Святого Лаврентія. До цього міжнародного проекту протягом десятиліть залучалися вчені з різних галузей науки, практики господарства та харчових досліджень. Дослідники з Міністерства сільського господарства Канади (AAFC) та члени корінних громад були зацікавлені у спільній роботі, щоб краще зрозуміти модель і причини її успіху. Оптимізація цінності цього підходу могла б запропонувати корінним громадам продовольчі та бізнес-можливості, пов'язані з їхніми традиціями, а також допомогла б забезпечити ефективний і сталий розвиток збереження біорізноманіття на орних землях. На той час, коли європейці досягли берегів Америки, корінні народи північного континенту мали харчові системи, які ефективно використовували багатий ландшафт для забезпечення відносної поживної дієти. На сьогодні вирощування трьох сільськогосподарських культур застосовують як спосіб поліпшення врожайності на невеликих індивідуальних городах. Практична цінність таких агрозаходів полягає в більш масштабному впровадженні у місцевих громадах. Сільське господарство «трьох сестер» розвинулося також як основна харчова система на півночі та південному сході Канади. Ірокези та черокі розміщували кукурудзу на невеликих пагорбах, висаджуючи навколо них квасоллю і перемежуючи її з патисонами по всьому полю. Квасоля природним чином поглинає азот з повітря і перетворює його на нітрати, удобрюючи ґрунт для кукурудзи та кабачків, які підтримуються, обвиваючись навколо стебел кукурудзи. Листя патисонів забезпечує ґрунтовий покрив між кукурудзою та бобами, запобігаючи поширенню бур'янів на полі. Ці три рослини плодоносять разом краще, ніж коли їх висаджують окремо [2].

Експерти з низки організацій AAFC, Університету Лавала та Університету Оттави вже працювали з представниками народів хауденосауні та гуронів-вендатів, щоб успішно реалізувати проєкт «Три сестри».

Дослідження здійснювалися за трьома напрямками:

1. Вирощування сільськогосподарських рослин в моделі «Трьох сестер» у традиційний для корінного населення спосіб та вивчення їхніх цитофізіологічних властивостей на різних фазах вегетації;
2. Оцінка харчового потенціалу «трьох сестер» у «нішевих» продуктах;
3. Збереження насіння відповідно з метою захисту прав і знань корінних народів.

Важливим кроком у максимізації потенційного комерційного успіху «Трьох сестер» було чітке визначення складу вироблених продуктів харчування для оцінки їх поживного потенціалу [3].

Щоб визначити найкращі сорти для переробки, відпрацьовано систему тестування складу м'якоти різних сортів кабачків і насіння різних сортів квасолі для визначення їхньої антиоксидантної цінності, яка є властивістю, що зменшує активність процесів окислення в організмі людини і сприяє здоров'ю. Отримано дані щодо вмісту загальних каротиноїдів, антоціанів і флавонолів (двох

антиоксидантів) у чотирьох сортах квасолі. Додавання до рецепту хліба борошна, виготовленого з кабачків Крукнек або чорної квасолі Хопі значно підвищило вміст антиоксидантів у хлібі.

У науково-дослідному центрі ААFC в Сент-Іасінті вчені-дослідники протестували сорти борошна «Три сестри», щоб визначити, які з них найкраще підходять для переробки на харчові продукти. За результатами порівняльного аналізу виявлено, що місцеві нішеві сорти хліба мали якості, які є цінними для компаній, що виробляють хліб, а також для споживачів. Випечені батони були схожими за об'ємом і текстурою на пшеничний хліб, що є на ринку. Таким чином, дослідження Школи стають основою кращих стандартів громадського харчування та здоров'я як на локальному, так і на національному та міжнародному рівнях. Школа співпрацює з урядовими організаціями та міжнародними агенціями для формування ефективної політики харчування.

Науковий колектив Школи бере активну участь у багатьох міжнародних проєктах та партнерстві. До його основних напрямів співпраці входить спільна робота з науковими інститутами, урядовими організаціями та бізнес-спільнотою з розробки міжнародних стандартів харчування. Майбутні плани та стратегії розвитку Школи на сьогодні розробляються у таких сферах досліджень, як нутригеноміка та метаболоміка, з акцентом на розробці персоналізованих дієтичних рекомендацій. У відповідь на сучасні виклики людства у сфері харчування та здоров'я, Школа харчування людини здійснила значний науково-практичний внесок. Її наукові здобутки та інновації продовжують бути орієнтиром майбутнього у сфері харчування та здоров'я населення у всьому світі.

ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА

1. SHN History. (n.d.). School of Human Nutrition. URL: <https://www.mcgill.ca/nutrition/about/history>
2. The three sisters: sustainers of life. (n.d.). URL: <https://nsew.carnegiemnh.org/iroquois-confederacy-of-the-northeast/three-sisters/>
3. Лансфорд, Л., Артур, М. Л. та Портер, К. М. (2021). Африканські та корінні американські харчові шляхи та стійкість: Від 1619 до COVID-19. *Журнал сільського господарства, продовольчих систем і розвитку громад*, 10(4), С. 241. DOI: <https://doi.org/10.5304/jafscd.2021.104.008>.

ДЕМОГРАФІЧНІ ВИМІРИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАУКИ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ

Шановал А. П.

Центр гуманітарної освіти НАН України, м. Київ, кандидат соціологічних наук, старший науковий співробітник, 3136363@ukr.net

Сучасна наука - складна і багатофакторна система, проте її основою є наукові кадри, які, виконуючи свої професійні функції, розкривають закони природи та суспільного розвитку, продукують нове наукове знання, закладають основи новітніх технологій тощо. Хоча праця в науці має інваріантні риси, які

обумовлюються пошуком істини як вищої наукової цінності, та кожна історична епоха висуває нові вимоги та формує особливе середовище, які вимагають трансформацій розвитку кадрового потенціалу, в тім колі й рис, які можна виміряти за допомогою демографічних показників.

Існує кілька чинників, які впливають на демографічні виміри кадрового потенціалу науки. У суспільно-політичному аспекті йдеться про розширення глобалізаційних процесів та про нестабільність, наявність воєнних конфліктів, що посилює міграційні процеси, зокрема в науці. В аксіологічному плані формуються ідеї демократичності, відкритості та інклюзивності наукового розвитку, втілюються практики Відкритої науки, що також позначається на демографічних особливостях кадрового потенціалу науки. Технологічний розвиток, зокрема використання можливостей інформаційно-комунікаційних технологій, інтенсифікував формування мережевих форм співпраці та комунікації. Все зазначене призвело до трансформації демографічних вимірів науки.

Традиційно кадровий потенціал науки вивчається за допомогою методів наукознавства, філософії, соціології та історії науки, також використовується методологія демографії. Було отримано значні результати, які дозволили виявити нерівномірність продуктивності науковців залежно від віку та гендеру, розроблено бібліометричні показники визначення продуктивності праці вченого, ефективності діяльності наукових колективів, впливовості наукових журналів тощо. Наприклад результати, отримані на основі аналізу діяльності вчених, які працювали в першій половині ХХ ст., свідчать, що найпродуктивніший вік - близько 35–40 років, з роками публікаційна активність зменшується [1-3].

Натомість дослідження, що ґрунтуються на даних другої половини ХХ ст і початку ХХІ ст., свідчать про варіабельність показників продуктивності і неможливість чіткої прив'язки до віку. Наприклад, було виявлено, що найбільш цитовані роботи здебільшого публікуються у віці від 55 до 59 років [4]. Yair, G., Goldstein, K. підтверджують нерівномірність продуктивності вчених і можливу наявність кількох піків творчої активності (Yair, Goldstein, 2020). О.Краусс дійшов висновку, що видатні досягнення у сучасній науці отримуються завдяки міждисциплінарній освіті, переважно в провідних університетах, вченими старшого віку [5].

Важливою проблемою демографії сучасної науки є поповнення молодими кадрами. Парадоксально, але спостерігається загальносвітова тенденція зниження інтересу старшокласників до науки [6]. Для подолання цієї проблеми розробляються різноманітні програми і заходи, які мають надихати молодих людей в майбутньому стати вченими.

Особливо непокоїть зниження інтересу студентів до науки, технологій, інженерії та математики (STEM) та пов'язаних з ними професій [7]. Адже виклики, такі як зміна клімату, епідемічні загрози, необхідність досягнень цілей сталого розвитку потребують розробки науково обґрунтованих рішень та наукоємних технологій. Серед причин небажання молоді пов'язувати свою професійну кар'єру з наукою відзначають інформаційні, когнітивні, соціальні та мотиваційні чинники. Комплексність проблеми вимагає використання в навчанні

кар'єрно-орієнтованих програм, які дозволяють ознайомлюватися зі специфікою, можливостями діяльності у сфері STEM, включати наукові практики, знайомити з реальним творчим середовищем науковців, у ході неформального спілкування з дослідниками формувати привабливий образ науки [8].

В Україні стан наукового кадрового потенціалу був кризовим впродовж тривалого часу і ускладнився під час війни. Особливо складною є ситуація з молодими вченими. За інформацією МОН України, понад 5 % молодих науковців, які працювали у ЗВО, змінили місце перебування й виїхали з території України до інших країн. Стосовно академії наук, ситуація набула загрозливого характеру: змінили місце перебування й виїхали з території України до інших країн 43 % молодих науковців (МОН України, 2023, с.44). Хоча в Україні існують форми державної та інституційної підтримки і заохочення молодих вчених, премії та гранти для молодих учених [9], проте вони не вирішують кадрової проблеми, передусім тому, що це лише тимчасові заходи. Тому й ефект від них також тимчасовий і локальний.

У зв'язку з поширенням глобалізаційних процесів мобільність вчених розглядається як процес інтернаціоналізації науки, що сприяє обміну знаннями та ідеями [10]. Мобільність є «ключовим рушієм циркуляції знань у всьому світі» [11], що сприяє створенню конкурентних переваг розвинених економік знань. Водночас мобільність породжує проблеми «відтоку мізків», коли одні країни втрачають науковий людський капітал, а інші його отримують і мають адаптувати до нових умов [12]. Тому мобільність вчених слід розглядати як складну політичну проблему залучення та утримання науковців. Україні ж слід розробляти і впроваджувати програми з повернення науковців, формувати сприятливе середовище роботи на батьківщині. Хоча використання переваг Відкритої науки, участь у міжнародних та європейських наукових проєктах корисна для українських науковців, проте національні та регіональні проблеми потребують національних програм їх розв'язання.

До аксіологічних чинників трансформації демографічних вимірів сучасної науки слід віднести формування інклюзивної дослідницької культури. Це стосується висвітлення фахових проблем студентів, дослідників або співробітників з обмеженими можливостями. Останнє потрібно розцінювати як непересічне явище в академічній сфері тому, що наука завжди намагалася шукати шляхи лікування та проводила вивчення таких станів. Натомість наразі відбувається процес їх включення в фахову спільноту. Прикладом є проєкт «Скри змін» («Sparks of Change»), який започаткував журнал eLife [13]. Також активно обговорюється недостатність представленість в науці расових та етнічних груп. Часто перешкодою є мовний бар'єр, культурні особливості, відсутність достатніх комунікативних навичок та інформаційної підтримки, дискримінація [14].

Відтак демографічні виміри сучасної науки характеризуються: варіативністю продуктивних періодів, що означає продовження продуктивного віку вченого, можливою наявністю кількох творчих піків або високої продуктивності впродовж всієї кар'єри; посиленою увагою до залучення молоді до науки; поширенням академічної мультицентричної мобільності; розглядом

міждисциплінарності як джерела проривних наукових відкриттів; впровадженням в науці принципів інклюзивної дослідницької культури, розширенням расового та етнічного представництва.

ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА

1. Adams, C. W. The Age at Which Scientists Do Their Best Work. *Isis*, 36(3/4),166-169, 1946.
2. Lehman H.C. Age and Achievement. (Princeton, New Jersey: Princeton University Press. 1953.
3. Добров Г. М. Наука о науке. Начала науковедения. (3-е изд.) Киев: Наук. думка, 1989.
4. Вашуленко О.С., Костриця О.П., Попович О.С. Еволюція залежності публікаційної активності дослідників від віку за останні півстоліття. *Вісник НАН України*. 2019, 3, с.79-84.
5. Krauss, A. Science’s greatest discoverers: a shift towards greater interdisciplinarity, top universities and older age. *Humanit Soc Sci Commun*. 2024, 11, 272. <https://doi.org/10.1057/s41599-024-02781-4>.
6. Simard J-L, Omar R. F., Boissinot M., Bergeron M. G. (2019) “Researcher for a Day”: Creating and Shaping a New Generation of Scientific and Medical Researchers. *Journal of Microbiology & Biology Education*, Volume 20, Issue 3, 2019. <https://doi.org/10.1128/jmbe.v20i3.1821>.
7. Organisation for Economic Co-operation and Development. (2018). *Education at a glance 2018: OECD indicators*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/eag-2018-en>).
8. Drymiotou I., Constantinou C. P. & Avraamidou L. Enhancing students’ interest in science and understandings of STEM careers: the role of career-based scenarios. *International Journal of Science Education*, 2021, 43:5, 717-736, DOI: 10.1080/09500693.2021.1880664
9. <https://www.nas.gov.ua/young/UA/contests>
10. Verginer L., Riccaboni M. (2021) Talent goes to global cities: The world network of scientists’ mobility. *Research Policy*, 2021, Volume 50, Issue 1. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2020.104127>).
11. *OECD. Science, Technology and Industry Scoreboard*. Publishing, 2017.
12. Robinson-Garcia N., Sugimoto C. R., Murray D., Yegros-Yegros A., Larivière V., Costas R. The many faces of mobility: Using bibliometric data to measure the movement of scientists, *Journal of Informetrics*, Volume 13, Issue 1, 2019, Pages 50-63, ISSN 1751-1577, <https://doi.org/10.1016/j.joi.2018.11.002>).
13. Being Neurodivergent in Academia: Why Sparks of Change is publishing stories from neurodivergent researchers | Inside eLife | eLife (elifesciences.org).
14. Hopkins M. J., Moore B. N., Jeffery J. L., Young A. S. Equity, Diversity and Inclusion: Demystifying the ‘hidden curriculum’ for minoritized graduate students. *eLife* 2024,13:e94422 <https://doi.org/10.7554/eLife.94422>

ІСТОРІЯ РОЗРОБКИ ПРОЄКТІВ БУДІВНИЦТВА ЗАЛІЗНИЦЬ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ СТ.)

Янін В. А.

*Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ,
докторант, кандидат історичних наук, volodymyr.janin@gmail.com*

На сьогоднішній день в Україні важливими постають питання становлення ринкових відносин у соціально-економічному розвитку, приватизації державних підприємств. Особливо це стосується транспортної мережі, оскільки від ефективності її роботи залежить успіх усіх подальших реформ. Проаналізувати сучасний стан залізничного транспорту й спрогнозувати майбутнє можливо тільки через з'ясування його передісторії. До того ж історія залізничного транспорту, незважаючи на досить активну дослідницьку діяльність попередників: П. Андреева, О. Варнеке, В. Верховського, Н. Кислинського, Г. Кірпи, Р. Пономаренка все ще містить недостатньо вивчені питання. Тому метою є дослідити проблеми розробки проєктів створення залізничної мережі на півдні України. Для цього необхідно вирішити наступні завдання: проаналізувати проєкти залізниць; з'ясувати причини неможливості їх реалізації та політику царського уряду з цього питання.

Відсутність таких надійних шляхів сполучення, як залізничні, ставала загрозою для економічної, воєнної та безпекової сфер. Враховуючи нагальну потребу у вирішенні проблеми комунікацій, відомство шляхів сполучення 8 липня 1826 р. вперше обговорило низку пропозицій про будівництво залізниць і відхилило їх, відзначивши, що подібні дороги економічно не вигідні, що їх важко утримувати в умовах нашого клімату, особливо у зимовий час [1]. Будівництво залізниць в Україні було невідкладною задачею, оскільки південні та причорноморські губернії були одними з основних виробників сільськогосподарської продукції. Існувала значна кількість різноманітних і достатньо реальних заяв, проєктів і пропозицій. Наприклад, у 40-х роках генерал-губернатор М. Воронцов звернувся до уряду з доповіддю, в якій зупинився на конкуренції різних виробників зерна, що з кожним роком дедалі більше змушували уряд поквапитися із запровадженням залізниць [2]. Він звернув увагу уряду на проєкт К. Маріні й К. Понудова, які просили дозволити їм створити акціонерну компанію для будування протягом 3-х років кінних залізниць, передусім від Одеси до Дністрянської пристані – Парканів (поблизу Тирасполя) і від Одеси до Овідіополя. Згодом передбачалося продовжити головну колію від Овідіополя до Кременчука, збудувавши одночасно відгалуження до Балти. Систему кінних залізниць було обрано, як дешевшу за парову. Потрібний капітал К. Маріні й К. Понудов визначали в 10 тис. руб за версту (9,4 тис. руб/км). Щоб полегшити надходження капіталів і зменшити ризик, вони пропонували урядовій гарантії – 4 % чистого прибутку. У березні 1845 р. цей проєкт було розглянуто Комітетом Петербурзько-Московської залізниці, який принципово погодився, але зажадав докладних відомостей щодо фінансової та технічної сторін підприємства. У 1847 р. були проведені вишукування майбутньої залізниці від

Одеси до Овідіополя. Тому 12 травня 1848 р. К. Маріні подав новий, вже докладно розроблений, проєкт. Залізницю, тепер вже парову, було вирішено будувати на дві колії, довжиною 172,5 версти (184 км), вартість будівництва було вираховано у 12,53 млн. руб сріблом (71,5 тис. руб за версту або 76,3 тис. руб/км); від залізниці К. Маріні очікував 1,12 млн руб чистого прибутку, тобто 9 % від витраченого капіталу. Але проєкт не було реалізовано через відсутність коштів у російського уряду через кризу 1847 р. і революції на Заході у 1848 р.

Значимо, що така ж доля спіткала й подальші проєкти, проте потреба у залізницях була настільки велика, що вони виникали постійно. Передусім, у 1850 р. виступив статський радник О. Вагнер з пропозицією скласти компанію для будівництва залізниці від Катеринослава до Бердянська, але ця ідея не була реалізована, оскільки одночасно неможливо було зібрати гроші на дві залізниці – до Бердянська і до Одеси, відтягнення капіталів від останньої не допускали головні керівники економічної політики Степової України – генерал-губернатор О. Федоров та князь М. Воронцов [3, с. 70]. Деякі підприємці, які розуміли економічну та стратегічну важливість нових шляхів сполучення для з'єднання центральних губерній з Чорноморським узбережжям, пропонували прокласти їх на приватні кошти.

Навесні 1851 р. першу спробу розпочати будівництво південної магістралі зробив полтавський голова дворянства Г. Павловський. Він звернувся до уряду з проханням дозволити будівництво залізниці між Москвою і Кременчуком і надалі продовжити її до Одеси [Там само, с. 21]. Компанія прохала урядової гарантії у розмірі 4 % з витраченого капіталу. Головний керівник шляхами сполучення П. Клейнміхель відмовив. Не маючи договору, приватні особи повинні були витратити величезні суми на дослідницькі роботи. Уряд міг не затвердити проєкт залізниці, або відхилити пропозицію про концесію [4, с. 42]. Це було не тільки пов'язане з очевидним ризиком втрати капіталу, а й взагалі виявлялося не під силу підприємцям. З іншого боку, характерною рисою практично всіх перших приватних прохань як іноземних, так і вітчизняних підприємців була відсутність наукового забезпечення, конкретних напрямів та вивірених розрахунків. Таким чином, ані уряд, ані підприємці не могли вірно організувати взаємодію, що істотно гальмувало створення залізничної мережі.

У січні 1852 р. з'явилася нова пропозиція від князя Д. Кочубея, баронів А. Лівена, Ю. Огарьова, графів О. Кушельова-Безбородька, Є. Ковалевського, барона О. Мейєндорфа, І. Толстого, князя С. Кочубея та банкіра Л. Френзеля [5, с. 11], які прохали дозволу скласти компанію для будівництва залізниці від Харкова до Феодосії з рукавом до Катеринослава, загальною довжиною 605 верст (646 км). Вони домагалися концесії на 50 років, визнаючи потрібний капітал у 30 млн. руб. (49,6 тис. руб за версту або 46,5 тис. руб/км), сподіваючись здобути його через випуск акцій і облігацій частково у Росії, частково за кордоном, з урядовою гарантією 4 % прибутку. Щоб заручитися підтримкою Головного управління шляхів сполучення, ця група у січні 1852 р. запропонувала П. Клейнміхелю очолити її. Проти проєкту виступив М. Воронцов, кінцевий пункт – Феодосію було обрано невдало, оскільки це маленьке місто з незалюдненими околицями без торговельного значення, тоді як «в Одесі зібрані

всі підстави, всі елементи добробуту й промисловості» [6, с. 12]. До того ж, незважаючи на одержане 24 грудня 1852 р. затвердження концесії з гарантією 5 %, вони не змогли, через депресивний стан грошового ринку, зібрати потрібні капітали й 31 січня 1853 р. відмовилися від концесії [Там само, с. 6].

Зазнавши невдачі, П. Клейнміхель, як головний засновник, з невтомністю взявся відхиляти пропозиції інших компаній. У лютому 1852 р. англійський інженер В. Вінйоль прохав концесії на 80 років залізниці від Варшави до Одеси з рукавом від Дубна до Бродів, довжиною 1 тис. верст (1067 км) за 80 млн руб сріблом (80 тис. руб за версту або 75 тис. руб/км). Але Залізничний Комітет 10 травня 1852 року відхилив цю пропозицію, оскільки вона мала тільки місцеве значення. Проектів було так багато, що наприкінці 1852 р. в Одесі було створено Комітет для розгляду пропозицій будівництва залізниць, до якого М. Воронцов залучив графа-поляка А. Потоцького, К. Фонтонна та інших. До цього Комітету надійшла пропозиція від А. Дюваля, який прохав концесії на 50 років залізниці Одеса – Москва, з гарантією 5 % на капітал у 75 тис. руб. за версту (70,3 тис. руб/км). М. Воронцов підтримував цей проект, але 5 лютого 1853 р. його було відхилено, як «голослівний» [3, с. 70–72].

Так само, без бажання знайти основу для переговорів, була розглянута пропозиція лондонських банкірів П. Фокса, А. Гендерсона й інших побудувати залізницю від Одеси до Кременчука, надалі продовжити її. Ситуація дещо змінилася тільки у Кримську кампанію 1853–1856 рр. Зв'язок з Кримом здійснювався найбільш примітивними засобами гужового транспорту, який не міг впоратись з доставкою на фронт усього необхідного. 2 вересня 1854 р. уряд видав наказ розпочати вишукування на трасі Москва – Харків – Кременчук – Єлисаветград – Овідіополь – Одеса [7, с. 8]. Через півтора місяці надійшло розпорядження щодо вишукувань колії Харків – Феодосія; 18 лютого 1855 р. – розпорядження про прокладку траси від запланованої Харково-Феодосійської колії у Донбас, 27 червня – колії Генічеськ – Сімферополь – Бахчисарай – Севастополь. Загальна довжина цих колій перевищувала 1968,5 верст (2,1 тис. км) [8, арк. 11].

Зміни у залізничній політиці не залишилися непоміченими для іноземних підприємців. Американські фінансисти вважали момент придатним, щоб запропонувати будівництво залізниць на дуже не вигідних умовах. Влітку 1854 р. американський банкір Ч. Сандерс висловив бажання взятися за спорудження залізниць і просив встановити вартість 140–160 тис. руб за версту (131–145 тис. руб/км), що у двічі-тричі перевищувало довоєнні ставки [9, с. 113]. Комітет відхилив основні, явно кабальні, вимоги Ч. Сандерса. Підкреслимо, що висновок комітету був дійсно конструктивним. У ньому чітко вказувалися ті умови, що можуть бути прийняті й відхилялися явно нереальні. Майже одночасно з Ч. Сандерсом секретар американської телеграфної компанії В. Шаффнер висловив намір побудувати залізницю Москва – Харків – Кременчук – Овідіополь – Одеса з відгалуженням від Харкова на Феодосію. Будівельний капітал за його підрахунками, мав скласти близько 266 млн руб (150 тис. руб за версту або 141 тис. руб/км) при гарантованому прибутку 6%. Причому він прямо заявив, що до створення концесії не бере на себе ні пошуків, ні складання проектів і кошторисів

[Там само, с. 116]. Оскільки його умови виявилися ще важчими від тих, які висував Ч. Сандерс, пропозиція була відхилена.

Підкреслимо, що наприкінці 1862 р. уряд був готовий припинити будівництво залізниць на невизначений час. У результаті, у залізничному будівництві наступила глибока криза. Переконливим доказом цього є те, що приріст мережі рейкових доріг катастрофічно скоротився і до 1865 р. дорівнював нулю. Для вирішення цієї проблеми був розроблений проект першого науково обґрунтованого перспективного плану розвитку мережі шляхів сполучення, який обговорювався в особливих зібраннях з представників найвищої адміністрації 7 та 15 січня 1863 р. Отже, вперше детально обговорювалося будівництво саме мережі залізниць, а не окремих магістралей. До нього увійшли і напрямки, що мали пролягати територією Півдня України [10, арк. 5] Така мережа, по-перше, забезпечувала збут основних товарів у приморські порти; по-друге, з'єднувала родючі губернії з регіонами Північного Заходу; по-третє, зв'язувала головні адміністративні центри, де мешкала значна частина населення. Крім того, майбутні дороги мали отримувати паливо з Донецького басейну. Головною проблемою залишалось фінансування. З метою залучення приватного капіталу до будівництва доріг, П. Мельников запропонував спорудження колій на кошти державної скарбниці, сподіваючись довести вигідність вкладення капіталів. Натомість імператор Олександр II не втрачав надії залучити приватний капітал для спорудження магістралей. Так, 25 липня 1863 р. уряд уклав договір з англійською акціонерною компанією банкірів І. Пальмера, А. Фрюлінга та інших на будівництво колії з дуже вигідними для компанії умовами. Капітал компанії визначався з вартості 97,3 тис. руб. за версту (91,2 тис. руб./км) при гарантії уряду 5,5 %. Крім того, компанія одержувала додаткові привілеї: безкоштовне відведення ділянки у Донецькому басейні для виняткового видобутку вугілля, безкоштовну поступку казенної місцевості у Севастополі з будівлями, що знаходилися у зоні спорудження залізниці. При цьому було оговорено термін організації акціонерної компанії (протягом року) і право уряду приступити до будівництва у 1864 р. за рахунок державних коштів у випадку неспроможності компанії. 26 травня 1864 р. П. Мельников одержав вказівку спорудження дороги на кошти скарбниці. Це поклало початок подоланню кризового стану в залізничному будівництві. Після деякої доробки перспективний комплексний план розвитку залізничної мережі було розглянуто урядом, а у 1865 р. він був затверджений, отримавши силу закону.

Підсумовуючи викладене, слід відзначити, що характерною рисою практично всіх початкових приватних запитів як іноземних, так і вітчизняних підприємців була відсутність наукового забезпечення, конкретних напрямів та вивірених розрахунків. Крім того, значною перешкодою для їх реалізації була невизначеність з фінансуванням будівництва [11]. Оскільки державна скарбниця була порожня, єдиним виходом було заснування приватних акціонерних компаній, які нерідко не могли вчасно зібрати необхідний капітал, що ставало причиною їх розпаду. Отже, проекти будівництва залізниць не знайшли підтримки царату та не були реалізовані. На думку автора, подальшого

дослідження потребує проблема розбудови транспортної інфраструктури залізничної мережі Південної України.

ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА

1. Андреев П. Юго-Западные дороги. Историко-экономический очерк в связи с результатами эксплуатации Юго-Западных дорог за время перехода (1880–1894) и после перехода в казенное управление (1895-1908). Киев: Тип. С. В. Кульженко, 1909. Т. 1. 142 с.

2. Державний архів Одеської області. – Ф. 4. Одеська міська дума. – Оп. 23. – Спр. 147. Об устройстве железной дороги по направлению от Одессы до Овидиополя. 1847. 5 арк.

3. Пономаренко Р. О. Розвиток залізничного транспорту Півдня та Сходу України в другій половині XIX – на початку XX століть : дис. ... канд. іст. наук : спец. 07.00.07 «Історія науки і техніки». Харків. 2007. 230 с.

4. О порядке испрошения концессий на железные дороги и конкуренции между соискателями // *Одесский Вестник*. 1868, 14 ноября. № 251. С. 849.

5. Исторический очерк разных отраслей железнодорожного дела и развития финансово-экономической стороны железнодорожного дела в России по 1897 год включительно. / Сост. В.М. Верховский. Санкт-Петербург: Тип. МПС. 1901. Том. 2. 704 с.

6. Варнеке О. До історії залізничного транспорту на Україні (За даними Одеського архіву). Б. М і р., 1927. 22 с

7. Маркевич. Железные дороги. *Южно-Русский Альманах*, 1900. С. 7–9.

8. Центральний державний історичний архів України у Києві (ЦДАК). – Ф. 442. Канцелярія Київського, Подільського і Волинського генерал-губернатора. Оп. 596. Спр. 50. Сведения о железнодорожных соединениях и верфях, вновь устроенных и проектируемых в Юго-Западном крае. 1887. Арк. 1–11.

9 Кірпа Г. М., Пшинько О. М., Агієнко І. В. Залізниці України: історичний нарис / Дніпропетровськ: «Арт-Прес», 2001. 328 с.

10. ЦДАК. Ф. КМФ 12. Оп. 1. Спр. 18. Карты путей сообщения России с указанием главных периодов развития сети железных дорог и российской железнодорожной промышленности. 1900. 5 карт; Рецензенти: д.і.н., проф. В. Д. Сусоров; д.і.н., проф. Є. Г. Сінкевич.

11. Кислинский Н. А. Наша железнодорожная политика по документам архива Комитета Министров. Т.1. Санкт-Петербург. 1902. 218 с.

ЗМІСТ

Литвинко А. С., Храмов Ю. О. НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ Г.М. ДОБРОВА В ГАЛУЗІ ІСТОРІЇ НАУКИ І ТЕХНІКИ (ДО 95-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ВЧЕНОГО)	3
Helena E. INDUSTRIALIZATION AND DE-INDUSTRIALIZATION IN ROMANIA. SOME BRASOV COUNTY CASE STUDIES	6
Афанасьєва З. Б. ЩОРІЧНИК «НАУКОВІ ЗАПИСКИ КИЇВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА. ТЕХНІКА, ЕКОНОМІКА І ПРАВО» ЯК ВЗІРЕЦЬ ЗБЕРЕЖЕННЯ НАУКОВОЇ СПАДЩИНИ ХХ СТОЛІТТЯ У ФОНДАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО	15
Балишев М. А. ДО ІСТОРІЇ ХАРКІВСЬКОЇ ОБСЕРВАТОРІЇ: НАУКОВА БІОГРАФІЯ АСТРОНОМА ЛЕОНІДА ШИНГАРЬОВА (1910–1970)	18
Баранов Г. О. ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ: ОСНОВНІ ЗАХОДИ	21
Баштова Л. С ДІЯЛЬНІСТЬ АКАДЕМІКА В.І. ТОЛУБІНСЬКОГО - ПРИКЛАД НАУКОВОГО ПОШУКУ НОВИХ РІШЕНЬ (ДО 120-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ВЧЕНОГО)	24
Баштова Л. С., Порохненко Ю. Ю. ІСТОРІЯ НАУКИ Й ТЕХНІКИ УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВА ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ. ПРИКЛАД КПІ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО	31
Бессалова Т. В. СТВОРЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ УНІВЕРСИТЕТАМИ УКРАЇНИ	37
Болдирєв О. І. ЗВ'ЯЗКИ УКРАЇНСЬКИХ І ДАНСЬКИХ НАУКОВЦІВ У ГАЛУЗІ КЛІТИННОЇ БІОЛОГІЇ У МІЖВОСННІЙ ПЕРІОД ХХ СТОЛІТТЯ	40
Бороздих Н. В. ВПЛИВ ПОЛІТИЧНОЇ ІДЕОЛОГІЇ НА ДОВІРУ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО НАУКИ	44
Бурденюк В. В. ЩОДО СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ НЕКРОПОЛІСТИКИ	47
Вергунов В. А. ВІД НАУКОВО-ДОСЛІДЧОЇ КАТЕДРИ ГРУНТОЗНАВСТВА УКРНАУКИ НКО УСРР ДО ВСЕУКРАЇНСЬКОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ АГРОГРУНТОЗНАВСТВА ТА ХЕМІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА (1924–1935): ЗАБУТА СТОРІНКА АКАДЕМІЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ	50

Висоцька Т. І. ДЕЯКІ ВІДОМОСТІ З ІСТОРІЇ ХІМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА	55
Войтюк О. С., Омельчук Д. В. ПАМ'ЯТКИ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ У СВІТОВИХ МУЗЕЯХ	59
Войтюк О. С., Плотнікова В. О. РОЛЬ 3D-ВІЗУАЛІЗАЦІЇ Й ОЦИФРУВАННЯ У ЗБЕРЕЖЕННІ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ	63
Габович О. М., Кузнєцов В. І. ТУНЕЛЬНИЙ ЕФЕКТ – ЛАКМУСОВИЙ ПАПРЕЦЬ КВАНТОВОСТІ НАШОГО СВІТУ В СВІТЛІ ПОЛІСИСТЕМНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ТЕОРІЇ	66
Гаврилюк М. О. ЖИТТЄВІ ОРІЄНТИРИ О. КОНИСЬКОГО ТА МОВНЕ ПИТАННЯ В КУЛЬТУРНИЦЬКОМУ ЕВОЛЮЦІОНІЗМІ	68
Гамалія В. М., Руда С. П., Забуга Г. В. ДІЯЛЬНІСТЬ ВЧЕНИХ- ХІМІКІВ ОДЕСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.	70
Гармасар В. Г. РОЗВИТОК БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ІНСТИТУТІ КЛІТИННОЇ БІОЛОГІЇ ТА ГЕНЕТИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ НАН УКРАЇНИ	73
Геза А. В. ІНСТИТУТ КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ ТА ДКА УКРАЇНИ: СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК	77
Грушицька І. Б. ОДЕСЬКИЙ ДОСЛІДНИК МЕТЕОРИТІВ Р.Л. ДРЕЙЗІН (1899 – 1962)	80
Гунько Л. М. ПЕРШИЙ ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ В КИЇВСЬКІЙ ПОЛІТЕХНІЦІ – ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ ЄРМАКОВ	83
Дефорж Г. В. ВАЛЕНТИНА РАДЗИМОВСЬКА: УКРАЇНСЬКА НАУКОВИЦЯ ТА ГРОМАДСЬКА ДІЯЧКА	86
Дороніна Г. А. ПЕРЕДІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ГЕОЛОГО- ГЕОГРАФІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА (ДО 90-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ ЗАСНУВАННЯ)	89
Ємчук О. І. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ОСОБОВОГО ФОНДУ ЧЛЕНА-КОРЕСПОНДЕНТА НАН УКРАЇНИ О.М. БОГОЛЮБОВА В ІНСТИТУТІ АРХІВОЗНАВСТВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО	92
Живага О. В. РОЛЬ НАУКИ В ПЕРІОДИ КРИЗ	95
Заверющенко М. П. ВНЕСОК ПРОФЕСОРА П.М. МУХАЧОВА (1861–1935 РР.) У СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВО- ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ МЕТАЛІВ	98

Звонкова Г. Л. ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ ГЕОФІЗИКИ ІМ. С.І. СУББОТІНА НАН УКРАЇНИ ПІД ЧАС ПОВНОМАСШТАБНОЇ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ	100
Іванова Г. Т. РИЗИКИ, ПОВ'ЯЗАНІ З АТОМНИМИ ОБ'ЄКТАМИ	103
Іченнська А., Назаренко В. І. РОЗРОБКА ТА ЗАСТОСУВАННЯ МАС-СПЕКТРОМЕТРІЇ ДЛЯ АНАЛІЗУ БІОМОЛЕКУЛ	106
Karmadonova T. GLOBAL BRAIN GAIN: HOW MIGRANT SCIENTISTS ARE SHAPING TOMORROW'S INNOVATION	109
Кепін Д. В. РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОГО МУЗЕЙНИЦТВА 1923 Р.(ЗА МАТЕРІАЛАМИ ВИДАНЬ АРХІВУ КНИЖКОВОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ)	112
Коваль Ю. Ю. ОКРЕМІ ПРОЄКТИ АКАДЕМІКА М.П. БАРАБАШОВА ЩОДО РОЗВИТКУ АСТРОНОМІЇ У ХАРКІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ	115
Коломієць М. С. НАУКОВА КОМУНІКАЦІЯ АКАДЕМІКА Є. К. ЛАЗАРЕНКА З ЄВРОПЕЙСЬКИМИ ВЧЕНИМИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЙОГО ЛИСТУВАННЯ	119
Кондратьєв В. Ю. СТАТИСТИКА КІБЕРАТАК НА УКРАЇНСЬКІ СИСТЕМИ В ПЕРІОД ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ РФ	122
Кот Л. А. ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗООЛОГА ФЕДОРА ДАНИЛОВИЧА ВЕЛИКОХАТЬКА (ДО 130-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)	124
Кравченко Д. Д. ДИРЕКТОР ІНСТИТУТУ АВТОМАТИКИ - АКАДЕМІК БОРИС БОРИСОВИЧ ТИМОФЄЄВ	127
Кудревич В. В. КОМП'ЮТЕРНИЙ ДИЗАЙН: ПЕРІОДИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ, ТЕРМІНОЛОГІЯ	130
Кузьменко Н. О. СУПУТНИКОВІ ПРОГРАМИ З ДОСЛІДЖЕННЯ ІОНОСФЕРИ В УКРАЇНІ	133
Кулик Л. Ю. З ІСТОРІЇ ПРАСКИ ТА ПРАСУВАННЯ НА НІЖИНЩИНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ	137
Лаврінченко О. В. ВНЕСОК О.М. ЕФРОСА ТА О.М. ДАНИЛЕВСЬКОГО У РОЗВИТОК МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМАХ	140
Листопадава В. В., Порошин А. О. НАУКОВИЙ СПАДОК ВУЛА БЕНЦІОНА МОІСЕЙОВИЧА	143
Луговський О. Г. СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ ФІЗИЧНИХ НАУКОВИХ УСТАНОВ ТА ВИДАТНИХ ВЧЕНИХ НАН УКРАЇНИ	145
Горголь О. Д., Ляшенко Т. І. ПАМ'ЯТІ ПРОФЕСОРА НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» В'ЯЧЕСЛАВА МИКОЛАЙОВИЧА ГОРШКОВА	152

Макассєва М. О., Якуніна Н. О., Довженко О. П. ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ ВЕРНАДСЬКИЙ – ВЕЛИКИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ВЧЕНИЙ	155
Максименко О. Л. БУДІВНИЦТВО МОСТУ ЧЕРЕЗ РІЧКУ ЧЕРКАСЬКУ В СЕЛІ ЧЕРКАСЬКЕ ІЗЮМСЬКОГО ПОВІТУ В 1907-1908 РР.	157
Марчук О., Распопов В. ІННОВАЦІЙНИЙ СОЦІАЛЬНО- СТРУКТУРНИЙ ПРОЄКТ «ЗАКОРДОННА ФІЛІЯ ВІТЧИЗНЯНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»	161
Мізь Д. С., Скіцько І. Ф. З ІСТОРІЇ ВІДКРИТТЯ ЕФЕКТУ ГАННА	164
Мірошніченко М. О. ЛІТЕРАТУРА З ІСТОРІЇ ПРИРОДНИЧИХ І ТЕХНІЧНИХ НАУК У ФОНДІ РІДКІСНИХ І ЦІННИХ ВИДАНЬ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ КПІ ІМ. ГОРЯ СІКОРСЬКОГО	168
Мушкало Ю. І. З ІСТОРІЇ СТВОРЕННЯ КАФЕДРИ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ В КИЇВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ	172
Новгородов Д. В. АРХІТЕКТОР ОЛЕКСАНДР МОЛОКІН	175
Озоженко Т. І., Шведін Р. М. ПРОФЕСОР В. В. ПІЛІНСЬКИЙ: НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА, ГРОМАДСЬКА ТА КУЛЬТУРНО- ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ВЧЕНОГО	178
Осіпюнок М. М. РОЗВИТОК АДИТИВНОГО ВИРОБНИЦТВА: ТЕХНОЛОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ	182
Петліньська Ю. В. ІСТОРІЯ МЕДИЧНОГО ПОВСЯКДЕННЯ ЖИТЕЛІВ ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ ПЕРІОДУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ВІТЧИЗНЯНОЇ ІСТОРІЇ МЕДИЦИНИ	185
Петрученко О. А. ДО ІСТОРІЇ СТВОРЕННЯ «ТОВАРИСТВА ПІВДЕННО-ЗАХІДНИХ ЗАЛІЗНИЦЬ» (ОСТАННЯ ЧВЕРТЬ ХІХ СТ.)	187
Пилипчук О. Я. АВСТРІЙСЬКИЙ ПАЛЕОЗООЛОГ МЕЛЬХІОР НЕЙМАЙР (1845–1890) – ЗАСНОВНИК ВЧЕННЯ ПРО ВИМИРАННЯ ОРГАНІЗМІВ	191
Пічкур К. А. ДОСЛІДЖЕННЯ АКАДЕМІКОМ ВУАН П. М. СУПРУНЕНКОМ МІЦНОСТІ, ДИНАМІКИ І ТЕПЛОТЕХНІКИ ЗАЛІЗНИЧНИХ ВАГОНІВ	194
Пічкур Т. В. ЕВОЛЮЦІЙНІ ПОГЛЯДИ С. А. ПОДОЛИНСЬКОГО НА РОЗВИТОК ПРИРОДИ ТА СУСПІЛЬСТВА	197

Полевецька О. В., Шендеровський В. А. ПРОФЕСОР ЄВГЕН ХРАПЛИВИЙ – ОРГАНІЗАТОР КООПЕРАТИВНОГО І ПРОСВІТНИЦЬКОГО РУХУ Й СУСПІЛЬНОЇ АГРОНОМІЇ У ГАЛИЧИНІ	200
Рева Л. Г. 2023 РІК: ПІДСУМКИ ТВОРЧОСТІ ТА ПИТАННЯ ВІЙНИ	202
Рижко Л. В. КОЛЕГІАЛЬНІ ТА СПІВТВОРЧІ ПРИНЦИПИ ОЦІНКИ НАУКОВИХ ЗНАТЬ	207
Ругаленко С. І. О.Л. ПЕРЕВОЗЧИКОВА І «ПРОБЛЕМА Y2K»	210
Савченко Д. В. 80 РОКІВ ЕЛЕКТРОННОГО ПАРАМАГНІТНОГО РЕЗОНАНСУ: ІСТОРІЯ ВІДКРИТТЯ ЯВИЩА ТА НАУКОВА ШКОЛА М.Ф. ДЕЙГЕНА	214
Скляр В. М. ЗНАЧУЩІСТЬ ДОРОБКУ УКРАЇНСЬКОЇ ГУМАНІТАРНОЇ НАУКОВОЇ ЕЛІТИ У ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ТА ЇЇ ТРАГІЧНА ДОЛЯ У 30-ТІ РР. XX СТ.	218
Солдатова Г. В. ЄВГЕН ПИЛИПОВИЧ ВОТЧАЛ (1864-1937). ДО 160-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ	222
Стаднік Ю. О. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ КАФЕДР НА СТОРІНКАХ «БЮЛЕТЕНЯ НАРОДНОГО КОМІСАРІАТУ ОСВІТИ УСРР» (1920-ТІ РР.)	224
Тверитникова О. Є. РОЛЬ УНІВЕРСИТЕТІВ У РОЗВИТКУ НАУКИ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ УПРОДОВЖ ХІХ СТ.	226
Хіхло В. Ю. ВЧЕНИЙ У ГАЛУЗІ ЕЛЕКТРОННОГО ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: ПРОФЕСОР К. С. ПОЛУЛЯХ (ДО 100-РІЧЧЯ ЗІ ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)	228
Ходак Є. О. ВНЕСОК МИКОЛИ БЛЯШІВСЬКОГО У РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО МУЗЕЙНИЦТВА У СУЧАСНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ	232
Хримова-Баранова О. Л., Шкребтій В. С. ОСНОВНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ВІЗУАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ФОТОГРАФІЇ	234
Чала Є. О., Адамчук-Чала Н. І., Назаренко В. І. НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ШКОЛИ ЛЮДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ УНІВЕРСИТЕТУ МАКГІЛЛ (МОНРЕАЛЬ, КАНАДА) ТА ПЕРСПЕКТИВИ СПІВРОБІТНИЦТВА	237
Шаповал А. П. ДЕМОГРАФІЧНІ ВИМІРИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАУКИ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ	240
Янін В. А. ІСТОРІЯ РОЗРОБКИ ПРОЕКТІВ БУДІВНИЦТВА ЗАЛІЗНИЦЬ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ СТ.)	244
ЗМІСТ	249

Наукове видання

**ДВАДЦЯТЬ ДЕВ'ЯТА
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ
ІСТОРИКІВ НАУКИ, ТЕХНІКИ І ОСВІТИ
ТА СПЕЦІАЛІСТІВ ЗА ТЕМОЮ:
«НАУКА ДЛЯ ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ»**

Матеріали конференції

м. Київ, 19 квітня 2024 р.

**Відповідальні за випуск:
Пилипчук Олег Ярославович
Литвинко Алла Степанівна**

**Дизайн обкладинки:
Пивоварова Єлизавета Максимівна**

Формат 60x84/16. Ум.-друк. арк. 13,6.
Наклад 100 пр. Зам. № 1907-24.

Видавець і виготовлювач ТОВ «ТАЛКОМ»
03115, м. Київ, вул. Львівська, 23,
тел./факс (044) 424-40-69, 424-56-26.
E-mail: ukraina.vdk@email.ua
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи
ДК № 4538 від 17.05.2013.